

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
ff.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
ff.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
ff.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
ff.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
ff.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
ff.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
ff.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
ff.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
ff.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
ff.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
ff.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
ff.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
ff.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
ff.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
ff.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Хайруллаев Хуршидjon

филология фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат чет тиллар институти
Самарқанд, Ўзбекистон
xayrullayevxurshid@gmail.com

ТИЛ ВА НУТҚ СИСТЕМАСИ: ПАРАДИГМАТИКА, СИНТАГМАТИКА ВА ИЕРАРХИЯ

АННОТАЦИЯ

Мақолада XX аср тилшунослигида муаммоли ва мунозарали масалалардан ҳисобланган тил ва нутқ системаси: парадигматика, синтагматика ва иерархия хусусида айрим мулоҳазалар ва унинг илмий тадқиқи, тавсифи хусусида фикр юритилган. Лингвистикада тил ва нутқ системаси: парадигматика, синтагматика ва иерархия тушунчаси ва унинг компонентлари хусусида ҳамда унинг тавсифи билан боғлиқ олиб борилган ишлар, тадқиқотлар, уларнинг муҳим натижалари қайд этилган. Ушбу фикр ва мулоҳазаларга муаллиф ўз нуқтаи назаридан муносабат билдирган ҳамда тегишли хулосаларга келган.

Калит сўзлар: матн, мироматн, макроматн, матн компонентлари лингвистик бирлик, тил, нутқ, тил ва нутқ бирликлари, тил ва нутқ сатҳлари, фонема, морфема ва сўз, мураккаб синтактик қурилма.

Khairullaev Khurshidjan

doctor of philological sciences, professor
Samarkand State Institute of foreign languages
Samarkand, Uzbekistan
xayrullayevxurshid@gmail.com

LANGUAGE AND SPEECH SYSTEMS: PARADIGMATICS, SYNTAGMATICS AND HIERARCHY

ABSTRACT

The article examines language and speech system, which are considered problematic and controversial issues in linguistics of the twentieth century: some considerations about paradigmatics, syntagmatics and hierarchy, as well as their scientific study and description. In linguistics, the works, researches and their important results related to the concept of the system of language and speech: paradigmatics, syntagmatics, hierarchy, as well as its components and descriptions are noted. The author responded to these opinions and comments from his point of view and came to the corresponding conclusions.

Keywords: text, world text, macrotext, text components, linguistic unit, language, speech, linguistic units, linguistic units, phoneme, morpheme, complex syntactic structure.

Хайруллаев Хуршиджон

доктор филологических наук, профессор
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
hayrullayevxurshid@gmail.com

ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ СИСТЕМЫ: ПАРАДИГМАТИКА, СИНТАГМАТИКА И ИЕРАРХИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются язык и речевая система, считающиеся проблемными и спорными вопросами в языкознании XX века: некоторые соображения о парадигматике, синтагматике и иерархии, а также их научное исследование и описание. В языкознании отмечены работы, исследования и их важные результаты, связанные с понятием системы языка и речи: парадигматикой, синтагматикой, иерархией, а также ее компонентами и описаниями. Автор ответил на эти мнения и замечания со своей точки зрения и пришел к соответствующим выводам.

Ключевые слова: текст, миротекст, макротекст, компоненты текста, языковая единица, язык, речь, языковые единицы, языковые единицы, фонема, морфема, сложная синтаксическая структура.

XX аср тилшунослигининг асосий эътибори конкрет йўналишлардаги тадқиқотларнинг назарий асосларини ишлаб чиқишга қаратилди ва бу соҳада улкан ютуқлар қўлга киритилди. Бундай тадқиқотлар нафақат умумий, балки ҳар бир хусусий тилшунослик учун

хам тааллуқлидир. Буни сўнгги йилларда мамлакатимиз тилшунослигида ҳам оврупо тилшунослиги андозаларига асосланган фундаментал тадқиқот ишлари вужудга кела бошлаганлигида бемалол кузатиш мумкин. Умумий тилшунослик учун характерли бўлган лингвистик муаммолар ёлғиз бир тил материалига ҳам асосланиши ҳам мумкин. Бироқ айни пайтда барча тиллар системаларига хос муҳим ва уларга бевосита тегишли бўлган муаммолар назарда тутилмоғи лозим бўлади. Шунини алоҳида қайд этиш керакки, мамлакатимиз тилшунослигида ҳам жаҳон тилшунослигида долзарб бўлган семантик синтаксис, функционал таҳлил, тил бирликларининг парадигматик, синтагматик муносабатлари, трансформацион назария, қиёсий тилшунослик, когнитив-прагматик тилшунослик муаммолари тадқиқи бобида монографик ишлар вужудга кела бошлади. Бироқ фан ҳар доим тараққиётда бўлгани боис, тилшунослигимиз олдида ҳам ҳали ўз ечимини кутаётган муаммолар ҳам оз эмас. Ана шундай муаммолардан бири тил ва нутқ бирликларининг поғонали муносабати илмий талқинидир. Бу, албатта, *сатҳ* тушунчаси билан узвий боғланади.

Сатҳ тушунчаси дастлаб тилшуносликка америкалик дескриптивистлар томонидан олиб кирилган бўлиб, у кейинчалик умумий тилшуносликда ҳам, хусусий тилшуносликларда ҳам устувор аҳамиятга эга бўлди. Хусусан, бу соҳада Копенгаген (глоссематика), Прага тилшунослик мактаблари ва рус тилшунослигида улкан тадқиқот ишлари бажарилди. Сатҳ тушунчасининг тил ва нутқ бирликларининг нафақат парадигматик, синтагматик, балки иерархик муносабати масалаларини ўрганишда аҳамияти катта эканлиги изоҳ талаб қилмайди. Бунда шу нарса характерлики, сатҳ тушунчаси воситасида тил ва нутқ бирликларининг иерархик муносабати қонуният даражасига кўтарилди. Айтиш лозимки, *сатҳ* тушунчасининг тилшунослигимизга кириб келиши муайян қийинчиликлар қуршовида рўй берди. Бошқача айтганда бу осон бўлгани йўқ. Масалан Н.Трубецкой фонологик сатҳ бирликларининг мукамал тавсифини бериш учун жаҳоннинг икки юздан ортиқ тилига, шу жумладан, ўзбек тилига ҳам мурожаат этди ва шу асосда ўзининг ғоят муҳим аҳамиятга эга бўлган фонологик (энциклопедиясини) таълимотини яратди.

Айни пайтда сатҳ тушунчаси билан узвий боғлиқ бўлган А.Мартиненинг функционал таҳлил, Э.Бенвенистнинг нутқ материални сегментлаш масаласи билан боғлиқ тадқиқот ишлари, шунингдек, меризматик сатҳ ҳамда сатҳ компонентларининг интегратив муносабати талқинига бағишланган ишлари ҳам сатҳ тушунчаси тавсифини беришда муҳим аҳамият касб этди.

Нутқ сатҳлари ҳақида мулоҳаза юритганимизда шунини таъкидлаш лозимки, мазкур масала эндигина тадқиқотлар кун тартибига қўйилмоқда. Шу боис ҳали нималарни нутқ бирликлари тарзида ўрганиш ва нималарни шу талабга жавоб бера олувчи сатҳлар сифатида эътироф этиш масаласи узил-кесил ҳал қилингани йўқ. Нутқ лингвистикаси тил лингвистикаси

билан узвий боғлиқ бўлиб, у тил бирликларидан катта бирликлар ва уларнинг сатҳларига оид масалалар тадқиқи билан шуғулланиши шубҳасиздир. Агар тил сатҳлари бир-бирлари билан иерархик муносабатга асосланган системани тақозо этса, нутқ сатҳлари ҳам аналогик хусусиятларга эгадир. Гапнинг лингвистик мақомини нутқдан айри ҳолда тасаввур этиш қийин, албатта. Шу боис у нутқ бирлиги саналади. Нутқнинг гапдан катта бирликлари ҳам мавжуд бўлиб, уларни биз мураккаб синтактик қурилма ва абзацда кўрамиз. Сўз бирикмасини эса, гарчи у нутқда шаклланса ҳам, нутқ бирлиги тарзида эътироф этиш қийин. Чунки сўз бирикмасининг ҳар бир компоненти (эркин бирикмалар назарда тутилмоқда) нутқда мустақил ҳолда вазифа бажаради.

Бугунги кунда нутқ лингвистикаси тилшунослик фанининг мустақил бўлимларидан бири сифатида шаклланган экан, тил ва нутқ бирликларини фарқлаб ўрганиш давр талаби бўлиб қолмоқда. Ваҳоланки, биз ҳозирги даврга қадар бажарилган илмий ишларимизнинг аксаридида тил билан нутқ бирликларини жиддий фарқламадик, уларни қориштириб юбордик. Нутқ сатҳини анъанага кўра ишлатилиб келинаётган *синтактик сатҳ* тушунчасидан қисман фарқламоқ лозим кўринади. Албатта, уларнинг ҳар иккиси ҳам абстракт ифодалидир. Чунки нутқ сатҳини дискурс ва унинг барча кўринишлари орқали тавсифлаш мумкин бўлса, синтактик сатҳни сўз бирикмаси, гап, мураккаб синтактик қурилма, абзац каби нутқ материалларида кўрамиз. Аммо мазкур ишда биз синтактик сатҳ тушунчасидан фойдаланмадик. Чунки гап, мураккаб синтактик қурилма, абзац кабиларнинг ҳар бири ана шу сатҳни тақозо этади, аниқроғи, улар синтактик сатҳнинг конкрет кўринишларидир.

Тил ва нутқ сатҳлари тушунчаси ва унинг лингвистик табиатининг илмий талқини ҳам мураккаб характерлидир. Тилшунослик фанининг ҳозирги тараққиёти даврига қадар тил сатҳларининг ҳар бири мукамал ўрганилди ва бу соҳада жаҳон тилшунослигида фундаментал тадқиқот ишлари юзага келди. Тил сатҳларининг, ҳар бири нисбий мустақилдир (автоном), зотан, алоҳида олинган сатҳ бирликларининг ўзаро парадигматик муносабатинигина шу сатҳ қонун-қоидалари асосида ўрганиш мумкин. Уларнинг синтагматик ва иерархик муносабатларини эса бошқа сатҳ бирликларига мурожаат этмасдан туриб, тадқиқ этиш қийин ва бу мумкин ҳам эмас. Шу боис тилнинг фонематик сатҳига тааллуқли бўлган ҳодисалар талқинини морфематик сатҳ бирликларининг иштирокисиз ва аксинча, морфематик сатҳ бирликларининг тадқиқини ҳам фонематик бирликлар иштирокисиз амалга ошириб бўлмайди.

Тил бирликларининг ўзаро муносабатга киришуви уларнинг дистрибутив хусусиятлари билан узвий боғлиқдир. Шу боис тил бирликларининг комбинатор муносабати муҳим аҳамият касб этади. Мазкур муносабат парадигматик қаторда ҳам, синтагматик қаторда ҳам доимий қийматга эгадир. Бу эса, ўз навбатида, тил сатҳлариаро рўй берувчи поғонали муносабатнинг шаклланишига ҳам олиб келади. Аммо

тил сатҳлари масаласи, хусусан, уларни белгилаш бобида фанимиз тараққиётининг ҳозирги давригача ҳам тилшунослар фикрлари муштарак эмас. Айрим тадқиқотларда тил сатҳлари жумласига фонематик, сўз ва гап сатҳлари киритилса, баъзи ишларда уларни фонематик, морфематик, сўз, сўз ясалиши, морфологик ҳамда синтактик сатҳлар орқали изоҳлайдилар. Булардан ташқари, фонетик-фонологик, морфем-морфологик, синтактик ва лексик-семантик сатҳлар мавжудлиги ҳақида ҳам маълумотлар келтирилади. Ваҳоланки, тил сатҳларини белгилаш унинг бирликлари билан мос келмоғи даркор. Шундай бўлгач, тилнинг асосий сатҳлари фонематик, морфематик ва сўз сатҳларини тақозо этади. Сўз ясалиши сатҳи алоҳида мақомга эга бўлолмайди, зотан, ясама сўз ҳам сўздан бошқа бирликни тақозо этмайди. Шунингдек, лексик-семантик сатҳ тушунчаси ҳам жуда ғализ кўринади. Биринчидан, *лексика* термини сўз тушунчаси билан узвий боғлиқ. Иккинчидан, *семантика* тушунчаси тилнинг барча маъно англатувчи бирликлари билан алоқадор бўлса ҳам, у тил бирлиги эмас.

Мавжуд тадқиқот ишларининг аксариятида тил бирликлари билан нутқ бирликлари қориштириб юборилмоқда ва бунинг натижасида сўз бирикмалари, гап сингари нутққа тааллуқли бирликлар асосида тил сатҳлари белгиланмоқда. Аммо бугунги кунда нутқ лингвистикаси тилшунослик фанининг мустақил ва нуфузли бўлими (соҳаси) сифатида илмий асосланган экан, тил ҳодисаларини нутқ ҳодисаларидан фарқлаб ўрганиш ўз-ўзидан тадқиқотларимиз кун тартибига қўйилмоқда. Бироқ бу билан тил ва нутқ мутлақо автоном ҳодисалар экан, деган хулосага бормаслик лозим, зотан, улар ҳам қарама-қарши, ҳам узвий боғлиқ ҳодисалардир.

Тил сатҳларини белгилаш учун қўйилган асосий тамойиллардан бири уларнинг бирликлари тил белгиси ҳисобланиши лозимлиги изоҳталабдир. Бироқ улар тил бирлиги мақомида бўлиши зарур. Шу боис фонематик сатҳ бирлиги – фонема тил белгиси мақомига эга бўлмаса ҳам, мазкур сатҳнинг шу ном билан аталиши учун тўлиқ имкон яратади. Лекин фонемаларнинг ички дифференциал белгилари сатҳлараро аҳамият касб этмайди, улар фонематик сатҳ ичида меризматик сатҳни ташкил этади. Бошқача айтганда, тилнинг ҳар бир макропарадигмаси муайян сатҳ бирликларинигина бирлаштира олади. Шу боис фонематик сатҳ бирликларини бирлаштирувчи макропарадигма ҳам фақат фонемаларнинг бирлашиши учун макон бўла олади ва уларнинг меризматик белгилари ҳам шу сатҳ ичидагина аҳамият касб этади.

Фонематик сатҳ бирликларининг лингвистик табиати ундан катта бирлик – морфема (ёки сўз) сатҳида аниқроқ намоён бўлади, зотан, бунда фонемалар ўзаро синтагматик муносабат ташкил этади ва шу билан бирга, морфеманинг шаклланиши учун ҳам хизмат қилади. Бу жараёнда тилнинг маъно англатмайдиган ва маъноли икки бирлиги ўзаро кесишади. Морфема ҳақида мулоҳаза юритганимизда шуни ҳам эътиборга олишимиз

лозимки, у ноль ифодали бўлиши ҳам мумкин. Бундай морфемалар ҳам грамматик маъно англатади. Морфеманинг қурилиш материали фонема деганимизда, буни кенг маънода тушунишимиз лозим. Чунки морфема фонемалардан эмас, балки уларнинг товуш қобиғидан шаклланади. Зотан, морфеманинг ҳам, сўзнинг ҳам маънода фарқланиши фонемаларнинг товуш қобиғи орқали рўй беради.

Морфема ҳам тилнинг кичик бирлиги сифатида мустақил сатҳни тақозо этади. Бироқ баъзи тилшунослар (В.Скаличка) томонидан айтилган грамматиканинг энг кичик бирлиги *сема* эканлиги ҳақидаги фикр билан қўшилиш кийин. Чунки *сема* тушунчаси грамматик birlik бўлмайди. Агар шундай бўлса, лексикология ва грамматиканинг барча ўзига хос тамойилларини қориштириб юборишга тўғри келади. Морфема нутқда реал қўлланилганда унинг морф, алломорф шакллари вужудга келади. Бу, ўз навбатида, морфеманинг инвариант характерли эканлигини далиллайди ва шу билан бирга, унинг интегратив хусусиятидан ҳам далолат беради. Морфема фақат грамматик маъно англатмайди. Сўзнинг ўзагини ташкил этувчи морфемалар лексик маъно ҳам англатади. Шу боис баъзи тадқиқотчилар томонидан морфема фақат грамматик маъно англатиши лозимлиги ҳақидаги талабни мунозарали деб ўйлаймиз.

Тилнинг асосий бирлиги сўздир, зотан, у тил механизмида марказий ўринда туради (Ф.де Соссюр). Бироқ шундай бўлишига қарамай, сўз тушунчаси, унинг лингвистик табиати билан боғлиқ кўпгина масалалар ҳамон изоҳталабдир. Тилшунослар томонидан сўз тушунчаси ўрнига қўлланаётган *лексема*, *семантема*, *лексик морфема* каби терминлар эса масала моҳиятини мураккаблаштиради. Сўзнинг қурилиш материали морфемадир. Лекин номустақил сўзлар морфема сифатида талқин этилиши мумкин. Масалан боғловчи, кўмакчи (ғарб тилларида артикль, предлоглар ҳам), кўпгина ундов сўзлар ва юкламалар сўзни эмас, балки лингвистик табиатига кўра морфемаларни тақозо этади. Бундан ташқари, ясама ва кўшма сўзларда морфемаларнинг микросинтактик функция бажараётганини ҳам кўраимиз. Бошқача айтганда, бунда сўз сатҳида синтактик вазифалар бажарилаётганига гувоҳ бўламиз. Умуман олганда, сўз тилшуносларимиз учун қандай жумбоқ бўлган бўлса, ҳозир ҳам шундайлигича қолмоқда. Бироқ тил birlikларининг поғонали муносабатини ўрганар эканмиз, биз учун энг муҳими, сўз сатҳида тилнинг иккита маъноли birlik (морфема ва сўз) ўзаро кесишишидир. Сўз тил birlikларини нутқ birlik – гап сатҳига ўтказилишини таъминловчи асосий восита саналади, зеро, фонемалар ҳам, морфемалар ҳам сўз сатҳида фаоллашади ва у орқали нутққа кўчирилади.

Гап нутқ birlikидир. У реал қўлланилганда чап томондан тил birlikлари билан, ўнг томондан эса нутқ birlikлари билан узвий муносабат ташкил этади. Бироқ тилшунослик адабиётларида гапни тил birlik тарзида тавсифлаш ҳоллари ҳам кўп кузатилади. Бундай вазият биринчи галда тил билан нутқ ҳодисаларини кескин фарқламаслик сабабли

вужудга келади. Фанимиз тараққийнинг бугунги даврида нутқ лингвистикаси алоҳида фаолият кўрсатаётган экан, унинг бирликларини қатъий ва аниқ белгилаб олиш давр талабидир. Ана шундан келиб чиқиб, нутқ бирликлари жумласига гап, мураккаб синтактик қурилма ва абзацни киритишни мақсадга мувофиқ деб топдик. У тилимизда тайёр ҳолда мавжуд бўлган гап моделларини тақозо этади. Нутқнинг энг кичик бирлиги мақоми гапга тегишлидир.

Сўз бирикмаси (эркин бирикмалар назарда тутилмоқда, турғун бирикмалар, албатта, тил бирлигидир), гарчи нутқда шакланса ҳам, уни нутқ бирлиги деб билиш қандайдир ғализлик туғдиради. Бунинг асосий боиси шундаки, сўз бирикмаси компонентларининг ҳар бири гапда унинг бўлаклари сифатида алоҳида вазифа бажаради ва улар гапнинг умумий синтактик шаклини вужудга келтиради. Сўз бирикмасининг нутқдан ташқаридаги кўриниши эса мавҳум моделни тақозо этади. Сўз бирикмасини гапнинг қурилиш материали деб билиш ҳам ноўриндир. Чунки у нутқда шакланади. Бошқача айтганда, нутқ жараёнигача ҳали мавжуд бўлмаган структурани гапнинг қурилиш материали тарзида талқин этиб бўлмайди. Демак, гапнинг қурилиш материали сўздир.

Нутқнинг гапдан катта бирлиги мураккаб синтактик қурилмадир (МСҚ). Икки ва ундан ортиқ гапларнинг ўзаро муносабатидан ташкил топган ҳар қандай синтактик структура МСҚ мақомида келади. МСҚ реал қўлланиши жараёнида ўздан катта нутқ бирлиги – абзац таркибида келиши ёхуд унинг ўзи абзац мақомига олиши ҳам мумкин. Абзац нутқнинг макробирлигидир. Албатта, боб абзацдан катта бирлик ҳисобланиши мумкин. Лекин баъзи макроматнлар бобларга бўлинмайди. Шу боис нутқнинг макробирлиги абзац деган ҳулосага келдик. Поғонали муносабат масаласи тил бирликлари билан узвий боғлиқ бўлиб, у тил системаси унсурларининг амалда қўлланиши жараёнида ғоят муҳим аҳамият касб этади. Зотан, тил бирликлари ўз қобилигида фаоллик кўрсата олмайди. Уларнинг реал қўлланиши стратификатив тамойилларга бўйсунди. Тил системаси сатҳлари унинг бирликлари сонига қараб белгиланмоғи лозим. Бугунги тилшунослигимизда тил сатҳлари сони баъзан етти-саккизтагача етказилмоқда. Бу эса поғонали муносабат муаммолари билан шуғулланувчи мутахассисларнинг ўзлари учун ҳам талай қийинчиликлар туғдирмоқда. Ваҳоланки, тилнинг асосий бирликлари фонема, морфема ва сўз ҳисобланади (айни пайтда турғун бирикмалар ва фраземалар хусусида сўз юритмаяпмиз). Шундай бўлгач, тил бирликлари поғонали муносабатини ҳам имкон қадар ана шу доирада ўрганмоқ керак. Тил бирликлари бир-бири билан поғонали муносабатга киришганда, уларнинг кичиги каттасининг сатҳига кириши асосий фактор саналади ва бунда сатҳлараро иерархик боғланиш вужудга келади. Муайян бир сатҳ унсурларининг шу сатҳ ичида ҳам поғонали муносабати содир бўлиши мумкин. Бунда тил бирликларининг ички дифференциал (меризматик) белгиларига кўра поғонали муносабати воқеланади. Тилнинг

Энг кичик бирлиги фонема реал қўлланиши учун морфема ёхуд сўз сатҳига кириши лозим ва ана шу сатҳлар таркибида ўзаро синтагматик муносабат ташкил этади. Синтагматик муносабат икки сатҳ бирликлари боғланишида эмас, фақат бир сатҳга тегишли бирликлар боғланишида рўй беради. Шунга кўра, горизонтал қатор бўйлаб айни пайтда фақат фонема билан синтагматик муносабат ташкил этади. Бироқ мазкур муносабат фонематик сатҳ ичида эмас, балки морфематик ёки сўз сатҳи доирасида рўй беради. Шуниси характерлики, бу жараёнда бир пайтнинг ўзида икки сатҳ бирликлари ўртасида иерархик боғланиш ҳам шаклланади. Тил системаси яхлит ҳолда фаолият кўрсатади. Шу боис бу ўринда фонема билан морфема ёки сўз ўртасида вужудга келадиган поғонали муносабат бутун бир системанинг фаолият кўрсатиши билан боғланади. Зотан, фонема билан морфема ёхуд сўзнинг муносабати система ичида система фаоллик кўрсатаётганидан далолат беради.

Фонематик сатҳ бирлиги – фонема нафақат тил сатҳлари билан, балки нутқ сатҳлари билан ҳам узвий муносабатдадир. Чунки нутқимиз тилнинг товушлар мажмуасидан ташкил топади. Буни янада аниқроқ тарзда фонема билан маъно ўртасидаги боғланишда кўриш мумкин. Аммо бунда анъанага кўра фонема морфема ёки сўзда маъно фарқлаш учун хизмат қилиши ҳақида айтилиб келинаётган фикрни нисбий тушунмоқ лозим. Зеро, морфема ёки сўзда маъно фарқланиши фонема орқали эмас, балки унинг товуш қобиғи воситасида ифодаланади. Фонема ўз характерига кўра инвариант бирликдир. Бу жиҳатдан у конкрет товушларнинг умумий белги ва сифатларини ўзида жамловчи идеал объектни тақозо этади. Конкрет товушлар эса фонеманинг вариантлари –фон ёки аллофонлар саналади.

Айрим тилшунослар (М.Халле) морфонология тушунчасига меъёрдан ортиқ баҳо берадилар ва уни тилнинг алоҳида сатҳи тарзида тавсифлайдилар. Бироқ бунда морфонема ва архифонема тушунчалари қориштириб юборилади. Қандай бўлишидан қатъи назар, морфонология тилнинг алоҳида сатҳи бўлиши учун асос йўқ. Бунинг асосий сабаби унинг ўз бирлигига эга эмаслигидир. Фонематик сатҳ бирликлари морфематик ва сўз сатҳлари бирликлари билан поғонали муносабатга киришганида тилнинг маъно англатмайдиган бирликлари билан маъноли бирликлари синтагматик ёки горизонтал қаторда кесишишини кўрамыз. Лекин морфема билан сўз ўртасидаги поғонали муносабат ҳар икки бирликнинг ҳам мустақил ҳолда маъно англатиши доирасида рўй беради. Морфема сўз сатҳига ё лексик (ўзак морфема), ёки грамматик маъно англатувчи бирлик сифатида киради ва бу билан сўз маъносининг ўзгариши, мукаммаллашуви учун ҳам хизмат қилади. Сўз кўп пайтларда шаклан ўзак морфемани тақозо этиши ҳам мумкин. Бир бўғинли сўзлар билан ўзак морфемалар бир қолипда кела олади. Лекин мазкур муштараклик формал аҳамият касб этади. Чунки сўз, морфемадан фарқли равишда, реал қўлланиши жараёнида грамматик жиҳатдан тўлиқ шакланган бўлади, морфема учун эса мазкур ҳодиса устувор аҳамият касб этмайди. Лекин шундай бўлса ҳам,

сўз билан морфема шаклининг муштараклиги улар ўртасидаги иерархик муносабатни абстрактлаштиргандек кўринади. Зотан, айти пайтда икки тил бирлиги учун бир хил товуш комплекси хизмат қилади. Бундай вазият, албатта, тадқиқотчини чалғитиши мумкин. Аммо масала моҳиятига жиддийроқ ёндашадиган бўлсак, бу ўринда ҳам морфема ва сўз ўртасида тўлақонли поғонали муносабат шаклланишини кўрамиз. Сўз сатҳида реал кўлланилган морфемалардан ташқари, ноль ифодали морфема ҳам кузатилиши мумкин. Бироқ ноль морфема сўзнинг дифференциал белгисини тақозо этади, зотан, сўзнинг грамматик маъносини (бирлик маъноси) ифодалайди. Шу боис бундай морфема билан сўз ўртасида поғонали муносабат шаклланимайди.

Аксарият мустақил туб сўзлар бир морфемали бўлади. Лекин айти пайтда ҳам сўз билан морфема ўртасида поғонали муносабат тўлиқ ифодаланади. Чунки бундай вазиятда ягона тил бирлиги орқали бир йўла тилнинг икки белгиси шаклланади. Айти пайтда шаклига кўра муайян бир сатҳга, мазмунига кўра эса бошқа бир сатҳга тегишли бўлган оралик бирлик вужудга келади (Е.Курилович). Сўз сатҳида морфемаларнинг кетма-кет келиши ўзакка нисбатан белгиланади ва улар қайтартибда бўлса, шу ҳолатда сўз билан поғонали муносабат ташкил этади. Бу жараёнда морфемалар сўзнинг грамматик шакли воқеланиши учун фаол хизмат қилади. Сўзнинг грамматик шакли унинг ўзидан катта бирлик – гап билан поғонали муносабатга кириши учун имкон яратади. Бу эса, ўз навбатида, сўзни том маънода аниқлаш учун унинг фонетик белгилари ҳамда лексик маъноси камлик қилишини кўрсатади (А.И.Смирницкий). Сўзнинг лексик маъноси қанчалик муҳим аҳамият касб этишига қарамай, умумий маъно унга грамматик маъно қўшилгандан сўнг шаклланади. Сўз тил системасида унинг юқори поғонадаги бирлиги саналади ва шу боис у тилнинг номустақил бирликларининг (фонема, морфема) нутқда функционал қиймат касб этиши учун нутқ бирлиги – гап билан поғонали муносабатга киришади. Шу боис баъзи тилшунослар томонидан сўзнинг нутқ бирлиги тарзида талқин этилиши изоҳталабдир. Сўз синтагматик қаторда бошқа сўзлар билан боғланади ва гапнинг синтактик шаклини вужудга келтиради. Айти пайтда сўзлар ўртасидаги боғланиш аппликатив усулга таянади. Мазкур усул муайян лингвистик объектнинг қайтарзда содда лингвистик объектлардан ташкил топишини кўрсатиб берувчи назариянинг асосий механизмини ташкил этади. Сўзларнинг ўзаро муносабатга киришувида кўмакчи, боғловчи, юклама ва ҳ.к. каби морфологик воситалар муҳим вазифа бажаради. Лекин мазкур воситалар мустақил ҳолда гап билан поғонали муносабатга кириша олмайди. Гап билан синтактик фаол ҳолдаги мустақил сўзларгина поғонали муносабат ташкил этади. Шу боис гап билан сўз ўртасидаги поғонали муносабат хусусида сўз юритилганда тилнинг луғат таркибидаги сўзлар эмас, балки тилдан нутққа кўчирилган ва муайян гапнинг компоненти мақомини олган сўзлар эътиборда бўлмоғи

лозим. Номустақил морфологик воситалар эса гап билан мустақил сўзлар орқали боғланади.

Гап билан турғун бирикмалар ҳам сўз сингари поғонали муносабатга киришади. Бу жараёнда турғун бирикмаларнинг ҳар бир компоненти эмас, балки бирикманинг ўзи яхлитлигича фаолият кўрсатади. Бироқ гап қолипида келувчи фразеологик иборалар нутқда мустақил гап тарзида қўлланганда, бундай иборалар компонентларининг ҳар бири гап билан ўзича поғонали боғланади.

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

- 1.Greenbaum S. The oxford English grammar. the United States. Oxford University Press Inc., – New York. 1996. –652 p.
- 2.M.A.K. Halliday and Christian Matthiessen. An Introduction to Functional Grammar. – Great Britain. Arnold, a member of the Hodder Headline Group. 2004. – 689 p.
- 3.M.A.K.Halliday, Ruqaiya Hasan. Cohesion in English. London. Routledge. 2013. – 392 p.
- 4.Turniyozov N., Turniyozova K., Xayrullayev X. Struktur sintaksis asoslari // Samarqand: SamDCHTI. – 2009.
- 5.Хайруллаев Х. З. Сўз, сўз бирикмаси ва гапнинг предикативликка муносабати //Номзод. дис автореферати. Тошкент. – 2001. (Хайруллаев Х.З. So‘z, so‘z birikmasi va gapning predikativlikka munosabati // Nomzod.dis.avtoreferati. Toshkent. – 2001).
- 6.Хайруллаев Х. О лингвистической природе уровней языка и речи // Вопросы филологических наук. – 2009. – №. 2. – С. 78-79. (Хайруллаев Х. О lingvisticheskoy prirode urovney yazika i rechi // Voprosi filologicheskix nauk. – 2009. – №. 2. – С. 78-79).
- 7.Хайруллаев Х. Предикативлик ходисаси ва унинг ифода объектлари. – 2002. (Хайруллаев Х. Predikativlik hodisasi va uning ifoda obyektleri. – 2002.)
- 8.Khayrullaev K. Z. The relation of word, word composition and sentence to the predicativeness // Abstract of candidate dissertation. –Tashkent. – 2001.
- 9.Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение. 1985. –С.373. (Rozenal D.E., Telenkova M.A. Slovar-spravochnik lingvisticheskix terminov. – M.: Prosvesheniye. 1985. – S.373).
- 10.Хайруллаев Х. Об особенностях изучения объекта речевой лингвистики. Иностранная филология: язык, литература, образование. 2019. (Хайруллаев Х. О lingvisticheskoy prirode urovney yazika i rechevoy lingvistiki. Inostrannaya filologiya: yazik, literature, obrazovaniye. 2019).

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Mardiyev Begali

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti Urgut filiali
Samarqand O'zbekiston
mardiyevbegali17@gmail.com

**TA'LIM JARAYONI BILAN BOG'LIQ SHAXS NOMLARI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi shaxs nomlari – o'qituvchi, muallim, ustoz, mentor, metodist kabi atamalarning lingvistik, tarixiy va ijtimoiy-madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Shaxs nomlarining kelib chiqishi, semantik yuklamasi, zamonaviy ta'lim tizimidagi roli va ularni ishlatishdagi terminologik aniqlik muammolari yoritilgan. Maqolada bu atamalar orasidagi semantik farqlar, ularning huquqiy hujjatlardagi qo'llanilishi va ijtimoiy konnotatsiyalari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Muallif shaxs nomlarini yagona normativ tizim asosida ishlatish zarurligini asoslaydi va bu yo'nalishda tilshunoslik, pedagogika va madaniyatshunoslik fanlari kesishmasidagi yondashuvni taklif etadi.

Kalit so'zlar. Ta'lim jarayoni, shaxs nomlari, o'qituvchi, ustoz, mentor, muallim, lingvistika, ijtimoiy rol, terminologik muammo, madaniy konnotatsiya.

Mardiev Begali

doctor of philosophy in philology (PhD), associate professor
Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Urgut branch
Samarkand, Uzbekistan
mardiyevbegali17@gmail.com

SOME CONSIDERATIONS ON PERSONAL DESIGNATIONS RELATED TO THE EDUCATIONAL PROCESS

ABSTRACT

This article examines the personal designations of participants in the educational process—such as teacher, instructor, mentor, tutor, and methodologist—from linguistic, historical, and socio-cultural perspectives. The study explores the origins, semantic meanings, and functional roles of these terms in the modern education system, highlighting issues of terminological consistency. The author analyzes semantic distinctions, their usage in legal and institutional documents, and their cultural connotations. The paper argues for the need to standardize these terms within a unified framework and proposes an interdisciplinary approach integrating linguistics, pedagogy, and cultural studies.

Keywords. Educational process, personal designations, teacher, mentor, tutor, instructor, linguistics, social role, terminological issue, cultural connotation.

Мардиев Бегали

доктор филологических наук (PhD), доцент
Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова
Ургутский филиал
Самарканд, Узбекистан
mardiyevbegali17@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИЯХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются личные наименования участников образовательного процесса — такие как учитель, преподаватель, наставник, ментор, методист - с лингвистической, исторической и социокультурной точек зрения. Анализируется происхождение этих терминов, их семантическая нагрузка, роль в современной системе образования, а также проблемы терминологической точности их употребления. Автор исследует различия между терминами, их применение в нормативных документах и общественную коннотацию. В

статье обосновывается необходимость систематизации этих наименований и предлагается междисциплинарный подход на стыке лингвистики, педагогики и культурологии.

Ключевые слова. Образовательный процесс, наименования лиц, учитель, наставник, ментор, преподаватель, лингвистика, социальная роль, терминологическая проблема, культурная коннотация.

Ta'lim jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri sifatida inson tafakkurini, ma'naviy dunyosini va kasbiy salohiyatini shakllantiradi. Bu jarayonning to'laqonli amalga oshirilishi bir qator omillarga bog'liq bo'lib, eng avvalo, ishtirok etuvchi shaxslarning o'rni va roli beqiyosdir. "Shaxs nomlari" iborasi tilshunoslikda faqat ism-familiya emas, balki kasbiy rol, lavozim, ijtimoiy mavqe yoki ijtimoiy rolni bildiruvchi atamalarni ham qamrab oladi. Ushbu maqolada o'qituvchi, ustoz, muallim, talaba, mentor, metodist kabi shaxs nomlarining kelib chiqishi, lingvistik xususiyatlari va ta'lim jarayonidagi funksional roli haqida mulohazalar yuritiladi.

O'zbek tilidagi ta'limga oid shaxs nomlari tarixan madrasaviy ta'lim tizimidan boshlab shakllangan. "Mudarris", "domla", "shogird" kabi atamalar qadimiy diniy va ilmiy muhitlarda keng qo'llanilgan. Ular nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy-axloqiy jihatdan yetakchi sifatida tasvirlangan. Jadidlar davrida esa "ustoz", "muallim", "maorifparvar" kabi yangi ijtimoiy rollar shakllandi. Bu davrdagi atamalar nafaqat lug'aviy, balki ma'naviy yuklamaga ham ega edi.

Shaxs nomlarining lingvistik tabiati, tilshunoslikda shaxs nomlari nomlovchi birliklar sifatida o'rganiladi. Ular o'zbek tilida ko'pincha kasb, lavozim yoki ijtimoiy mavqeni ifodalaydi: "muallim", "o'qituvchi", "mentor", "ustoz" kabi. Bunday nomlar sinonimik qatlam hosil qiladi, biroq ular o'rtasida semantik farqlar mavjud. Masalan, "ustoz" ko'proq hurmat va e'tiborni bildirsa, "o'qituvchi" rasmiy lavozimni anglatadi. Lingvistik jihatdan, bu atamalar morfologik va semantik tahlilga boy: ayrimlari arabcha (muallim, mudarris), ayrimlari ruscha (prepodavatel') yoki inglizcha (mentor, trener) asosda shakllangan. Shaxs nomlari tilshunoslikda antonomik birliklar sifatida o'rganiladi. O'zbek tilida bu toifa so'zlar o'zidan lavozim, ijtimoiy rol, kasb yoki martaba haqida ma'lumot beradi. "Ustoz", "domla", "o'qituvchi", "muallim", "talaba", "bitiruvchi" kabi atamalar lingvistik nuqtai nazardan o'zgaruvchan va ko'p ma'noli birliklar bo'lib, ular ta'lim tizimidagi ijtimoiy aloqalarni anglashda muhim o'rin egallaydi.

Tarixiy jihatdan shaxs nomlarining shakllanishiga nazar tashlaydigan bo'lsak tarixda madrasalar va maktablar faoliyati davomida "mudarris", "muallim", "shogird", "hofiz" kabi atamalar keng ishlatilgan. O'rta asrlarda ilmiy meros yaratgan allomalar, masalan, Al-Farg'oniy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug'beklarning nomlari ham o'qituvchilik va ilm olish jarayonining timsoliga aylangan. Bu shaxs nomlari nafaqat ilmiy, balki tarbiyaviy yo'sinda ham qadrlanib, hozirgi kungacha ishlatilib kelinadi.

Ta'lim tizimidagi zamonaviy shaxs nomlari bugungi kunda ta'lim tizimida quyidagi shaxs nomlari keng qo'llanadi:

- ✓ **O'qituvchi / muallim** – bilim beruvchi shaxs;
- ✓ **Metodist** – o'quv-uslubiy faoliyatni muvofiqlashtiruvchi mutaxassis;
- ✓ **Trener / trener-pedagog** – kompetensiyalarni rivojlantiruvchi;
- ✓ **Mentor** – psixologik va kasbiy yo'llanmalarni beruvchi maslahatchi;
- ✓ **Koordinator** – ta'lim loyihalari bo'yicha boshqaruvchini ifodalovchi nom;
- ✓ **O'quvchi / talaba** – bilim oluvchi shaxs.

Zamonaviy atamalar ingliz, rus, arab tillaridan kirib kelgan bo'lib, ular ba'zida o'zbek tilidagi muqobillar bilan yonma-yon ishlatiladi. Bu hol tilshunoslar uchun termin tanlashda ehtiyotkorlikni talab etadi. Zamonaviy ta'lim tizimidagi yangi nomlar hozirgi ta'lim tizimi globalizatsiya ta'sirida yangilangan bo'lib, unda xorijiy atamalar va rollar keng o'rin olmoqda. "Mentor", "koordinator", "trener", "ekspert", "modulyator" kabi nomlar pedagogik jarayonning turli bosqichlarida ishtirok etayotgan mutaxassislarni ifodalaydi. Bu atamalar ayrim hollarda o'zbek tilidagi muqobillar bilan birgalikda ishlatiladi: masalan, "mentor (murabbiy)", "trener (o'quv yetakchisi)". Biroq, bu atamalarning rasmiy hujjatlar, ta'lim standartlari va ommaviy axborot vositalarida yagona qo'llanmasligi muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Shaxs nomlarining ijtimoiy-madaniy yuklamasi har bir atama o'ziga xos madaniy konnotatsiyaga ega. Masalan, "ustoz" so'zi faqat o'qituvchilik emas, balki tarbiyachilik, hayotiy yo'l ko'rsatuvchi ma'nolarini ham qamrab oladi. "Domla" so'zi esa ko'proq diniy-ruhoniylar ta'lim muassasalari bilan bog'liq bo'lsa-da, ba'zi hududlarda umumta'lim muassasalarida ham ishlatiladi. Bunday nomlar odamlar ongida qadriyat va hurmat belgisi sifatida mustahkam joy egallaydi.

Ijtimoiy-madaniy konnotatsiyalar shaxs nomlarini o'z ichiga nafaqat lingvistik, balki madaniy-ma'naviy ma'nolarni ham oladi. Masalan, "ustoz" so'zi ko'pincha insonparvar, bilimdon, tajribali, kamtarin shaxs obrazini uyg'otadi. "Domla" esa ayrim hududlarda diniy ta'lim olgan kishilar uchun ishlatiladi. "Trener" va "mentor" esa zamonaviy texnologik yoki psixologik yo'nalishlarda faoliyat yurituvchi mutaxassislar sifatida qaralmoqda. Shu bois bu atamalarning jamiyatdagi imidji, ularni ishlatishdagi nozik jihatlar alohida e'tibor talab qiladi.

Mediada va hujjatlarda shaxs nomlarining qo'llanilishi respublikamizdagi qonun hujjatlari, me'yoriy hujjatlar va OAVda ko'pincha "o'qituvchi", "pedagog", "ustoz", "domla" kabi nomlar sinonim sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga, ta'lim islohotlari doirasida yangi lavozim va rollar paydo bo'lmoqda, masalan, "STEM mutaxassisi", "raqamli pedagog", "startup mentor" kabi.

Terminologik uyg'unlik va muammolar shaxs nomlarining uyg'un ishlatilmasligi ayrim chalkashliklarga olib kelmoqda. Masalan, "mentor" va "murabbiy" o'rtasidagi farq hamma joyda aniq belgilanmagan. Shu sababli,

ta'lim terminologiyasini yagona tizim asosida shakllantirish muhim masala hisoblanadi. Terminlar maqbulligini aniqlashda filolog, psixolog va pedagoglar ishtirokidagi keng muhokamalar o'tkazilishi zarur.

Terminologik aniqlik va huquqiy muhit O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarida "o'qituvchi", "pedagog", "ta'lim beruvchi" kabi shaxs nomlari aniq belgilangan. Ammo amaliyotda "mentor", "koordinator", "ekspert", "modulyator" kabi lavozimlar rasmiy tasdiqlanmagan holda ishlatilmoqda. Bu hol esa ta'limdagi rollar va mas'uliyatlarni aniq ajratishda qiyinchilik tug'dirmoqda. Shu sababli, ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi barcha shaxs nomlari lug'aviy, normativ va amaliy jihatdan yagona tizim asosida shakllanishi kerak.

Xulosa qilib aytganda ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi shaxs nomlari - bu oddiy lavozim emas, balki jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy va axloqiy qadriyatlarning ifodasidir. Ularning to'g'ri tanlanishi va ishlatilishi o'quvchi-shaxsni tarbiyalash, ijtimoiy rollarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Maqola davomida ko'rilganidek, bu nomlar tilshunoslik, tarix, madaniyat va ijtimoiy fanlar nuqtai nazaridan chuqur tahlil etilishi lozim bo'lgan muhim soha hisoblanadi. Ta'lim jarayoni shaxslararo munosabatlar asosida tashkil etiladi. Bu jarayonda ishtirok etuvchi shaxs nomlari nafaqat kasbiy lavozimni, balki ijtimoiy-madaniy vazifani ham bajaradi. Ularning mazmunan aniqligi, lingvistik tozaligi va ma'naviy boyligi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois shaxs nomlarini ilmiy jihatdan tadqiq qilish, ularni to'g'ri ishlatish va normativlashtirish zamonaviy pedagogik jarayonning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Ustoz, o'qituvchi, mentor, muallim kabi nomlar orasidagi farqlarni aniqlash va ularning vazifalarini to'g'ri belgilash o'quvchilar, talabayo'shlar va butun jamiyat uchun ijobiy samara beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
- 2.Jo'rayev A. "Pedagogik terminlar lug'ati". – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
- 3.Isломov M. "Til va madaniyat: shaxs nomlari semantikasi". – Samarqand: Ilm ziyo, 2021.
- 4.Karimova D. "Mentorlik faoliyatining lingvistik tahlili". – O'zMU ilmiy jurnali, 2023.
- 5.Rahmonov B. "Ta'lim tizimidagi rolik atamalarning qiyosiy tahlili". – Filologiya masalalari, 2022.
- 6.Crystal, D. "A Dictionary of Linguistics and Phonetics". – Blackwell Publishing, 2008.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ubaydullayeva Maftuna

dotsent

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

maftunaubaydullayeva12@gmail.com

NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING NAVOIY ASARLARIDAGI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolamizda buyuk tilshunos olim Alisher Navoiyning nutq madaniyatiga oid yaratgan asarlarida qo'llangan terminlarning mazmuniy tahliliga e'tibor qaratganmiz. Alisher Navoiyning o'zi ham davrining mohir so'zamoli, zabardast shoiri, yetuk suhandonlaridan biri bo'lgan. Notiqlik masalasi bilan qiziqishi uning nihoyatda chuqur bilim egasi ekanligidan, o'z bilimini turli dunyoviy ilmlarni o'rganib oshirib borganligidan dalolat beradi. Alisher Navoiy o'z asarlarida notiqlik bilan bog'liq bo'lgan "v'az", "voizlik", *nadimlar*, *qissago'ylar*, *masalgo'ylar*, *badihago'ylar*, *qiroatxonlar*, *muammogo'ylar*, *voizlar*, *go'yandalar*, *maddohlar* kabi terminlardan samarali foydalangan.

Kalit so'zlar: *shoir*, *so'z*, *nutq*, *voiz*, *va'z*, *go'yanda*, *sozanda*, *maddoh*.

Ubaydullaeva Maftuna

associate professor

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

maftunaubaydullayeva12@gmail.com

ANALYSIS OF TERMS ON SPEECH CULTURE IN WORKS OF NAVOI

ABSTRACT

In this article, we focused on the content analysis of the terms used in the works of the great linguist Alisher Navoi on the culture of speech. Alisher

Nawai himself was an accomplished lyricist of his time, a zabardast poet, one of his mature suhandons. His interest in the issue of oratory is evidenced by the fact that he is an extremely deep connoisseur, he has increased his knowledge by studying various secular sciences. Alisher Navoi effectively used terms related to Oratory in his works, such as "V'az", "preaching", Nadim, short stories, allegories, qiraatkans, troublemakers, preachers, goyandans, maddahs.

Keywords: poet, word, speech, preacher, sermon, guyanda, musician, maddoh.

Убайдуллаева Мафтун

Доцент

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

maftunaubaydullayeva12@gmail.com

АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КУЛЬТУРЕ РЕЧИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НАВОИ

Аннотация

В этой статье мы сосредоточились на содержательном анализе терминов, использованных в работах великого лингвиста Алишера Навои по культуре речи. Сам Алишер Навои был искусным словесником, поэтом-забардастом, одним из зрелых ораторов своего времени. Его интерес к вопросу красноречия свидетельствует о том, что он обладал чрезвычайно глубокими знаниями, расширяя свои знания, изучая различные светские науки. В своих произведениях Алишер Навои эффективно использовал термины, связанные с ораторским искусством, такие как "в'аз", "проповедь", "надымы", "рассказчики", "притчи", "злодеи", "декламаторы", "проблемные", "проповедники", "гоянды", "маддах".

Ключевые слова: *поэт, слово, речь, проповедник, проповедь, гоянда, созанда, мэддох.*

Alisher Navoiyning notiqalar haqida yozib qoldirgan ma'lumotlari shoirning nima sababdan voizlar bilan qiziqqanligi, ular faoliyatini o'rganishga nima sabab degan savollarni o'rta tashlaydi. Darhaqiqat, biror masalani o'rganishdan oldin, shu masala yuzasidan nazariy bilimlarga ega bo'lish uni to'g'ri hal qila olishni bildiradi. Alisher Navoiy ham voizlikni nazariy tomondan tahlil qilgan. Shoir badiiy so'z bilan shug'ullanuvchilarni *nadimlar, qissago'ylar, masalgo'ylar, badihago'ylar, qiroatxonlar, muammogo'ylar, voizlar, go'yandalar, maddohlar, qasidaxonlarga* ajratadi. Navoiyning fikricha, ular kuchli, yoqimtoy va jozibali ovozga ega bo'lishlari kerak. Ko'pchilik oldida ehtirosli nutq so'zlay olish usullarini yaxshi bilishlari, o'z so'zlariga, nutqlariga

e'tiborni qarata olishlari kerak. Alisher Navoiyning nutq madaniyati va notiqlikka oid mulohazalari uning til, nutq, badiiy so'z, nutq madaniyati, nutqiy odob, nutqiy nafasat haqidagi teran fikrlarida o'z ifodasini topgan. Prof. Ernst Begmatov fikricha, shoirning nutq odobiga oid talqinlarida: 1) nutq, uning og'zaki va bitilgan (yozma) shakli; 2) nutqiy faoliyatning mohir ustalari; 3) nutqning yuzaga chiqish usullari; 4) nutqiy uslublar; 5) nutqda ma'no va shakl, ularning uyg'unligi; 6) nutqiy ohang; uning ko'rinishlari; 7) nutq odobi; 8) nutq nafasati (estetikasi), kabi muammolar tilga olingan. Ushbu muallifning qayd qilishicha, A.Navoiy notiqlarni ularning nutqiy kamoloti va notiqlik maqsadidan kelib chiqqan holda ikkiga – ijobiy sifatga ega notiqlar, hamda salbiy sifatga ega notiqlarga ajratgan. Adib ijobiy sifatli notiqlarni *balog'at shior, bulag'o, guharposh, durbor, nuqtadon, sehrso'z, xushgo'y, shakarlab* kabi 80 dan ortiq ibora bilan ta'riflagan.[Aripova,745] Ajdodlarimiz o'tmishda nutq madaniyati bo'yicha salmoqli meros qoldirgan. Ular orasida Alisher Navoiy asarlari alohida ajralib turadi.

Alisher Navoiy notiqlik san'atining insonni o'zgartira oluvchi katta kuch ekanligiga alohida e'tibor qaratadi. "Mahbubul-qulub" nomli falsafiy asarining 24- faslini "Nasihah ahli va voizlar zikrida" deb ataydi va bunda voizlik san'atiga, va'zga, voizga o'z munosabatini bildiradi. Alisher Navoiyning voizlik haqidagi fikrlari va o'z asarlarida notiqlik san'atiga doir qo'llagan terminlari hozir ham o'zining tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotgan emas.

Rost so'zlash: Voiz, va'z aytuvchi, bir kishiga, jamoatga pand-nasihah qiluvchi shunday bo'lishi kerakki, "qolalloh – Alloh dedi" so'z aytsa, va "qola rasululloh – Allohning rasuli, ya'ni Payg'ambar dedi" muxolafatidan, qarama-qarshiligidan, kelishmovchiligidan, teskarilashishidan qaytsa, Xudo va rasul yo'lga qadam ursah, qadam bossa.

Fikrlarni nasihat usulida berish: O'zi shu yo'lga kirgandan keyin nasihat bila elni ham kivursa, kiritsa. O'zi yurmagan yo'lga elni boshqarmoq – musofirni yo'ldan chiqarmoqdir va biyobonga keturmak va cho'lu sahroda yo'qotmoqdir, yo'q qilmoqdir. Uning bu ishi tarang mast odam elga hushyorlikni buyurgandek – el uyquvchidekdurki elga uyg'oqlikni buyurg'ay. Uyqusida so'z degan jevligon bo'lur, ul degandek qilmoq ne degon bo'lur. Uyqusirab gapirganni bosinqirash deydir, bosinqirashda aytilgan gapni amalga oshirilgan ishni nima desa bo'lur.

Eshituvchini to'g'ri yo'lga solish: Va'z – bir to'g'ri yo'lga soluvchi va ogoh etish ishidir, bir komil ahlulloh vazifasi, odatidir va uning nasihatini qabul etmoq ma'qul ishdir. Avval bir yo'ldan bormoq kerak, andin so'ngra elni boshqarmoq kerak. Yo'lni yurmay kirgan izaiz yo'q bo'lib ketar va boshqa, teskari maqsad yeriga yetar.

Olim va halol bo'lish: Voiz uldurki, majlisiga xoli, bo'sh kirgan to'lg'ay va to'la kirgan xoli bo'lg'ay. Voizkim, bo'lg'ay olim va halol ish tutuvchi – aning nasihatidan chiqqan buzuqi. Ulki, buyurib o'zi qilmag'ay, hyech kimga foyda va asar aning so'zini kimsa qilmag'ay. Nazoirxon – maddohlik yo'lida

soʻz aytuvchi, maqola yozuvchi – yugurdagi bila qoʻshiq aytuvchi, ashulachi, bari bir goʻr.

Qitʼa:

*Voizki, yugurdaksiz soʻz ayta olmas,
Unga yorodu, bunga ayolgʻuchi hukmi bor.
Tengri soʻzin ayolgʻuchi boʻlmasa aytolmas,
Bittagina asbob boʻlsa ham zor istar.*

(*Yorodu – musiqa asbobi. Ayolgʻuchi – kuyning choʻziq nagʻmalarini ijro etuvchi*)[Bahodir Kobul, 2021:60-61].

Alisher Navoiy tomonidan notiq oldiga qoʻyilgan talablar oʻsha davrdagi Sharq notiqalari oldiga qoʻyiladigan talablarga juda mos keladi. Alisher Navoiy mohir soʻz ustalari haqida soʻzlar ekan, soʻz qudratiga quyidagicha taʼrif beradi:

U soʻz sanʼatkorlarining boshidagi toj, hatto bahosi xazinaga teng oʻsha tojning gavharidir. U fazilat konidagi gavharlarning qoʻriqchisi, kamolot daryosining qimmatbaho injusidir. Uning ijodxonasi suvoqlaridan anbar hidi keladi. Xohaning toʻrt tomoniga esa sakkiz jannat yashiringan. Garchi uning uyi koʻngil kulbasidek ixcham boʻlsa ham, unda ikki jahon jilvalanadi. Baland osmon uning masjidiga qandil, nur sochuvchi quyosh esa oʻsha qandildagi sham. Kaʼba uyidan doim unga bir eshik ochiq; namoz vaqtida unga bu eshik mehrob vazifasini oʻtaydi. Ganja - uning vatani, koʻngli boyliklar koni boʻlib, fikri xazinasi, tili esa oʻsha boyliklarni ulashuvchidir. Uning fikr tarozusi “Xamsa”ni, “Xamsa” emas, balki “Besh xazina”ni oʻlcharkan, unga Osmon tarozusi pallasi, Yer kurrasi esa botmon tosh boʻldi. Aql xazinachisi yuz avlod umri davomida tarozuda tortsa ham bari bir, uning kichik bir qismini tortib ulguradi, xolos.

“Hayratul-abror”da shunday yoziladi: Fikr haqiqat oʻtidan bahramand boʻlgan boʻlsa, u toshni ham suv qilib eritib yubora oladi. Biroq fikr haqiqat gavharidan uzoq boʻlsa, unga ip topish toʻgʻrisida soʻzlamagan ham yaxshi. Ipni topsang-u oʻrish-arqogʻi bilan keltirsang-u, yaxshi dur boʻlmasa, uning chiroyli rang va naqshidan ne foyda?

Shoir asarda soʻzning qudratini quyidagicha tasvirlaydi:

Soʻz gavharining sharafi shunchalar yuksakki, gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf boʻla olmaydi. Toʻrt sadaf ichidagi gavharga quti ham shu soʻz, yetti qavat osmon yulduzlarining burjlari ham shu soʻzdir. Inson koʻngli qaysi tomonga boqmasin, jahon bogʻchasida yuz xil yangi gullarni koʻrarkan, ular barchasi bir vaqtlar sirli yoʻqlikning gulshanida yashiringan, gʻunchalar ham hammasi ochilmagan xolda edi. Azaliyat togʻidan mayin shabada esa boshlashi bilan jahon bogʻidagi shuncha gullar ochilib ketdi. Bu oddiy shabada emas, gullar sochuvchi shabada boʻlib, u naʼmatak va undan toʻkilgan gul yaprogʻiga oʻxshab ketadi. Shu ikki narsani donishmand odam bir-biriga yopishtirsa, “kofu nun” xosil boʻladi. Dunyodagi hamma bir-biriga bogʻliq va bogʻliq boʻlmagan narsalar - barchasi shu “kof” va “nun”ning bolalari, oʻshandan paydo boʻlganlar. Bu bolalar yana hisobsiz bolalar koʻrib, bola oʻzi

ham ota, ham o'g'ilga aylandi. Uni so'z bilan qanday maqtash mumkin? Axir, nima deyilsa ham uning o'zini o'zi bilan maqtalgan bo'ladi-da! So'z jon bo'lib, ruh uning qolipidir. Tanida ruhi bor odam doim unga extiyoj sezadi. So'z dunyoda bor barcha ko'ngillarning qutisidagi javhar, hammaning og'iz qutisidagi qimmatbaho gavhardir. Agar til bamisoli bir po'lat xanjar bo'lsa, so'z unga qadalgan injulardir. Til shu chamanning ochilgan lolasi bo'lsa, so'z durlari unga qo'ngan shabnamlardir. So'z o'lgan odamning tanasiga pok ruh bag'ishlaydi. So'zdan tandagi tirik ruh halok bo'lishi mumkin.

Alisher Navoiyning "Muhokamatul lug'atayn" asari so'z bilan bog'liq jumlar bilan boshlangan: Takallum ahli xirmanining xo'sha chini va so'z, durri samini maxzanining amini va nazm gulistonining andalibi nag'ma saroyi, ya'ni Alisher almutaxallas bin-Navoiy... mundoq arz qilurkim, so'z durredurkim, aning daryosi ko'nguldur va ko'ngul mazharedurkim, jomi maoniyi juzv va kuldur. Andoqki, daryodin gavhar g'avvos vositasi bila jilva namoyish qilur va aning qiymati javharig'a ko'ra zohir bo'lur. Ko'nguldin dog'i so'z durri nutq sharafig'a sohibi ixtisos vasilasi bila guzorish va oroyish ko'rguzur va aning qiymati ham martabasi nisbatig'a boqa intishor va ishtihor topar. Gavhar qiymatig'a nechukki, marotib usru ko'pdur, hattoki, bir diramdin yuz tumangacha desa bo'lur.

Qit'a: Injuni olsalar mufarrih uchun,
 Ming bo'lur bir diramg'a bir misqol.
 Bir bo'lur hamki, shah quloqqa solur:
 Qiymati mulk, ibراسi amvol

So'z durrining tafovuti mundin dog'i beg'oyatroq va martabasi mundin ham benihoyatroqdur. Andoqki, sharifidin to'lgan badang'a ruhi pok etar, kasifidin hayotliq tang'a zahri halok xosiyati zuhur etar.

Qit'a: So'z gavharidurki, rutbasining
 Sharhidadur ahli nutq ojiz.
 Andinki erur xasis muhlik,
 Ko'rguzgucha durur Masih mu'jiz.

"Xamsa"ning birinchi dostoni bo'lgan "Hayratul-abror"ning 14-bobi "Odamzod vujudi osmonning jahon yoritar yulduzlari va inson zotiga xos bo'lgan konning behisob javohirlari bo'lgan so'z ta'rifida..." deb boshlanadi va bu bob to'lig'icha so'z ta'rifiga bag'ishlanadi.

Alisher Navoiy fikricha, so'zning qadri qimmatbaho gavhar kabidir: "So'z gavharining sharofati shunchalar yuksakki, gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf bo'la olmaydi. To'rt sadaf (suv, havo, o't, tufroq) ichidagi gavharga quti ham shu so'z, yetti osmon yulduzlarining burji ham shu suv".

"Hayratul-abror"da shunday yoziladi: "Nazmda ham asosiy narsa ma'nodir, uning shakli esa har xil bo'lishi mumkin. Yaxshi mazmunga ega bo'lmagan she'r tushungan odamlarning yaxshi bahosini olomaydi. Ham yaxshi shaklga ega bo'lgan, ham go'zal ma'no asosiga qurilgan she'r haqiqiy she'r".

Ayniqsa, Alisher Navoiyning xatlardan to'plangan "Munshaoot" ("Xatlar namunalari") asari nutq odobiga oid quyidagi misralar bilan boshlanadi:

Hamdi mavfur ul soni'g'akim ilmi munshiysi sun' qalami bila kalomi majid inshosin ofarinish avroqig'a raqam qildi, to ofarinish ahli aning ahkomi bila amal qilg'aylar va yaxshini yomondinu qilurni qilmasdin bilgaylar .

Ul hokimkim omdurur ehsoni,
Shahlar boshig'a nofiz aning farmoni,
Farmonig'a insho suvari qur'oni,
Inshosiga e'joz kelib arzoni.
jalla alouhu va ammat na'mouhu
Va durudi nomahsur ul rofi'g'akim,
shar'i muftisi kilki amri bila shariati
hamid imlosi zamon sahoyifig'a yozildi,
to zamon eli aniing amr va nahyisi bila
ishtig'ol ko'rguzib xato paydosidin
savobi tariqig'a rosih bo'lgaylar.
Ul shohki moyan fasohat keldi,
Har nukta anga mahzi balog'at keldi,
Haqdin ishi olamg'a risolat keldi,
Shoni bu risolatda adolat keldi.
Sallallohu alayhi va alo olihi va ashobihi

Ammo ba'd: ajillai ashob ollida aidog ma'ruz bo'lur va aizzai ahbob xizmatida andog arzg'a etkurulurkim, atrok inshosida va bu ahli idrok bayonu adosidakim, birovdin birovg'a ruq'a yozg'ay, yo ul kishi ul ruq'ag'a javob bitigay, dag'i ruq'a kelturgan qosidni qaytarg'an – alfozi latofatdin muarro va tarokibi balog'atdin mubarro erdi va adosi rangin fiqarotdin namoyishsiz va mazmuni rangin abyotdin oroyishsiz va muqobalada forsiy alfozning insholari dilpisand va makotibu imlolari arjumand erdi, xayolg'a andog keldikim, turk alfozining dag'i ruq'alari hamul misol bila bitilgay va bu tilning nomalarini ham o'shul minval bilan sabt etilgay. Oz fursatda bu ruq'alar jam' bo'lib va nomalar yig'ilib erdikim, bu avroq zimmida sabt bo'ldi. Ruboiya: Har kimki ani o'qurni bunyod etgay, Roqimni agar duo bila yod etgay, Tengri oni har banddin ozod etgay, Har g'amdin aning xotirini shod etgay.

Alisher Navoiyning nutq madaniyati, so'z qo'llash to'g'risidagi fikrlari "Muhokamatul-lug'atayn" asarida fe'l so'z turkumiga oid terminlar misolida ko'rsatib berilgan. Quyida Navoiyning bu boradagi qarashlarini ko'ramiz: Ammo turkning kattadan kichigigacha, xizmatkoridan begigacha sart tilidan bahramanddirlar. Shundayki, o'z tirikchiliklariga oid ahvollar ustida so'zlasha olurlar, balki ba'zilar adabiy ravishda so'zlashaolurlar. Hattoki turk shoirlari forsi tilida rangdor she'rlar va shirin hikoyalar yuzaga chiqara olurlar. Andoqki: quvormoq va quruqshamoq va usharmak va jiyjaymoq va o'ngdaymoq va chekrimak va do'msaymoq va umunmoq va o'sanmoq va itirmak va egarmak va o'xranmak va toriqmoq va aldamoq va arg'adamoq va ishastmak va iglanmak va aylanmoq va erikmak va igranmak va ovunmoq va qistamoq va qiynamoq va qo'zg'almoq va sovrulmoq va chayqalmoq va devdashimoq va qiymanmoq va qizg'anmoq va nikamak va siylanmoq va tanlamoq va qimirdamoq va serpmak

va sirmamak va ganorgamak va sig'riqmoq va sig'inmoq va qilimoq va yolinmoq va munglanmoq va indamak va tergamak va tevrarak va qingg'aymoq va shig'aldamak va singramoq va yashqamoq va isqarmoq va ko'ngranmak va suxranmoq va siypamoq va qoralamoq va surkanmak va kuymank va intramoq va tushalmak va mung'aymoq va tanchiqamoq va tanchiqolmoq va ko'ruksamak va bushurg'anmoq va bo'xsamoq va kirkinmak va sukadamak, bo'smoq, burmak, turmak, tomshimoq, qahamoq, sipqormoq, chicharkamak, jurkanmak, o'rtanmak, sizg'urmoq, gurpaklashmak, chuprutmoq, jirg'amoq, bichimoq, qikzanmoq, singurmak, kundalatmak, qumurmak, bikirmak, ko'ngurlamak, kinarkamak, kezarmak, do'ptulmoq, chidamoq, tuzmak, qazg'anmoq, qichig'lamoq, gantiramak, yadamoq, qadamoq, chiqanmoq, ko'ndurmak, so'ndurmak, suqlatmoq. Bu 4 yuz lafz durki, g'arib maqosid adosida tayin qilibdurlarki, hech qaysi uchun sort tilida lafz yasamaydurlarki, barchasi muhtojun ilayhdurki, takallum chog'ida kishi anga muhtoj bo'lur. Ko'pi andoqdurki aslo aning mazmunin tafhim qilmoq bo'lmas va ba'ziniki, anglatsa bo'lg'ay, har lafz tafhimi uchun necha lafzni tarkib qilmag'uncha bo'lmas, ul dag'i arabiy alfoz madadi bila. Va turk alfozida bu nav' lafz ko'p topilur. Masalan, bu mazkur bo'lg'on yuz lafz din bir nechaga mashg'ulluk qilib sobit qilali, to xasm muqobalada ilzom bo'lsunki, o'zgalarni munga qiyos qilsun.

Navoiy "Muhokamat ul-lug'otayn"da bir-birlariga nisbatan sinonimik munosabatda bo'lgan 100 ta fe'lning ro'yxatini keltirgan, ularni o'zaro qiyoslab tahlil qiladi. Ayniqsa, uning yig'lamoq ma'nosidagi fe'llar haqidagi fikrlari o'zbek tilining naqadar boy til ekanligidan dalolat beradi. Alisher Navoiy quyidagicha yozadi: "Bu yuz lafvz durki, g'arib maqosid asosida tayin qilibdurlar.... barchasi muxtojun ilayhdurki, aslo aning mazmuning tafxili qilmoq bo'lmas...".

"Muhokamat ul-lug'atayn"ning so'ngida o'zbek (turkiy) tilining stilistik imkoniyatlari, so'z qo'llash imkoniyatlari haqida ko'plab misollar asosida aks etgan.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Арипова А.Х. Шарқнинг буюк нотиклари. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1601 Page 745. (Aripova A.X. Sharqning buyuk notiqлари. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1601 Page 745).

2. Навоий, Алишер Махбуб ул-қулуб. Муҳокамат ул-луғатайн: асар/ўғирувчи Баҳодир Қобул. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт- матбаа ижодий уйи, 2021. Б.60-61. (Navoiy, Alisher Mahbub ul-qulub. Muhokamat ul-lug‘atayn: asar/ o‘giruvchi Bahodir Qobul. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2021. B.60-61.)

3. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20H ayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf

4. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20H ayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf

5. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20H ayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf

6. http://lib.jizpi.uz/pluginfile.php/15160/mod_resource/content/0/Alisher% 20Navoiy%20-%20Muhokamatul%20lugatayn%20%281%29.pdf

7. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20H ayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Botirova Adiba

PhD, dotsent

Navoiy davlat pedagogika instituti

Navoiy, O'zbekiston

botirova@gmail.com

GRAMMATIK O'QUV LUG'ATLARINI RAQAMLASHTIRISHNING TA'LIMYIY KORPUS YARATISHDAGI AHAMIYATI

ANNOTASIYA

Maqolada o'zbek tili ta'limiy korpusi uchun grammatik o'quv lug'atlari yaratish va ulardan foydalanish, shuningdek, o'zbek yangicha yondashuv hisoblangan so'z turkumlari tasnifiga asoslangan ham imlo, ham to'g'ri talaffuzga o'rgatuvchi, ta'lim jarayonida, shuningdek filologik tadqiqotlarda, ish yuritish va hujjat tuzish ishlarida foydalaniluvchi elektron korpus lug'atlari yaratish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: *ta'limiy korpus, milliy til korpusi, kompyuter lingvistikasi, o'quv izohli lug'atlari, so'z turkumlari lug'ati, lug'at turlari, transkripsiya, lingvistik tadqiqot, raqamlashtirish*

Botirova Adiba

Associate Professor

Navoi State pedagogical institute,

Doctor of Philosophy on philological sciences,

Navoi, Uzbekistan

botirova@gmail.com

THE IMPORTANCE OF DIGITIZING GRAMMATICAL EDUCATIONAL DICTIONARIES WHEN CREATING AN EDUCATIONAL CORPUS

ABSTRACT

The article discusses the creation and use of grammatical educational dictionaries for the Uzbek language educational corpus, as well as the creation

of electronic corpus dictionaries that are used in the educational process, as well as in philological research, procedures and document management based on the classification of word-forming units. categories for which the Uzbek language is considered a new approach.

Keywords: *Academic building, national language building, computational linguistics, educational annotated dictionaries, vocabulary, vocabulary types of vocabulary, transcription, linguistic research, digitization.*

Батирова Адиба

Доцент

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философии по филологическим наук,
Навои, Узбекистон
botirova@gmail.com

ВАЖНОСТЬ ОЦИФРОВКИ ГРАММАТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ ПРИ СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы создания и использования грамматических учебных словарей для учебного корпуса узбекского языка, а также создания электронных корпусных словарей, которые используются в учебном процессе, а также в филологических исследованиях, процедурах и документообороте, основанных на классификации словообразовательных единиц. категории, для которых узбекский язык считается новым подходом.

Ключевые слова: *учебный корпус, корпус национального языка, компьютерная лингвистика, учебные аннотированные словари, словарный запас, словарные типы лексики, транскрипция, лингвистические исследования, оцифровка*

Globalashuv sharoitida tillarni rivojlantirish milliy takomillashuvdagi asosiy vazifalardan. Tilga muttasil g'amxo'rlik qilish, uni rivojlantirishga milliy davlatchilik taraqqiyotining ustuvor yo'nalishi sifatida qarash barobarida mamlakatda amal qilayotgan boshqa tillarning taraqqiyoti uchun shart-sharoit yaratish milliy yuksalishning muhim shartlaridan hisoblanadi. Rivojlanishida tolerantlik asosiy tamoyillaridan bo'lgan O'zbekistonda til siyosatini yangi pog'onalarga olib chiqish davr zarurati sifatida namoyon bo'lmoqda. Zero, davlat tilining ijtimoiy hayot va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini tubdan oshirish, yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, davlat tilini hayotga to'laqonli joriy etishni ta'minlash, boshqa millat va elatlarning tillarini rivojlantirish, o'zbek tilini o'rganish uchun sharoit

yaratish, til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi bosqichlarini belgilash bu zarurat zamiridagi ijtimoiy ehtiyojlar.

Istiqbol yillarida kompyuter lingvistikasida avtomatik tarjima, sun'iy intellektning o'zbek tilini tushunish va qayta ishlashiga erishish borasida qator tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsa ham, korpus lingvistikasiga yaxlit tarzda, monografik planda yondashuv sust kechmoqda. Holbuki, barcha ilmiy yo'nalishlar qatorida tilshunoslikda ham "...ilmiy va ijodiy izlanishlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular uchun zarur shart-sharoitlar yaratish vazifa"sining[1.B.56] belgilanishi fanlar integrasiyasi bo'yicha chuqur izlanishlar olib borish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilib, "Davlat tili to'g'risida" Qonun qabul qilinishi milliy ma'naviyatimiz va madaniyatimiz sohasida ulkan voqyelik bo'ldi. Albatta, o'zbek tilining qo'llanish doirasi kengaydi. Uning ilmiy va rasmiy uslubi taraqqiy etdi. Lekin bu qonun ko'proq uning davlat ramzi sifatidagi xususiyatini aks ettiradi. Keyingi yillarda davlat tilini hayotga tatbiq etishning to'laqonli huquqiy asosi va tashkiliy mexanizmi yaratildi. Ammo til ta'limida grammatik lug'atlardan foydalanishga katta ehtiyoj bo'lgan bir paytda uni yaratish ishlar hali yo'lag qo'yilmagan, nazariy jihatdan asoslanmagan.

Ona tili ta'limining asosiy o'quv vositasi darsliklar bo'lib, ulardagi asosiy mashg'ulot matn ustida lug'at bilan ishlashga yo'nalgan. O'quvchilarning so'z boyligini oshirish asosiy vazifalardan bo'lsa-da, o'quvchilarga lug'atlar taqdim etilmadi. Dunyo miqyosida o'quv lug'atchiligi keng rivojlanib, ko'plab o'quv lug'atlari bolalarning sevimli hamrohiga aylangan bo'lsa-da, bizda bu juda ham oqsoq sohaga aylanib qoldi. Ayrim lug'atlar yaratilgan bo'lsa-da, davlat miqyosida moliyalashtirilmaganligi sababli ular ommalashmadi.

Rivojlanishga da'vogar har qanday til sun'iy intellekt tiliga aylanishi kerak. O'zbek tilining dunyo miqyosidagi nufuzi faqat tashviqot-targ'ibot bilan oshmaydi. Bugungi sharoitda sun'iy intellekt tiliga aylanmagan til shunchaki taraqqiy etmaydi, xolos. O'zbek tili hali kompyuter tiliga aylanmadi. Qancha ko'p harakat qilinmasin, til Internet tiliga aylanmas ekan, uning jahonga yuz tutishi haqidagi gaplar balandparvoz chaqiriqlar bo'lib qolaveradi.

Jahon tillarining juda ko'pchiligi milliy korpuslariga ega. Milliy til va davlat tili taraqqiyotida milliy korpuslar ahamiyati va o'rnining qanchalik muhimligini davr ko'rsatmoqda. Dunyo kompyuter lingvistikasida Milliy til korpusining mavjudligiga tilning yashovchanlik va kompyuter tiliga aylanish mezoni sifatida qaralmoqda.

Xorijliklarning o'zbek tilini o'rganishga ehtiyoji, qiziqishlari oshayotgani ayni haqiqat. Lekin bu ehtiyojni qondirishda ham muammolar bor. Avvalo, xorijliklarga o'zbek tilini o'rgatish metodikasi shakllanmayapti, sifatli qo'llanmalar yaratilmayapti.

Lug'at me'yoriy yo'nalishga ega, ya'ni bu bitta so'z uchun uning shakllarini shakllantirishning barcha usullarini emas, balki faqat zamonaviy adabiy me'yorga mos keladigan holatlarni ko'rsatadi. Istisno – bu so'zlashuv

deb belgilangan shakllar (lugʻatga maʼlum miqdordagi bunday shakllarning kiritilishi tizimli morfologik mulohazalar bilan belgilanadi). Bunday hollarda “mahalliy” ogohlantirish vazifasini bajaradi. Albatta, normativlik variantlarning mavjudligini istisno etmaydi: koʻp hollarda shakllarning ikki yoki undan ortiq variantlari maqbul deb tan olinadi[2.B].

Lugʻatda butun paradigmalarning oʻzgarishi qayd etilgan, ammo faqat paradigmalarning semantik tengligi – variantlar va faqat tashqi farqlar bilan bogʻliq.

Feʼllar uchun paradigmalarning haqiqiy oʻzgarishidan tashqari (yuqorida koʻrsatilgan maʼnoda) biroz boshqacha (yaqin boʻlsa ham) munosabatlar mavjud, yaʼni qarama-qarshi shaklda bir xil feʼlga mos keladigan ikkita feʼlning sinonimiyasi; masalan, tayyorlash va pishirish, pishirish uchun mukammal shaklning bitta feʼli. Haqiqiy oʻzgarishdan farqli oʻlaroq, bu holatlarda sinonim feʼllarning morfologik tarkibi boshqacha. Bu lugʻatda esa haqiqiy variatsiya va sinonimiya turlari boʻyicha korrelyatsiya doirasida formal farqlanmaydi: bu ikki hodisa lugʻatda bir xil yoʻl bilan qayd etilgan.

Maʼnosi bir xil, lekin uslubiy boʻyoqdorligi yoki ishlatilish doirasi bilan farqlanuvchi soʻzlar, odatda, bu lugʻatda paradigma-variant sifatida qaralmaydi. Ushbu tamoyilda baʼzi istisnolarga yoʻl qoʻyiladi.

Uslubiy belgilar, ishlatilish sohasiga oid belgilar va boshqalar. Ushbu lugʻatda soʻzning individual shakllarini (yoki shakllarning variantlarini) boshqa shakllardan (yoki variantlardan) farqli oʻlaroq, shuningdek, ushbu feʼldan farqli oʻlaroq, qarama-qarshi turdagi feʼlni tavsiflovchi holatlarda berilgan. Butun soʻz bilan bogʻliq boʻlgan bunday belgilar berilmaydi (baʼzi hollarda, ular oʻxshash soʻzlarni, masalan, oraliq soʻzlarni ajratishga yordam beradi).

Koʻpgina lugʻatlardan farqli oʻlaroq, ushbu lugʻat nafaqat asosiy, balki soʻzning ikkinchi darajali ottenkani ham belgilaydi. Bu borada quyidagilarni qayd etish zarur. Zamonaviy oʻzbek tilida koʻplab murakkab soʻzlar uchun ikkita talaffuz varianti boʻlishi mumkin. Bunday tebranishlar koʻplab omillarga, xususan, nutq ritmiga, mantiqiy urgʻuga va boshqalarga bogʻliq. Ammo bu yerda eng muhim omillardan biri maʼruzachining ushbu soʻz bilan tanishish darajasidir: koʻplab murakkab soʻzlar adabiy tilning ona tilida soʻzlashuvchilar tomonidan ular bilan professional tanish boʻlgan, ikkilamchi urgʻu va tegishli sohadan uzoq boʻlganlar (xususan, duch kelganlar) tomonidan bu soʻz birinchi marta — ikkilamchi urgʻu bilan talaffuz qilinadi. (Kamroq adabiy nutqda soʻz bilan professional tanishish bilan ikkinchi darajali urgʻu ham mumkin.) Ushbu lugʻatda bunday hollarda ikkilamchi urgʻuiz variant koʻrsatiladi.

Normativ tavsiyalarni ishlab chiqishda toʻrtta asosiy izohli lugʻatning maʼlumotlari hisobga olindi va tanqidiy qayta ishlandi, shuningdek, bir qator ixtisoslashtirilgan lugʻatlar, ularning eng mashhuri “Oʻzbek adabiy talaffuzi lugʻati”. Bu borada Oʻ.Usmonova bu masalani hal qilishdagi muammo omili sifatida shevalarni qayd qiladi[3.B.3]. Tadqiqotchi oʻzbek tilshunosligida talaffuz masalasi oʻrganilmasdan kelinayotganligini taʼkidlaydi va tadqiqotida adabiy talaffuz meʼyorlarini belgilash ishlariga birinchi boʻlib qoʻl urgan olim

F.K.Kamolov hamda professor S.I.Ibrohimovlarning ilmiy yondashuvlariga tayanadi.

Muallif N.A.Yeskovaga tanqidiy sharhlari va yordami uchun minnatdorchilik bildiradi; qo'shma munozaralar natijasida lug'at mazmuni va tuzilishining ko'plab muhim jihatlari ishlab chiqilgan. Muallif ushbu lug'atni tayyorlash bo'yicha ko'p yillik ishlarning barcha bosqichlarida turli xil yordam uchun onasi Tatyana Konstantinovna Krapivinadan minnatdor bo'ladi[4.B1-17].

P.Sisoyev lingvistik korpus orqali til ko'nikmalarini shakllantirish vazifalari tipologiyasini ishlab chiqishga bag'ishlangan tadqiqotlarida ham shunga o'xshash xulosaga keladi. O'rta maktab va universitetlarda chet tilini o'qitishning asosiy maqsadi uning tarkibiy qismlarining barcha xilma-xilligida chet tilining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish. Tilni bilishning bir darajasidan yuqori darajaga (A1 dan C2 gacha chet tilini bilishning umumevropa miqyosida) bosqichma-bosqich o'tish bilan har bir talaba og'zaki yoki yozma ravishda o'z nutq so'zlarini til va madaniy an'alariga muvofiq ravishda tushunishi va yaratishi mumkin deb taxmin qilinadi. Buning uchun zamonaviy ona tili mashg'ulotlari matn ustida lug'at bilan ishlashiga qulay sharoit yaratib berilishi lozim.

Shu munosabat bilan, talabaning nutq so'zlashining o'rganilayotgan tilning lingvistik me'yorlariga muvofiqligi to'g'ridan-to'g'ri haqiqiy muloqotda uning nutq xatti-harakatlarining prototipi sifatida xizmat qiladigan namunali haqiqiy matnlar korpusidan foydalanishga bog'liq bo'ladi, deb taxmin qilish mumkin. Boshqacha qilib aytganda: talaba o'quv jarayonida nutq xatti-harakati namunalari qanchalik ko'p va yaxshi o'rgansa, uning nutq so'zlashi til normasiga shunchalik yaqin bo'ladi. Lug'atning rivojlanishi – haqiqiy matnlarning korpusiga kirishni sezilarli darajada osonlashtirdi va o'zbek tilini o'qitishda lingvistik korpusdan foydalanishni kuchaytirishga imkon berdi.

P.Zaxarov va S.Bogdanovanning fikriga ko'ra, matnlarning lingvistik yoki lingvistik korpusi aniq lingvistik muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan lingvistik ma'lumotlarning katta, mashinada o'qiladigan, birlashtirilgan, tuzilgan, belgilangan, filologik jihatdan vakolatli qatori sifatida tushuniladi[5.B.161].Ma'lumotlardan foydalanishning maqsadga muvofiqligi va ma'nosi quyidagi shartlar bilan belgilanadi:

1) korpusning yetarlicha katta (vakillik) hajmi ma'lumotlarning tipikligini kafolatlaydi va lingvistik hodisalarning butun spektrini aks ettirishning to'liqligini ta'minlaydi;

2) har xil turdagi ma'lumotlar korpusda tabiiy kontekstual shaklda mavjud, bu ularni har tomonlama va obyektiv o'rganishga imkon beradi;

3) bir marta yaratilgan va tayyorlangan, turli tadqiqotchilar tomonidan va turli maqsadlar uchun ma'lumotlardan qayta-qayta foydalanish mumkin.

Matnlar korpusi atamasi yaqinda ko'pincha korpus menejeri deb nomlangan matn va lingvistik ma'lumotlarni boshqarish tizimini ham o'z ichiga oladi. (Ingliz korpus menejeri). Bu haqida maxsus qidiruvi-korpusda

ma'lumotlarni qidirish, statistik ma'lumotlarni olish va foydalanuvchiga qulay shaklda natijalarni taqdim etishning dasturiy vositalarini o'z ichiga olgan.

Korpusdagi qidiruv har qanday so'z uchun moslikni yaratishga imkon beradi – manbaga havolalar bilan ushbu so'zning barcha qo'llanish o'rnini ro'yxati. Korpusdan til va nutq birliklari to'g'risida turli xil ma'lumotnoma va statistik ma'lumotlarni olish uchun foydalanish mumkin. Jumladan, korpuslar asosida so'z shakllari, leksemalar, grammatik kategoriyalarning chastotasi haqida ma'lumotlar olish, turli davrlarda chastota va kontekstlarning o'zgarishini kuzatish, leksik birliklarning birgalikda yuzaga kelishi haqida ma'lumotlar olish va hokazo. Muayyan davr uchun til ma'lumotlarining vakillik majmuasi tilning leksik tarkibini o'zgartirish jarayonlari dinamikasini o'rganishga, turli janrda va turli muallif matnining leksik va grammatik xususiyatlarini tahlil qilishga imkon beradi. Korpus, shuningdek, turli xil tarixiy hamda zamonaviy lug'atlarni tayyorlash bo'yicha ko'p o'lhovli leksikografik ishlar uchun manba va vosita bo'lib xizmat qilishi kerak. Korpus ma'lumotlari grammatikani qurish, takomillashtirish va tilni o'qitishga xizmat qilishi tabiiy.

Jahon tajribasida korpuslarni sinflarga ajratishning ikkita asosiy usuli mavjud:

1) korpusning butun til bilan (ko'pincha ma'lum bir davr tiliga) yoki ayrim qatlamlari (janr, uslub, ma'lum bir yosh yoki ijtimoiy guruh tili, yozuvchi yoki olimning tili va boshqalar) bilan bog'liqligi;

2) korpusning lingvistik belgilash turiga ko'ra bo'linishi. Ko'p turdagi belgilar mavjudligiga qaramay, mavjud korpuslarning aksariyati morfologik yoki sintaktik turdagi korpuslarga tegishli. Shuni ta'kidlash kerakki, sintaktik belgilarga asoslangan korpus leksik birliklarning morfologik xususiyatlarini bilvosita o'z ichiga oladi.

Umuman olganda, ko'plab turli xil korpuslar mavjud, ular turli xil tadqiqotlar va ular uchun yaratilgan amaliy vazifalar hamda tasniflashning turli asoslari bilan belgilanadi. Belgilangan maqsad va tasniflash xususiyatlariga ko'ra turli xil korpuslarni ajratish mumkin.

Til ma'lumotlari turiga ko'ra, korpuslar yozma, og'zaki va aralash korpuslarga bo'linadi. Og'zaki nutq yozma korpora (Broun Corpus, LMB)da ifodalanmaydi, faqat og'zaki nutq og'zaki korpora, tilning ma'lum vaqt ichida mavjudligini ifodalovchi milliy korpora odatda aralash bo'ladi.

Korpuslar parallelizm mezoniga ko'ra bir tilli, ikki tilli va ko'p tilli turlarga bo'linadi. Bir tilli korpuslarda tilning dialektlari va variantlari qarama-qarshi qo'yiladi. Masalan, ingliz tilining ona tili va chet tili shakllari qarama-qarshi tahlilga taqqoslanadigan nutq asarlarini sezilarli darajada ko'proq jalb qilishga imkon beradigan yangi texnologiyalar paydo bo'lgunga qadar ilmiy qiziqishdan tashqarida qoldi. Ikki tilli va ko'p tilli korpuslar mustaqil ravishda ikki yoki undan ortiq tillarda yozilgan bir xil mavzudagi matnlarni birlashtiradi (masalan, turli mamlakatlarda va turli tillarda o'tkaziladigan ma'lum bir ilmiy muammo bo'yicha konferensiyalar materiallari to'plami). Bunday korpuslar terminologiya bilan ishlashda yordam beradi va ko'pincha tarjimonlar

tomonidan qo'llaniladi. Ikki tili yoki ko'p tili korpusning yana bir varianti – bu ba'zi bir manba tillarida yozilgan asl matnlar to'plami va ushbu manba matnlarining bir yoki bir nechta boshqa tillarga tarjimalari. Bunday korpus qiyosiy tadqiqotlar va ularni o'tkazish uchun bebaho material beradi. Shuningdek, tarjima nazariyasi inson va kompyuter tarjimasini o'rgatish uchun “savodlilik” mezoniga ko'ra adabiy, sheva, so'zlashuv, terminologik va aralash korporasiyalarga bo'linadi.

Korpuslar yaratilish maqsadiga ko'ra ko'p maqsadli va ixtisoslashgan turlarga bo'linadi. Ko'p maqsadli korpuslar, odatda, turli janrdagi matnlarni o'z ichiga oladi (bunga milliy korpus kiradi), ixtisoslashgan korpus esa bitta janr yoki janrlar guruhi bilan cheklanishi mumkin.

Matn korporasiyalari janr bo'yicha adabiy, folklor, dramaturgik, jurnalistik kabi turlarga bo'linadi.

Ishning foydalanuvchilari uchun muhim mezon uning mavjudligidir. Ixtiyoriy korpuslar uning barcha matnlariga istalgan vaqtda internetda to'liq kirish huquqini beradi. Ba'zi hollarda korpus ma'lumotlarining bir qismiga bepul kirish mumkin. Tijoriy muammolar bilan ishlash uchun undan onlayn foydalanish huquqini yoki CD dagi nusxasini sotib olib mumkin. Dastlab korpusning izohi bilan tanishish yoki sinov rejimida korpus bilan, kichik subkorpus bilan ishlash imkoniyati ham mavjud. Yopiq korpuslar esa tor maqsadlar uchun yaratilgan, umumiy foydalanish uchun mo'ljallanmagan.

Tadqiqot va tasviriy korpuslar maqsadi jihatidan o'zaro farqli xususiyatlarga ega. Tadqiqot korpuslari til faoliyatining turli xususiyatlarini o'rganish maqsadida yaratiladi. Ushbu turdagi korpus lingvistik vazifalarning keng sinfiga qaratilgan. Vazifaning o'ziga xosligi tadqiqot korpuslarini qurishda mutanosib torayishdan foydalanishni talab qiladi, bu vakillikni ta'minlashning eng oddiy usuli hisoblanadi. Bunday matn korpusida bir necha o'n milliondan yuz milliongacha so'z qamrab olinish imkoniyati mavjud. Illyustrativ holatlar ilmiy izlanishlardan so'ng yaratiladi: ularning maqsadi yangi faktlarni aniqlash emas, balki allaqachon olingan natijalarni tasdiqlash va asoslash. Ular ilgari boshqa lingvistik metodlar tomonidan kashf etilgan ba'zi lingvistik (nutq, matn) faktlarni tasdiqlovchi misollarni farqlashga xizmat qiladilar.

Grammatik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan eng to'liq lug'at namunasi sifatida 100 000 ga yaqin so'zni qamrab olgan “Rus tilining grammatik lug'ati”[8.] ni qayd qilish mumkin. Bu lug'at zamonaviy rus fleksiyasini (deklensiya va kon'yugasiya) har tomonlama aks ettiradi. 1978 yilda N.P.Kolesnikovning deklenasiya qilinmaydigan so'zlar lug'ati nashr etildi, unda 1800 ga yaqin deklenasiya qilinmaydigan ismlar va boshqa o'zgarmas so'zlar mavjud, ularning aksariyati o'zbek tiliga turli xalqlarning o'nlab tillaridan kirgan. 1985 yilda B.Panov va A.Tekuchev tomonidan so'zlarning talaffuzi va morfemik tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan “Maktab grammatikasi va imlo lug'ati”ning ikkinchi nashri e'lon qilingan, unda ikkilanish holatlarda so'zlarning talqini beriladi va grammatik shakllari ko'rsatiladi.

Dunyo tilshunosligida XXI asr va ungacha bo'lgan davrlarda milliy korpuslarning leksikografiya asosida shakllari nisbatan mukammal tarzda ishlab chiqilgan. Xususan, lingvistik lug'atlar ham. Korpus, korpus lingvistikasini ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish harakati kuchaygan bugungi davrda korpusga aloqador semantik razmetkada mazkur lug'atlar katta ahamiyat kasb etmoqda. Takomillashib borayotgan kompyuter lingvistikasi yo'nalishida avtomatik tarjima sifatini yaxshilash, tilni lingvistik modellashtirish, har bir tilga oid so'zlarni lemmalash nazariyasi, algoritmini yaratish hamda muayyan tilning ko'p asrlik milliy-madaniy merosdan foydalanish imkonini oshirish maqsadida ularni elektronlashtirish jahon tilshunosligida dolzarb masalaga aylandi. Kompyuter lingvistikasi, xususan, korpus yaratish, mavjud korpuslar hajmini kengaytirish, til o'rgatish va o'rganish imkonini kengaytirish uchun o'quv grammatik lug'atlari tizimini ishlab chiqish tilshunoslik oldida yechimini kutayotgan dolzarb masalalardan bo'lib turibdi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимида киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. – 56 б. (Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2016. – 56 b).

2. Менглиев Б. Ўзбекистон тил сиёсати янги босқичда мамлакат мустақиллиги арафасидаги лисоний вазият // “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2021 йил. (Mengliyev B. O'zbekiston til siyosati yangi bosqichda mamlakat mustaqilligi arafasidagi lisoniy vaziyat// “Yangi O'zbekiston” gazetasi, 2021-yil).

3. Усмонова Ў. Талаффуз маданияти. – Тошкент: Фан, 1976. – Б. (Usmonov O'. Talaffuz madaniyati. – Toshkent: Fan, 1976. – B).

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Я. Шведова. – М., 1972. (Ojegov S.I Slovar russkogo yazika. Pod.red. N.Y.Shvedova. – M.,1972).

5. Аванесова Р.И., Ожегова С.И., Русское литературное произношение с ударением. Письменное обязательство; письменное обращение просмоленное сбоку. – М., 1959. (Avanesova R.I., Ojegov S.I., Russkoye literaturnoye roiznosheniye s udareniyem. Pismennoye obyazatelstvo; pismennoye obrasheniye prosmolennoye sboku). – M.,1959).

6. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, формы грамматики. – М., 1983. (Orfoepicheskiy slovar russkogo yazika. Proiznosheniye, udareniye, formi grammatiki. – M.,1983).

7. Захаров, В. П. Корпусная лингвистика: учебник для студентов гуманитарных вузов / В. П. Захаров, С.Ю. Богданова. – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – 161 с. (Zaxarova, V.P. Korpusnaya lingvistika: uchebnik dlya studentov gumanitarnix vuzov/ V.P.Zaxarov, S.Y.Bogdanova. – Irkutsk: IGLU, 2011. – 161 s).

8. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. – М., 1977. Вып. 2. 1980 (Zaliznyak A.A.Grammaticheskiy slovar russkogo yazika. – M.,1977).

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Mavlonov Ahmadjon

PhD, assistent,
Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston
mavlonovahmad87@gmail.com

ALISHER NAVOIYNING "SADDI ISKANDARIY" DOSTONIDA ARAB TILIDAN O'ZLASHGAN TERMINLAR

ANNOTATSIYA

Terminlar har doim ham o'z qatlamga mansub bo'lavermaydi. Biror soha qaysidir yurtda rivojlansa, shu sohaga oid terminlar dunyo bo'ylab kengaya boradi. Buni biror sport yoki harbiy soha misolida ham ko'rishimiz mumkin. Boshqa tildan kirib kelayotgan termin shundayligicha qabul qilinadi. Tarjima qilinmaydi. Shunday ekan, o'z qatlamga mansub terminlar katta guruhni tashkil etmaydi. Dostonda qo'llangan o'z qatlam terminlari ham bundan mustasno emas.

Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab va fors-tojik tiliga mansub terminlar katta o'rin egallaydi.

Arab tili o'sha davrda dunyoning eng mashhur, rivojlangan tillaridan biri edi. Bu davrda arab ilm-fani barq urib gullagan, juda ko'p madrasalar tashkil qilingan va unda dunyoning turli burchaklaridan kelgan talabalar ta'lim olishar edi. Arab tilida ko'plab kitoblar, darsliklar yozilgan, tadqiqotlar olib borilgan. Buning natijasida ko'plab terminlar arab tilidan olingan va boshqa tillarga o'zlashgan.

Kalit so'zlar: o'zlashgan qatlam, qaranful, obnus, sandal, misvok, ummat, me'roj, buroq, muhri nubuvvat, muboh.

Mavlonov Ahmadjon
PhD, assistant,
Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan
mavlonovahmad87@gmail.com

TERMS BORROWED FROM ARABIC IN ALISHER NAVOI'S EPISTLE "SADDI ISKANDARIY"

ABSTRACT

Terms do not always belong to their own layer. As an industry develops in a country, terminology related to this industry spreads throughout the world. We can also see this in the example of sports or the military sphere. A term borrowed from another language is accepted as such. Not translated. Therefore, terms belonging to their own layer do not form a large group. Terms of their own layer used in the epic are no exception.

In Alisher Navoi's epic poem "Saddi Iskandariy", Arabic and Persian-Tajik terms occupy a large place.

At that time, Arabic was one of the most popular and developed languages in the world. During this period, Arabic science flourished, many madrassas were founded, in which students from all over the world studied. Many books, textbooks and studies have been written in Arabic. As a result, many terms have been borrowed from Arabic and assimilated into other languages.

Keywords: acquired layer, karanful, obnus, sandal, miswak, ummah, miraj, burak, seal of prophecy, mubah.

Мавлонов Ахмаджон
PhD, ассистент,
Самаркандский государственный университет
Самарканд, Узбекистан
mavlonovahmad87@gmail.com

ТЕРМИНЫ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В ПОСЛАНИИ АЛИШЕРА НАВОИ «САДДИ ИСКАНДАРИЙ»

АННОТАЦИЯ

Термины не всегда принадлежат своему собственному слою. По мере развития отрасли в стране терминология, связанная с этой отраслью, распространяется по всему миру. Это мы также можем увидеть на примере спорта или военной сферы. Термин, заимствованный из другого языка, принимается как таковой. Не переведено. Поэтому термины,

принадлежащие к своему слою, не образуют большую группу. Термины собственного слоя, используемые в эпосе, не являются исключением.

В эпической поэме Алишера Навои «Садди Искандарий» большое место занимают арабские и персидско-таджикские термины.

В то время арабский язык был одним из самых популярных и развитых языков в мире. В этот период арабская наука процветала, было основано множество медресе, в которых обучались студенты со всего мира. На арабском языке написано множество книг, учебников и исследований. В результате многие термины были заимствованы из арабского языка и ассимилированы в других языках.

Ключевые слова: приобретенный слой, каранфул, обнус, сандал, мисвак, умма, мирадж, бурак, печать пророчества, мубах.

Tilimizda o'z qatlam bilan birgalikda o'zlashma qatlam ham katta guruhni egallaydi. Bu haqda o'zbek tilshunosligining ulug' olimlaridan biri professor Shonazar Shoabdurahmonov "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: "O'zbek xalqi ham o'z tarixining turli davrlarida boshqa xalqlar bilan iqtisodiy, madaniy, siyosiy aloqada bo'lgan va bu xalqlarning tili o'zbek tiliga ma'lum darajada o'z ta'sirini qoldirgan. Xususan, boshqa tillardan o'zbek tiliga ko'plab so'zlar o'zlashganini shu ta'sir bilan izohlash mumkin. Natijada o'zbek tili lug'at sostavida shu tilning o'ziga xos leksik qatlam bilan birga o'zlashgan leksik qatlam ham yuzaga kelgan [5, 120]. Professor Abduzuhur Abduazizovning fikrlari ham yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi. Jumladan, olim shunday deydi: "Turli qabila va xalqlar qadimdan o'zaro iqtisodiy va madaniy aloqada bo'lib kelganlar. Buning natijasida bir tildan ikkinchi bir tilga ayrim so'zlar kirib o'zlashib ketgan. Dunyoda boshqa til vositalarini o'zlashtirmagan birorta "sof" til yo'q. Rus tilining lug'at tarkibidagi so'zlarning, taxminan, 10 foizi boshqa tillardan o'zlashtirilgan deb taxmin qilinadi. O'zbek tili lug'at tarkibida arabcha, forscha, tojikcha va internatsional so'zlarning salmog'i kattaginadir" [2, 90].

Arab tilidan o'zlashgan so'zlar tilimizda katta guruhni tashkil etgani uchun, avvalo, arabcha o'zlashmalar haqida fikr yuritamiz. O'zbek tiliga arab tilidan so'zlarning o'zlashishi milodiy VII-VIII asrdan boshlangan.

Arab tilidan so'z o'zlashtirilishiga olib kelgan omillar sifatida professor H.Jamolxonov quyidagi sabablarni ko'rsatadi:

- a) arablar istilosi;
- b) islom dinining keng tarqalishi;
- d) arab yozuvining qo'llana boshlanganligi;
- e) madrasalarda arab tilining o'qitilishi;
- f) turkiy-arab ikki tilliligining (bilingvizmning) tarkib topganligi;
- g) olim-u fuzalolarning arab tilida ijod qilganligi va boshqalar [3, 190].

Fikrini davom ettirar ekan olim arab tilining fonetik, leksik, morfologik xususiyatlarini shunday tushuntiradi:

“Arab tilidan o‘zlashtirilgan so‘zlarning fonetik, semantik va morfemik tarkiblarida quyidagi xususiyatlar borligi ko‘zga tashlanadi:

a) so‘z tarkibida ikki unlining yonma-yon qo‘llanish hollari uchraydi: matbaa, mutolaa, saodat, oila, doir, rais kabi;

b) ra‘no, da‘vo, ta‘na, e‘lon, me‘mor, ta‘lim, e‘tibor, mo‘tabar kabi so‘zlarda ayn tovushidan oldingi unli kuchli va biroz cho‘ziq talaffuz etiladi;

d) jur‘at, sur‘at, bid‘at, qal‘a, san‘at so‘zlarida bo‘g‘inlar ayirib talaffuz qilinadi;

e) semantik jihatdan: ko‘proq diniy, hissiy, axloqiy, ilmiy, ta‘limiy va mavhum tushunchalar ifodalanadi: avliyo, aza, azon, vahiy, avrat, axloq, axloqiy, xulq, fikr, tafakkur kabi; ilmga, adabiyot va san‘atga oid tushuncha nomlari ham keng tarqalgan: amal (matematikada hisob turi), rukn, vazn (adabiyotshunoslik atamalari), riyoziyot (“matematika”), adabiyot, san‘at, tibiiyot (fan va soha nomlari) kabi;

f) so‘zlarning lug‘aviy va grammatik shakllari flektiv xarakterda bo‘lib, o‘zbek tilida morfemalarga ajratilmaydi: ilm, muallim, olim, ulamo; fikr, tafakkur, mutafakkir kabi” [3, 191].

O‘zbek tilidagi arabcha o‘zlashmalar bilan birinchilardan bo‘lib shug‘ullangan tilshunos Fotih Abdullayev o‘zbek tilidagi so‘zlarning 55 foizi arab tilidan o‘zlashganligini ta‘kidlaydi [4, 91]. Shuningdek, A.Rustamov, B.Bafoyevlar Navoiy ijodida qo‘llangan forscha va arabcha she‘rlar tahlili bilan shug‘ullangan [5,95].

Tilshunos G. Muhammadjonova o‘zbek tiliga arab tilidan o‘zlashgan so‘zlar xususida fikr yuritir ekan, ularni sakkiz ma‘naviy guruhga mansubligini aniqlagan:

1. Davlat tuzumi, siyosiy hayot va huquqqa oid so‘zlar.
2. Armiya va harbiy turmushga oid so‘zlar.
3. Sanoat va kasbga doir so‘zlar.
4. Adabiyot va san‘atga doir so‘zlar.
5. Fanga doir so‘zlar.
6. Maktab va tarbiyaga doir so‘zlar.
7. Nashriyotga doir so‘zlar.
8. Oila va qarindoshlikka doir so‘zlar [13, 31].

Yuqoridagi fikrlarga qo‘shilgan holda aytishimiz mumkin, arab tilidan o‘zlashgan so‘z va terminlarning qamrovi bundan ham kengroq. Masalan, hayvonot va nabotot olamiga oid so‘zlar, ilm-fanga oid terminlar ham tilimizga o‘zlashganini ko‘rishimiz mumkin.

Tilshunos Abduvaliyeva Dilnoza “Alisher Navoiy tarixiy asarlari leksikasi” nomli dissertatsiyasi avtoreferatida arab tilidan o‘zlashgan so‘zlar haqida quyidagi ma‘lumotlarni keltiradi: “Ma‘lumki, arabcha so‘zlar eski o‘zbek adabiy tilida keng qo‘llangan. Ularning o‘zbek adabiy tiliga o‘zlashish omillari tadqiqotlarda yoritilgan. Xususan, TAH (Tarixi anbiyo va hukamo) so‘z boyligida 1756 ta arabcha so‘z mavjud bo‘lib, asar leksikasining 57% ini, TMA (Tarixi mulki ajam) matnida esa 1188 ta so‘z qatnashgan bo‘lib, asar

leksikasining 49% ini tashkil qiladi” [14, 51 – 52]. Yuqoridagi ikki asarda o‘zlashgan arabcha terminlar 53 % ni tashkil qilmoqda.

“Saddi Iskandariy” dostonida qo‘llangan terminlarning ham yarmi arab tilidan o‘zlashgan terminlardir. Bunga sabab qilib Alisher Navoiyning arab tili va grammatikasini, Qur’oni karim va hadislarni, shariat qonun-qoidalari va tasavvuf adabiyotini hamda bu sohaga oid terminlarni mukammal bilganligini ko‘rsatishimiz mumkin. Biz dostonida qo‘llangan arabcha terminlarni quyidagi mavzuiy guruhlarga bo‘lib tahlil qildik:

1. Davlat boshqaruvi bilan bog‘liq terminlar: sulton, salotin, malik, valiahd, toj, tojvar, amr, amorat maob, nayobat, vali, hojib, hukm, livo, nohiya, shahr, siyosat, davlat, muxolif, mamolik, mulk, aqolim, janibatkash, xiroj, maxzan.

2. Jamiyat bilan bog‘liq terminlar: xayl, xaloyiq, asofil, avosit, rabot, musofir.

3. Islom dini va shariat qonun-qoidalari bilan bog‘liq terminlar: tasbih, karam, ma’bad, ma’bud, hamd, ibodat, jannat, duo, toat, saqar, jahim/jahannam, farz, ehson, taqdir, azal, to‘bi, nabi, vali, mashoyix, gunah, vojib, oyat, hijob, nubuvvat, kavсар, ravza, hur, shar, muboh, nikoh, masjid, qiyomat, maloyik, sujud, sojid, laylat-ul qadr, me’roj, shayton, arsh, xuld (janna’t), buroq, xutba, ummat, jannat, g‘usl, misvok, fотиha, xatm, karam, jurm, din, kufr, kofir, hadis, sahih, shirk.

4. Harbiy sohaga oid terminlar: rahshunos, navvob, ulufa, asir, xasm, adoviy, fatila, ra’d, naqb, xandaq, kamin, taloya, yazak, aduv, masof, olot, sinon, saf, hujum, muboriz, qullob, g‘anim, g‘ul, burj, qatl, qotil, hibs, harb, rikob, hisn kabilar.

5. Diplomatik terminlar: qosid, makotib, rasul, misol, sulh, e’lomgar kabilar.

6. To‘y, musiqaga oid terminlar: mug‘anniy, nag‘ma, nikoh, visol, nag‘mai rexta, maqom, turki hijoz, ilhon, aqd, arus, sur, vasl, mutrib kabilar.

7. Dafn marosimi bilan bog‘liq terminlar: dafn, motam, kafan, na’sh, madfan, ravza, mavt, tobut, mazor, firoq kabilar.

8. Tibbiyotga oid terminlar: tabib, sihat, hazm, salomat, me’da, ta’lil, illat, ajz, majruh, xasta, ramad, za’f, sudo’, maraz, shal kabilar.

9. Odam anatomiyasiga oid terminlar: kaf, kitf, badan, zulf, zanaxdon, chin, jigargoh, mija, zanax, mardumak kabilar.

10. Tilshunoslikka oid terminlar: harf, nutq, kalom, tahrir, takallum, lafz, savt (tovush), maqolot, nukta, talaffuz, notiq.

11. Adabiyotshunoslikka oid terminlar: shoir, tatabbu, tanosub, masnaviy, hasbi hol, ash’or, rivoyat, maqol, bayt, hikmat, latifa, g‘azal kabilar.

12. Falakiyot (astronomiya) faniga oid terminlar: anjum, hut, jady, suho, sobitot, sayyora, rasad, koinot, nur, zuhal, barq, nur, kavokib, fazo, suhayl, nujum, hamal kabilar.

13. Geografiyaga oid terminlar: jabal/jibol (tog‘/tog‘lar), nasimi sabo, vodiy, shito (qish), burudat (sovuqlik), bardi mufrit (qattiq sovuq), iqlim,

bahr/bihor (dengiz/dengizlar), nahr/anhor (daryo/daryolar), mag'rib, muhit, samum, sel, sahro, sohil/ savohil, qulla (tog' cho'qqisi), jazoir, mahallot, saro (yerning pastroq qismi), barr (quruqlik), shimol, sharq, sath, dabur kabilar.

14. Botanikaga oid terminlar: zaytun, naxl, obnus, sandal, hanzal, shajar.

15. Zoologiya faniga oid terminlar: kashaf, azmi ramim (chirigan suyak), xartum, vahsh, nahl (asalari), jual (qoraqo'ng'iz, kalhamach, tezakqo'ng'iz), timsoh, hudhud, tovus, uqob, tazarv, tayr, minqor, durroj, qumri, af'i, ja'fari, bat (o'rdak) kabilar.

16. Kimyo faniga oid terminlar: qal'i, havo, qal'iy kabilar.

17. Matematika faniga doir terminlar: riyoziyot, nisfi, davr, muhosib kabilar.

18. Baliqchilik kasbiga oid terminlar: hut.

19. Binokorlik, naqqoshlik va hunarmandlikka oid terminlar: toq, ravoq, imorat, naqsh, bino, qasr, rahba (sahna, supa), burj, farsh, naqqosh, me'mor, muhandis, banno (binokor, quruvchi), teshavar, peshavar, hunarvar, hunarparvar.

20. Bog'bonlikka oid terminlar: shajar, sunbul.

21. Dengizchilikka oid terminlar: g'avvos, bahr, sohil, qatra, hubob, muhit, buhayrot (dengizlar,ko'llar), lujja (dengiz va daryoning chuqur joyi), maxraj (suvning chiqish joyi), madxal (suvning kirish joyi), anhor, amvoj (mavjlar, to'lqinlar), bihor (daryolar, dengizlar), buxor (bug', tuman, par), barka (hovuz, ko'l) kabilar.

22. Dehqonchilikka oid terminlar: hanzal (it qovun), mazore' (ekinzorlar) va mazra (ekinzor) kabilar.

23. Zargarlikka oid terminlar: la'l, sadaf, dur/durri nob, xazoyin, maxzan, javohir, la'li shahvor, mahak, durri samin, nigin kabilar.

24. Yilqichilik va chorvachilikka oid terminlar: ashhab (bo'z ot), lijom (yugan), markab, rikob, mavoshiy (yuk tashiydigan hayvon), jammol (tuyakash), na'l, mahmil kabilar.

25. Iqtisod, tijorat bilan bog'liq terminlar: tojir, tijorat, tujjor, naqd, talabgor.

26. Kemasozlik bilan bog'liq terminlar: san'atvar (usta), masolih (masalliq, material), malloh (kemachi), safina (qayiq) kabilar.

27. Ov va ovchilik bilan bog'liq terminlar: sayd hamda qafas.

28. Mehmon kutish bilan bog'liq terminlar: taom, qurs (kulcha non), ziyofat, mohazar (tayyor turgan ovqat), shahd hamda tanur.

29. Musavvirlikka oid terminlar: tasvir, suratnigor, surat/suvar (rasm/rasmlar), musavvir, san'at kabilar.

30. Temirchilik bilan bog'liq termin: haddod.

31. O'qituvchilik kasbi bilan bog'liq terminlar: kitob, qalam, dovot, lavh, kutub, safha, dabir, maktab.

Ko'rinib turibdiki, asarda qo'llangan diniy sohaga oid arabcha terminlar boshqa semantik guruhlarga qaraganda salmoqli miqdorni tashkil etadi.

Muboh (arab tilida — umumiy, ixtiyoriy ish-harakat) — shariat tushunchalaridan biri. Unga ko‘ra, qilish va qilmaslik barobar bo‘lgan amal. Uni qilgan kishiga ham, qilmagan kishiga ham savob ham, gunoh ham yo‘qdir. Harom bo‘lmagan, man qilinmagan (qaytarilmagan) ishlarning hammasi mubohdir. Masalan, o‘tirish, turish, yurish, yotish, uxlash, halol taomlarni yeyish va boshqa muboh amallarning adadi behisob. Muboh bilan joiz tushunchasi mazmunan bir [15].

Muhri nubuvvat – payg‘ambarlik muhri. Ushbu termin Nosiriddin Rabg‘uziyning “Qissasi Rabg‘uziy” asarida ham uchraydi. Sahoba Ukoshaning hiyla yo‘li bilan payg‘ambarimiz yelkalaridagi muhri nubuvvatni ko‘rish voqealari juda go‘zal ifodalangan.

“Saddi Iskandariy”da arab tilidan o‘zlashgan islomiy terminlardan yana biri buroqdir. Ushbu terminga internet manbalarida quyidagicha ta‘rif berilgan:

Buroq (arab, “yarqiroq”, “barq” so‘zidan) — islom rivoyatlarida juda tez chopadigan va uchadigan maxluqning nomi. Qur‘oni karimda zikr qilinishicha, Muhammad sallolohu alayhi vasallam uni minib Makka shahridan “tungi sayr”da me‘rojga chiqqan. Rivoyat qilishlaricha, Buroq Muhammad sallolohu alayhi vasallamni Ka‘ba oldiga kelib kutib turgan, avvaliga u sarkashlik qilgan, hazrat Jabroil majbur etgandan so‘ng bo‘ysungan. Buroq boshqa payg‘ambarlar, chunonchi Ibrohim (as) va Dovud (as) ga ham xizmat qilgan, deydilar. Buroq goh ot, goho xachir shaklida, oq rangli, bo‘yni cho‘ziq, quloqlari uzun, oyoqlarida qanoti bo‘lgan deb ta‘riflangan [16].

ME‘ROJ – [a. parvoz, yuqoriga ko‘tarilish] – din. Osmonga, arshi a‘loga, xudoning oldiga chiqish (Muhammad payg‘ambarning Quddusdagi Aqso masjididan osmonga ko‘tarilishi) [10, 682].

UMMAT [a. xalq, millat; ma‘lum dinga e‘tiqod qiluvchi jamoa] din. Madinada Muhammad payg‘ambar izidan borgan va islom dinini qabul qilgan kishilar jamoasi; musulmonlar [10, 297].

MISVOK [a. tish tozalagich] esk. *Archa va sh. k. xushbo‘y daraxt yog‘ochidan tarashlab, mokisimon shaklda yasalgan tish tozalagich* [10, 297]. Shuningdek, Navoiy asarlarining izohli lug‘atida ham misvok terminining “arab tilidan kirib kelganligi, bo‘yi bir qarich, yo‘g‘onligi barmoqday” [8, 394] ekanligi yozilgan.

Diqqat bilan o‘rganishimiz natijasida tibbiyotga oid terminlarning teng yarmi arab tilidan o‘zlashganligi ma‘lum bo‘ldi. Bu XV asrda arab tibbiyoti rivojlangani, ko‘plab kitoblar yozilgani va bu kitoblar dunyoning ko‘plab tillariga tarjima qilinganini anglatadi. Shu jumladan, bizning tilimizga ham.

Alisher Navoiy daho shoir bo‘lish bilan birga buyuk tilshunos ham edi. U lug‘atshunoslikka oid “Sab‘atu abhur” kitobini yozdi. Turk va fors tillarini qiyoslab “Muhokamat ul-lug‘atayn” kitobini yaratdi va qiyosiy tilshunoslikka asos soldi. Dostonda qo‘llangan tilshunoslikka oid terminlarning katta qismi arab tilidan o‘zlashgan hisoblanadi.

Ma‘lumki, tilshunoslik fani arab xalqlarida juda qadimdan shakllangan. Juda mashhur tilshunoslar arab madrasalarida tehsil olgan. Mahmud Koshg‘ariy,

Muhammad Zamaxshariylar ham arab madrasalarida ta'lim olib, dunyoga mashhur tilshunoslar bo'lib yetishdi. Ularning davomchisi bo'lgan Alisher Navoiy ham arab tili va grammatikasini puxta bilgan tilshunos edi.

Alisher Navoiy adabiyot ilmining ham buyuk bilimdoni edi. U aruz vazni qoidalariga bag'ishlab "Mezon ul-avzon" (Vaznlarning o'lchovi) risolasini, ustozlariga bag'ishlab holotlar yozgan.

"Saddi Iskandariy" dostonida qo'llangan adabiyotga oid terminlarning yetmish foizi arab tiliga tegishlidir.

Biologik terminlar ichida obnus va sandalni alohida tahlil qilishni lozim deb bildik. Ular turk tiliga arab tilidan kirgan bo'lsa-da, arab tilining o'z qatlamiga oid so'z emas. Sandal arab tiliga hind tilidan, obnus esa yunon tilidan o'zlashgan.

Lug'atda sandal leksemasiga quyidagicha izoh berilgan:

SANDAL II [yun. Sandalon < a. + f. < sansk.] bot. Nihoyatda xushbo'y, efir moyiga boy, doimiy yashil ko'p yillik daraxt (bo'yoq va xushbo'y efir moylari olishda foydalaniladi) [10, 438].

OBNUS [a. < yun. ebenos – qora daraxt] Tropik mamlakatlarda o'sadigan, yog'ochi qattiq va qoramtir yoki qora daraxt [10, 74].

Qaranful termini ham o'zlashgan qatlamga mansub leksema hisoblanadi. Bu terminning qaysi tildan o'zlashgani borasida ikki xil ma'lumotga duch keldik. O'zbek tilining izohli lug'atida bu so'z umuman berilmagan. Bir qarashda uni qalampir so'zining tarixiy varianti deyish mumkin. Lug'atlarda qaranfulga shunday izoh berilgan:

Qaranful a. Qalampirmunchiq (mayda mix shaklidagi bir xil xushbo'y dorivor; rus. gvozdika) [8, 730].

Demak, bu lug'atda qaranful arabcha so'z ekanligi aytilmoqda. "Farhangi zaboni tojik" lug'atida esa hind tilidan olingani, hindchaga esa yunon tilidan kirib kelgani aytilgan [9, 755].

O'zbek tilining izohli lug'atida timsoh termini arab tilidan o'zlashgani aytilgan bo'lsa (IV jild, 99-bet), "Farhangi zaboni tojik" lug'atida bu terminning fors tiliga xosligi yozilgan.

Shuningdek, kashaf terminida ham ikki xillilik mavjud bo'lib, "Farhangi zaboni tojik" lug'atida fors tiliga, Navoiy asarlari lug'atida esa arab tilidan o'zlashgani (308-bet) qayd etilgan.

Xulosa. Terminlar har doim ham o'z qatlamga mansub bo'lavermaydi. Biror soha qaysidir yurtda rivojlansa, shu sohaga oid terminlar dunyo bo'ylab kengaya boradi. Buni biror sport yoki harbiy soha misolida ham ko'rishimiz mumkin. Boshqa tildan kirib kelayotgan termin shundayligicha qabul qilinadi. Tarjima qilinmaydi. Shunday ekan, o'z qatlamga mansub terminlar katta guruhni tashkil etmaydi. Dostonda qo'llangan o'z qatlam terminlari ham bundan mustasno emas.

Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab va fors-tojik tiliga mansub terminlar katta o'rin egallaydi.

Arab tili o'sha davrda dunyoning eng mashhur, rivojlangan tillaridan biri edi. Bu davrda arab ilm-fani barq urib gullagan, juda ko'p madrasalar tashkil qilingan va unda dunyoning turli burchaklaridan kelgan talabalar ta'lim olishar edi. Arab tilida ko'plab kitoblar, darsliklar yozilgan, tadqiqotlar olib borilgan. Buning natijasida ko'plab terminlar arab tilidan olingan va boshqa tillarga o'zlashgan.

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

1. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. – 639 b.
2. Abduazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2010. – 175 b.
3. Jamolxonov N. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – 271 b.
4. Абдуллаев Ф.А. Арабизмы в узбекском языке. – Тошкент, 1946.
5. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. – Тошкент, 1983.
6. Шоабдурахмонов Ш. va б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент, 1980. – Б. 120.– 443 б.
7. Алишер Навоий асарлар тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. – Тошкент: Фан, 1983 – 1985.
8. Навоий асарлари луғати. – Тошкент, 1972. – 784 б.
9. Фарҳанги забони тожик. 2 жилдлик. – Москва, 1969. – 951 б.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 5 жилдлик. – Тошкент: Ўзбекистон, 2006 – 2008.
11. Махаммадиев Х. Алишер Навоий “Хамса” дostonларидаги маиший лексика. Филол.фан. б. фалс. док. ... дисс. автореф. – Жиззах, 2022. – 51 б.
12. Рустамов А. Фонетико-морфологические особенности языка Алишера Навои. Авт. дисс. ... докт. филол.н. – Тошкент, 1966.
13. Муҳаммаджонова Г. Ўзбек тили лексикаси тараққиётининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1982.
14. Абдувалиева Д. Алишер Навоий тарихий асарлари лексикаси. Филол.фан.б.фалс.док. ... дисс.автореф. – Тошкент, 2017.
15. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Muboh>
16. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Buroq>

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xayrullayev Xurshidjon

filologiya fanlari doktori, professor
Samarqand davlat chet tillar instituti
Samarqand, O'zbekiston
xayrullayevxurshid@gmail.com

Xamrayeva Zebiniso

katta o'qituvchi, PhD
Samarqand davlat chet tillar instituti
Samarqand, O'zbekiston
destiny-xzx@mail.ru

MURAKKAB SINTAKTI QURILMALAR DERIVATSIYASI VA ULARNING JAHON TILSHUNOSLIGIDA O'RGANILISHI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada murakkab sintaktik qurilmalar tushunchasi, ularning derivatsiyasi va semantik tahlili tilshunoslikning nazariy hamda amaliy yondashuvlari asosida tadqiq qilingan. Tadqiqot natijasida sintaktik birliklarning shakllanishi va murakkablashishida lingvistik hamda ekstralingvistik omillar teng ahamiyatga ega ekanligi ilmiy asoslangan. Shuningdek, turli lingvistik maktablar doirasida ushbu masalaga oid ilgari surilgan nazariy qarashlar o'rganilib, ularning qiyosiy tahlili keltirilgan. Bu tahlil natijasida murakkab sintaktik qurilmalar gap va abzas oralig'idagi sintaktik birlik sifatida shakllanishi hamda uning mikromatn xususiyatiga ega ekanligi ta'kidlangan. Bundan tashqari, maqolada murakkab sintaktik qurilmalar sintaktikasi, ularning komponentlararo munosabatlari va semantik xususiyatlari formal-struktur hamda mazmuniy sintaksis nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida antroposentrik paradigma mezonlariga tayangan holda ushbu qurilmalar lingvistik jihatdan o'rganilgan.

Kalit so'zlar: murakkab sintaktik qurilma, derivatsiya, semantik tahlil, lingvistik omil, ekstralingvistik omil, mikromatn, qo'shma gap, sintaktik birlik, tilshunoslik nazariyalari.

Khairullaev Khurshidjan

doctor of philological sciences, professor
Samarkand State Institute of foreign languages
Samarkand, Uzbekistan
xayrullayevxurshid@gmail.com

Xamrayeva Zebiniso

Senior teacher, PhD.
Samarkand State Institute of Foreign languages
Samarkand, Uzbekistan
destiny-xzx@mail.ru

**DERIVATION OF COMPLEX SYNTACTIC CONSTRUCTIONS AND
THEIR STUDY IN WORLD LINGUISTICS**

ABSTRACT

This article investigates the concept of complex syntactic constructions, their derivation and semantic analysis within both theoretical and practical linguistic approaches. The study provides scientific evidence that linguistic and extralinguistic factors play an equally significant role in the formation and complexity of syntactic units. Furthermore, various theoretical perspectives from different linguistic schools on this issue have been examined, and a comparative analysis has been conducted. This analysis highlights that complex syntactic constructions function as syntactic units between sentences and paragraphs, exhibiting characteristics of microtext. Additionally, the article investigates the syntax of complex syntactic constructions, the relationships between their components, and their semantic properties from the perspectives of formal-structural and content-based syntax. The research also examines these constructions within the framework of the anthropocentric paradigm, focusing on their linguistic properties.

Keywords: complex syntactic constructions, derivation, semantic analysis, linguistic factor, extralinguistic factor, microtext, compound sentence, syntactic unit, linguistic theories.

Хайруллаев Хуршиджон

доктор филологических наук, профессор
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
hayrullayevxurshid@gmail.com

Хамраева Зебинисо

Старший преподаватель, PhD.
Самаркандского государственного института
и иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
destiny-xzx@mail.ru

ДЕРИВАЦИЯ СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В МИРОВОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается концепция сложных синтаксических конструкций, их деривация и семантический анализ в рамках как теоретических, так и практических подходов в лингвистике. В ходе исследования представляются научные доказательства того, что лингвистические и экстралингвистические факторы играют равнозначную роль в формировании и усложнении синтаксических единиц. Кроме того, анализируются различные теоретические взгляды, представленные в лингвистических школах по данной проблеме, и проводится их сравнительное исследование. Результаты этого анализа показывают, что сложные синтаксические конструкции функционируют как синтаксические единицы на стыке предложений и абзацев, обладая характеристиками микротекста. Дополнительно в статье исследуются синтаксические особенности сложных синтаксических конструкций, взаимоотношения между их компонентами и их семантические свойства с позиций формально-структурного и содержательного синтаксиса. Также в рамках исследования эти конструкции анализируются с учетом антропоцентрической парадигмы, при этом особое внимание уделяется их лингвистическим характеристикам.

Ключевые слова: сложная синтаксическая конструкция, деривация, семантический анализ, лингвистический фактор, экстралингвистический фактор, микротекст, сложное предложение, синтаксическая единица, лингвистические теории.

Jahon tilshunosligida murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va semantik tahlilini lingvistik qonuniyat asosida o'rganish, uning nutqqa tegishli bo'lgan jihatlarini tadqiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylandi. Xususan, nutq birliklarining aktuallashuvi, ularning semantikasi, sintaktikasi va pragmatikasini formal-struktur hamda mazmuniy sintaksis nuqtayi nazaridan antroposentrik paradigma mezonlariga tayangan holda tadqiq etish masalasi tobora dolzarblashib bormoqda.

Dunyoning yetakchi ilmiy markazlarida tilshunoslikda ilmiy paradigmalarning o'zgarishi, globallashtirish davrida nutq masalalariga nafaqat madaniy jihatdan, balki uning fundamental muammolariga nazariy yondashish lozim bo'lgan tadqiqotlar kun tartibiga qo'yilmoqda. Tilga jamiyatning millatlararo va madaniyatlararo muloqot shakli sifatida qaralishi tobora keng tus olib borayotgan ayni davrda unga xos bo'lgan borliqning tilda aks etishi, tilning insonda namoyon bo'lishi masalalariga antroposentrik prizma orqali nazar tashlash hamda uning masalalariga ushbu yondashuv orqali yechim topish kechiktirib bo'lmas vazifalar qatoridan o'rin egalladi.

Murakkab sintaktik qurilma termini tilshunoslik fani taraqqiyotining keyingi bosqichlarida nisbatan keng qo'llanilmoqda. Mazkur tushuncha va uni ifodalovchi termin zamirida qo'shma gap tushunchasi va uni anglatuvchi mohiyat mujassam ekani ko'proq uchraydi. Biroq, biz, murakkab sintaktik qurilma deganda nutqning gapdan katta va abzasdan kichik bo'lgan, o'z navbatida, qurilishi, mazmuni va mohiyatiga ko'ra gap va abzasdan tubdan farqlanuvchi sintaktik qurilmalarning barchasini nazarda tutmoqdamiz. Bular qatorida, qo'shma gap termini ostida jamlangan barcha tipdagi qurilmalar: bog'langan qo'shma gaplar (ularning barcha turi), ergashgan qo'shma gaplar (ularning barcha turi), murakkab qo'shma gap, period, prozaik strofa, murakkab sintaktik butunliklarni ham kiritishimiz mumkin.

Qayd etish lozimki, murakkab sintaktik qurilmaning shakllanishida nafaqat sintaktik, balki semantik omillar ham birdek mujassamdir va murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasida ushbu omillar, ya'ni sintaktik va semantik omillar teng ahamiyatli ekani tadqiqot ishimisizda o'zining ilmiy asosini topgan.

Shu o'rinda, derivatsiya tushunchasiga va bu termindan tadqiqot ishimizda keng foydalanishimiz sabablariga aniqlik kiritadigan bo'lsak, biz o'z ishimizda derivatsiya tushunchasini odatdagi yasaliş ma'nosida emas, balki uni tom ma'nodagi shakllanish, hosil bo'lishning so'z va undan katta birliklarda ham mavjudligi, ularning shakllanishida nutq va inson omili muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatib o'tganmiz. Buni ta'kidlab o'tishimizdan maqsad, odatda, tilshunos olimlarimiz derivatsiya termini asosida o'zakka turli xil so'z yasovchi qo'shimchalar qo'shish orqali ma'no kengayishi, ya'ni leksik derivatsiyani tushunishsa, biz mazkur maqolada sodda gapning o'zi o'rni kelganda to'liq tugal ma'no ifodalay olmasligi natijasida, unga turli komponentlarning qo'shilishi orqali gapning kengayishi va shakllanishini, **ya'ni sintaktik derivatsiyani** nazarda tutganmiz.

Sintaktik qurilmalarning dinamik xarakterdagi barcha tiplari uchun matn umumiy planda qo'llanish makoni vazifasini bajaradi. Murakkab sintaktik qurilma maqomidagi har qanday birlik matn komponenti sanaladi. Bundan ko'rinadiki, murakkab sintaktik qurilmalarning istalgan tipi nutqda shakllanadi va ularning barchasi ham birdek nutqning gapdan katta birligi maqomiga ega. Bu ta'rifdan kelib chiqadigan bo'lsak, har qanday tipdagi murakkab sintaktik qurilmalarda mikromatn belgisi mavjud bo'lib, ular o'z navbatida sinsemantik yoki avtomantik xarakterga ega bo'lishlari va shu o'rinda ularda komponentlararo munosobatlar gipotaktik yoki parataktik, o'rni bilan esa ham gipotaktik, ham parataktik munosobatga ega bo'lishlari mumkin.

Murakkab sintaktik qurilmalarning yuzaga kelishi, ularning aniq shakl va mazmun ifodasini mujassam etishida yuqorida ta'kidlangan lingvistik va ekstralingvistik omillar teng ahamiyatli bo'lib, lingvistik omil deganda biz til unsurlari va ularning sintaktik aloqalarini tushunsak, ekstralingvistik omil deganda biz uning shakllanilishida inson omili va sintaktik qurilmalarning muloqotdagi ahamiyatini nazarda tutamiz. Bu ikkala unsur orqali matn murakkalblashadi va shakllanadi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasiga turli omillarning ta'siri

Murakkab sintaktik qurilmalarni tilshunoslikning umumnazariy qoidalariga asoslanib tahlil qiladigan bo'lsak, odatda, uni tashkil etuvchi komponentlarni biz gaplar deb ataymiz. Lekin qator tilshunoslar shu o'rinda M.Talerman o'zining "Sintaksisni tushunish" kitobida gapning umumnazariy yondashuvga asosan berilgan tavsifiga, ya'ni uning bosh harf bilan boshlanib, nuqta bilan tugaydigan (ekstro lingvistik) g'oyasi bilan ziddiyatga yo'l qo'ymaslik uchun u shu o'rinda aniqroq atama "band" /clause tushunchasini iste'molga kiritish lozimligini ta'kidlab o'tib, murakkab sintaktik qurilmalar operandlari orasidagi avtosemantik aloqalarni ifodlashda quyidagi terminlardan erkin foydalanadi: *main clause*, *matrix clause*, *root clause* va *subordinate*

clause, embedded clause. Biz ham o'z tadqiqotimizda ushbu tushunchani fanga kiritish va undan keng foydalanish lozimligini "Til va nutq birliklari iyerarxiyasi bo'yicha gapni gap tashkil eta olmaydi" degan ilmiy mushohoda bilan asoslaymiz [15, B.70].

Quyida keltirilgan gaplarni tahlil qilsak:

1. *I want to speak to them.*
2. *We can listen to records and I'll probably dream up a few songs.*
3. *It's very nice to get married but I don't want to make a habit of it.*
4. *The two sisters talked, [while the children played in the garden].*
5. *Elizabeth regretted that [she had met Wickham].*

Birinchi gapni tahlil qiladigan bo'lsak, bunda biz butun jumla bitta bosh gapdan tarkib topganligini ko'rishimiz mumkin. (2) Ikkinchi gapga e'tibor beradigan bo'lsak, u ikki operandning *and* operatori orqali birikishi asosida bog'langan qo'shma gap tipiga mansubligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu murakkab sintaktik qurilmaning komponentlarini alohida alohida tahlil qiladigan bo'lsak, struktur jihatdan ular ikkalasi ham o'zining egasi va kesimiga ega bo'lib ular, o'z navbatida, parataktik munosabatda bog'langan. Lekin bu ikki gapni alohida-alohida sodda yoyiq gap shaklida tahlil qilsak, ular ikkalasi birgalikda qo'shma gap shaklida ifoda etgan ma'noni anglata olmaydi. Demak, biz bu yerda uning sintaktik strukturasi o'zgarishi natijasida, uning semantikasi ham o'zgarishi holatini kuzatishimiz mumkin. (3) Ikkita o'zaro teng komponent *and/but* teng bog'lovchisi bilan bog'langan. (4) va (5) tobe-hokim munosabatli komponentlar *while/ that* ergashtiruvchi bog'lovchilar yordamida birikmoqda. Umuman olganda yuqorida keltirilgan misollar tahlilida biz sintaktik qurilmalar kengayishi natijasida uning nafaqat lingvistik komponentlar asosida kengayishini balki, qo'shilayotga lisoniy unsurlar murakkab sintaktik qurilmaning semantikasiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Sintaktik qurilmalarning shakllanishi, ularning mavjud holatini lingvistik tavsiflash masalasi grammatika ilmiga bevosita daxldor ekani barchamizga yaxshi ma'lum. Bunda sintaktik qurilmaning faqat tashqi ifodasi emas, balki unda zohir bo'lishi nazarda tutilgan botiniy, ichki yoki tub struktura muhim sanaladi. Ana shu tub strukturaning yuzaga chiqishi, kommunikativ funksional qiymat kasb etishi tashqi struktura orqali amalga oshadi. Buni tashqi grammatik struktura masalasi tavsifi nuqtayi nazaridan amerikalik tilshunos Ch.Xokket qarashlarida kuzatish mumkin [6, B. 660]. Ch.Xokketning bu boradagi qarashlari boshqa tilshunoslarning fikrida ham aks etdi. N.Chomskiyning qarashlarida tub struktura g'oyaviy xarakter kasb etadi va sintaktik strukturada namoyon bo'ladi. Boshqacha aytganda, N.Chomskiyning fikriga ko'ra, tub struktura sintaktik derivatsiyani vujudga keltiruvchi stimulni taqozo qiladi. Buning natijasida sintaktik qurilma tashqi sintaktik ko'rinishiga ega bo'ladi [2, B. 16-17]. Tub struktura borasida shunga yaqin munosabatni O.Espersonda ham kuzatish mumkin. Uning qarashlarida tub struktura mazmuniy munosabat sifatida mantiqiy xarakter kasb etadi. Bu tomondan O.Esperson bilan

N.Chomskiy qarashlarida muayyan yaqinlik mavjuddir. Bu yaqinlik, nazarimizda, ularning mazkur tushunchani mantiqiy kategoriya sifatida tavsiflashidadir [3, B. 404].

Qayd etish lozimki, tilshunoslik va mantiq bir-biri bilan uzviylikdagi fanlardir. Biroq bularning ish ko'rish prinsiplarida, o'z ichki qonuniyatlarida, o'rganish obyektiga bo'lgan munosabatida va boshqa shu kabi ko'plab tomonlarida katta farqlar mavjuddir. Biroq, tilshunoslik ham, mantiq ham tilni va tafakkurni o'z maqsadi va vazifasidan kelib chiqqan holda o'rganadi. Bizningcha, buni to'g'ri qabul qilish va har ikki fan ham o'z yondashuvi, vazifasi va maqsadidan kelib chiqqan holda mazkur obyektlarga munosabatda bo'lishini tushunishimiz qiyinchilik tug'dirmaydi. Faqat bu jarayonda mutaxassislar tilshunoslik va mantiqning prinsip va qonuniyatlarini qorishtirib yuborishmasa bo'lgani. Fransuz tilshunosi J.Antuanning bu boradagi qarashlari o'ziga xosdir. Uning murakkab sintaktik qurilma hisoblangan bog'langan qo'shma gaplar haqidagi qarashi va ergashgan qo'shma gap haqidagi qarashlarida o'zaro bir-birin inkor qiluvchi, boshqacha aytganda izohtalab tavsifni uchratish mumkin [3, B. 196]. J.Antuan tobe-hokim munosabatli bog'lanishlarda mantiqiy qonuniyatning asos bo'lishini, teng bog'lanishli qurilmalarda komponentlararo sintaktika faqat lingvistik omillarga tayanayotganini aytadi. Biroq bunda mazkur qurilmalarning har ikki tipida ham derivatsion jarayon tavsifi ularning lingvistik qonuniyatlar asosida sodir bo'layotganini qayd etish imkonini beradi. Mantiqiy yondashuv esa, ularning mazmuniy tomonidagina qidirilishi mumkin, xolos.

Tilning amalda qo'llanishi kommunikativ jarayonni taqozo etadi. Shunday ekan, uning real qo'llanishi inson omili bilan uzviy bog'liqdir. Buni inkor etib bo'lmaydi. Nutq matni taqozo qilar ekan, bunda mikromatn maqomidagi har qanday murakkab sintaktik qurilmaning shakllanishi, uning sodda gapdan farqli bo'lishi inson omilisiz amalga oshmaydi. Shunday bo'lgach, nutqiy faoliyat inson bilan bog'liq ekani isbot talab qilmaydi. Buning tom ma'nodagi ifodasi murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasida aniq namoyon bo'ladi.

V.V.Vinogradov qo'shma gapning tarkibiy qismlari struktur-sintaktik va mazmunan bir-biriga bog'liq ekanini bayon qilgan. Bog'langan qo'shma gap tarkibiy qismlari ergashgan qo'shma gaplardagidan farq qilishini, bunda teng munosabat mavjudligini qayd etish barobarida, ularning birinchisi nisbiy mustaqil ekanini va ikkinchisi birinchisiga sintaktik va semantik tobe ekanini qayd etadi.

V.V.Vinogradov nazariyasiga ko'ra, qo'shma gap bir necha sodda gapning birikuvini emas, balki ma'lum vazifa bajarilishi uchun xizmat qiluvchi formal va semantik butunlikdir. Uning o'ziga xos shakli, mazmuniy, ohang jihatlari mavjud [14, B. 720].

Bu borada fikr bildirganida A.N.Gvozdev qo'shma gaplarni bog'langan va ergashgan qo'shma gaplarga ajratib o'rganilishining tarixi XIX asrdan tilshunoslikda alohida ahamiyat kasb etganini qayd etadi. Biroq bu boradagi qarashlarning ko'p davr o'tgan bo'lishiga qaramay, hali ham to'liq o'z tavsifiga

ega emasligini aytib o'tgan. Uning mulohazalariga tayanib fikr bildirish lozim bo'lsa, shuni qayd etish kerakki, hali bu boradagi ilmiy tadqiqotlar masala mohiyatini to'laqonli ochib bera olgan emas [5, B.352].

Ko'rinadiki, teng va tobe-hokim munosabatlarning qay biri asosida tarkib topgan bo'lishidan qat'iy nazar, murakkab sintaktik qurilmalarning barchasining tavsifida muayyan bo'shliqlar ham borki, ularning to'ldirilishi bugungi kun uchun ham juda muhimdir. E'tiborli masalalardan biri shuki, ergash gapli qo'shma gap komponentlari o'rtasida kuzatiladigan munosabat sinsemantik xarakterda bo'ladi. Bu xususda o'z ijobiy xulosalarini bergan mutaxassislardan biri sifatida E.V.Guliganing qarashlarini ham e'tiborga molik deb bilamiz. Bunda E.V.Guliga sinsemantik munosabatning ko'rinishi ergash gapli qo'shma gap komponentlariaro kuzatilishini qayd etadi [4, B. 11]. N.S.Valginaning qarashlarida ham shunga monand fikrlar o'z ifodasini topgan. Bunda N.S.Valgina teng bog'lanishli murakkab sintaktik qurilmalardagi tenglikni sintaktik jihatdan deb bilsa, ulardagi komponentlarning nisbiy mustaqilligini mazmuniy-semantik jihat bilan bog'lab tavsiflaydi [13, B. 280-281].

Ba'zi mutaxassislarining qarashlarida teng bog'lanishli sintaktik qurilmalar komponentlari o'rtasidagi bog'lanish mantiqiy asosga egaligi qayd etiladi. Bunda mantiqiy bog'lanish tushunchasi semantik aloqaga ishoradir. Tobe-hokim bog'lanishda predmetga asoslanish borligi aytiladi [9, B. 17]. Bu, o'z navbatida, murakkab sintaktik qurilmaning qayd etilgan ikki turida farqli ekanini ko'satadi. Biroq ushbu qarash ham qat'iylikka asoslanmaydi va bu ham nisbiy ekani eslatib o'tiladi. Bunday mulohaza o'zi izohtalab bo'lib turgan masala mohiyatini konkretlashtirish o'rniga uni yanada mavhumlashtiradi.

Albatta, bu fikrlarda asos bor. Biroq sintaktik qurilmaning komponentlarining lingvistik tavsifini berishda bir xillikning mavjud emasligi masala mohiyatidagi izohtalab o'rinlarning saqlanib kelayotganining dalolatidir. Bu borada komponentlararo munosabatning avtosemantik va sinsemantik xarakter nuqtayi nazaridan konkret belgilanmog'i muhim. Bundan tashqari, qurilma uchun tub strukturaning aniq belgilanishi zaruratdir. Shunday bo'lmas ekan, bu borada aytilgan fikrlarning ilmiy-nazariy asosi ishonchli bo'lmasligi mumkin. Bu borada tub strukturaning semantik, psixik tomondan emas, balki lingvistik tadqiqotlar uchun sof sintaktik nuqtayi nazardan belgilanmog'i lozim. Bunday qarashlar shunchaki tasavvurlar asosida emas, balki bu borada izlanishlar olib borgan mutaxassislarining qarashlariga ham tayangan holatda yuzaga kelmoqda. Bu borada V.A.Zveginsev, S.D.Katsnelson singari olimlarning qarashlarida ham mazkur mulohaza ustunlik qiladi [7, B. 142-143]. Shunga ko'ra, tub struktura semantik birlik yoki psixik mohiyat emas, balki tom ma'nodagi sintaktik jihatni nazarda tutuvchi qurilmaning biror bosqichidagi qurilmani taqozo etishi lozimdir.

E.T.Marchenko poliredikativ qurilmalar sifatida qo'shma gaplarni o'rganar ekan, uning qarashlarida bu birliklarning predikativ markazlari tavsifiga asoslanib fikr bildiradi. Bunda u qo'shma gaplarni tashkil etuvchi soddaga gaplarning soniga teng bo'lgan miqdorda predikativlik belgisi bunday

qurilmalarda bo'lishini qayd etadi [11, B. 42-43]. E.T.Marchenkoning ko'ppredikativli qurilmalar haqidagi va qo'shma gap komponentlariaro kuzatiluvchi munosabatlar xususidagi qarashlari bu borada asoslidir. Biroq, ayni o'rinda, ustpredikativlik belgisi xususida fikr bildirilmagan [11, B. 42-43]. Sintaktik derivatsiya jarayoni derivatsiyaning boshqa ko'rinishlaridan farq qilishi tabiiy. Bu sodda gap derivatsiyasi va murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi taqqoslanganida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Sodda gap va qo'shma gap derivatsiyasi sintaktik derivatsiya qonuniyatlari asosida amalga oshadi va bu to'g'ridan-to'g'ri nutqqa aloqadordir. So'z yasalishi derivatsiyasi xususida esa bunday fikr bildirib bo'lmaydi.

Qayd etish kerakki, murakkab sintatik qurilmalar tahliliga sintaktik nuqtayi nazardan yondashish lozimmi, yoki uni stilistik maqsadga muvofiq tadqiq etish kerakmi, degan savollar ham zamonaviy lingvistikaning masalalaridandir. Bu boradagi mavjud qarashlarning mohiyati ularni nutqda abzas va gap o'rtasida turuvchi, o'rni bilan abzas sathiga gap singari komponent sifatida kirib borishga, o'rni bilan uning o'zi abzasni tashkil etishga qodir bo'lgan pog'onadagi sintaktik birlik maqomida talqin etish maqsadga muvofiqdir [8]. Bizningcha, mazkur tipdagi har qanday birlik monolit tarzidagi muloqot birligi bo'la olmaydi. Bunda uning o'zi matn maqomida bo'lsa uni muloqot birligi sifatida qarash mumkin bo'ladi. Chunki, murakkab sintaktik qurilmalar fikr ifodasiga ko'ra har doim ham tugal kommunikativ funksiya bajarishga qodir emas. Bu uning matn tarkibida komponent bo'lib kelgan o'rinlarida aniq ko'zga tashlanadi. Ayni masala bobida M.B.Xrapchenkoning o'z qarashlarini dalilashda B.A.Uspenskiyga murojaat etgan qaydiga tayanib matni monolit ko'rinishli yaxlit muloqot tizimi [17, B. 69] sifatida tan oladigan bo'lsak ham, uni qismlarga bo'linmaydigan sintaktik butunlik deb tushunish to'g'ri bo'lmaydi. Mant deduktiv yondashuv asosida segmentlanganida boblarga, boblar abzaslarga, abzaslar murakkab sintaktik qurilmalar va gaplarga (jumalarga) bo'linadi. Bunda murakkab sintaktik qurilma yuqorida qayd etilganidek gap va abzas oralig'idagi bosqichda turuvchi segmentni taqazo etadi [15, B. 70]. Mazmunan bir butunlikka keltirilgan belgilar yig'indisi sifatida matn nazarda tutilar ekan [17, B. 7], bunda boshqa birliklar singari konstitutiv jihatdan murakkab sintaktik qurilmaning har qanday turi ham uning tarkibidagi belgidir. Ba'zi mutaxassislar nutqda shakllangan yaxlit qurilma sifatida matni tan olar ekan [12, B. 14], unga ko'ra matni o'zini-o'zi shakllantirish va rivojlantirishga qodirligi xususidagi fikrlarni bayon etishadi. Biz ana shunga asoslanib nafaqat matning o'zi, balki uning segmentlaridan hisoblangan murakkab sintaktik qurilmalarda ham mazkur xususiyatning mavjud ekanini ilgari suramiz. Chunki murakkab sintaktik qurilmada ham mikromatn maqomi bor. Murakkab sintaktik qurilmalarning yuzaga kelishi, ularning konkret shakl va mazmun ifodasini mujassam etishi lingvistik va ekstralingvistik omillarga tayanadi. Bunda lingvistik omil sifatida lisoniy birliklarning o'zaro distributsiyasi nazarda tutilsa, ekstralingvistik faktor so'zlovchi va tinglovchi, ya'ni inson omilidir. Chunki inson bu jarayonda tildan tashqaridadir. Matnning mukammallashuvi,

taraqqiyoti ikki narsa bilan uzviy bog'liqdir. Ularning biri til unsurlari va distributiv muhit bo'lsa, ikkinchisi inson omilidir.

Murakkab sintaktik qurilma sintaktik derivatsiyasida operatorlar aniq ifodali yoki nol ko'rsatkichli bo'lishidan qat'iy nazar murakkab sintaktik qurilmalardagi yaxlitlik shu unsur orqali amalga oshadi. Shunday ekan, nol ko'rsatkichli operator har doim ham intonatsiyadan iborat bo'lib shakllanmaydi, balki bu o'rinda vaziyat va mohiyat taqozosiga ko'ra semantik muhit ham shu vazifani bajargan holda ana shu maqomda bo'lishi ham mumkin. Ohnag bunday vaziyatlarda butunlay chekinmaydi. U mazkur mohiyat ifodasi uchun formal funktsiya bajaradi. Bog'lovchi yordamida qurilgan murakkab sintaktik qurilmalarning komponentlari munosabati tenglikka yoki tobelikka asoslanishidan qat'iy nazar, bog'lovchi yoki bog'lovchi vazifasida kelayotgan vositalar mazkur sintaktik qurilmaning derivatsion operatoridir.

Umuman olganda, jahon nazariy tilshunosligida mazkur masala bobida ulkan yutuqlarga erishildi. Buni inkor etib bo'lmaydi. Biroq tilshunoslik fanining bugungi taraqqiyoti, uning ilmning boshqa fanlar yutuqlari evaziga kompleks tarzda rivoji va taraqqiyoti asosidagi ravnaqi kun sayin ortib borayotgani ham barchamizga yaxshi ma'lum. Shundan kelib chiqqan holda, murakkab sintaktik qurilmalarning derivatsiyasi va ularning semantikasi xususidagi masalalar yechimiga zamonaviy talablar asosida yondashish kutilgan natijalarga erishishning yagona yo'lidir.

Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, murakkab sintaktik qurilma va uning tiplari, tuzilish turlari, sintaktikasi, semantikasi, ularning predikativlikka munosabati, propozitiv strukturasi bugungi kun tilshunosligida shakllanib ulgurgan yangicha yondashuvlar asosida tadqiq etish hayotiy ehtiyojga aylangan lingvistik masalalarni hal qilishda zarurat darajasiga ko'tarilgan. **Jahonda shakllangan tilshunoslik nazariyasi, ingliz va o'zbek tilshunosligidagi qarashlar periodlarni uch va undan ortiq tub yoki tayanch strukturadan tarkib topgan murakkab sintaktik qurilma sifatida tasavvur etish imkonini beradi. Darhaqiqat, bu nom bilan tilshunoslik tarixining turli davrlarida qayd etib kelinayotgan sintaktik qurilma o'z tabiati va mohiyatiga ko'ra nafaqat lingvistik qonuniyatlar asosida, balki mantiqiy, semantik, psixologik, pragmatik va kognitiv yondashuvlar asosida tavsiflangan. Bu esa masala mohiyatini tilshunoslikda aniqlashtirish o'rniga uning mazkur fan nuqtayi nazaridan shakllanishi kutilgan natijalarni, xulosalarni mavhumlashishiga olib kelgan.**

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Antoine G. La coordination en français moderne. – Paris, 1959. – P.196.
2. Chomsky N. Language and Mind. – UK: The Edinburgh Building, Cambridge, 2006. – P. 15-16.
3. Espersen O. Filosofiya grammatiki. Izd. 3-e, ster. – M.: URSS, Lenand, 2006. – 404 s.;
4. Guliga Y.V. Teoriya slojnopodchinyonnogo predlojeniya v sovremennom nemetskom yazike. – M., 1971. – S.11-46.
5. Gvozdev A.N. Sovremenniy russkiy literaturniy yazik. Chast II. Sintaksis. – URSS. 2022. – 352 s.
6. Hockett Ch. A course in modern linguistics. – New York, 1958. – 660 p.
7. Katsnelson S.D. Obshee i tipologicheskoe yazikoznanie. – L., 1986. – S. 142-143.
8. Kojevnikova K. Ob aspektax svyaznosti v tekste kak tselom // Sintaksis teksta. – M., 1979.
9. Komarov A.P. Sistema sredstv virajeniya prichinno – sledstvennix otnosheniy v sovremennom nemetskom yazike: Avtoref. dokt. dis. – M., 1973. – S.17.
10. Kuxarenko V.A. Interpretatsiya teksta. – M., 1988. – S. 69.
11. Marchenko Ye. T. Polipredikativnie slojnie predlojeniya kak yedinitsti teksta // Filologicheskie nauki. – M., 2003. – № 5. – S. 42-43.
12. Mishkina N.L. Vnutrenyaya jizn teksta. – Perm, 1998. – S.14.
13. Valgina N.S. Sintaksis sovremennogo russkogo yazika. – M., 2009. – S. 280-281.
14. Vinogradov V.V. Izbrannie trudi. Issledovanie po russkoy grammatike. 4-e izd. – M.: Rus. yaz., 2001. – 720 s.
15. Xayrullayev X.Z. Nutq birliklarining pog'onali munosabati. – Samarqand, 2008. –70 b.
16. Xayrullayev X.Z. So'z, so'z birikmasi va gapning predikativlikka munosabati: Filol. fan. nom. dis. avtoref. – Toshkent, 2001. – 23 b.
17. Xrapchenko M.B. Tekst i yego svoystvo // Voprosi yazikoznaniya. – Moskva, 1985. – № 2. – S.7.
18. Zvegintsev V.A. Yazik i lingvisticheskaya teoriya. – M.,1973. – C.197.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sulaymonova Farida
mustaqil tadqiqotchi
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
sulaymonovafarida@gmail.com.

SINTAKSISGA ZAMONAVIY YONDASHUV

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda sintaksis tilshunoslikning eng taraqqiy etgan, ma'lum darajada kengroq o'rganilgan sohasi hisoblanadi. Til uch xil vazifani bajarishi, ya'ni aloqani ta'minlashi, tinglovchi yoki o'quvchiga ma'lum bir ma'lumot, xabarni etkazishi, tinglovchi yoki o'quvchiga ta'sir etishi uning eng asosiy birligi bo'lgan sintaktik qurilma – gap orqali amalga oshadi. Lekin bu vazifalar tildagi tovushlar, so'zlar, so'z birikmalari yordamida voqelanadi. Shunga ko'ra aytish mumkinki, qayd etilgan mazkur birliklarning barchasini gap o'zida qamrab oladi.

Kalit so'zlar: so'z, gap, sintaktik qurilma, til birliklari, soda gap, qo'shma gap, matn.

Sulaymonova Farida
researcher
Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
sulaymonovafarida@gmail.com.

MODERN APPROACH TO SYNTAX

ANNOTATSIYA

Today, syntax is considered the most developed and, to a certain extent, the most widely studied branch of linguistics. Language performs three functions, namely, to provide communication, to convey a certain information,

message to the listener or reader, and to influence the listener or reader, through its most basic unit, the syntactic device - the sentence. However, these functions are realized with the help of sounds, words, and word combinations in the language. Accordingly, it can be said that the sentence encompasses all of these units.

Keywords: word, sentence, syntactic device, language units, simple sentence, compound sentence, text.

Сулайманова Фарид

исследователь

Самаркандский государственный
университет имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

sulaymonovafarida@gmail.com

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СИНТАКСИСУ

АННОТАЦИЯ

Сегодня синтаксис считается наиболее продвинутой и, в некоторой степени, наиболее широко изучаемой областью языкознания. Язык выполняет три функции: обеспечение коммуникации, передача определенной информации или сообщения слушателю или читателю и воздействие на слушателя или читателя посредством своей самой базовой единицы, синтаксического аппарата — предложения. Но эти задачи выполняются с использованием звуков, слов и фраз языка. Соответственно, можно сказать, что предложение охватывает все упомянутые единицы.

Ключевые слова: слово, предложение, синтаксический прием, языковые единицы, простое предложение, сложное предложение, текст.

“Sintaksis” termini soʻz birikmalari va gaplarni hamda ularning tilda qoʻllanishini qamrab oluvchi grammatik qurilish maʼnosini ifodalash uchun ham ishlatiladi. Tilning grammatik qurilishida sintaksis juda katta ahamiyatga ega, chunki uning tarkibiga bevosita kishilarning muomala muloqot jarayonini amalga oshirishga yordam beruvchi sodda gap va qoʻshma gap kabi til birliklari kiradi. Sodda gap muayyan voqea-hodisani, qoʻshma gap voqea-hodisalar orasidagi aloqa munosabatni, gap boʻlagi esa voqea-hodisa unsurlarining vazifalarini ifodalaydi[1.].

Gap tarkibiga kiritilgan va umumlashgan holda gapning mavjudligini taʼminlaydigan gap boʻlagi, soʻz birikmasi tilshunoslikning alohida sohasi hisoblangan sintaksisda oʻrganiladi va mazkur sohaning asosiy birliklari hisoblanadi. Ular faqat gap tarkibida qoʻllaniladi va gap mazmunining toʻliq

bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Keyingi yillarda sintaksisga bag'ishlangan tadqiqotlarda sintaksis doirasiga abzats, period, matn kabi tushunchalar ham kirib keldi. Boshqacha aytganda, sintaksisning tadqiq doirasi yanada kengaydi. O'zbek tilining mustaqillik davridagi taraqqiyoti haqida fikr yuritar ekan, D.Lutfullaeva quyidagi fikrlarni bildiradi: "Bu davrda o'zbek tili tadqiqiga yondashuv tubdan o'zgardi. Uzoq yillar davomida rus tilshunosligining grammatik qoidalari asosida yaratilgan nazariy qarashlardan tamoman voz kechilib, o'zbek tilini uning ichki qonuniyatlari asosida ilmiy o'rganish yo'lga qo'yildi. Natijada bu tilning o'zigagina xos bo'lgan grammatik qoidalar ishlab chiqildi. Jumladan, o'zbek tilida gapning grammatik qurilishi asosida ega va kesim munosabatidan tashkil topgan predikativ butunlik emas, balki grammatik jihatdan to'liq shakllangan kesimning o'zi predikativlikni tashkil qilishi ilmiy jihatdan asoslandi[2.B3-4]." Olimaning bu fikrlaridan tilshunoslikda gap bo'laklarining gap tarkibida tutgan mavqeiga munosabat o'zgarganligi, ularni qayta tavsiflash, baholash yuzaga kelganligi kuzatiladi. "Gaplar, aslida, so'zlarning erkin birikuvlariga xam asoslaiganligi tufayli so'zlarning bog'lanish qonuniyatlari, so'z birikmalari ham sintaksisda o'rganiladi. Atom xususiyatlari va ularning birikish qonuniyatlarini ochish molekula tabiatini o'rganishga bo'ysundirilganligi kabi so'z birikmalarini o'rganish ham gap ta'limotining tarkibiy qismi bo'lib, undan ajratilgan holda qaralishi mumkin emas[3.B.3-4]."

Tilshunos olim A.Hojievning "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati" nomli kitobida sintaksisga "(yun.syntaxis - tuzish). 1. Grammatikaning o'zaro bog'lanishli nutq qurilishini o'rganuvchi bo'lim. Bu bo'lim ikki asosiy qismdan iborat: 1) so'z birikmalari haqida ta'limot qismi (so'z birikmalari sintaksisi); 2) gap haqida ta'limot qismi (gap sintaksisi)", -deb, gapga esa "1. Til qonunlari asosida grammatik va ohang jihatdan shakllangan, fikrni ifodalash uchun xizmat qiladigan nutq birligi. Gapning grammatik asosini predikativlik – zamon kategoriyasi, modallik kategoriyasi va xabar ohangi tashkil etadi. Gaplar tuzilishi, kommunikativ vazifasi va boshqa belgilariga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi; 2. Qo'shma gapning predikativ birlikka teng qismi" deya ta'rif berilgan[4.B.29.88.].

Tilshunoslikda A.G'ulomov, M.Asqarova, S.Dolimov, G'.Abdurahmonov, B.O'rinboev, A.Nurmonov, N.Turniyozov, R.Sayfullaeva, A. Berdialiev, N.Mahmudov, G.Hoshimov kabi olimlarning sintaksisning dolzarb muammolari, gap va uning turlari, so'z birikmalari tadqiqiga bag'ishlangan ishlar ko'pchilikni tashkil qiladi[5.]. "Til o'z kommunikativ vazifasini sintaktik qurilma — gap vositasida amalga oshiradi. Tildagi barcha — fonetik, leksik, morfologik hodisa ana shu sintaktik qurilishga xizmat qiladi"[6. C. 674-676]. Tilshunos olim B.O'rinboev sintaksis sohasida o'rganiladigan masalalarni aniq belgilab beradi. Uning ko'rsatishicha, sintaksis - sintaktik qurilmalar va ularni hosil qiluvchi sintaktik aloqalarni o'rganuvchi bo'limdir. Sintaktik qurilmalarning so'z, so'z birikmasi, gap va matn ko'rinishida namoyon bo'lishini o'rganadi. Sintaktik qurilmalarda birikish, bog'lanish, tartiblanish-qo'shilish qonuniyatlarini tekshiradi[7.B.5.].

Hozirgi o'zbek adabiy tili sintaksis bo'yicha yaratilgan ishlarda gaplar ikki jihatdan: tuzilish va kuzatilgan maqsadga ko'ra klassifikatsiya qilinadi. Klassifikatsiyaning birinchi jihati gapning tashqi tomoni — strukturasi, ikkinchi nshhati esa ichki tomoni — mazmun tomonini o'rganishni nazarda tutadi. Gap tuzilishga ko'ra iqki tipga: sodda gap , qo'shma gapga ajratiladi. Gapni bunday tiplarga ajratishda uning nechta predikativ qo'shilmadan tashkil topganligi nazarda tutiladi. Grammatik, fikriy va intonatsion jihatdan shakllangan, bir nisbiy tugal fikr ifodalaydigan, sostavi ayrim gaplarga bo'linmaydigan gaplar sodda gap deyiladi: Samarali mehnat farovonlik keltiradi[8.B.26.]. Shunday qilib, gaplar kuzatilgan maqsadiga, semantikasiga ko'ra darak, so'roq, buyruq gaplarga; emodionallikka ko'ra emotsional gap (undov gap), emotsional bo'lmagan (darak, so'roq, buyruq gaplar) gapga; harakatning voqelikka munosabatiga, ya'ni voqea-hodisaning bajarilishi yoki bajarilmasligiga ko'ra tasdiq gap (bo'lishli gap) va inkor gapga (bo'lishsiz gap) ajraladi[9.B.28.].

Keyingi yillarda sintaksisni o'rganishga yangicha yondashuvlar yuzaga keldi. SHu bois zamonaviy sintaksisni tadqiq etish bo'yicha amalga amalga oshirilgan tadqiqotlar ko'lami ham kengligi bilan ajralib turadi. Aytish mumkinki, o'tgan davr mobaynida sintaksis asosan gap va uning turlarini va so'z birikmalarining konstruktiv xususiyatlarini tadqiq etish bilan shug'ullandi. Ammo keyingi yillarda sintaksis bo'yicha olib borilgan izlanishlar yangi mavzular hisobiga boyidi, gapning mazmuniy jihatiga, ya'ni uning nolisoniy soha bilan bog'liq semantik tuzilishini tadqiq etishga qiziqish kuchaydi. Tilshunoslikda gap bilan bog'liq hodisalarni, gap turlarining funksional imkoniyatlarini lingvopragmatik nuqtai nazardan yoritib berishga qaratilgan ishlar maydonga keldi. Xususan, Z.Karimovning o'zbek va ingliz tillaridagi so'z-gaplarning sotsiopragmatik xususiyatlariga[10.B.60.], R.Sayfullaeva va P.Bobokalonovning o'zbek sistem-struktur tilshunosligida [WP] qolipli gaplar muammosiga[11], R.Bobokalonovning o'zbek tilida semantik-funksional shakllangan so'z-gaplar talqiniga doir[12. B. 3-127.], M. Abuzalovning o'zbek tilida sodda gapning eng kichik qurilish qolipi va uning nutqda voqelanishiga oid[13.B.128.], M. Qurbonovning o'zbek tilshunosligida formal-funksional yo'nalish va sodda gap qurilishining talqiniga[14. B.120.] bag'ishlangan ishlari maydonga keldi. Qayd etilgan bu ishlarda gapning mohiyati, sintaktik birliklarning mohiyatini yoritib berishga zamonaviy tilshunoslik talablari nuqtai nazaridan yondashilgan.

Zamonaviy tilshunoslikning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, endi til sathlarida sodir bo'layotgan hoisalar, jarayonlar inson tushunchasiga bog'lab talqin qilinmoqda. Tadqiqotchilar masalaga turlicha yondashganliklari sabab mavzular ko'lami ham shunga mos. Tadqiqotlardagi farqlar tilning mohiyati, til birliklari, jumladan, gaplarning vazifasini tushunish va talqin qilishda ko'rinadi.Masalan, strukturaviy tilshunoslikning pafosi nutq xususiyatlaridan, til birliklarining shakllanishi va qo'llanilish sharoitlaridan maksimal darajada abstraktlashishga intilish, tilni qandaydir ziddiyatsiz,

mantiqan izchil, mavhum sxema sifatida tavsiflashga intilish edi. Bunday sharoitda nutqiy ma'lumotlar namoyon bo'ladigan sohaga, ya'ni ularning mavjud bo'lish shakli bo'lgan nutqiy faoliyatga bo'lgan qiziqishning susayishi tabiiy edi. Garchi bu yo'ldagi harakat abadiy qadriyatning buyuk ilmiy yutuqlarini amalga oshirishga imkon bergan bo'lsa-da, strukturalizmning qayd etilgan bir tomonlamaligi tabiiy reaksiyani keltirib chiqardi, bu til birliklarining nutqiy korrelyatlariga, kengroq - nutq faoliyatiga bo'lgan qiziqishning qayta tiklanishi va kuchayishida namoyon bo'ldi[16.]. Bu erda nutqiy korrelyat deganda nisbiy (korrelyativ) tushuncha bo'lib, uning mazmuni boshqa biror tushuncha bilan taqqoslanganda oydinlashishi tushuniladi. M.Qurbonova va boshqalar tomonidan yaratilgan "O'zbek tilining struktural sintaksisi" qo'llanmasida gap shunday izohlanadi: "Gap sintaktik yaxlitlik bo'lib, bu uning grammatik shakllanganligi, tarkibiy uzvlari bir butunlik holiga kelganligi bilan izohlanadi. Demak, gapda bir necha jihat birlashgan bo'ladi. Birinchi jihat gapning moddiy qobig'i bo'lib, bu uni tashkil etuvchi so'z va grammatik shakllardir. Masalan, har qanday gapda kesimlik ko'rsatkichlari bilan shakllangan atov birligi (kesim)ning bo'lishi shart. Ikkinchi jihat ana shu moddiy qobiqqa singdirilgan aqliy mahsul - fikr - axborotdir. Uchinchi jihat esa so'zlovchining voqelikka munosabati - hissiy holatidir. Bu uch jihat tildagi triada (uchlik)ni - sintaktika, semantika va pragmatika birligini tashkil etadi[17.B.48]".

Sintaksis semantika va pragmatika bilan chambarchas bog'liq. Chunki til birligining ma'no ifodalash imkoniyati ham, biror qo'shimcha ma'no anglatib, so'zlashuv nutqi yoki matnda qo'shimcha vazifalarni bajarishi ham bevosita sintaksisga borib taqaladi. Sintaktika belgining kontekstdagi, chiziqli zanjirdagi boshqa belgilarga munosabatini tavsiflaydi. Semantika belgi va belgilanayotgan obyekt o'rtasidagi munosabatni ochib beradi. Pragmatika belgi va belgidan foydalanuvchi subyektning (odam, belgi interpretatori) munosabatini tavsiflaydi. Yanada tushunarli qilib tavsiflasak, semiotika belgi va belgilar tizimini o'rganishning uchta asosiy jihatini ajratib ko'rsatadi: 1) belgilar o'rtasidagi munosabatlarni, ya'ni belgilar tizimlarining ichki xususiyatlarini o'rganadigan sintaktika (belgilar tizimi doirasida belgilarni tuzish qoidalari); 2) belgilar va belgilanayotgan predmetlar - insonning tashqi va ichki dunyosi o'rtasidagi munosabatlarni, ya'ni belgilar mazmunini o'rganuvchi semantika; 3) belgi va inson, ya'ni belgilardan foydalanuvchilar: so'zlovchi, tinglovchi, yozuvchi, o'quvchi o'rtasidagi munosabatni o'rganuvchi pragmatika. Muloqot semantikasi so'z va timsollarning ma'nosini ko'rsatadi, muloqot sintaksisi qo'llaniladigan timsollar o'rtasidagi munosabatga ishora qiladi, muloqot pragmatikasi esa ularning natijadorligi va samaradorligini ochib beradi. Masalan, pragmatika ommaviy kommunikatsiyaning o'ziga xos xususiyati sifatida unda ommaviy kommunikatsiyaning ikkita asosiy funksiyasi - o'zaro ta'sir va ta'sir ko'rsatish amalga oshirilishida namoyon bo'ladi.

Tilni tushunishning tizimli nazariyasini qurish pragmatika va semantikaning o'zaro nisbatini aniqlash zaruratini keltirib chiqaradi. Semantika

semiotikaning bir bo'limi bo'lib, o'zaro bog'liq tushunchalar majmuini tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Semantika til birliklari (so'zlar, so'z birikmalari) ning ma'nosini o'rganadi, "U yoki bu tushuncha (termin), ibora, hukm nimani anglatadi?" degan savollarga javob beradi. Uning tahlil obyekti belgi, matn fragmenti hisoblanadi. Biror nom uchun predmet ma'nosini (denotatni) topish bu nom haqida muhim ma'lumot beradi, lekin shunga qaramay, bu semantik muammoni to'liq qamrab olmaydi. Predmet ma'nosi berilgan nom bilan belgilangan tushunchaning hajmini ko'rsatadi, ammo uning mazmunini izohlamaydi [18].

Sintaksisni ma'no ifodalashning, fikrni boshqalarga etkazishning asosiy birligi bo'lgan gap va uning tarkibida amal qiluvchi gap bo'laklari, so'z birikmasi kabilarni tadqiq etish vazifasi qiziqtiradi. SHunga ko'ra sintaksis belgilar tizimining strukturaviy xususiyatlarini ularning sintaksisi nuqtayi nazaridan (ularning ma'nolari va funksiyalaridan qat'i nazar) ko'rib chiqadi. Sodda gap doirasidagi sintaktik aloqalar bog'langan so'zlar zanjiri kabi quriladi. Bunday aloqalar tobelik va bitishuv belgilariga ko'ra shakllanadi. Qo'shma gaplar bir vaqtning o'zida bo'ysunish va insho alomatlari asosida yoki faqat bitta alomat asosida qurilishi mumkin. Shuning uchun gap tushunchasiga zamonaviy yondashuv haqida gapirganda uning pragmatik talqiniga ham to'xtalib o'tish zarur. Pragmatika ma'nosi ish, faoliyat tushunchalari bilan tavsiflanadi. Gapning pragmatik semantikasi deyilganda esa gaplarning insonlarning o'zaro nutqiy faoliyatida ma'lum bir kommunikativ maqsadni ko'zlab qo'llanilishi tushuniladi. O'zaro aloqada qo'llaniladigan til birliklari, jumladan, gaplar va ulardan foydalanuvchi so'zlovchi yoki yozuvchilar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, til birliklarini amalga oshirish shartlari, ya'ni nutqiy faoliyatning tarkibiy qismlari shu mavzu ostida o'rganiladi. Gaplarni kommunikativ-vazifaviy jihatdan tahlilga tortganda ularning kommunikativ intensiyasi hisobga olinadi. Avvalo, kommunikativ intensiya deyilganda, kishilar o'rtasidagi o'zaro muloqotda qo'llaniluvchi biror vazifani lingvistik jihatdan hal qilishga xizmat qiluvchi gapga xos bo'lgan yo'nalish tushuniladi. Intensiya (lotincha intentio - "niyat; intilish") - ongning, tafakkurning biror narsaga yo'naltirilganligi. Istakdan farqli o'laroq, intensiya o'ylangan harakat rejasi sifatida tushuniladi. Intensiya - kommunikativ niyat, u yoki bu nutq uslubida, monologik (yoki dialogik) shaklda fikrni qurish g'oyasi ko'rinishida paydo bo'lishi mumkin. Intensiyaning bir turi nutqiy (kommunikativ) intensiya - nutqiy akti amalga oshirish niyatidir [19].

Ma'lumki, kishilar o'zaro muloqotga kirishar ekanlar, albatta, ma'lum maqsadni ko'zda tutadilar. Sintaktik birliklar muloqot ishtirokchilarining o'z oldiga qo'ygan rejalarining amalga oshishida muhim o'rin tutadi. Shu bois tilshunoslikda til birliklarining nutqiy faoliyatda ma'lum qo'shimcha vazifalarni bajarishiga e'tibor kuchayib, sintaksisda til birliklarining pragmatik jihatiga qiziqish ortmoqda. Pragmatik sintaksisda til birliklari va ulardan foydalanuvchilar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, til birliklarini qo'llash shartlari, ya'ni nutq faoliyatining tarkibiy qismlari lingvistik tadqiqot markazida

turadi. Gap og'zaki va yozma nutqda, nutqning turli ko'rinishlarida muomalaning muhim vositasi sifatida til va nutqning funksional xususiyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Shu sababli sintaktik nazariyaning eng muhim vazifalaridan biri gapning funksional xususiyatlarini o'rganish bo'lishi lozim. Bu vazifani pragmatik sintaksis bajaradi. U gaplarni o'rganishga funksional yondashuvni amalga oshiradi. Bunda tilshunos, avvalo, gaplarning kommunikativ-funksional vazifasi va muloqot jarayonidagi nutq aktlarida qo'llanilishi bilan qiziqadi.

Gap murakkab ko'p predikatli tuzilmalargacha bo'lgan keng qamrovli tushuncha hisoblanadi. Tilning tuzilishida va shunga muvofiq sintaktik tavsifda gapning markaziy o'rni haqida ilmiy tadqiqotlarda so'z yuritilganda asosan sodda gap tahlil ob'ekti sifatida belgilanadi, ya'ni yagona predikatli gap tuzilishi to'g'risida kengroq fikr yuritiladi. Sodda gap o'z tuzilishiga ko'ra va kommunikativ birlik sifatida gapning barcha xususiyatlariga to'liq javob beradi. Shu bilan birga, u har qanday murakkablikdagi boshqa barcha sintaktik tuzilmalar asosini tashkil etadi. Gap faqat ma'lum tuzilishga ega bo'lgan birlik bo'lmay, balki o'zaro aloqa jarayonida faol qo'llanuvchi kommunikativ birlik ham hisoblanadi. SHu bois nutqiy muloqot jarayonida u o'zida mavjud bo'lgan va nutqda faollashganda namoyon bo'ladigan xususiyatlarni kasb etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tilshunoslikda sodda gaplarni tasniflash, sodda gap turlarining yuzaga kelishida sintaktik qisqarish hodisasi kabi masalalar dolzarb hisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Sintaksis>
2. Лутфуллаева Д.Э. Йиллар сарҳисоби: Ўзбек тилшунослигининг мустақиллик даври тараққиёти. Istiqlol davri o'zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va folklorshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. Toshkent, 2021. Б.3-4. (Lutfullayeva D.E. Yillar sarhisobi: O'zbek tilshunosligining mustaqillik davri taraqqiyoti. Istiqlol davri o'zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va folklorshunosligining dolzarb masalalari mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. Toshkent, 2021. Б.3-4.)
3. <https://library.tsd.uz/storage/books/March2022/sDGqYGTPvIIVejuUHNbK.pdf>
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002. – Б.29, 88. (Hojiev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. Toshkent, 2002.)
5. Абдурахмонов Ғ. Қўшма гаплар классификацияси // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. – 1980. (Abdurahmonov G'. Qo'shma gaplar klassifikatsiyasi// O'zbek tili va adabiyoti masalalari. – 1980.)
6. Абдурахмонов Ғ. Қўшма гаплар классификацияси // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. – 1980. (Abdurahmonov G'. Qo'shma gaplar klassifikatsiyasi// O'zbek tili va adabiyoti masalalari. – 1980.)
7. Ҳошимов. Г. М. Типология сложных предложений разносистемных языков. – Т. «Фан», 1991. - С.105;)
8. Нурмонов А. Танланган асарлар. – Тошкент “Академнашр”, 2012. – Б.288.; (Nurmonov A. Tanlangan asarlar. – Toshkent “Akademnashr”, 2012. – В.288.;).
9. Ўринбоев В. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Самарқанд, 2001. Б.5 (O'rinboyev V. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Samarqand, 2001. В.5)
10. Абдурахмонов Ғ., Сулаймонов А., Холиёров Х., Омонтурдиев Ж. Ҳозирги ўзбек адабий тили Синтаксис. Олий ўқув юртларининг филология факультетлари сиртки бўлим студентлари учун қўлланма. Тошкент: «Ўқитувчи» – 1979. Б.26. (Abdurahmonova G', Sulaymonova A., Holiyorov X., Omonturdiyev J. Hozirgi o'zbek adabiy tili Sintaksis. Oliy o'quv yurtlarining filologiya fakultetlari sirtqi bo'lim studentlari uchun qo'llanma. Toshkent: “O'qituvchi” – 1979. Б.26.)
11. Ўша ерда. Б.28. (O'sha yerda. В.28.)
12. Каримова Зулнура Гуламқодировна ўзбек ва инглиз тилларида сўз-гапларнинг социопрагматик хусусиятлари 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштира тилшунослик ва таржимашунослик PhD) Диссертацияси автореферати. – Тошкент. – 2021. 60 б. (Karimova Zулnura G'ulomqodirovna o'zbek va ingliz tillarida so'z-gaplarning stsiopragmatik

xususiyatlari 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik PhD) Dissertatsiyasi avtoreferati. –Toshkent. –2021.60 b.)

13.Бобокалонов Р. Ўзбек тилида семантик-функционал шаклланган сўз-гаплар талқини. Тошкент: Фан, 2006, 3-127 б. (Bobokalonov R. O'zbek tilida semantik-funksional shakllangan so'z-gaplar talqini. Toshkent: Fan, 2006,3-127 b.)

14.Абузалова М. Ўзбек тилида содда гапнинг энг кичик қурилиш қолипи ва унинг нутқда воқеаланиши: Филол. фан. номз. ...дисс. – Бухоро, 1994. – 128 б.(Abuzalova M.O'zbek tilida sodda gapning eng kichik qurilish qolipi va uning nutqda voqealanishi: Filol.fan.nomz.diss. – Buxoro, 1994. – 1994. – 128 b).

15.Қурбонова М. Ўзбек тилшунослигида формал-функционал йўналиш ва содда гап қурилишининг талқини: Филол. фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 2001. – 120 б.(Qurbonova M. O'zbek tilshunosligida formal-funksional yo'nalish va soda gap qurilishining talqini: Filol.fan.dokt. ...diss. – Toshkent, 2001. – 120 b.)

16.<https://studfile.net/preview/2226946/page:26/>

17.Ўзбек тилининг структурал синтаксиси. Ўқув қўлланмаси. Тошкент. 2003.Б.48.(O'zbek tilining structural sintaksisi. O'quv qo'llanmasi. Toshkent. 2003.B.48.)

18.<https://studfile.net/preview/6211263/page:7/>

19.<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F>

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Yalgasheva Dildora

O'zFinPI akademik litseyi o'qituvchisi

Samarqand, O'zbekiston

yaldashevadildora@gmail.com

SHEVAGA OID SO'ZLARNING BADIY MATN TALQINIDA TUTGAN O'RNI (SOBIR O'NAR ASARLARI MISOLIDA)

ANNOTATSIYA

Shevaga oid so'zlar (dialektizm, jargon, argo, professional so'zlar va boshqalar) badiiy matn talqinida muhim o'rin tutadi. Shevaga oid so'zlar badiiy asarga hayotiylik, jozibadorlik va chuqur ma'nolar qo'shadi, ammo ularning muvozanatli ishlatilishi muhimdir. Sheva so'zlari badiiy matnda haddan tashqari ko'p ishlatilsa, matnni tushunish qiyinlashishi mumkin. Bu o'rinda kontekst yordamida ma'noni aniqlash kerak, aks holda noto'g'ri talqin qilish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Ushbu maqolada badiiy matnda dialektal birliklarning o'rni, badiiy asar tilining ishonarliligi va ta'sirchanligini ta'minlashdagi vazifasi, ularning umumlingvistik mohiyatini aniqlash, shuningdek, individual o'ziga xosliklarni ifodalovchi belgi xususiyatlari Sobir O'nar asarlari misolida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy matn, emotsional bo'yoqdorlik, ekspressivlik, dialektizmlar, jargon, argo, professional so'zlar

Yalgasheva Dildora

Teacher of the academic Lyceum of Uzbek-Finnish pedagogical institute
Samarkand, Uzbekistan
yaldashevadildora@gmail.com

THE ROLE OF WORDS RELATED TO THE DIALECT IN THE INTERPRETATION OF THE ARTISTIC TEXT (ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF SOBIR O'NAR)

ABSTRACT

Words relating to the dialect (dialectism, jargon, argo, professional words, etc. The lyrics of the dialect add vitality, charm and deep meanings to the work of fiction, but their balanced use is important. Sheva's words can make the text difficult to understand if they are overused in fiction. In this case, it is necessary to determine the meaning using the context, otherwise cases of misinterpretation may arise. This article highlights the role of dialectal units in the artistic text, their task in ensuring the believability and expressiveness of the language of the work of art, their identification of the all-linguistic essence, as well as the character traits that represent individual identities on the example of the works of Sobir O'nar.

Keywords: artistic text, emotional coloring, expressiveness, dialectisms, jargon, argo, professional words.

Ялгашева Дилдора

Преподаватель Академического лицея
Узбекско-Финского педагогического института
Самарканд, Узбекистан
yaldashevadildora@gmail.com

РОЛЬ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ САБИРА ОНАРА)

АННОТАЦИЯ

Слова, относящиеся к диалекту (диалектизм, жаргон, сленг, профессиональные слова и др.), занимают важное место в толковании художественного текста. Слова, связанные с диалектом, придают произведению искусства жизненную силу, привлекательность и глубокий

смысл, но важно, чтобы они использовались сбалансированно. Когда слова на диалекте чрезмерно используются в художественном тексте, текст может быть трудно понять. На этом этапе необходимо определить значение с помощью контекста, иначе могут возникнуть случаи неправильного толкования. В данной статье освещается роль диалектных единиц в художественном тексте, их функция в обеспечении достоверности и выразительности языка художественного произведения, определение их общелингвистической природы, а также особенности характера, выражающие индивидуальные особенности, на примере произведений Сабира Онара.

Ключевые слова: художественный текст, эмоциональная окраска, выразительность, диалектизмы, жаргон, сленг, профессиональные слова.

Badiiy matn ma'lum bir xalqning hamda yozuvchi dunyoqarashining qog'ozdagi inikosi hisoblanadi. Har bir yozuvchi o'z asarida lingvistik yo'lini tanlaydi va shu asosda o'z kitobxoniga ega bo'ladi. Badiiy matn badiiy asar mazmunini ifodalagan, funksional jihatdan tugallangan, tilning tasvir imkoniyatlari asosida shakllangan, o'zida turli uslub ko'rinishlarini muallif ixtiyoriga ko'ra erkin jamlay oladigan, kishilarga estetik zavq berish xususiyatiga ega bo'lgan g'oyat murakkab butunlik hisoblanadi. Badiiy matnda boshqa uslub matnlarida bo'lganidek qat'iy mantiq, soddalik, tushunarlilik, normativlikka qonuniyatlarga to'la-to'kis amal qilinavermaydi. Unda badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalaniladi. Ta'sirchanlik birinchi planga ko'tariladi. Ohangdor, jozibador so'zlar ko'p qo'llaniladi. Badiiy matnning ilmiy matndan farqi shundaki, unda emotsional bo'yoqdor so'zlarga, sheva so'zlariga, tarixiy va arxaik so'zlarga, jargon va argolarga, ko'chma ma'noli so'zlarga, ma'nodosh, shakldosh, o'xshash talaffuzli va zid ma'noli so'zlarga, shuningdek ibora, maqol-matal va aforizm kabi birliklarga keng o'rin beriladi. Shunga alohida e'tibor berish kerakki, har qanday matn o'ziga xos sistemadir. Badiiy matnning lisoniy xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilishning nazariy va amaliy jihatlari ko'pdan buyon dunyo tilshunos olimlarini qiziqtirib keladi. Chunki muayyan til stilistikasining rivojlanishida milliy badiiy adabiyot tilining ahamiyati kattadir. Badiiy asar tilida keng qamrovli til birliklari fonetik, leksik, grammatik va majoziy vositalar mujassam bo'ladi. Shu bilan bir qatorda ijodkorning so'z boyligidan o'ziga xos tarzda foydalanishi, morfologik shakllar va sintaktik qurilmalarning munosib tarzda tanlanishi va boshqa jihatlarida yozuvchining individual uslubi ham yuzaga chiqadi. Muayyan biror til stilistikasining rivojlanishida milliy badiiy tilining ahamiyati katta ekanligi badiiy asarlar tilini o'rganish va tahlil qilishning ham nazariy, ham amaliy masalalari tadqiqotchilarni o'ziga jalb qilib kelayotgani ma'lum. Badiiy asar tili haqida so'z borar ekan, dastavval, tilning bevosita bir-biriga aloqador uch tomonini qayd etish zarur bo'ladi: badiiy til, adabiy til, jonli so'zlashuv tili. Bu tushunchalar bir-birini to'ldirib, ayni paytda bir-biridan ozuqa olib yashaydi.

“Chunonchi, yozuvchi hayotiy voqea-hodisalarni tasvirlab, obraz yaratar ekan, u so‘zlashuv tili boyliklaridan, jonli tildagi sheva va kasb-hunarga oid til birliklaridan ham, adabiy til normalaridan ham keng foydalanadi”[1;17]. Demak, ijodkorning til birliklaridan o‘ziga xos tarzda foydalanishi, morfologik shakllar va sintaktik qurilmalarni tanlashi va boshqa jihatlarida yozuvchining individual uslubi ham yuzaga chiqadi. Peyzaj tasviri va qahramonlar qiyofasi, fe‘l-atvori, ularning ruhiy holati, ma‘naviy takomili hamda ularning ongida ro‘y bergan o‘zgarishlar muallif-hikoyachi nutqida xolis bayon shaklida keltiriladi. Muallif-hikoyachi nutqida voqelikni tashqaridan kuzatish, tasvirlanayotgan voqea-hodisalarga o‘z munosabatini oshkora yoki yashirin bildirish tarzi sezilib turadi-yu Badiiy asar tilining badiiy-estetik vazifalari tilshunoslikning nazariy tomonlari bilan bog‘liq holda tadqiq qilinadi ekan, keyingi paytda iste‘molga kirib kelgan lingvopoetika atamasini qo‘llash o‘rinli hisoblanadi. Chunki, “Lingvopoetik tahlil jarayoni faqat yozuvchining tili va uslubi haqida ma‘lumot berish bilan chegaralanmaydi, balki asar yaratilgan davr tilining o‘ziga xosligi, yozuvchining so‘z boyligi, til vositalaridan foydalanish usullari, badiiy tasvir vositalarining til faktlari vositasida aks ettirilishi, umuman, tilni uning barcha sathlari yuzasidan tahlil qilishdan iborat bo‘ladi”[2; 34]. Shuni ta‘kidlab o‘tish lozimki, keyingi yillarda yozuvchi asarlarining lisoniy xususiyatlarini tadqiq etishga doir yaratilgan ishlarda asosan, tilning leksik-semantik qatlami va uning badiiy matnda voqelanishi doirasida fikr yuritilgan. Badiiy matnda shevaga oid so‘zlar muhim estetik va ifodaviy vositalar hisoblanadi. Sheva – bu o‘ziga xos ma‘lum bir hudud, tuman yoki qabila (etnik guruh) tiliga xos bo‘lgan so‘zlar, iboralar va talaffuzning xususiyatlarini o‘z ichiga oladi. Badiiy asarlarda shevaga oid so‘zlar asarning tasviriyligini kuchaytirish, voqea va xarakterlarni jonlantirish, personajlarning ma‘naviy holatini yoki ularning yashash muhitini yanada aniqlik bilan ifodalash uchun ishlatiladi. Badiiy adabiyotning asosiy vositasi til bo‘lganligi uchun ham badiiy asar tili, obrazli ifoda mahorati masalasi badiiy adabiyot bilan deyarli bir vaqtda vujudga keldi va rivojlandi. Badiiy tilning belgilovchi xususiyatlari obrazlilik va emotsionallik hisoblanadi. Poetik obrazlar esa fikrni ixcham va lo‘nda ifodalashga, yorqin va umumlashgan tasavvurlar yaratishga, ular orqali muayyan hodisa, fikr va his – tuyg‘ularni eslab qolishga yordam beradi. Shu tariqa asar poetikasi vujudga keladi. O‘zbek adabiy tilining rivojlanishi, umummilliy adabiy til darajasiga ko‘tarilishida badiiy adabiyotning o‘rni beqiyosdir. Shunday ekan, bugungi davr adabiyotiga o‘z hissasini qo‘shayotgan ijodkorlar asarlarining tili va uslubini o‘rganish muhim ahamiyatga egadir. Badiiy nutq obrazli va emotsional-ekspressiv ifodalilikka ega ekan, bunda tilning kommunikativ funksiyasi bilan emotsional-ekspressivlilik funksiyasi qo‘shilib ketadi. Shunday ekan, badiiy asarni idrok qilish til qurilishini anglash orqali amalga oshiriladi. “Badiiy nutq stili avtorlarga asarning estetik ta‘sirini kuchaytirish uchun tilning barcha leksik va grammatik vositalaridan ustalik bilan foydalanish, tanlash, shuningdek, yangidan-yangi ifoda vositalari yaratish imkonini beradi”.

Yozuvchilarning til vositalaridan foydalanishdagi individual ijodiy mahorati turlichadir. Badiiy asar tili va yozuvchi uslubini o'rganishda leksik, frazeologik vositalar, badiiy tasvir vositalari, ijodkorning okkazional so'z va ibora yaratish mahorati kabi masalalar alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, asarda qo'llanilgan dialektal so'z va iboralar badiiy asar tilining haqqoniyliigi va ta'sirchanligini ta'minlashga xizmat qiladi. Taniqli yozuvchi Sobir O'nar asarlarida ham shevaga oid so'zlar va ba'zi frazeologik birikmalarning shevaga moslashtirilgan variantlarini ko'plab uchratishimiz mumkin. Ularni quyidagicha tasniflash mumkin.

1. Leksik dialektizmlar:

Amakimnikida kalla-pocha osilgan kuni boyinsalari shunday deb keladi. [4;14]. **Ena, qoying, bir pasil o'tirsin yaxshi bolada bu**[4;16].

Boyinsa- qipchoq shevalarida tengqur, bir-birining hazil-huzilini ko'taradigan tengdoshlarga nisbatan ishlatiladi.

Ena- qipchoq shevalarida ona ma'nosida keladi.

2. Grammatik dialektizmlar:

1.Ho'kiz har torxoshovlik qilib qilib siltanganda eshak ham munkib ketar, yiqilmoqdan beri bo'lar edi.[4;14].

Torxoshovlik qilmoq- qipchoq shevalarida o'jarlik qilmoq ma'nosida ishlatiladi.

2.Shundan so'ng kichik kampir sermaslanib qoldi. Ogilning og'zini yopmay merovlanib kelayotib oyog'ini chiqaverishdagi tog'oraga urib oldi[4;163].

Sermaslanib qolmoq- qipchoq shevalarida xayoli parishon holda juda sekin harakatlanmoq ma'nosida qo'llaniladi.

Merovlanmoq- qipchoq shevalarida yon-atrofnii idrok qilmaydigan darajadagi xayoli parishon bo'lmoqqa aytiladi.

3.Bu urish hazil urishligini men ham bilib turardim. Amakim shunaqa eshgirib, otasi bilan ham onasi bilan ham hazil qilishni yaxshi ko'rardi.

3. Fonetik dialektizmlar:

Hay, Jonibekip, kelin moyli oyoq bo'lsin! [4;14]

Birov bir narsa desa noma'qulning nonini jepti. Xo'pmi, hammaga tushunarli-a?[4;28].

Bundan tashqari adib asarlarida etnografik dialektizmlardan ham unumli foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Shevaga oid so'zlar asar mohiyatini ochish bilan birgalikda uning lingvopoetik jihatdan ta'sirchanligini oshirgan. Asarlarida qo'llangan shevaga oid so'zlarning poetik ta'sirchanligini quyidagicha tasniflash mumkin:

1.Realizmni oshirish: Shevaga oid so'zlar, ayniqsa, badiiy asarda xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini, til xususiyatlari haqida to'liq tasavvur beradi. Masalan, aynan bir qishloq yoki viloyatni tasvirlashda shu hududga xos so'zlar yordamida o'sha joyning ruhini, muhitini tasvirlash mumkin. *Anchadan keyin ham bola xomsiqib, xomsiqib yig'lar edi.* [4;190]

2. Personajlarni rivojlantirish: Har bir personajning soʻzlash uslubi uning ijtimoiy mavqei, maʼnaviy holati yoki tarixi haqida koʻp narsalarni aytadi. Shevaga oid soʻzlar bu nuqtada personajlarning xarakterini yanada aniqroq va haqiqiyroq qiladi. Misol uchun, bir odamning qishloq shevasida gapirish uslubi ularning darajasini yoki kelib chiqish joyini koʻrsatishi mumkin. *Oʻl, **chuchmal, goʻsalamisan, man sani bola chaqali deb yuraman, oʻpishdan gapirasan.*** [4;135]

3. Atmosfera yaratish: Badiiy matnda shevaga oid soʻzlar muhitni va atmosferani yaratishda muhim rol oʻynaydi. Shevaga oid iboralar oʻsha joyning oʻziga xosligi, iqlimi, jamiyatining hayoti, mehnat faoliyatini yanada oʻziga xosroq va rang-barangroq qiladi. ***Zingil solib qaradi, biroq tanimadi. Har holda otasiga yaqin yurganlardan emas.*** [4;172] *Ikkinchi kun **kechinola** avtobusda Gʻazgonga tushdi.* [4;173] *Bir rahmdil chiqdi, oʻzi chavandozman dedi, otangni eshitganim bor, **koʻliging boʻlmasa, oʻzim tirkamada koʻlga oboraman, tojigingni topamiz dedi.*** [4;173]

4. Emotsional rang-baranglik: Shevaga oid soʻzlar oʻquvchining hissiy taʼsirini kuchaytiradi. Odatda, sheva yirik shaharlarda uchraydigan standart tildan farqli oʻlaroq, samimiyroq va yengilroq boʻladi. *Bizdaku, **kechqurun ikki-uch soat chiroq yonadi, bu shoʻring qurgʻurlarda shuyam yoʻq ekan.*** [4;239] Shu bilan birga, sheva orqali nafrat, quvonch, gʻam-kayfiyat kabi turli his-tuygʻularni yanada aniqroq aks ettirish mumkin. ***Balo urmas bu cholga, boʻri yermidi. Qamchisidan zahri tomib, goʻristonda boʻlsa yetib keladi. Yeram yutmaydi, qalchillay berma.*** [4;164]

5. Hikoya qilishda rang-baranglik va stilistik oʻziga xoslik: Badiiy matnda shevaga oid soʻzlar hikoya qilishda soʻz sanʼatining turli usullarini qoʻllash imkonini beradi. Masalan, shevadan foydalanish yozuvchining oʻziga xos stilini yaratishi va asarning yanada rang-barang boʻlishiga yordam beradi. Ayniqsa, shevaga oid iboralarning ishlatilishi matn rang-barangligini taminlash bilan birgalikda yozuvchining estetik didini ham ochib beradi. ***Mudrappan, koʻzim ketib qopti,- dedi u turib oʻzini oʻnglab ham olmasdan.*** [4;204] *Shirinqulning yana **jini qoʻzidi.*** [4;59] *Oʻsha kuni dakki eshtishimni bilardim, uydagilardan. Otam, onam, ayniqsa, akam **obdon tuzlaydi, deb oʻyladim.*** 4:91 *Butun dunyo sportida shu qoida-qayerga borsang boraver. Birov bir narsa desa- **nomaʼqulning nonini jepti.*** [4;28] ***Iyigʻi chiqib kir boʻlgan dasturxonga tojik qushxaltadan ikki kosacha turshak toʻkdi*** [4;174]

Misol sifatida, oʻzbek adabiyotidagi sheva elementlarini olib qaraganda, oʻsha davrning tili va madaniyati haqida koʻplab maʼlumotlar olish mumkin. Sobir Oʻnarning asarlarida shevalarni ishlatishi, ayniqsa, oʻziga xos va chuqur ijtimoiy va hissiy qatlamlarni koʻrsatadi. Shevaga oid soʻzlar orqali u xalq tilining boyligi va xilma-xilligini tasvirlaydi. Shuningdek, asarning

lingvoetik xususiyatlarini kitobxonlar ruhiga singdiradi. O'z tili va o'z usulini yaratib, har bir qahramonni o'z tili bilan eslab qolinishiga yordam beradi. Ularning asosiy vazifalari va ahamiyati quyidagilardan iborat:

1. Realizm va hayotiylikni ta'minlash

- Sheva va oid so'zlar personajlarning ijtimoiy, hududiy yoki kasbiy kimligini aniq ifodalaydi. Masalan, qishloq hayotini tasvirlashda mahalliy sheva so'zlari ishlatilsa, o'quvchi muhitga yaqinroq bo'ladi. –*Ay, shu odamlar, xotinlar unday-munday gapirib yotishibdi-da, elda gap **jotoma?** Ne qilding kelindi?* – **Gartak aytishdik. Pichagina yuzini silab ham qo'ydim**[4:89].

- Shu bilan birgalikda, personajlarning fikrlash doirasini ham ochib beradi. –*Ayolning o'qimagani yaxshi. O'qisa **eshganlab ketadi.** –Voy, nega **eshganlaydi?** –**Shahar ko'rgan echkidan qo'rq** degan gap borku.*[4:86]

- Asar qahramonlarining turmush tarzi, kundalik mehnat faoliyati ham shevaga oid so'zlar misolida ochib beriladi. –*Qaramasang bo'lmaydi, qattiq tayinladi. Kecha **quruq og'iz, och qoringa** yotib qopsan. Akangning qizlari **pidina** terib kelgan. Hozir **chechang** pichak qilaman deb xamir **ilyayapti.** Hech qayerga ketmaysan.*

2. Personajlar xarakterini ochish

- Qahramonlarning nutqida sheva yoki jargon so'zlarning ishlatilishi ularning tarbiyasi, ma'naviyati yoki atrof-muhitini ko'rsatadi. **Ahmoq ekan buning. G'irt ahmoq ekan. Shonli kommunistik partiyaning anaqasiga til tekkizvotti. Ko'rdingku. Haydattiraman. Lichno o'zim haydab izini quritib yuboraman** [4:135].

- Odamlarga xos samimiylik sifatlarini ochish uchun shevaga oid so'zlar, o'sha muhitga doir jumalarni ishlatish, nafaqat obrazlar xarakteri mentalitetni ham belgilab bergan. *Menga o'girilib: Ha, **dabba**, o'qishing zo'rmi. Mardi muallim "besh" qo'ayaptimi?*- dedi.

3. Hikoya muhitini rivojlantirish

- Muayyan davr yoki hudud haqida gap ketganda, sheva so'zlari yordamida atmosfera yanada ishonarli bo'ladi. **Ahmoq ekan buning. G'irt ahmoq ekan. Shonli kommunistik partiyaning anaqasiga til tekkizvotti. Ko'rdingku. Haydattiraman. Lichno o'zim haydab izini quritib yuboraman.** [4:135] –*Ie, -dedi Abusaid aka, -shundaychikinam bo'lomo? E ukkag'ar-ey, buni qarang* [4:276].

- Shevaga oid so'zlar qahramonlarning tabiiylikini ta'minlaydi. Masalan, qishloq odamlarining og'zidan chiqqan "gapiraylikchi", "qani endi", "shunaqaku", "boyevoy" kabi iboralar ularning hayotiylikini ta'minlaydi.

4. Badiiy uslubni boyitish

- Muallif sheva so'zlarini ma'nodosh adabiy til so'zlariga qaraganda qiyofaliroq deb topishi mumkin. *Halitdan qaynisini suyib erkalayapti degan o'shak tarqaladi.*[4:13] Bu o'rinda g'iybat so'zi o'rnida o'shak so'zining ishlatilishi nutqiy ta'sirchanlikni oshirib, dag'alliknikning oldi olingan.

- Uslubiy bo'yoqdorlikni oshirish uchun muallif tomonidan o'ziga xos birikmalar va so'zlar tanlanadi. Masalan, *Xayriyat qovoq uymadi. Issiq choyni*

ichib muzlarimiz erigach, lohas bo'lib uxladik. Tarrakday qotibmiz.[4;158] Hay, Jonibekip, kelin moyli oyoq bo'lsin. Obkelaver nishxo'rdingdan, bizga bo'laveradi.[4;14]

5. Madaniy va ijtimoiy kontekstni yetkazish

- Jargon yoki argo so'zlari orqali muayyan guruh (masalan, yoshlar, ishchilar)ning til madaniyati aks etadi. *Voy, xunasa!-deya polni gursillatib mushtlar edi komissar.[4;138] Kosmik kemalarga ishlatiladigan joylariyam bor. Buni alohida tushuntirish kerak. Neujeli tushunmaysanlar.*

- Shuningdek, yoshlar, bolalar o'rtasidagi jummalarni ishlatish orqali, ularning muhitiga olib kiradi. *Ey bola, keting chala –dedi haligi bola va tepa labidan pastki labigacha yaltirab oqib kelgan mishirig'ini yengi bilan cho'zma lag'mon kabi cho'zib artib oldi.[4;35]*

Ota-bobolarimiz asrlar davomida o'ziga xos til xususiyatlari, so'zga chechanliklari bilan ajralib turgan. Ularning prototiplari asarlarga singdirilib, muhim tarixiy evrilishlarga uchragan tilimiz rang- barangligini avlodlar dovonidan olib o'tmoqda. Bu jarayon esa yozuvchilarimizning zukkoligi hisobiga amalga oshirilmoqda. Bunday evrilishlar zamirini shevaga oid so'z va iboralar taminlab beradi. Shevaga oid so'zlarning o'rni va ularni ishlatish matnning mohiyatiga, maqsadiga va uslubiga qarab o'zgaradi, ammo umumiy qilib aytganda, ular badiiy asarlarda muhim va ajralmas vosita sifatida xizmat qiladi. Sobir O'nar asarlarida shevaga oid so'zlar tilning boyligi va obrazlar jonliligini ta'minlaydigan muhim uslubiy vosita sifatida xizmat qiladi. U xalqona tildan mohirlik bilan foydalangan holda, o'zbek hayotining turli qatlamlarini yoritishga erishgan. Shu bilan birgalikda, asar qahramonlari tuyg'usini o'ziga xos lisoniy tanlanmalar orqali kitobxon ruhiyatiga singdira olgan.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.M.Yo'ldoshev, Z.Isaqov, Sh.Haydarov. Badiiy matnning lisoniy tahlili . Toshkent -2010.
- 2.Samixon Ashirboyev . O'zbek dialektologiyasi . Toshkent-2013.
- 3.X.Abdurahmonov, N.Mahmudov .So'z estetikasi . - Toshkent: Fan, 1981. - B.24.
- 4.Sobir O'nar. Bibisora: Qissalar. Hikoyalar. Esselar. –T.:O'zbekiston, 2011 14-bet

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Yandashova Dilniso

doktorant

Navoiy davlat pedagogika universiteti

Navoiy, O'zbekiston

diliyandashova@gmail.com

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA "HIJRON" KONSEPTINING LISONIY VOQELANISHI

ANNOTATSIYA

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ko'plab sohalarida o'zgarishlar bo'layotganligi bilan bir qatorda, tilshunoslikda ham yangicha yo'nalishlarga jiddiy to'xtalib, ularning fanga kirib kelishi va amalda qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lgan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ilmiy-uslubiy qo'llanmalar, monografiyalar chop etilmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikning asosiy sohalaridan biri bo'lgan lingvokulturologiyaning asosiy birligi hisoblangan madaniy konseptlar va ularning lisoniy voqelanishi borasida so'z yuritilgan. Konseptning bevosita til va madaniyatning kesishuvida paydo bo'lganligi, xalqning milliy qarashlari asosida yuzaga kelganligi ma'lum. Madaniy konsept mental birlik hisoblangani sababli uning turlari ham mavhum hisoblanadi. Madaniy konseptlardan aynan "hijron" konseptining Abdulla Oripov lirikasida qo'llanilishi, uning lisoniy voqelanishi haqida so'z yuritilgan. Madaniy konseptning Abdulla Oripov she'riyatida ifodalanishi va ularning lingvomadaniy jihatlari tahlil qilingan. Mazkur maqolada konsept haqida chet el tilshunos olimlarining fikrlari, o'zbek tilshunoslarining qimmatli fikrlari asosida "hijron" madaniy konsepti tahlil qilingan. Rus hamda o'zbek tilshunos olimlarining konsept borasidagi tadqiqotlari, qimmatli fikrlari iqtibos sifatida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Individual uslub, konseptual olam, madaniy konsept, tafakkur, konseptosfera, yadro, periferiya, lisoniy voqaelanish, madaniyat.

Яндашова Дилнисо

докторант

Навоийский государственный педагогический университет

Навои, Узбекистан

diliyandashova@gmail.com

ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ “ХИДЖРАН” В ПОЭЗИИ АБДУЛЛЫ АРИПОВА

АННОТАЦИЯ

Помимо того, что в нашей стране за последние годы произошли изменения во многих областях, в лингвистике также проводится большое количество исследований, в которых делается серьезный акцент на новых направлениях, связанных с их внедрением в науку и практическим применением. Издаются научно-методические пособия, монографии. В данной статье рассматриваются культурные понятия и их языковая реализация, которые считаются основной единицей лингвокультурологии, одной из основных отраслей современной лингвистики. Известно, что понятие возникло непосредственно на пересечении языка и культуры, возникло на основе национальных воззрений народа. Поскольку культурная концепция считается ментальной единицей, ее типы также считаются абстрактными. Из культурных понятий выделяется именно использование понятия “Хиджра” в лирике Абдуллы Арипова, его языковая реализация. Проанализированы выражения культурной концепции в поэзии Абдуллы Арипова и их лингвокультурные аспекты. В данной статье анализируется культурная концепция “хиджра” на основе мнений зарубежных лингвистов о концепции, ценных отзывов узбекских лингвистов. В качестве цитат приводятся исследования, ценные мысли русских и узбекских лингвистов по поводу концепции.

Ключевые слова: индивидуальный стиль, концептуальная вселенная, культурная концепт, мышление, концептосфера, ядро, периферия, языковая событийность, культура.

Yandashova Dilniso

Doctoral student

Navoi State Pedagogical University

Navoi, Uzbekistan

diliyandashova@gmail.com

THE LINGUISTIC REALIZATION OF THE CONCEPT OF “HIJRAN” IN THE POEM BY ABDULLAH ORIPOV

ABSTRACT

In addition to the fact that our country has been changing in many areas in recent years, a lot of research has been carried out in linguistics, which seriously touches on new directions and is associated with their penetration into science and practical application. Scientific and methodological manuals, Monographs are published. This article talks about cultural concepts and their linguistic phenomena, which are considered the main unit of linguoculturology, one of the main areas of modern linguistics. It is known that the concept arose directly at the intersection of language and culture, based on the national views of the people. As the cultural concept is considered a mental unit, its types are also abstract. It is from cultural concepts that the concept of “hijran” is used in the lyrics of Abdullah Oripov, its linguistic phenomena are mentioned. The representation of the cultural concept in Abdullah Oripov’s poetry and their linguistic aspects have been analyzed. This article analyzes the cultural concept of “hijran” on the basis of the opinions of foreign linguists and valuable opinions of Uzbek linguists about the concept. The concept research of Russian and Uzbek linguistic scientists has been cited as a valuable quote.

Keywords: Individual style, conceptual universe, cultural concept, thinking, conceptosphere, core, periphery, linguistic realization, culture.

KIRISH

Badiiy matnning yaratilishida har bir ijodkorning individual uslubi, konseptual olami muhim ahamiyat kasb etadi. Til va tafakkur o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, tafakkur so‘z orqali yuzaga keladi. Til va tafakkur ongning uzviy bog‘liq bo‘lgan ikki qismi bo‘lib, tafakkur tilda namoyon bo‘ladi va natijada konseptual olam, konseptual manzara yuzaga keladi. Til – dunyoni anglash uchun, anglagan bilimlarimizni esa kelajak avlodga yetkazish uchun yaratilgan vosita hisoblanadi. N.Mahmudov ta’biri bilan aytganda, til insonga Allohni va olamni anglash uchun berilgan [1, 37]. Shunday anglashlar konseptual olamni yuzaga chiqaradi. Konseptual olam esa bevosita, konseptlarni yuzaga keltiradi. Badiiy matn yaratilishida ijodkorning psixolingvistik yondashuvi ham bevosita olamning konseptual manzarasi orqali yuzaga keladigan madaniy konseptlar bilan uyg‘unlashib, bir butunlikni hosil qiladi. Z.D.Popova va I.A. Sterninlarning fikricha, tasavvur konseptning tipi sifatida tilda semantikani leksik birliklarda obyektivlashtiradi, so‘zning lug‘atda berilgan ma’nosi tasavvurni aniq yuzaga chiqaradi, bunda nominativ birlikning

hissiy idrok etiluvchi barcha belgilari sanab o'tiladi [2, 82]. Haqiqatdan ham yuqoridagi fikrlar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, insonning tasavvuri va hissiy idroki orqali aynan madaniy konseptlar yuzaga keladi. Maqolada so'z yuritmoqchi bo'lganimiz "hijron" konsepti ham insonning ichki tuyg'ulari hisoblangan muhabbat, sevis, ayriqlik kabi tuyg'ulari bilan hamohang tarzda ijodkorning badiiy mahorati orqali misralarda o'z aksini topadi. Tilshunosligimizda konsept va uning bugungi kundagi ahamiyati borasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Darslik va qo'llanmalar, maqolalar e'lon qilingan. Sh.Usmanovning "Lingvokulturologiya" nomli darsligida ham konsept borasida ko'pgina fikrlar keltirilgan: Konsept lingvokulturologiyada eng faol qo'llaniluvchi birlik sanaladi. Konsept lingvomadaniy birlik sifatida u yoki bu xalq madaniyatining o'ziga xos jihatlarini ifodalaydi [3, 45].

ASOSIY QISM

Har bir insonning konseptual olamida muhabbat, sog'inch, hijron bilan bog'liq anglashlari yotadi. Bularning barchasi madaniy konseptlardir. Avvalo, madaniy konseptlar inson ichki olamining mahsuli hisoblanib, hijron, dard, sog'inch kabi birliklarni o'z ichiga oladi. Lingvokulturologiyaning asosiy birligi bu madaniy konseptlar hisoblanadi. E.C. Kubryakova ta'kidlaganidek: "Konsept – mental tuzilma bo'lib, u turli tarkibdagi va ko'rinishdagi bilimlar kvanti yoki umumlashmasidir" [4, 14]. Darhaqiqat, madaniy konsept mavhum birlik, uni ko'rish ilojsiz, uni faqat qalb orqali his qilish mumkin. Bevosita madaniy konseptlar psixolingvistik tadqiqotlar va yondashuvlarning asosiy mavzusi bo'lib kelmoqda. Madaniy konsept bu madaniyat bilan chamcharchas bog'liq. Konseptning tuzilishi nihoyatda murakkab. U bir tomondan madaniyatga, bir tomondan tilga bog'liq. Madaniy konseptlar insonning ichki his tuyg'ulari, psixologik holatlaridan kelib chiqib yuzaga keladigan birlik hisoblanadi. Madaniy konsept bevosita insonning ichki olami bilan bog'liq. Yu.S.Stepanovning fikricha, konseptlar nafaqat fikrlanadilar, balki ular his qilinadi. Aynan his qilinadigan konseptlar – madaniy konseptlardir [5, 200]. Quyida fikr yuritmoqchi bo'lganimiz "hijron" konsepti ham insonning qalbidagi muhabbat, sog'inch kabi tuyg'ulari orqali yuzaga keladigan ichki bir tuyg'udir. O'zbek she'riyatining yorqin siymosi Abdulla Oripov ijodida "hijron" konsepti salmoqli o'rin egallaydi. Abdulla Oripovning "Yomg'irli kun edi..." nomli she'rida "hijron" konsepti qo'llanilgan bo'lib, bu shunchaki bir tushuncha emas, balki ijodkorning teran anglashlarining ifodasi o'laroq yuzaga kelgan ichki his-tuyg'ularning ifodasidir [6, 157].

Yomg'irli kun edi.

Atrof jim, sokin,

Ma'yus ko'zlaringga boqardim sarmast.

Sekin shivirlading: – Boqmagil, yigit,

Sevging menga yangilik emas...

Yomg'ir ham tinmadi o'sha kuni hech,

U ham quvolmadi ko'zdan hobingni

Sovuq, rutubatli xonamga shu kech

*Olib qaytdim iztirobingni.
Tunda ham jimgina yosh to'kdi osmon,
U mening holimga yig'lar edi, bas!
Bas, do'stim, meni deb chekmagil fig'on,
Sening ko'z yoshing ham yangilik emas.*

Yuqoridagi misralarda qo'llangan *ma'yus ko'zlar, yomg'irli kun, jim, sokit, sovuq, rutubatli, iztirob, fig'on, ko'zyosh* so'zlari o'quvchining shuurida hijron, umidsizlik kabi tushunchalarni yuzaga keltiradi. Yuqoridagi so'zlar orqali "hijron" konsepti ifodalanmoqda. Ma'lumki, so'zlar o'z ma'nosi bilan inson psixikasiga ta'sir etish xususiyatiga ega [7, 68]. "Hijron" konseptini lingvofalsafiy va lingvokulturologik jihatdan tahlil qilish jarayonida psixofiziologik va emotsional holatlar orqali ifodalangan matnlarni tahlil qilish bilan uning asl mohiyatini anglash mumkin. Shu bilan birga, "hijron" konsepti "armon", "dard", "baxtsizlik" konseptlari bilan uzviy bog'langan holda matnlarda ifodalanishi ham mumkin.

Abdulla Oripovning birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning xotirasiiga bag'ishlab yozgan "Mangulik" nomli she'rida ham "hijron" konseptiga keng o'rin beriladi. Masalan: *Go'yo g'am seliga botdim, Alam bo'g'zimizda achchiq va taxir, Hijron oloviga barchani tashlab* kabi misralarda hijron konsepti ifodalangan. *G'am seli, hijron olovi, alamning achchiq va taxir ekanligi* kabi birikmalar orqali hijron konsepti ifodalanmoqda. Bugungi kunda tilshunoslik sohasi rivojlangani sari, bu yo'nalish bilan birga yana yangicha sohalar vujudga kelmoqda. Lingvokulturologiya shu soha bo'lsa, uning asosiy birligi madaniy konsept hisoblanadi. Abdulla Oripov ijodi falsafiy xarakterga ega ekanligi uchun ham unda madaniy konseptlar va ularning turli ko'rinishlarini uchratish mumkin. Aynan, "hijron" konsepti shoir ijodida asosiy o'rinlardan birini egallaydi. A.Oripov "Yondimu va lekin hijron tunida" sarlavhali she'rida ham "hijron" konseptiga keng o'rin berilgan. Aslini olganda, hamisha to'g'ri so'zni aytgan, halol yashagan insonga hayot oson bo'lmagan. Abdulla Oripov hayoti haqida ham shunday deyish mumkin. Uning misralarida vafo va xiyonat, hijron, yaxshilik va yomonlik hamisha kurashda tasvirlanadi. Bunday tasvirlar esa madaniy konseptlarning yuzaga kelishiga zamin yaratadi. Madaniy konseptlar asosan birikma holida vujudga keladi, biroq ba'zi o'rinlarda so'zlarning yakka holda qo'llanishi orqali ham madaniy konsept ifodalanadi. Aynan shunday konseptlarni Abdulla Oripovning falsafiy ma'noga yo'g'rilgan ayrim to'rtliklarida ham ko'rish mumkin:

*Oftob botib ketdi, egildi boshim,
Yulduzdek sochildi ko'zimdan yoshim.
Hajringda bag'rimni yerga berurman,
Tun bir lahad bo'lsa, oy qabrtoshim.*

Yuqoridagi misralarda hijron, armon tasvirini ifodalashda qora bo'yoqlardan ko'p foydalanilgan, ya'ni salbiy his – tuyg'ularni ifadolovchi birliklarga keng to'xtalib o'tilgan. Oftobning chiqishi emas, balki uning botishi ham aslida oshiq uchun hijronli kunlarning ifodasi hisoblanadi. She'riy misralarda ko'p o'rinlarda

oshiqning muhabbat bilan go'yoki osmonda uchayotganligi tasviri keltiriladi, biroq yuqoridagi misrada hijron, hajr tufayli bag'rini yerga berish holati ham hijron konseptini ifodalamoqda. *Ko'zyosh, tun, lahad, qabrtosh* kabi birliklarning qo'llanilishi ham baxtsizlikning, hijronning belgisi aslida. Hijron konsepti yadrosida ko'zyosh, hajr, tun turibdi, yer, lahad, qabr birliklari esa uning periferiyasida joylashadi. Zamonaviy tilshunoslik bugungi kunda rivojlanayotgan sohalardan biri sifatida ta'kidlaydigan bo'lsak, madaniy konseptlar birikma ko'rinishda asosan metaforik mazmun ifodalaydigan birlik hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, madaniy konseptlarni tahlil qilishda, har bir ijodkorning assotsiativ tafakkuri muhim ahamiyatga ega. Aynan biz fikr yuritayotgan madaniy konsept bu bevosita ijodkorning ichki olami bilan bog'liq tarzda yuzaga keladi. Misralarning mazmunini tushunishda assotsiativ-obrazli tafakkurning roliga baho berar ekan, D.Xudoyberganova shunday deydi: "Metaforik mazmunli matnlarni tushunishda assotsiativ tafakkur zaruriy omillardan biri sifatida amal qiladi. Bu kabi matnlar mutolaasida "matn ichidagi matn", ya'ni yashirin propositiv strukturalar munosabatidan kelib chiquvchi global mazmun retsipient tomonidan assotsiativ tafakkur asosida tiklanishi lozim" [8, 135]. Darhaqiqat, madaniy konseptning ifodalanishi va uning mazmunini ochib berishda assotsiativ tafakkur muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniy konseptni ifodalashda nazarda tutilgan har qanday yashirin ma'no assotsiativ tafakkur orqali yuzaga chiqadi. Abdulla Oripovning she'rlarida esa bunday konseptlar ifoda etilgan misralar o'rni salmoqli sanaladi. Uning "Sevgi o'limi" sarlavhali she'rida ham "hijron" konsepti ifodalangan.

XULOSA

Demak, shoirning yuqorida tahlil qilganimiz she'rlari orqali "hijron" konseptining kognitiv-semantik tahlilini ko'rib chiqdik. Madaniy konsept bu avval ham ta'kidlanganidek mental birlik sanaladi. S.G. Vorkachev ta'kidlashicha, konsept lisoniy ifodaga ega bo'lgan, yuksak ma'naviy qadriyatlarga yo'naltirilgan va etnomadaniy o'ziga xoslik bilan ajralib turadigan jamoaviy ong birligi sifatida lingvomadaniyatshunoslikning ham asosiy birligi hisoblanadi. Konsept – lingvomentaal darajani sintezlovchi, tushuncha va mazmundir [9, 6]. Madaniy konsept bevosita insonning ichki his-tuyg'ulari, ongi va tafakkuri orqali anglaganlarining bevosita qalb orqali so'zdagi ifodasidir. Madaniy konseptning mohiyati tushunchaga nisbatan birmuncha keng, sababi u tilda oddiy ifoda etiladigan tushuncha emas, balki his-tuyg'ular jamlanmasining tilda namoyon bo'lishidir. Madaniy konseptni har bir ijodkor turlicha ko'rinishlarda talqin qiladi. Tadqiqotchilar ham o'z nuqtayi – nazaridan kelib chiqib misralarda ifodalangan madaniy konseptlarni tahlilga tortadi. Abdulla Oripov falsafiy ifodalarga yo'g'rilgan misralari orqali madaniy konseptlarning turlicha ko'rinishlarini, turlarini o'z misralarida keltirib o'tgan. Madaniy konsept insonning ichki olami, his – tuyg'ularining misralardagi in'ikosidir.

Iqtiboslar/Сноски/ References

1.N.Mahmudov. O'zbek tili xalq ruhining ko'zgusi. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi "Sog'lom avlod uchun" jurnali, 2016, 9-son.– B.37.

2.Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Учебное издание. - Москва: Восток-Запад, 2007. – С.82. (Popova Z.D., Sternin I.A. Kognitivnaya lingvistika. Uchebnoe izdanie.- Moskva: Vostok-Zapad, 2007.– S.82.)

3.Usmanova Sh. Lingvokulturologiya.–T., 2019.–B.45.

4.Кубрякова Е. С. Язык и знание (на пути знание о языке части речи с когнитивной точки зрения роль языка в познание мира).– М: Языки славянской культуры, 2004.–S.14. (Kubryakova E.C. Yazik I znanie (na puti znanie o yazike chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya rol yazika v poznanie mira). – М: Yaziki slavyanskoj kulturi, 2004.– S. 14.)

5.Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М: АСТ, С.200.(Stepanov Yu.S. Konstanti. Slovar russkoj kulturi. Opit issledovaniya. – М: AST, S.200.)

6.Oripov A. Yillar armoni. T: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1987. – B.157.

7.Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. Monografiya. –T: Fan, 2013.– B.68.

8.Xudoyberganova D. Badiiy matnning antroposentrik tadqiqi: Filol.fan.dokt ... diss. – T: Fan, 2014.– B.135.

9.Воркачев С.Г. Лингвокультурный концепт: типология и области бытования. –Волгоград: ВолГУ, 2007.– С.6.(Vorkachev S.G. Lingvokulturniy konsept: tipologiya I oblasti bitovaniya. – Volgograd: VolGU, 2007.– S.6.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Shodmonaliyeva Yulduz

tayanch doktorant

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Toshkent, O'zbekiston

yshodmonaliyeva@gmail.com

TASDIQ VA INKORNI IFODA ETUVCHI AYRIM NOVERBAL SHAKLLAR

ANNOTATSIYA

Maqolada tasdiq va inkor ifodalashning zamonaviy noverbal shakllari o'rganildi. Kundalik hayotimizda tasdiq ma'nosini ifodalash uchun butun dunyo ijtimoiy tarmoqlarida keng qo'llaniladigan noverbal vositalardan biri bo'lgan *stiker va smayliklar*, ya'ni emojlar orqali tasdiq yoki inkor ma'nosini ifoda etishning bir nechta ko'rinishlari tahlilga tortildi. Dunyoning eng ilg'or davlatlarining tana harakati (jestlar) yordamida tasdiq va inkor ifodalanishining bir nechta ko'rinishlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Tasdiq va inkor, til, emoj, stiker, smaylik, verbal va noverbal, emotsionallik, tana tili, jest.

Shodmonaliyeva Yulduz

Doctoral student

Tashkent State University of Uzbek language and

Literature named after Alisher Navoi

Tashkent, Uzbekistan

yshodmonaliyeva@gmail.com

SOME NONVERBAL FORMS OF EXPRESSION OF AFFIRMATION AND NEGATION

ABSTRACT

The article studies modern nonverbal forms of expressing affirmation and negation. Several forms of expressing affirmation or negation through stickers

and emoticons, that is, emojis, which are widely used in social networks around the world to express the meaning of affirmation in our daily lives, were analyzed.

Keywords: Affirmation and denial, language, emoji, sticker, smiley, verbal and nonverbal, emotionality, body language, gesture.

Шодмоналиева Юлдуз

докторант

Ташкентский государственный университет узбекского языка и
литературы имени Алишера Навои

Ташкент, Узбекистан

yshodmonaliyeva@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье исследованы современные невербальные формы выражения утверждения и отрицания. Несколько проявлений выражения значения подтверждения или отрицания с помощью стикеров и смайликов, то есть смайликов, которые являются одним из невербальных инструментов, широко используемых в социальных сетях по всему миру для выражения значения подтверждения в нашей повседневной жизни, были привлечены к анализу. Было проанализировано несколько проявлений выражения утверждения и отрицания с помощью движений тела (жестов) самых передовых стран мира.

Ключевые слова: утверждение и отрицание, язык, смайлик, наклейка, смайлик, вербальный и невербальный, эмоциональность, язык тела, жест.

Kirish. Har qanday millatning o'zligi uning tilida yaqqol namoyon bo'ladi va uning ontologik belgisi sifatida amal qiladi. Ayniqsa, bu tilning grammatik qurilishida yorqin ifodasini topadi. So'zlararo bog'lanish usullari, bog'lovchi omillarning xususiyatlari va tarkibi, gap qurilishining milliy tafakkur tarziga mos bo'lishi, gap qurilishi qoliplarining milliy o'ziga xos xususiyatlari bu hodisalarning har birini milliy ruhiyat va ong, tafakkur tarzi tushunchasidan kelib chiqqan holda va u bilan dialektik aloqadorlikda o'rganishni talab etadi. Tilshunoslikning tasdiq va inkor kategoriyalari ham tildagi ana shunday til hodisalari sirasiga kiradi. Tasdiq va inkor kategoriyasiga doir falsafiy va mantiqiy qarashlar rus va amerika tilshunoslari tomonidan ancha keng yoritilgan. Va ularga keyinchalik filologik nuqtayi nazardan yondashish ham amalga oshirilgan.

Tasdiq/inkor ifodalovchi shakllarning o'rganilishi. Tasdiq-inkor kategoriyasining leksik va semantik tomonlari turli xil ilmiy yo'nalishlar tarafdorlari tomonidan o'rganilgan. O'zbek tilshunos olimlaridan Nurmaxanova A.N. "Tasdiqni bildiruvchi darak gaplar" (Тошкент, 1964), Lutfullayeva D.E. "Tasdiq gaplarda inkor va shakliy-mazmuniy nomuvofiqlik" (Тошкент, 1997), Mo'minov K. "Inkor kategoriyasining ayrim stilistik xususiyatlari" (1981), Nurmanov A. "Tasdiq va inkor konstruksiyalarining signifikativ oppozitsiyalari" (Тошкент, 1981) kabi bir qator tadqiqotlar amalga oshirishgan.

Bu tadqiqotlarda tilshunoslar tasdiq va inkor shakllari va ularning ifodalanish tavsifiga alohida e'tibor qaratishgan. Va ular faqatgina tasdiq va inkor ifodalovchi shakllar va ularning xususiyatlariga to'xtalibgina qolmay, bu shakllarning stilistikasiga ham alohida e'tibor qaratishgan. Biz esa ushbu maqolada tasdiqni va inkorni bildiruvchi ayrim noverbal shakllarga alohida o'rin berishni maqsad qildik.

Tasdiq-inkor ma'nosini ifodalashda nol shakl (tasdiq), *-ma* bo'lishsizlik shakli, *emas*, *na yordamchi*, *yo'q* mustaqil so'zlari (inkor) ishtirok etadi. Tilshunoslikda tasdiqni ifodalash uchun turli leksik-grammatik hamda ohang vositalari mavjud.

1) Leksik usul – modal so'zlar va modal so'zlarning vazifasini bajaruvchi hamda tasdiqni ifodalovchi so'zlar orqali;

2) Morfologik usul – fe'l mayllari, modallik yuklamasi orqali;

3) Sintaktik usul – so'z tartibi, so'z birikmalari, intonatsiya orqali. (Нурмаханова А.Н. Тасдиқни билдирувчи дарак гаплар. Тошкент, 1964)

Fikrimizcha, har uchala tur tasdiq va inkor ifoda shakllari ham keng qo'llaniladi. Tasdiqni ifoda etuvchi modal so'zlarga quyidagilarni sanashimiz mumkin: *muqarrar*, *tayin*, *begumon*, *albatta*, *shaksiz*, *so'zsiz*, *darhaqiqat*, *haqiqatan*, *beshak*, *shubhasiz*, *menimcha*, *to'g'ri*. Sanab o'tilganlarning deyarli barchasi nutq uslublarining barida bema'lol ishlatilishi mumkin. Va bu modallar o'zbek adabiy tilimiz uchun ham xos hisoblanadi.

Hozirgi kunda tasdiq ifodalashning juda ko'p verbal va noverbal shakllari mavjud. Masalan:

Noverbal shaklda ifodalanuvchi tasdiq ma'nolar:

Kundalik hayotimizda tasdiq ma'nosini ifodalash uchun butun dunyoda keng qo'llaniladigan vositalardan biri bu ijtimoiy tarmoqlarda eng keng tarqalgan *emojlar* hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanayotgan ushbu shakl yoki belgilarni smaylik emas emojlar deb qo'llasak to'g'ri deb o'ylayman, chunki smaylik atamasi "yaxshi kayfiyat ulashuvchi", "kulgu beruvchi bir shakl", ya'ni ingliz tilidagi "smile" terminidan kelib chiqqan. Ammo emojlarning barchasida ham ijobiylik xususiyati bo'lmaydi. Tasdiq yoki inkorni ifodalovchi bunday shakllarni emojlar deb atashimiz maqsadga muvofiq, deb bildik.

Quyidagi emojlar yordamida suhbat davomida suhbatdosh tomonidan berilgan savollarga turli ko'rinishlarda tasdiq yoki inkor ma'nosida javob berish mumkin. Bu hozirgi globallashuv jarayonida vaqtimizni anchayin tejaydi.

Emojlar yordamida tasdiq ma'noni ifodalash, ba'zan verbal shaklda tasdiq hamda inkorni ifodalashdan ko'ra ko'proq emotsional-ekspressivlik va qulaylikni yuzaga keltiradi. Masalan, diologik nutqda savollarga quyida berilgan emojlar orqali tasdiq yoki inkor ma'nosini berish mumkin:

Emojlarning sintaktik va tasdiq/inkor ifodasi (1-jadval).

№	Emojlar	Tasdiq yoki inkor ifodasi	Emojning sintaktik ifodasi	Izoh
	<i>Imtihon qanday bo'ldi!?</i>		Zo'r bo'ldi.	Ushbu emoj "yaxshi", zo'r ma'nolarini ifodalashi bilan bir qatorda suhbatdoshning savoliga tasdiq javobini bildiradi.
1.	<i>Men sizni sevaman yoki siz menga yoqasiz.</i>		<i>Men ham sizni.</i>	Bu emoj "sevgi" va "muhabbat" ramzi bo'lib, ushbu o'rinda suhbatdoshning fikrini tasdiqlab kelmoqda.
2.	<i>Ertaga soat 9 da uchrashamiz, xo'pmi?</i>		<i>Bo'ldi.</i>	Ushbu emoj "bo'ldi", "kelishdik" ma'nosini ifodalash bilan birga tasdiqni ham ifodalab keladi.

3.	<i>3. Bugun dan barcha ishlarni birgalikda o'z vaqtida bajarib boramiz, maylimi?</i>		Kelishdik.	Bu emoj esa “kelishib olish” va fikr birliginibildir ib, tasdiqni ifodalab keladi.
4.	Sizga mehrim bo'lakcha!.		Sizni qadrlayman.	Ushbu emoj “mehr” va “muhabbat” ni ifodalash bilan birga ijobiy tasdiqni ifodalashga xizmat qiladi.
5.	<i>Do'kond an xarid qilgan ko'ylagimning Rasmini yuboryapman . Qalay, senga yoqdimi?</i>		Gap yo'q.	Bu emoj “yaxshi”, zo'r” ma'nolarini bildirib, tasdiqni ifodalash uchun qo'llaniladi.
6.	<i>Haligi gaplarim oramizda qolsin. Ayniqsa ustozlar qulog'iga yetib borsa...</i>		Albatta.	Bu emoj biror nimani bilib turib bilmaslikka olishda, tasdiqni, rozilikni ifodalash uchun qo'llaniladi.
7.	<i>Aksiga olib bugun uyga vazifani</i>		Men ham.	Bu emoj suhbatdoshni

	<i>bajarmagandim, siz-chi?</i>			ng savoliga uyalib javob berish bilan birga tasdiqni ham ifodalab keladi.
8.	<i>Bugun universitetga borasizmi?</i>		Bilmadim.	Ushbu emoj noaniqlikni va inkorni ifodalab keladi.
9.	<i>Bugungi darsimiz haqida fikringiz qanday?</i>		Dars menga yoqmadi.	Bu emoj suhbatdoshning nutqiga nisbatan inkor ma'noni ifodalash uchun ishlatiladi.
10.	<i>Modomi ki, darsimiz sizlarga yoqmagani ekan, uni qayta tashkil etishga fikringiz!?</i>		Rozimiz. Yaxshi fikr.	Bu emoj rozilikni, rag'bat va tasdiqni ifodalash uchun qo'llaniladi.

Yuqorida emojlar orqali savollarga javob berish holatlari aks etgan. Va bu javoblar emotsional-ekspressiv jihatdan bo'yoqdorlikka ega hisoblanadi. Suhbatdoshning savoliga javob berish bilan bir qatorda unga o'zining ruhiy holatidan xabar berish, ayni paytdagi kayfiyatini ham ko'rsatib beradi.

Ustoz: Ertaga hamma universitetga kelishi kerak. Ushbu ustozning murojaatiga talabalarning reaksiyasi quyidagi jadvalda ifodalanmoqda.

2-jadval: Muloqotlarda emojlar yordamida tasdiq/inkorning ifodalanishi.

Talabalar Qizlar	Emoojlar orqali fikr ifodasi	Sintaktik fikr ifodasi	Talabalar yigitlar	Sintaktik fikr ifodasi	Emojlar orqali fikr ifodalsh
1-talaba			1-talaba	<i>Boramiz, ustoz.</i>	
2-talaba		<i>Assalomu aleykum, xo'p, ustoz.</i>	2-talaba	<i>Xo'p.</i>	
3-talaba			3-talaba	<i>Albatta.</i>	
4-talaba					
5-talaba					
6-talaba		<i>Xo'p bo'ladi.</i>	6-talaba		
7-talaba					
8-talaba			8-talaba	<i>Albatta, ustoz.</i>	
9-talaba			9-talaba	<i>Xo'p bo'ladi.</i>	
10-talaba		<i>Xo'p, ustoz.</i>	10-talaba	<i>Ok.</i>	

Yuqoridagi jadval shuni ko'rsatmoqdaki, ijtimoiy tarmoqlarda fikr ifodalash quroliga aylangan ushbu noverbal vositalatdan qiz talabalar yigitlarga nisbatan ko'proq foydalanishadi. Bu shuni anglatadiki, qiz bolalar, ya'ni ayollar fikrlarini emotsional-ekspressiv tarzda anglatishga harakat qilishadi. Ammo erkaklar esa tabiatan jiddiy bo'lganligi sababli bu kabi emojlardan kamdan kam hollardagina foydalanishadi.

Tajribamiz davomida har 10 talaba qizning 8 tasi o'z fikrini emoji orqali ifodalamoqda. Har 10 ta yigitdan 4 donasigina ushbu turdagi noverbal vositalatdan foydalanmoqda.

Ammo tanganing ikki tomoni bo'lganidek, bunday emoji orqali so'z va fikr ifodalashimiz bugungi davr kishilarining boshqalar hayotiga e'tiborsizlik bilan qarashiga, dangasalik va yalqovlikka olib kelishi, ustiga-ustak so'z va iboralarning yo'qolishiga, nutqimizning kambag'allashishiga olib kelishi ham muqarrar. Internet sahifalarida kimningdir hayotida yuz bergan noxush voqea va hodisalarga bizning like yoki dislike orqali sovuqqonlik bilan javob berishimiz kimningdir ko'ngliga og'ir botishi mumkin emasmi, buni qanday insoniylik deb baholash joiz?! So'zni tejayman, vaqtdan yutaman deb kimningdir yarasiga tuz sepib qo'yishimiz mumkin-ku. Demak, bizga yaratilgan qulayliklardan o'z o'rnida foydalana olsakgina, tasdiq va inkor holatlarini ifoda etishning noverbal ko'rinishlari, emoji larni o'rinli qo'llasakgina, ular bizning foydamizga xizmat qilgan bo'ladi.

Noverbal shaklda tasdiq va inkorni ifodalashga kundalik hayotimizda ko'p bora duch keladiganimiz quyidagi xatti-harakatlarni ham kiritish mumkin (1-chizma).

Bunday holatlarni biz o'zbeklar madaniyatida ham har kuni turli toifadagi insonlar muloqotida uchratishimiz mumkin. Masalan, *o'qituvchi ma'ruza qilayotib, oxirgi partada tashqariga chiqish uchun ijozat so'rayotgan o'quvchiga ko'zi tushdi va ma'ruzasini bo'lib yubormaslik uchun sekingina bosh silkidi*. Ana shu holat ijozat yoki ruxsat ekanligini anglatdi. Bu kabi holatlarga bizning, ya'ni o'zbeklarning mentalitetimizda ko'plab duch kelishingiz mumkin. Mana masalan, *bo'yi yetgan qizning uyiga o'zi ko'ngil bergan yigitdan sovchilar kelishdi. Ota-ona qizining ko'nglidan o'tish uchun undan rozilik yoki noroziligini so'rashdi. Qiz esa avvalgi kelgan sovchilarga bergan javobidan (o'qishi va yoshligini bahona qilib rad etgandi) o'zgacha tarzda indamay, qizarib tashqariga chiqib ketdi*. Bu degani qizning sukuti uning shu yigitga rozilik berganini anglatadi. Ota-ona buni darhol anglab, qizni aynan shu yigitga turmushga berishlarini taqozo etadi.

Xonadonga yangi tushgan kelinchak holatida ham bu misollarning ko'pini uchratishimiz mumkin. *Qaynona kelinga qarata biror yumushni bajarishini so'radi. Kelin esa bunga qarata qo'llarni ko'ksiga qo'ydi*. Bu degani "albatta, bajaraman" deganidir. Birgina shu holatning o'zida ham yangi kelinchakning ibo-xayosi va iffati yaqqol namoyon bo'lib turibdi. Mana shu kabi muloqot ifodasi har bir mamlakatning o'zligini tarannum etadi.

Tasdiq/inkorni ifodalovchi jestlar.

Ushbu mavzuga aloqador bo'lgan bir nechta mamlakatlarga xos bo'lgan jestlarni ko'rib chiqamiz.

Nemis madaniyatida tasdiqni ifodalovchi jestlar va tana tili juda muhim ahamiyatga ega. Quyida nemislar orasida keng tarqalgan tasdiq va inkorni ifodalovchi imo-ishoralar bilan tanishamiz:

1. Boshni tebratish (Nicht - Nine)

Nemislarda boshni yuqoridan pastga engashtirish (odatiy "ha" degan imo-ishora) tasdiq ma'nosini anglatadi. Bu universal tana tili bo'lib, rasmiy va norasmiy holatlarda qo'llanadi.

2. Kaftni yuqoriga ochib silkitish

1-rasm. Nemislarning tasdiq va inkor ifodasi.

Agar kimdir savol bersa va siz tasdiqlamoqchi bo'lsangiz, qo'lingizni yelka balandligida kaft bilan yuqoriga qarab ochib, ozgina oldinga yoki yon tomonga silkitishingiz mumkin. Bu norasmiy "ha" degan ma'noni bildiradi.

3. *Bosh barmog'ini yuqoriga ko'tarish* ("Like" - Daumen hoch)

Bosh barmoqni yuqoriga ko'tarish "Ha" yoki "Zo'r" degan ma'noni bildiradi. Bu imo-ishora rasmiy va norasmiy holatlarda ham ishlatiladi. Ayniqsa, do'stlar orasida yoki tezkor javob sifatida qo'llanadi.

4. *Ko'z qisish* (Zwinkern)

Ba'zi hollarda, ayniqsa, do'stona suhbatda yoki hazil qilishda bir ko'zni qisish tasdiq yoki o'zaro tushunish belgisi sifatida ishlatiladi. Biroq, bu jest har doim ham rasmiy holatlarga mos kelmaydi.

5. *Qo'l siqish* (Handsschlag)

Nemis madaniyatida rasmiy yoki jiddiy suhbatlarda tasdiq yoki kelishuv belgilash uchun qo'l siqish juda keng tarqalgan. Ishbilarmonlik uchrashuvlarida, kelishuv yoki shartnoma tasdiqlashda bu gest muhim hisoblanadi.

6. *Ikki kaftni bir-biriga urish* (Klatschen - Chapak chalish)

Agar kimdir ma'qullayotganini ochiq ifodalamoqchi bo'lsa, chapak chalishi mumkin. Bu nafaqat tasdiq, balki minnatdorchilik va yoqimli taassurotni ham bildiradi.

7. *"OK" imo-ishorasi* (Ko'rsatkich va bosh barmoqlar bilan aylana yasash)

Garchi ba'zi madaniyatlarda bu imo-ishora noto'g'ri talqin qilinishi mumkin bo'lsa-da, Germaniyada u odatda "hammasi joyida" yoki "to'g'ri" degan ma'noni anglatadi.

E'tibor beradigan bo'lsak, nemis madaniyatida ortiqcha imo-ishoralarni ishlatish odatiy emas. Minimal, lekin aniq va tushunarli imo-ishoralarni afzal ko'riladi. Shuningdek, boshni yon tomonga qimirlatish ("no" deb tushuniladigan imo-ishora) ba'zan mulohazali shubha yoki ikkilanishni ifodalashi mumkin.

Ruslarda tasdiq va inkor ma'nolarini ifodalovchi jestlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ular ba'zan boshqa madaniyatlardagi odatlardan farq qilishi mumkin:

Tasdiq ifodalovchi jestlar:

1. *Boshni pastga tushirish*: Ruslar tasdiq ma'nosida boshlarini pastga egishadi. Bu ko'pchilik madaniyatlarda uchraydigan universal harakatdir.

2-rasm. Ruslarda tasdiq va inkor ifodasi.

2. *Qoshlarini biroz ko'tarish*: Ba'zan tasdiq ishorasi sifatida odam qoshlarini yengil ko'tarishi ham mumkin.

Inkor ifodalovchi jestlar:

1. *Boshni yon tomonga silkitish*: Ruslar “yo‘q” degan ma'noda boshi bilan chapga va o'ngga harakat qiladilar. Bu xalqaro miqyosda keng tarqalgan imo-ishoralardan biridir.

2. *Qo'l silkitish yoki qadam tashlamaslik*: Ba'zan ruslar norozilik yoki inkor bildirish uchun qo'llarini oldinga silkitishlari yoki qadam tashlamay turishlari mumkin.

3. *Burunni chimchilash yoki lablarni siqish*: Ba'zan noaniq inkor yoki norozilik bildirayotganda bunday imo-ishoralalar ham ishlatilishi mumkin.

Yaponiyada tasdiq (ha) va inkor (yo‘q) bildiruvchi imo-ishoralalar boshqa madaniyatlardan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Yaponlar odatda kamroq ekspressiv bo‘lishadi va tana harakatlari orqali ortiqcha his-tuyg‘ularni ifodalashdan qochishadi.

Tasdiqni ifodalovchi jestlar:

1. *Boshni yengil qimirlatish yoki egish* – Yaponlar “ha” deganda boshlarini yengil pastga egishlari mumkin. Bu hurmat va e'tibor ifodasi ham hisoblanadi.

2. *Ko'p marta bosh irg'ash* – Muhim mavzularda tasdiqni kuchaytirish uchun bir necha marta bosh irg'ash ishlatiladi.

3. *Qo'llarni oldinga siljitish* (hurmat tasdig'i) – Rasmiy uchrashuvlarda yoki hurmat ifodalash uchun odamlar qo'llarini tizzalariga qo'yib, biroz egilishi mumkin.

Inkor ifodalovchi jestlar:

1. *Boshni chap va o'ng tomonga qimirlatish yoki chayqash* – Bu jest universal bo'lib, “yo‘q” yoki “yo‘q, mumkin emas” degan ma’noni bildiradi.

2. *Qo'llarni yuz oldida chalishtirish* – X harfi shaklida qo'llarni kesib o'tkazish qat'iy rad etish yoki mumkin emas degan ma'noni bildiradi.

3-rasm. Yaponlarning tasdiq va inkor ifodalashi.

3. *Burunni ushlab, boshni orqaga tortish* – Ba’zan yoqimsiz narsa yoki rad javobini bildirayotganda burunni yengil ushlab yoki yuzni biroz chetga burish mumkin.

4. *Yelka qisish va kaftlarni oldinga siljitish* – Agar kimdir noqulay holatda bo‘lsa yoki aniq javob bera olmasa, yelka qisib, qo‘llarini oldinga yo‘naltirishi mumkin.

Yapon madaniyatida imo-ishoralar muhim, ammo ular kamroq bo‘lishi va nozik uslubda qo‘llanilishi bilan ajralib turadi. Odatda, hurmat saqlash maqsadida inkor qilish bevosita emas, balki yumshoqroq ifodalanadi.

Xitoy madaniyatida imo-ishoralar va tana tili muhim ahamiyatga ega, chunki ular muloqotning muhim qismi hisoblanadi. Quyida xitoyliklarning tasdiq va inkor- ni ifodalovchi imo-ishoralari bilan tanishamiz::

Tasdiqni ifodalovchi jestlar

1. *Boshni tepaga-pastga qimirlatish* – G‘arb madaniyatlaridagi kabi, Xitoyda ham boshni pastga va yuqoriga qimirlatish “ha” yoki tasdiqni bildiradi.

2. *Bosh barmog‘ini yuqoriga ko‘tarish* – G‘arbdagi “Like” imo-ishorasiga o‘xshash, Xitoyda ham bu “zo‘r”, “ha”, “juda yaxshi” degan ma’nolarni anglatadi. Ayniqsa, norasmiy muloqotda ko‘p ishlatiladi.

3. *Kaftni oldinga ochib ko‘rsatish* – Agar kimdir o‘z roziligini bildirmoqchi bo‘lsa, kaftini oldinga ochib, yengil harakat bilan ko‘rsatishi mumkin.

4. *Ikki qo'lni bir-biriga urish (yengil chapak chalish)* – Ba'zan tasdiq yoki minnatdorchilik ifodasi sifatida ishlatilishi mumkin.

5. *“OK” qisqartmasi ingliz tilidagi “all correct” sintaktik birlikning o'rnida qo'llanadi.* Ayrim vaziyatlarda “ha” tasdig'i uchun ham foydalaniladi: – *Ertaga maktabda ko'rishamiz, a? – Ok.* (suhbatdan). Mazkur qisqartma jestlarda ko'rsatkich va bosh barmoqni aylana shaklga keltirish va qolgan uch barmoqni tik yoki yoysimon qilish bilan ifodalanadi:

4-rasm. Xitoyliklarning tasdiq va inkor ifodasi

Xitoyda bu ishora “hammasi joyida” yoki “tasdiqlayman” degan ma'noni anglatadi. Aslida, ko'p hollarda “xo'p”, “mayli”, “yaxshi” ma'nolarini ifodalashda foydalaniladi. Ammo ba'zi o'rinlarda tasdiq ifodasi uchun qo'llanadi.

Inkorni ifodalovchi jestlar:

1. *Boshni yon tomonga qimirlatish* – Boshni chap va o'ng tomonga harakatlantirish “yo'q” degan ma'noni bildiradi, lekin Xitoy madaniyatida bu imo-ishora kamroq qo'llanadi. Ko'p hollarda muloyim tarzda rad etish usullari afzal ko'riladi.

2. *Qo'lni oldinga silkitish (kaft pastga qaratilgan holda)* – Agar xitoylik kishi nimadandir voz kechmoqchi bo'lsa yoki rad etmoqchi bo'lsa, qo'lni oldinga chiqarib, kaftini pastga qaratib silkitadi.

3. *Qo'lni burun oldida silkitish* – Bu “yo'q” yoki “mumkin emas” degan ma'noni bildiradi va odatda restoranda yoki savdo do'konlarida ishlatiladi.

4. *Kaftni oldinga ochib, chap va o'ngga harakatlantirish* – Bu “yo'q” yoki “men buni xohlamayman” degan ma'noni bildiradi.

5. *Barmoqlar bilan "X" shaklini hosil qilish* – Ikki qo‘lning ko‘rsatkich barmoqlarini chalishtirish yoki “X” shaklini ko‘rsatish qat’iy rad etish yoki “mumkin emas” degan ma’noni anglatadi.

Xitoy madaniyatida imo-ishoralar, odatda, muloyim va nozik bo‘lishi kerak. Rad etishda ham keskin harakatlar o‘rniga yumshoq ifodalar ishlatiladi. Shu bois, qo‘pol yoki haddan tashqari ochiq imo-ishoralar noto‘g‘ri tushunilishi mumkin.

Fransuzlar ham tasdiq va inkor ma’nolarini ifodalashda o‘ziga xos imo-ishoralardan foydalanadilar. Ularning ba’zilari boshqa madaniyatlarga o‘xshash bo‘lsa-da, ayrimlari farq qilishi mumkin.

Tasdiqni ifoda etuvchi jestlar:

1. *Boshni pastga tushirish* – Fransuzlar tasdiq bildirayotganda boshi bilan yengil pastga harakat qiladilar. Bu universal imo-ishora hisoblanadi.

2. *Ko‘z qisish yoki kulimsirash* – Do‘stona muhitda yoki norasmiy suhbatlarda tasdiq sifatida ko‘z qisish yoki yengil tabassum qilish mumkin.

3. *Barmoqlar bilan "OK" ishorasi* – Ko‘rsatkich va bosh barmoq orqali aylana hosil qilib, qolgan uch barmoqni yuqoriga ko‘tarish orqali “tout est bon” (hammasi joyida) ma’nosini bildiradi. Lekin ba’zi joylarda bu ishora tahqirli bo‘lishi mumkin.

Inkorni bildiruvchi jestlar:

1. *Boshni chap va o‘ng tomonga silkitish* – “Yo‘q” deganda odatda boshni yon tomonlarga qimirlatishadi. Bu xalqaro imo-ishoralardan biridir.

2. *Barmoqlarni oldinga va orqaga silkitish* – Ba’zan barmoqlarni oldinga va orqaga harakatlantirish orqali ham rad etish bildiriladi.

3. *Dudoqlarni oldinga chiqarish ("La moue" ishorasi)* – Fransuzlarda ko‘p uchraydigan imo-ishoralardan biri – lablarini oldinga chiqarib, yelka qisishdir. Bu odatda befarqlik yoki rad etish ma’nosini bildiradi.

4. *Qo‘lni yuz oldida tez-tez harakatlantirish* – Ba’zan “yo‘q” yoki “bo‘lmaydi” degan ma’noni kuchaytirish uchun qo‘lni yuz oldida tebranib silkitishadi.

Fransuzlar imo-ishoralarni ifodalashda juda ekspressiv bo‘lib, ba’zan yelka qisish, qo‘l harakatlari yoki yuz ifodalari orqali o‘z munosabatlarini yanada kuchaytirishadi.

5-rasm. Fransuzlarning tasdiq yoki inkor ifodasi.

3-jadval. Dunyo reytingida eng yuqori o'rinni egallagan 5 mamlakatda tasdiq va inkorni ifodalash uchun eng faol qo'llanadigan jestlar.

	Mamlakat nomi	Tasdiqni ifodalovchi jestlar	Inkorni ifodalovchi jestlar
	Germaniya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boshni tebratish 2. Kaftni yuqoriga ochib silkitish 3. Bosh barmog'ini yuqoriga ko'tarish ("Like" - Daumen hoch) 4. Ko'z qisish (Zwinkern) 5. Qo'l siqish (Handschlag) 6. Ikki kaftni bir-biriga urish (Klatschen - Chapak chalish) 7. "OK" imo-ishorasi (Ko'rsatkich va bosh barmoqlar bilan aylana yasash) 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Boshni yon tomonga qimirlatish
	Fransiya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boshni pastga tushirish 2. Ko'z qisish yoki kulimsirash 3. Barmoqlar bilan "OK" ishorasi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Boshni chap va o'ng tomonga silkitish 5. Barmoqlarni oldinga va orqaga silkitish 6. Dudoqlarni oldinga chiqarish ("La moue" ishorasi) 7. Qo'lni yuz oldida tez-tez harakatlantirish
	Yaponiya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boshni yengil qimirlatish yoki egish 2. Ko'p marta bosh irg'ash 3. Qo'llarni oldinga siljitish 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Boshni chap va o'ng tomonga qimirlatish yoki chayqash 5. Qo'llarni yuz oldida chalishtirish 6. Burunni ushlab, boshni orqaga tortish 7. Yelka qisish va kaftlarni oldinga siljitish
	Rossiya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boshni pastga tushirish 2. Qoshlarini biroz ko'tarish 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Qo'l silkitish yoki qadam Boshni yon tomonga silkitish tashlamaslik 4. Burunni chimchilash yoki lablarni siqish

	Xitoy	<p>1. Boshni tepaga-pastga qimirlatish</p> <p>2. Bosh barmog'ini yuqoriga ko'tarish</p> <p>3. Kaftni oldinga ochib ko'rsatish</p> <p>4. Ikki qo'lni bir-biriga urish (yengil chapak chalish)</p> <p>5. "OK" qisqartmasi ingliz tilidagi "all correct" sintaktik birlikning o'rnida qo'llanadi.</p>	<p>6. Boshni yon tomonga qimirlatish</p> <p>7. Qo'lni oldinga silkitish (kaft pastga qaratilgan holda)</p> <p>8. Qo'lni burun oldida silkitish</p> <p>9. Kaftni oldinga ochib, chap va o'ngga harakatlantirish</p> <p>10. Barmoqlar bilan "X" shaklini hosil qilish</p>
--	-------	--	---

Ushbu jadval asosida tasdiq yoki inkorni ifoda etish uchun eng ko'p jestlardan foydalanuvchi davlatlar ketma-ketligini diogramma asosida berishni lozim deb topdik. Biz bu bilan ayni shu davlatlar aholisining so'zlashuv madaniyatiga ham biroz qiziqish bo'lganini e'tirof etamiz.

1diagramma.

Dunyoning eng rivojlangan davlatlari kesimida Eng ko'p jestlar qo'llanilishi

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Tasdiq-inkor shakllari va ularning ifodalanish usullari turli yo'llar bilan yuzaga chiqadi. Bizning maqsadimiz ushbu tasdiq va inkorning ifodalanish usullarini tadqiq etish hamda qaysi yo'l bilan tasdiq-inkor ifodalanganda fikr ta'sirchanroq va ekspressiv shaklda

bo'lishini tahlilga tortish edi. Ko'rinib turibdiki, bugun, ya'ni axborot kommunikatsiyalari asrida insoniyat ijtimoiy tarmoqlarsiz va internetsiz hayot tarzini tasavvur eta olmaydigan bir nuqtadamiz. Shunday ekan tilimiz ham ijtimoiy tarmoqlar tiliga moslashib, uyg'unlashib borar ekan, kommunikatsiya jarayonida hukmni ifodalshimiz, tasdiq yoki inkorni qay tarzda ifodalashimiz ham ularning ta'sirida o'zgarib bormoqda. Bu emojlar orqali fikr ifoda eta olishimiz, so'rovlarga javob qaytara olishimiz, yaxshi albatta. Ammo vaziyatni to'g'ri baholay olishimiz, har qanday holatda ham me'yor chizig'ini kesib o'tmaydigan bo'lsak, bugungi kun qulayliklari bizning foydamizga xizmat qilayotgan boladi.'

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

1.Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивлик ифодалашнинг синтактик усули, Тошкент: Фан нашриёти,1987. (Abdullayev A. O'zbek tilida ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli, Toshkent: Fan nashriyoti, 1987).

2.Нурмаҳанова А. Н. Тасдиқни билдирувчи дарак гаплар. // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент. –№2. 1964 – Б. 52–57 б.(Nurmahanova A.N. Tasdiqni bildiruvchi darak gaplar.// O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent. –№2. 1964 – Б. 52–57 б).

3.Лутфуллаева Д. Э. Тасдиқ гапларда инкор ва шаклий-мазмуний номувофиқлик: Филол.фан.ном.дис. – Тошкент, 1997,140.(Lutfullayeva D.E. Tasdiq gaplarda inkor va shakily-mazmuniy nomuvofiqlik: Filol.fan.nom.dis. – Toshkent, 1997, 140).

4.Мўминов К. Инкор категориясининг айрим стилистик хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1981– №4, 27–30 б. (Mo'minov K. Inkor kategoriyasining ayrim stilistik xususiyatlari // O'zbek tili va adabiyoti. 1981. – №4, 27–30 б).

5.Нурманов А. Тасдиқ ва инкор конструкцияларининг сигнифинатив оппозициялари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1981 – №6, 28–31 б.(Nurmanov A. Tasdiq va inkor konstruksiyalarining signifinativ oppozitsiyalari// O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1981. – №6, 28–31 б).

6.Рустамов Т. Ҳозирги замон ўзбек тили гап бўлақларида инкорнинг ишлатилиши. Ўзбек тили грамматикаси ва пунктуацияси. – Тошкент, 1959. (Rustamova T. Hozirgi zamon o'zbek tili gap bo'laklarida inkorning ishlatilishi. O'zbek tili grammatikasi va punktuatsiyasi. – Toshkent, 1959).

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

T A' L I M S H U N O S L I K

Umurova Go'zal

filologiya fanlari doktori, professor
Samarqand davlat chet tillar instituti
Samarqand, O'zbekiston
umurovago'zal@gmail.com

SADOQATDAN YARALGAN SHE'RIYAT

ANNOTATSIYA

Maqolada shoira Zulfiya poetik olami haqida ma'lumot berilgan. Shoira lirikasining tahlili orqali lirik qahramonni hayajonga solgan tug'yonlar, quvonch va tashvishlar kitobxonni ham quvonch va tashvishlariga aylanib borayotganligi misollar bilan ochib berilgan. Uning qalamidan to'kilgan misralar qalblar qa'ridan quyilib kelayotgandek tuyuladi. Shuning bilan birga, shoira Zulfiya lirik merosining asosiy g'oyasini o'zida mujassamlashtirgan sadoqat, vafo g'oyalarini ifodalagan she'rlari tahlil qilingan. Shoira she'rlari orqali, uning qismati, hayoti tasvirlanganligi misollar bilan ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: taqdir, hijron va ayriliq, badiiy olam, lirik qiyofa, lirik kechinma, mushohada, milliy ruh, poetika, shoir qismati.

Umurova Guzal

Doctor of Philology, Professor
Samarkand State Institute of Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan
umurovagozal@gmail.com

POETRY CREATED FROM LOYALTY

ABSTRACT

The article provides information about the poetic world of the poetess Zulfiya. Through the analysis of the poetess's lyrics, it is revealed with examples that the excitement, joy and anxiety that excited the lyrical hero turn

into joy and anxiety for the reader. The verses that flow from her pen seem to flow from the depths of the soul. At the same time, the poems of the poetess Zulfiya, which embody the main idea of the lyrical heritage, are analyzed. The way in which her fate and life are depicted through the poems of the poetess is shown with examples.

Keywords: fate, emigration and separation, artistic world, lyrical image, lyrical experience, observation, national spirit, poetics, the fate of the poet.

Умурова Гузаль
Доктор филологических наук,
профессор
Самаркандский государственный
институт иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
umurovagozal@gmail.com

ПОЭЗИЯ, ПОРОЖДЕННАЯ ВЕРНОСТЬЮ

АННОТАЦИЯ

В статье дается информация о поэтическом мире поэтессы Зульфийи. Анализируя лирику поэта, на примерах выявляется, что эмоции, радости и тревоги, волнующие лирического героя, становятся также радостями и тревогами читателя. Стихи, выходящие из-под его пера, словно текут из глубины сердца. В то же время были проанализированы стихотворения поэтессы Зульфийи, воплощающие главную идею ее лирического наследия, выражающие идеи преданности и верности. Судьба и жизнь поэтессы отображены в ее стихах, проиллюстрированы примерами.

Ключевые слова: судьба, переселение и разлука, художественный мир, лирический образ, лирическое переживание, наблюдение, национальный дух, поэтика, судьба поэта.

Shoira Zulfiya ham o'z qismatini ikkita so'z bag'riga jo qilganidek go'yo: hijron va ayriliq. Ayniqsa, uning suronli kayfiyatga tushib qolishi Hamid Olimjonning vafoti tufaylidir. Bu og'ir yo'qotish insonga baxt o'rniga baxtsizlik, quvonch o'rniga g'am-g'ussa ato etishi shubhasiz. Akademik L. Qayumov shoira Zulfiya haqida hajman katta – adabiy portretni yozgan. Unda “qismati shoirligi – shoirligi qismati” masalasiga mantiqiy urg'u beriladi. Mazkur kitobning “Avtobiografik poeziya” deb nomlangan faslida munaqqid “she'r va shoirlik” mavzusini teran ilmiy tahlillar bilan boyitadi. Bunda bitta muhim jihat olimning diqqat-e'tiborini tortadi va uni fenomen darajasiga olib chiqadi. Bu fenomen Hamid Olimjondir. “Bahor keldi seni so'roqlab” deb

nomlangan she'ri mazkur jihatlariga muhim asos vazifasini o'taydi. Olim ushbu she'rni "inson tuyg'ulari ifodasining gultoji" [2,59] ekanligini asosli ta'riflaydi.

Hamid Olimjon bo'lmasa-da, uning sevgisi hayot. Bu – sevgi quyosh nuri yanglig' quvvat, quvonch baxsh etadi, ayni paytda, yo'qotish azobiga, umidsizlik qismatiga ham zarba beradi. Buyuk muhabbat, jondan aziz sevgi o'limni tan olmaydi. Ikki tanning biri bo'lmasa ham, ikkinchisida o'sha kuch, o'sha bahor, o'sha jingalak soch, o'sha do'st, o'sha mehribon, o'sha ustoz yashaydi. "...Hurlikka chiqqan hayotning har bir daqiqasiga ona Vatanning bir qarich bo'lib ko'tarilgan giyohidan serviqor tog'larigacha asl oshiq", insonlarni sevgan shoir hayot! Ana shunday ishonch, ana shunday e'tiqod, ana shunday sadoqat shoirani yangitdan yaratadi. "Kishini lol qoldirgudek darajadagi she'riyat" (Mirtemir) sohibasiga aylantiradi. Umr yo'ldoshining:

*"Bilarmisan: sevgan kishingga
Sodiq bo'lmoq o'zi saodat,"* –

ahdini qalbiga ko'chirgan, yashashning ma'nisiga aylantirgan shoira o'z she'rlarida bevaqt o'lim olib ketgan yorining xayolini, ayriliq alamini, muhabbatning mangu va boqiyiligini, ishqning hijronga bardosh berishini, "sovush bermagan" tuyg'ularni tasvirlash orqali Hamid Olimjonning haqqoniy obrazini yaratdi. Demakki, u Hamid Olimjonni qaytadan tiriltirdi.

Shoira sadoqat tuyg'ulari tasvirining betakror, yagona va durdona ko'rinishi bo'lmish, "she'riyatimizning hech bir shubhasiz eng nodir durdonalari qatoridan o'rin olgan" (E.Vohidov) "Bahor keldi seni so'roqlab" she'riga bir nazar solaylik. Asar bahor tasviri bilan boshlanadi.

Lirik qahramondagi iroda, o'z xalqiga ishonch tuyg'usi alam va iztiroblarni yengadi... Boqiy va yaratuvchi sevgi azizu mukarrama insonni harakatga, yashashga, yaratishga undaydi. Shunday faoliyatgina baxt keltirishiga, tole yor bo'lishiga ishontiradi.

Shunday firoqning azobini totgan bahor ham, taqdir zarbasidan gangigan shoira ham "hayotbaxsh", otashga to'liq, "yaqin oshno" qo'shiqni, Hamid Olimjon so'zlarini eshitgach, quyidagi hayotiy xulosaga to'liq ishonch hosil qiladi:

*Bahorga burkangan sen sevgan elda,
Ovozing yangradi jushqin, zabardast.
O'lmagan ekansan, jonim, sen hayot,
Men ham sensiz hali olmadim nafas.*

Xalq va farzand mehri, buyuk va sof muhabbatga sadoqat shoira qalbini olijanob va mardona hissiyotlarga to'ldiradi. Ayol qalbi mo'jizakorlik kasb etadi. Ishonch kuch va qudratga aylanadi: Hamid Olimjon o'lmagan, u bilan birga, sevimli yor, sadoqatli do'st, izlari yo'qolmagan safdosh, yaratishga chorlovchi ustoz sifatida odim otmoqda:

*Hijroning qalbimda, sozing qo'limda,
Hayotni kuylayman, chekinar alam.
Tunlar tushimdasan, kunduz yodimda,
Men hayot ekanman, hayotsan sen ham! [1,30]*

Shoira umrining oxirigacha Hamid Olimjondan ayrilib yashagani yo'q. "Kuyaman-u bo'lmayman ado", – deydi. "Hijroning dog'ida oltingugurt olovisimon ko'rinmay hamon yonaman", – deydi. "Sovush bermaydi menga yoqib ketganing olov", – deydi. Ana shu olov, Hamidning sog'inchi shoirani (1996 yil 1 avgust) ham olib ketdi. Undan qalblarni poklovchi, insoniylikni e'zozlovchi, Istiqlolimizni yoniq nur bilan boyituvchi BUYUK MUHABBAT qoldi. U tobora balandroq va kuchliroq yonaversin!

Ma'lumki, "shodligu xurramlik ham, g'amu hasrat ham, baxt-saodat ham, fojia ham – barcha-barchasi yurakka payvand. Shu boisdan ijodkorni qalb tarjimoni deb atashadi" [4,25]. Aynan shu maslak Zulfiya ijodiy qarashlarining, lirikasining bosh bo'g'inini tashkil etadi. Bir qarashda samimiylilik va soddalik ufurib turgan mo'jaz satrlarda – o'zbek ayolining baxtu saodatga tashnaligi, hijron tufayli "ne-ne" ajib tuyg'ular so'lishi, qandaydir ichki ezilish zaminida qabarib ko'rinadi.

Avtobiografik xarakterga ega ushbu jozib she'rda shoira Zulfiya taqdirida neki bor, barchasini anglash mumkin. Ayriliq hukmiga ko'nikish qiyin. Lekin shunday bo'lsa-da, peshona yozug'i - taqdirdan qochib bo'lmaydi. Musibatning qarorgohi – yurak. Shoira yuragini bezovta qilayotgan birgina so'z – "bahor keldi seni so'roqlab..." jumlasidir. Ritorik so'roq gap zamirida butun shoira hayoti o'z aksini topgandek go'yo. O'n yetti band she'rga ko'chib o'tgan shaxsiyat mohiyatida bir inson qismatining poetik jilvasini kuzatish qiyin emas.

Bahor – poetik axborot tashuvchi so'z. Voqelik prizmasidan sizib chiqayotgan mushohada zamirida ayol sadoqati-yu, pok muhabbati ibrat namunasi bo'lib xizmat qilmoqda. Sevgi va sadoqat tushunchalarini mantiqiy dalillash ushbu she'rda yanada tiniqroq aks ettirilgan. Estetik qamrov tabiatan "she'rga ko'chgan shaxsiyat" bilan bog'liq tarzda kechadi. Hijron tushunchasi shoir nazdida – ideal tushuncha! Aslida ham shunday deyishimizga muayyan asos ham mavjud. Prof. D. Quronov shunday yozadi: "So'fiy haqqa yaqinlashgani sari mavjudlikning mohiyatini teranroq idrok qilgani kabi ijodkor IDEALga yaqinlashgani sari hayotning, insonning mohiyatini teranroq ilg'aydi. So'fiylik yo'lining ibtidosi ham intihosi ham HAQ bo'lganidek, ijodkor faoliyatining motivi ham, maqsadi ham IDEALdir" [3,164]. Ayonki, Zulfiya lirikasidagi ESTETIK IDEAL hayotga yaqinligi, hayotbaxshligi, qallda kechayotgan real jarayonlarning ifodasi o'laroq shakllangan. Demak, tadrijiy rivojlangan poetik tabdil negizida – IDEAL tushunchasi ko'p qatlamli va murakkab ahamiyat kasb etib borgan. Antiteza usulida bir-biriga payvandlanish tushuncha qamrovini yanada teranlashtirgan. Mavjud voqelikka parallel tarzda qad rostlagan estetik idrok poetik mutanosiblikni dalolatlaydi, hamda bir butunlikni yuzaga keltiradi.

Shoiraning davr muammolarini intim kechinmalar ta'sirida idrok qilishi tabiiy holat edi. Unda shaxsning orzu-umidlari teran mushohada sahniga olib chiqiladi. Bular qay jihati bilan olam va odam xususida qanchalik o'ylarga toldirmasin, "e'tiqodda butunlik" oniy sururni gavdalantiradi. Bular o'z navbatida hayot yo'llarining chigalliklarini, iroda yo'nalishining sobitligini

anglatadi. Ijodkor, avvalo, shaxs maqomiga ko'tarilar ekan, mavjud voqelikka qay tarzda munosabatda bo'lishi bilan chegaralanmaydi, umumruhiyat mezonlaridan turib nazar tashlaydi. Zulfiyaning poetik olamida qabarib ko'ringan obraz badiiy tadriji ham "IDEAL" tushunchasiga monand akslanadi. Bir qarashda oddiy tuyulgan poetik axborot zamirida – millat ruhiyati o'ziga xos tarzda jilvalanadi. Mushohadaga boy va teran satrlarda o'zbekona ruh, qadriyat mujassamligi poetik inkishof qilinadi.

Odatda so'z libos, unga yuklatilgan mazmun jamiki unsurlarni birlashtiradi. Shakliy-uslubiy qamrov negizida turfalangan poetik mazmun ijodkor fitratidan oziqlanadi. Zulfiya qalbining teran falsafiy qarashlari faqatgina baxt va saodat tushunchasini idroklash bilan kifoyalanmaydi, real hayot suvratiga boshqacha mazmun ato etishi o'ziga xos ko'pqatlamli talqin rang-barangligini yuzaga keltiradi. Aytish joiz, estetik idrok hayotni anglash jarayonida, unga monand tushuncha teranligi, mantiq ustuvorligini ham dalolatlaydi. Poetik tafakkurga xos erkinlik – she'riy matnda jo'shqin kayfiyatni yuzaga chiqaradi. Lekin shoira Zulfiya ham hayotda, ham ijodda tabiatan xursandchilikni oshkor etmaydi. Pinhon tutilgan poetik talqin negiziga jamiki ruhiyatiga aloqador bo'lgan qalb kechinmalari singdiriladi. Uni asosli dalillash uchun mazkur jarayonga mantiqiy yondashish lozim. Bular bir necha xususiyatlari bilan ajralib turadi. Birinchidan, shoira Zulfiya hayot haqiqatiga tarixiy sahnada ro'y berayotgan voqelik nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda yondashadi, ikkinchidan, shoira fikr qamrovini milliy qadriyatlar vositasida ifodalashga jiddiy e'tibor qaratadi, uchinchidan, shaxsning taqdiri uning yashab o'tgan va ertangi kundan kutgan umid uchqunlari teran mulohazalar bilan payvandlanadi, to'rtinchidan, she'r yozishga undagan asosiy kuch (turtki) hissiy-intim kechinmalar sabab yuzaga kelishini, undan umidvorlik, sadoqatga talpinish, iroda yo'nalishini aniq belgilab olishda qabarib ko'rinadi. Shu bois, shoira portretiga umumsifatlardan kelib chiqqan holda to'g'ri baho berish, "vafo va sadoqat" tushunchalarini yanada mukammalroq anglab yetishga zamin hozirlaydi.

Shoira Zulfiyaning ellik yil muqaddam yaratilgan "Mushoira" she'rida estetik ideal yanada tiniqroq talqin qilingan. Mazkur she'rdan epik qamrov nasriy asar kabi teran fazilatlarini o'zida jamlaydi. Shu jihatdan olib qaralganda ushbu she'rga o'sha davrdayoq yuksak baho berilgan. Taniqli shoira Vera Inberning qayd etishicha: "She'r tasviriy vositalarning boyligi bilan kishini hayratda qoldiradi. Unda xotin-qizlarga xos kuzatuvchanlik epik kenglik bilan uyg'unlashib ketadi. Fikrlarning teranligi tuyg'ularning to'qliniligi bilan hamohang. Unda hamisha xalqlarning tinchlik va baxt-saodati uchun yangragan poeziyaning sadosini eshitib turasan, kishi. Bu asarni dadillik bilan adabiyotning durdonasi deb ayta olamiz" [5,446]. Ushbu ta'rifdan ham anglashiladiki, mazkur sifatlash shoira Zulfiya poetik olamining rang-barangligini, teran falsafiy mushohadalarga boyligini, go'zallik bilan sug'orilganligini to'laligicha dalolatlaydi. Kuzatish mumkinki, shoironing "Mushoira" she'ridagi badiiylik negizida – umuminsoniy muammolar manzarasi aks ettiriladi. Bular o'z

navbatida shoiraning teran talqinlarida – shaxs komilligi bo‘y ko‘rsatganligini yanada ayonlashtiradi.

Shoira Zulfiya estetikasida alohida ajralib turadigan muhim jihatlari o‘zbek ayolining mardonavorligi, ulug‘ g‘oyalarni tarannum qila olish qobiliyati, ajdodlarga xos zukkolik, Nodira, Uvaysiy, Anbar Otin singari mumtoz shoirlar maslagiga mosligida ko‘rinadi. Bular shoiraning asl orzulari ushalishida, she‘riyatda ayol obrazining teran mushohadakor fikrlar bilan chizilishida ko‘rinadi. Ispan faylasufi Xose Ortega-i-Gasset shunday yozadi: “Har qaysi san‘atning tarixi inson qalbining tomonlaridan birini ifodalashga bo‘lgan qator urinishlardir. Xuddi shu narsa uni boshqa san‘atlardan ajratib turadi. Bu urinishlar shunday bir egri chiziqni tashkil qiladiki, san‘at kamalakning yengil o‘qi kabi shu chiziq bo‘ylab zamon qa‘riga o‘z maqsadi sari intiladi. Intihosiz ufqdagi shu nuqta har qaysi san‘atning yo‘nalishini, mohiyatini va ma‘nosini ko‘rsatib turadi” [6,307]. Haqiqatan ham, ijodkor fitratidan o‘sib chiqqan ulug‘ g‘oyalar optimistik kayfiyatga borib tutashadi. Barcha san‘at asarlarida bo‘lgani kabi sabab va oqibat falsafasi tuyg‘ular realizmini yuzaga chiqaradi. “She‘riyat malikasi” deya ulug‘langan shoira Zulfiyaning qalb suvrati aynan ikki mavjudlik jumbog‘ini tahlil qilishda yanada yorqinroq namoyon bo‘ladi. Borliqni badiiy inkishof qilishda estetik munosabat muhim ahamiyat kasb etishi sinalgan hodisa. Ushbu nazariy aqida va tushuncha she‘riy shakl tadrijida ijodkor ideali bilan chambarchas bog‘liq tarzda yuzaga chiqadi. O.Gassetning ijodkor olamshumul voqelik bilan ommaga tanilishi aniq, ammo unda yuksak san‘at asari uchqunlari bo‘lmasa uzoq yashay olmaydi, degan ta‘rifi XX asr adabiyoti ko‘zgisida o‘zining haqiqat ekanligini isbotlab turibdi. Buni XX asr ijodkorining yoziqlari mafkuraviylashtirilishi negizida ham yaqqol kuzatish mumkin. Shoira Zulfiya bu jarayonni bosib o‘tdi, sinalgan haqiqatlar shoiraning tiniq nigohida hayotiyiligini isbotladi, “Yillar sadosi” to‘plamidagi juda ko‘pchilik she‘rlarda shu narsaga munosabat, muhokama ustuvor, ya‘ni shoira dard bilan yozadi, yurak qoni bilan so‘z aytadi, bular mustaqillik kishisining orzulari edi, desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Shu boisdan ham, shoira Zulfiyani el ardoqladi, xalq yuksak maqomga ko‘tardi, adabiyot muhiblarining doim e‘tiborida bo‘ldi, yashovchan va kurashchan, tragik voqealar shoira lirikasining muhim qirralariga aylandi. Doim kuyinib so‘z aytgan vafo timsolining qalbidagi ezgu g‘oyalari, ayniqsa, mustaqillik yillarida ushaldi, yuzaga chiqdi.

Odatda yoniq qalb egalari doim istiqbolni kuylaydi. Ertangi kundan umid, o‘tmish saboqlaridan xulosa chiqarish ushbu ijodkorlarning hayot a‘moli sanaladi. Shu tarzda ESTETIK IDEAL makon va zamon suvratini to‘g‘ri baholaydi. XX asr o‘rtalarida adabiyotning mazmuniy qamrovi har tomonlama mafkuraviylashtirilmasin, ijodkor bu yolg‘on g‘oya kuni kelib tamom bo‘lishini oldindan sezgan edi. Shoira Zulfiya “el ardoga‘ida” bo‘lib, har bir so‘zida yashirin tarzda milliy mustaqillik tushunchasiga ishora qilganligini kuzatish qiyin emas. Ma‘lumki, biror ijodkor haqida so‘z aytganda o‘tmish va bugun nuqtayi nazaridan yondashiladi. Ijodkorning tarixiy jabhadagi o‘rni, adabiyotga

olib kirgan so'zi, e'tiqodi, maslagi, muhabbati, jamiki ezgulik uchun xarj qilingan umumestetik g'oyalari, ibratli va sharaflil hayot yo'li xususida teran ilmiy munozaralar aytiladi. Shoir Zulfiya shaxsi haqida gap ketganda avvalo munaqqid-olimlar bitta narsaga alohida e'tibor qaratishgan: ijodkor yaratuvchi, uni tarix sahnasiga olib kirgan ijodiy yo'nalishi millat ruhiyatidagi azim evrilishlar natijasida, milliy qadriyatlarga yuksak ishonch va hurmat bilan qarashi asnosida kamol topgan. Ya'ni ruhiyat nimani istasa shunga monand shaklga extiyoj sezadi.

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

1.Зулфия. Йиллар садоси. – Т.: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1995. – Б. 30. (Zulfiya.Yillar sadosi. – Т.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1995. – В.30).

2.Қаюмов Л. Зулфия. – Т.: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975. – Б. 59. (Qayumova L. Zulfiya. – Т.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1995. – В.59).

3.Қуронон Д. Мутолаа ва идрок машқлари. – Тошкент: “Академнашр”, 2013. – Б. 164. (Qurbonova D. Mutolaa va idrok mashqlari. – Toshkent: “Akademnashr” 2013. – В.164).

4.Худойберганов Н. Ёшлик илҳомлари. – Т.: “Ёш гвардия”, 1975. – Б. 25. (Xudoyberganov N. Yoshlik ilhomlari. – Т.: “Yosh gvardiya”, 1975. – В.25).

5.Инбер В. “За много лет”. – М.: Просвещение, 1964. – С. 446. (Inber V. “Za mnogo let”. – М.: Prosvesheniye, 1964. – S. 446).

6.Хосе Ортега-и-Гассет. Одам Ато жаннатда. Жаҳон адиблари адабиёт ҳақида. – Т.: “Маънавият”, 2010. – Б. 307. (Xose Ortega-i-Gasset. Odam Ato jannatda. Jahon adiblari adabiyot haqida. – Т.: “Ma'naviyat”, 2010. – В.307).

7.Топоров В.Н. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога: “блоковский” текст Ахматовой). – Berkeley, 1981. – Р. 223. (Toporov V.N. Axmatova i Blok (k problema postroyeniya poeticheskogo dialoga: “blokovskiy” tekst Axmatovoy. – Berkeley, 1981. – Р. 223).

8.Улуғова М. Муҳаббат саройида мангу қолганлар. Т.: – “Nihol” нашриёти. 2010. – Б.120.(Ulug'ova M. Muhabbat saroyida mangu qolganlar. Т.: – “Nihol” nashriyoti. 2010. – В. 120).

9.Ҳасанов Ш. Достон таркиби ва табиати. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2011. – Б. 146. (Hasanov Sh. Doston tarkibiga va tabiati. – Samarqand: SamDU nashri, 2011. –В. 146).

10.Раҳмонов Б. Вафо қисмати. – Т.: “Мухаррир”, 2011. (Rahmonova B. Vafo qismati. – Т.: “Muharrir”, 2011).

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ubaydullayev Normuhammad

dotsent

Samarqand davlat pedagogika instituti

Samarqand, O'zbekiston

normuhammadubaydullayev@gmail.com

IJODKORNING O'ZIGA XOS USLUBI VA BADIY MAHORATI

ANNOTATSIYA

Har bir ijodkorning o'ziga xos uslubi bo'ladi. "Uslub bu - odam" (Gyote) deganida shuni nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Aslida, uslub yozuvchining o'ziga xosligini namoyon etuvchi ko'zgudir. Uslubning bir-biridan jiddiy tafovutlanishi, badiiy izlanishlar, tafakkur va falsafiy-estetik idrok nuqtayi nazarida yuzaga keladi. Uslubning tadrijiy o'sish-o'zgarishlari ikki xususiyatda namoyon bo'ladi. Birinchisi, ichki ehtiyoj va ziddiyatlar fonida yuzaga chiqsa, ikkinchisi tashqi adabiy ta'sir, qiyoslashlar, o'zlashtirishlar, hayotni teran tushunish bosqichida namoyon bo'ladi. Shunday ekan har bir ijodkor o'ziga xos bir olam.

Kalit so'zlar: *uslubshunoslik, usul, mahorat, badiiy uslub, ijodkor mahorati, xotira, kundaliklar, muallif nutqi, qahramon nutqi, dialog.*

Ubaydullayev Normuhammad

associate professor

Samarkand State Pedagogical Institute

Samarkand, Uzbekistan

normuhammadubaydullayev@gmail.com

UNIQUE STYLE AND ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR

ABSTRACT

Each creator will have his own style. This may have been what "style is – man" (Goethe) meant. In fact, the style is a mirror that demonstrates the originality of the writer. A serious reflection of style from each other occurs in

the eyes of artistic research, contemplation and the point of philosophical-aesthetic perception. Evolutionary growth-changes in style are manifested in two characteristics. The first occurs against the background of internal needs and conflicts, while the second manifests itself at the stage of external literary influence, comparisons, appropriations, thoughtful understanding of life. So each creator is a kind of Universe.

Keywords: stylistic, method, skill, artistic style, creative skill, memory, Diaries, author's speech, hero's speech, dialogue.

Убайдуллаев Нормухаммад

доцент

Самаркандский государственный педагогический институт

Самарканд, Узбекистан

normuhammadubaydullayev@gmail.com

УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО СОЗДАТЕЛЯ

АННОТАЦИЯ

У каждого творца будет свой стиль. Это то, что, возможно, имел в виду Гете, когда сказал: "стиль - это человек". По сути, стиль-это зеркало самобытности писателя. Существенное расхождение стилей друг от друга происходит с точки зрения художественного поиска, мышления и философско-эстетического восприятия. Постепенный рост-изменение стиля проявляется в двух чертах. Если первые возникают на фоне внутренних потребностей и противоречий, то вторые проявляются на этапе внешнего литературного влияния, сравнений, ассимиляций, глубокого понимания жизни. Так что у каждого творца своя уникальная вселенная.

Ключевые слова: методология, метод, мастерство, художественный стиль, мастерство Творца, память, дневники, речь автора, речь героя, диалог.

"Uslub – yozuvchining adabiyotdagi betakror qiyofasi, o'zligi. Uslub – yozuvchi falsafasi ini'kosi"(A.Rasulov)[1,70]. Binobarin, badiiy uslub negizida voqelikning barcha komponentlari, eng kichik detal (jumla)dan tortib, katta g'oyalar inkishofi yotadi. Ana shu jarayonda yozuvchi hayot haqiqatini badiiy haqiqatga aylantira oladi. "Uslub nafaqat davr, ijtimoiy shart-sharoit, hayotda kuzatilgan voqea-hodisa, xarakter va holatlar, yozuvchi tasviriga ko'chgan situatsiya va konfliktlarga bog'liq, balki birinchi navbatda bu xarakter, holat-kayfiyat, konfliktlarni badiiy obrazlarda gavdalanitiruvchi, hayotning original badiiy kartinasini yaratuvchi ijodkor inson – san'atkorga bog'liq"[2,75], –

yozadi adabiyotshunos O'.Nosirov. Haqiqatdan ham, badiiy uslubning o'ziga xos qirralari yozuvchi ijodiy tafakkurining salmog'ini, mohiyatini, hayotiy va badiiy g'oya uyg'unligini, ijodkorning ma'naviy olamini yanada tiniqroq shaklda ifodalash tamoyilini dalolatlaydi. Uslubi betakror yozuvchi ham, shoir ham o'zining ko'nglidagi muhim gaplarini yagona estetik markazda uyushtira olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Uslubning individuallashuvi, jahon nasridan ilhomlangan yozuvchilar hayotidagi tub burilishlar ham alohida bir izlanish natijasi o'laroq yuzaga chiqadi:

“Ba'zan er-xotin poyezdga tushib, Chirchiq stansiyasigacha borar, u yerdan piyoda yurib, uyimizdan xabar olar, keyin bozorga borib xarid qilgach, yana poyezdga o'tirib boqqa qaytar edik. Birdan bir naqliyot vositamiz poyezd edi.

Boqqa ko'chib chiqqandan keyin men ishdan bo'shshga majbur bo'ldim. U kishi: “Qani, bir mashq qilib ko'rasizmi?” – deb, “Qo'shchinor chiroqlari” romanining qo'lyozmasini berdilar.

Qo'lyozma arab alifbosida edi. Ustiga ustak men hali u vaqtlarda o'zbek tilini mukammal bilmasdim. Qiynalib bo'lsa ham, roman qo'lyozmasini o'qish jarayonida o'zbek tilini yaxshigina o'rganib oldim.

Bir kuni qandaydir so'zni noto'g'ri yozibman. “Ha, bechora o'zi tojik bo'lsa, yana qo'lyozma arab alifbosida, bitta-yarimta xato qilgandir” deyish o'rniga “Savod bormi?” desalar bo'ladimi.

O'shanda yig'lamagan bo'lsam ham yig'lagandan battar bo'lganim hanuz esimda. “Qo'shchinor chiroqlari” men uchun birinchi maktab bo'ldi”[3,24].

Kibriyo Qahhorova qalamiga mansub “Chorak asr hamnafas” xotira-qissasida muallif uslubining betakror qiyofasini ko'ramiz. Bu “Oybegim mening”, yoki “Otam haqida” nomli esse-memuarlardan tubdan farq qiladi. Chunki Qahhor ijodiy olamiga singib ketgan ruhiyatida – Qahhorga xos “siqiq” bir olamda turib tasvirlash, ixcham va qisqa ifodalash negizida yaqqol ko'zga tashlanadi. Shuni qayd etish lozimki, Abdulla Qahhorning betakror – chexovona uslubida ham shuni ko'rishimiz mumkin. Kibriyo Qahhorovaning o'zlashtirgan badiiy uslubida Qahhorning tasvirlash prinsiplari qabarib ko'rinadi. Negaki, Abdulla Qahhorning kotibasi sifatida olib borgan ijodiy izlanishlari uning ko'ngliga “yuquvchanlik” modusini olib kirgan. Uslubning badiiy shartlilik ham ana shunda seziladi. Demak, biror yozuvchining ijodini ko'proq mutolaa qilish asnosida, uning uslubini o'zlashtirish, hech bo'lmaganida o'sha “siqiq” olamga astoydil yaqinlashish yuzaga chiqadi. Buning natijasida yozuvchi har bir epizodni o'zining ahvol-ruhiyasidan kelib chiqqan holda tasvirlaydi. Abdulla Qahhorning betakror uslubining mana shu zaylda ifodalanishida tarix va bugun oralig'idagi badiiy xronotopni ko'ramiz. Yozuvchi badiylik mezonlariga qat'iy rioya qilar, uning umumiy va xususiy qirralariga zimdan e'tibor bilan yondashar, jahon adabiyotidagi ilg'or metodlarni sarhisob qilgan holda masalaga teran kirib borish malakasini ham o'zlashtirishi shart bo'ladi. Jahonning ilg'or metodlarini samimiy o'zlashtirish negizida yozuvchining individual uslubiy yorqin ranglarda qabarib ko'rinadi. Shuni qayd etish joizki, uslubda millat dardi va iztiroblari, davr va zamon kechmishlari, makoniy kengliklarda tarixning ajralmas halqalari,

qadriyatlar jipsligida o'tmish xotiralari bir butun, uyg'un holda yuzaga chiqishini dalolatlay oladi:

“1926-yildan boshlab Qodiriyning qizg'in kundalik matbuotchilik faoliyatlari susaya boradi. Biron idora (redaksiya)ga bog'lanib ishlashdan voz kechadilar. Faqat munosabati kelsa, ba'zan-ba'zan maqolalar, feletonlar yozadilar, o'quv kitoblari, qishloq xo'jalik risolachalari tarjima qiladilar, tahrir, lug'at tuzish kabi ishlar bilan va asosan uy-xo'jalik, dehqonchilik, bog'dorchilik, qish kezarida esa asta “Mehrobdan chayon” romanini yozish bilan shug'ullanadilar.

Uch aka-ukaning ro'zg'ori, shahar hovlilari garchi avvaldan alohida bo'lsa ham bog'imiz o'rtada edi. 1926-yilning yozida bog' ham bo'linib olindi.

Qudratulla amakim birmuncha yo'lni topgan, o'ziga durust, ammo Rahimberdi amakim biror muhim ishning boshini tutmagan, beg'am, dunyoni sel olsa to'pig'iga chiqmaydigan kishi edilar. Shuning uchun bog'ning hamma imoratli va hosildor yerlari u kishiga yordam tariqasida berildi. Qudratilla amakimga ham tekis uzumzor yer tegib, imorat qurib chiqib ketdilar. Bizga esa eng poygakdan o'nqir-cho'nqir, tepalik, o'pquz, binosiz, hosilsiz yerlar tegdi.

Bizning ulushimizning sharqida, yerimizga yopishgan, uch tanobdan mo'lroq past-baland tashlandiq yer bor edi. Bu chakalak, qayrag'ochzor, quyi qismi toshloq, chimzor, doim suv toshib yotadigan izza yer bo'lib, devorsiz, ihotasiz, katlang ketgan, balandligi bir yarim, uzunligi ikki yuz metrdan ortiq keladigan tepalikdan bir ariq o'tib, yerni ikkiga bo'lar edi”[4,118].

Habibullo Qodiriy yoshlikdagi xotiralarni yozarkan, “Mehrobdan chayon” yozilgan damlarda bog'-hovlining yanada ko'rkam bo'lishi uchun Abdulla Qodiriyning hayot va ijod yo'lini shunday chamalaydi. Ish va ijoddan sira charchash bilmaydigan, halol pul evaziga ro'zg'or tebratadigan Abdulla Qodiriy bu vaqtlar o'ttiz yoshlaridan oshgan damlarga to'g'ri keladi. Ijodkorning moddiy ahvoli bir muncha yaxshilanib, elga tanilish asnosidagi badiiyat olamida ham o'zining o'rniga ega bo'layotgan bog'bon qiyofasi ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Bu yerda Habibullo Qodiriy otasining obrazini badiiy chizgilar bilan ifodalar ekan, hayotning o'zidek qilib tasvirlash, uslubiy-shakliy izlanishlarining samarasi – o'z otasidan ko'chib o'tganligini dalolatlash barobarida, tasvir ekzistensiyasini nozik jihatlarini o'zlashtirganligining shohidi bo'lamiz. Unda Qodiriy uslubiga xos mantiqiy bog'lam va xrontop uzviyligi qabarib ko'rinadi. Nutq bo'laklari, ijodkorning haqqoniy qiyofasi, orzularining izchilligi, hayot kechirish prinsiplarining alohidaligi ham yorqin tasvirlarda namoyon bo'ladi. Qodiriy aqlu zakovati bilan, ham ishda, ham ijodda bir uyg'un yashash metodikasini o'zlashtirgan donishmand adibdir. O'g'li tomonidan berilayotgan sifat-tavsiflarda Abdulla Qodiriy shaxsiyati alohida bir olam sifatida yuzaga chiqmoqda. Yer oldi-berdisi bo'ladimi, bog'ni barpo qilish uslubimi, ijod qilish tartibimi hammasida Abdulla Qodiriy fenomeni yaqqol yuzaga chiqmoqda. Shuni ta'kidlash joizki, Abdulla Qodiriy hayot haqiqatidan bir nav chekingan yozuvchi emas. U har bir so'zini ham, amalini ham qat'iy prinsip bilan olib borgan va boshqalarni ham shunday yashashga, oilasining moddiyatida ham

saxiylikka esh ishlar qilib kun ko'rishga odatlangan. Bu odat o'zining asarlariga ham ko'chib o'tganligini unutmash lozim.

Professor Y.Solijonovning talqiniga ko'ra, "Uslub tilda namoyon bo'ladi. Har bir mahoratli yozuvchining shaxsiy uslubi uning dastlabki iboralaridan boshlab seziladi"[5,16]. Aytish joizki, ta'riflarda bir nechta jihatlar e'tiborni tortadi. Birinchidan, uslub badiiy yaxlitlikni ta'minlovchi kategoriya, ikkinchidan, mazkur atama ijod falsafasini, hayotiy idrok konsepsiyasini bir-biriga tutashtiradi, uchinchidan, adabiy ko'rsatkich ijodkor fitratining boshqaruvini tayin etadi, to'rtinchidan, ifoda va tasvirning mantiqiy taraqqiyoti romanda to'laqonli in'ikos topadi. Uslub jamiyat hayotidagi evrilishlarni, inson ruhiyatining botiniy olamini hamda umuminsoniy g'oyalarni butun-murakkabligicha o'zida uyg'unlashtirishi tushuniladi. Ayniqsa, uslubni dunyoqarash, til, did, adabiy-estetik ideal, mahorat, talant masalalari bilan yaxlit hodisa sifatida o'rganish maqsadga muvofiqdir. Ijodkorning ulkan san'atkorligini, naqadar yolqinli suvrat va siyratga ega ekanligini kashf etishga chorlaydi[6,14]. Munaqqid Hotam Umurov yozishicha: "Uslub – ijodkor dunyosidir, uning xayoloti, tasavvuri, aqli, bilimi, so'zshunosligi, talanti, geniysi, insoniyliigi – butun borlig'ini namoyon etuvchi hodisa, vositadir"[7,284]. Darhaqiqat, xotirnavis dunyoqarashidan shakllanayotgan uslub atamasi keng tushuncha. Ayniqsa, matnda bo'y-basti bilan butun-murakkabligicha uslubni tashkil etadigan jamiki unsurlar muayyan yaxlitlik sinteziga uyg'unlashadi, Oybek xarakteriga xos keng tafakkur va lirizimning kuchliligi Navoiy badiiy olamiga olib kirganligini ko'ramiz. U umri davomida Alisher Navoiy ishq va muhabbatining nimaga qaratilganligini anglamak va anglatmak ilinjida yonib ijod qildi. Navoiy dahosining juda go'zal bir manzarada hosil bo'lishini, uning donishmandona mulohazalaridan ham bilish mumkin:

"U butun umr bo'yi Navoiy haqida o'yladi. Navoiy haqida yozdi. Uning bu satrlari bejiz bitilmagan:

Tarix so'qmoqlari izimdan cho'tir,

Har bir xok shivirlar: "Bir lahza o'tir..."

"Qushlar tili" piri – yurakda tilak,

Izlaymen marvarid – qo'limda elak.

Oybek butun umri davomida ana shu elak bilan Navoiy olamidan marvaridlar terdi. U akademiya ta'sis etilishidan ancha ilgari Fanlar komitetida ishlab yurgan chog'ida Navoiyning tarjimai holi va ijodiyoti xususida "Navoiy haqida" degan bir asar yozgan ekan. Bu Oybekning 30-yillardan boshlab "Ravzat us-safo" singari mo'tabar tarixiy manbalarni, Navoiy haqidagi ko'plab bandlarni, shuningdek, Navoiy asarlarini mukammal o'rganishi asosida yozilgan tadqiqot ekan. 1937 yilning fojiali kunlarida Oybekning bu qo'lyozmasi yo'qolgan. Fanlar komitetidan ishdan bo'shatilganida, Oybekning o'zi ham bu tadqiqotni talab qilib olmagan"[7,256].

Keltirilgan lavhadan bilish mumkinki, Zarifa Saidnosirova uslubi ham xuddi Oybekniki kabi keng va o'ziga xos bir shalolani yodimizga soladi. Tog'

bag'ridan tushib kelayotgan suvning shildirashi mayin bir shovqinni namoyon qilsa, xuddi Oybek uslubi ham shu kabi mohiyat-ranglarini yuzaga chiqaradi. Oybek keng va betakror tasvir prinsiplarida uslubiy modusini hech kimga o'xshamagan holda yuzaga chiqargan. She'rlarida ham, nasrida ham, maqolalarida ham epik ko'lamning erkin harakatini his etamiz. Bu tasvir ekzistensiyasi xotiranomada ham Oybek shaxsiyatini idroklashda, makon va zamon ichida bo'layotgan voqelikni qayta idroklashda qo'l keladi. Demak, uslubiy modifikatsiya har qanday badiiy asarning yashovchanligini ta'min etadi. Badiiy xronotop esa voqelikning izchil va qiziqarli chiqishini idroklaydi.

Badiiy xronotop xotiranomalarda sujet va kompozitsion yaxlitlikni yanada o'ziga xos tarzda uyg'unlashtiradi. Unda jonli tabiatga tan jamiki unsurlar bir-biriga tutashadi. Shu ma'noda, insoniy qiyofa, har bir detal, obraz, xarakter o'z mohiyatida yuzaga chiqadi. XX asrning realistik prinsiplari A.Qahorning Chexovdan ilhomlanishi, adabiy ta'sir miqyoslarining haddan ziyod kengayishi, sobiq tuzum qirg'inbarotlarida insonning qadri bo'lmasligi, faqatgina bir kishining "qo'li"ga qaragan jamiyat taqdiri hech bir odamga manfaat keltirmaydi. Shu o'rinda, insonning ruhi yolg'izlanadi. Ruhning yolg'iz parvozi esa uzoqqa cho'zilmaydi.

Ta'kidlash lozim, Oybekning benihoya keng poetik uslubidan oziqlangan o'zbek adabiyotidagi falsafiy-psixologik o'zgarshilarni sintezida quyidagi uchta jihat e'tiborga loyiq:

1. Qisqalik. Bu usulda xotirana vis badiiy-estetik tafakkurga daxldor keng planli tasvir manbalarini ikki-uch epizodik yo'sinda yuzaga chiqaradi.

2. Aniqlik. Esse-xotira sujetida xilma-xil ifodalarning dialektik aloqasi tasvirlansa, shu jamiyat ichida bo'layotgan ziddiyatlarning yuzaga kelish sabab va omillariga e'tibor beriladi. Unda yozuvchi makon va zamoni poetik individuallashtiradi. Nisbatan qisqa vaqt ichida voqelik sodir bo'lishi mumkin. Biroq qariyb bir asrlik muammolar girdobida o'tib kelayotgan muammolar ijodkorni teran mushohada yuritib, tayinli xulosalar chiqarishga yetaklaydi.

3. Falsafiylik. XX asrning eng ilg'or metodlaridan biri – falsafiy-psixologik tasviridir. Bu usulda metafora va kinoya birinchi o'ringa chiqadi. Ayni shu modifikatsion talqin negizida yozuvchi butun jamiyatning islohga muhtojligini, soxta shon-shuhratlar hech bir zamonda abadiy yasholmasligini asoslaydi.

Mazkur xotiranomalar o'zbek badiiy nasrida alohida o'rin tutadi. Memuarning sujeti va badiiy kompozitsiyasida jamiyat hayotining og'ir, musibatli kunlari, muallifning el orasida eshitgan voqeliklari, ibratli hikoyatlari uyg'unlashuvi bilan qadr topgan. Asar muallifi nihoyatda sinchkov, kuzatuvchi, xalq urf-odatlarining mohir bilimdoni, milliy qadriyatlarni teran o'rgangan, real voqelikni jiddiy o'zlashtirganligi shundoq ko'rinib turibdi:

“Bir gal nashriyotdan kattaroq qalam haqi olgan bo'lsam kerak, magazindan Abdulla Qahhorga qora yog'ochdan yasalgan xitoycha qahvadan sotib oldim. Uyga kelib:

– Mana, ellikka kirganingizda mendan Sizga hadya, – desam xiyol jilmayib shunday dedilar:

– Bilasizmi, men xotin kishining hadyasidan hazar qilaman. Hadyani Siz menga emas, men Sizga qilishim kerak. Siz topganingizni o'zingizning upa-eligingizga sarf qiling, chalasiga men qarzdorman. Yozuvchi odam, ertaga xotininga amirkon kovush kerak, degan narsani o'ylamasligi kerak. Topganingizni o'zingizga katta-katta sarf qilavering. Biz savdo xodimi emasmizki, kerak bo'ladi, deb o'ttiz mingni belimizga sho'rpaxtaday bog'lab yursak. Bizning qora kunimiz bo'lmaydi. Modomiki, hayot ekanmiz, qalam tebratamiz. Qalam tebratmaydigan kun kelsa, pulning ham hojati qolmaydi. Sizdan o'tinib so'rayman, ro'zg'orga bir tiyiningizni ham aralastirmang. Bilasizmi, agar xotin kishi imoratga bitta mix qoqsa, hammasini o'zim qurdim deb, aytadi"[8,56-57].

Abdulla Qahhor uslubiga xos – maqol va iboralarni o'z o'rnida qo'llash badiiy asarning mazmun-mohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Chunki maqola, ibora yoki shunga o'xshash aforizmlar badiiylikning ajralmas bir qismiga, yozuvchi ifodalamoqchi bo'lgan voqelikning o'ziga xos jilvalanishiga hissa qo'shadi. Shu ma'noda, badiiylik shartlari va mezonlari yozuvchining original uslubini yuzaga chiqishiga zamin yaratadi. Demak, Kibriyo Qahhorova o'zlashtirgan falsafiy-psixologik konsepsiya Abdulla Qahhor uslubidan ta'sirlanish manerasini tartiblashtiradi. Uslubning betakror ohangini o'quvchi naqadar xush ko'rib, mutolaa davomida o'zlashtiradi. Poetik mantiq qamrovda badiiy uslub makon va zamonda kechayotgan voqelikni to'laqonli namoyish qiladi. Deylik, yuqoridagi er-xotin muloqotida har ikki obrazning badiiy shartlilikka rioya qilishi, voqelikning teranlashuviga hissa qo'shishi, bir-birini to'ldiruvchi poetik qamrovning nechog'li muhim ekanligini tayin etadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.Расулов А. Бадийлик – безавол янгилик. –Т.: Шарқ, 2007. –Б.70. (Rasulov A. Badiiylik – bezavol yangilik. – Т.: Sharq, 2007. – В.70).
- 2.Носиров Ў. Ижодкор шахс, бадий услуб, автор образи. –Т.: Фан, 1981. –Б.75.(Nosirov O'. Ijodkor shaxs, badiiy uslub, avtor obrazi. – Т.: Fan,1981. – В.75).
- 3.Кибриё Қаҳҳарова, Чорак аср ҳамнафас. –Т: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2007. – Б.24-25. (Kibriyo Qahharova, Chorak asr hamnafas. – Т: G'.G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2007. – В.24-25).
- 4.Ҳабибулла Қодирий. Отам ҳақида. –Т: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2007. – Б.118. (Habibulla Qodiriy. Otam haqida. – Т: G'. G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2007. – В.118).
- 5.Солижонов Й. XX асринг 80-90 йиллари ўзбек насрида бадий нутқ поэтикаси. док.дисс автореферати. –Т. 2002. 16-б. (Solijonov Y.XX asrning 80-90 yillari o'zbek nasrida badiiy nutq poetikasi dok. Diss avtoreferati. – Т.2002.16-b).
- 6.Тулибаев Х. Ҳозирги ўзбек романчилигида бадий услуб ва жанрий-композицион яхлитлик синтези. –Фарғона. 2018. –Б.14-15. (Tulibayev X. Hozirgi o'zbek romanchiligida badiiy uslub va janriy-kompozitsion yaxlitlik sintezi. – Farg'ona. 2018. – В.14-15).
- 7.Умуров Ҳ. Адабиётшунослик назарияси. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004. –Б. 284. (Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Т.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – В.284).
- 8.Саидносирова Зарифа. Ойбегим менинг. –Т: “Шарқ”, 1994. –Б.256.(Saidnosirova Zarifa. Oybegim mening. – Т: “Sharq”, 1994. – В.256).
- 9.Кибриё Қаҳҳарова, Чорак аср ҳамнафас. –Т: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2007. – Б.56-57. (Kibriyo Qahhorova, Chorak asr hamnafas. – Т: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. – В.56-57).
- 10.Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари. –Т: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. –Б.78. (Jo'raqulov U. Nazariy poetika masalalari. – Т: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – В.78).
- 11.Расулов А Бадийлик – безавол янгилик. –Т.: Шарқ, 2007. – Б.200-201.(Rasulov A. Badiiylik – bezavol yangilik. – Т.: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – В.78).

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sharifov Siroj

mustaqil tadqiqotchi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

sharifovsiroj@gmail.com

O'ZBEK ROMANCHILIGIDA YANGICHA TAMOYILLARNING SHAKLLANISHI

ANNOTATSIYA

Mustaqillik davri o'zbek romanchiligi shakl va mazmun jihatidan katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu davrda adiblarimiz tomonidan adabiyotimizga yangicha epkinlar olib kirildi. Ular yaratgan romanlarda alohida olingan insonning dard-u g'amlari, o'y-fikrlari, kechinma va orzulari talqin etila boshladiki, janr rivojida bu o'zgarishlar keyingi yillar o'zbek romanchiligi taraqqiyotini belgilab berdi.

Kalit so'zlar. Shakl va mazmun o'zgarishlari, ruhiyat tasvirida o'ziga xosliklar, iztirob, alam, og'riq, quvonch kabi kechinmalar yangicha talqini.

Sharifov Siroj

researcher

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

sharifovsiroj@gmail.com

FORMATION OF NEW PRINCIPLES IN UZBEK NOVELS

ABSTRACT

Uzbek novels of the period of independence in terms of form and content underwent great changes. During this period, our writers introduced new ideas to our literature. In the novels created by them, individual pains and sorrows, thoughts, experiences and dreams of a person began to be interpreted, and these changes in the development of the genre determined the development of Uzbek novelists in the following years.

Keywords. Changes in form and content, peculiarities in the image of the psyche, new interpretation of experiences such as suffering, grief, pain, joy.

Шарифов Сирож,

исследователь

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

sharifovsiroj@gmail.com

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ В УЗБЕКСКОМ РОМАНЕ

АННОТАЦИЯ

За период независимости узбекские романы претерпели большие изменения по форме и содержанию. В этот период наши писатели привнесли в нашу литературу новые идеи. В созданных ими романах стали интерпретироваться отдельные боли и горести, мысли, переживания и мечты человека, и эти изменения в развитии жанра определили развитие узбекских романистов в последующие годы.

Ключевые слова. Изменения формы и содержания, особенности образа психики, новая интерпретация таких переживаний, как страдание, горе, больрадость.

Mustaqillik arafasida, ya'ni XX asrning 80-yillarida o'zbek romanchiligi katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi. M.M. Do'st, T.Murod, X.Do'stmuhammad, O.Muxtor, X.Sulton kabi nisbatan yosh avlod vakillari tomonidan adabiyotimizga yangi epkinlar olib kirildi. Ular yaratgan romanlarda alohida olingan insonning dard-u g'amlari, o'y-fikrlari, kechinma va orzulari talqin etila boshladiki, janr rivojidadagi bu o'zgarishlar keyingi yillar o'zbek romanchiligi taraqqiyotini belgilab berdi.

Istiqoldan so'ng o'zbek romanchiligi asosan ikki – ananaviy va noananaviy romanlar yo'nalishida rivojlandi. Har bir adabiyotda bo'lgani kabi o'zbek romanchiligi ham o'tish davri muammolaridan mustasno bo'la olmas edi. Shu sababdan milliy istiqol davrining birinchi yillari o'zbek romanchiligida muayyan deqsinishlar bo'lib turdi. Roman janri tadrijiga nazar tashlasak, rus va g'arb adabiyoti romanchiligida ham aynan o'tish davrlarida roman inqirozi muammosi yuzaga kelganiga amin bo'lamiz. Agar adabiyotshunos Ye.Dobrenkonning «roman krizisi – bu aslo janr tanazzulini bildirmaydi, balki bir davrdan ikkinchi bir davrga o'tish oralig'idagi muayyan bir tayyorgarlik davri» degan mulohazalarini nazarda tutsak, o'zbek romanchiligida zohir bo'lgan ba'zi bir noaniq holatlar o'zbek adabiyotshunosligida ham roman janri xususidagi bahs va munozaralarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan bo'lsa, ajab emas.

Ma'lumki, jamiyat taraqqiyoti ko'p jihatdan roman janri dinamikasida namoyon bo'ladi. Aynan mana shu jarayonning o'zi roman janrining ichki evrilishlarini tahlil va tadqiq etish orqali roman jamiyat badiiy-estetik tafakkuri darajasini aks ettiruvchi asosiy komponent ekanligini tasdiqlaydi. Shu bois, XX asrda qayta va qayta ko'tarilgan roman janri xususidagi bahs va munozaralar, tahlil va taxminlar hamda tadqiqotlar roman tabiatidan kelib chiqib bildirilgan bo'lishi bilan birga, jamiyat badiiy-estetik tafakkuri darajasi, uning botiniy evrilishlari, inson va jamiyat, tabiat va inson o'rtasidagi muvozanat, bir-birini anglash yoki begonalashuv sabablari, ularning o'zaro anglash jarayoniga ijobiy yoki salbiy tasirini ko'rsatuvchi omillar tahlilidir.

Romanda talqin etilgan g'oya, romanga xos tafakkur milliylikdan umumbashariy mezonlar qadar ko'tarilmas ekan, romanlarning o'qimishlilik darajasi milliy chegara doirasida qolib ketaveradi. Shunga binoan milliy istiqdol davrida yaratilgan romanlarni, avvalo, milliylik mezoniga ko'ra, jahon romanchiligining ilg'or ananalaridan kelib chiqib tahlil qilsak, to'g'riroq bo'ladi. Ijodkor shaxs birinchi navbatda insonni o'zligidan ayirgan mustabid tuzumni, ijtimoiy voqelikni ko'ngil prizmasidan o'tkazadi. Buning natijasida anglash jarayoni kechadi. Bu jarayon ijodkor ongida yuz berajak evrilishlarga olib keladi. Adabiy jarayonda yuz beradigan silsila – bir vaqtda muayyan bir mavzu yuzasidan adabiyotda mavjud janrlarda bir guruh ijodkorlarning asar yaratishlari natijasida yuzaga keladi. O.Muxtorning «Ming bir qiyofa»», «O'lmagan jon» asarlarida, T.Murodning «Otamdan qolgan dalalar», «Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi» romanlarida, Sh.Xolmirzayevning «Olabo'ji», A.Saidning «Besh kunlik dunyo» asarlarida aynan yaqin o'tmish sintez qilindi, sobiq ittifoqchilik sir-asrorlarining «avra-astari» ochib tashlandi. Mazmunan yaqin o'tmishdagi xalq taqdiri – kechmishi badiiy talqinga jalb etilar ekan, voqelikni yozuvchi qanday tafakkur etsa, badiiy ijod shunday munosabat natijasida yuzaga keladi. Tasvir obektiga yozuvchi individual uslubidan kelib chiqib yondoshadi. Shunga muvofiq, yozuvchining tafakkur tipiga monand badiiy metod shakllanadi. Bu davr o'zbek romanchiligida ham realistik va ham romantik adabiy metodlar amal qilishi bilan birga, bu ikkala metodning sintezlashgan turi shakllandi. Ayni paytda, ular ichki tamoyillar bo'yicha ham tasniflanadi, yangi realistik yo'nalishda yaratilgan romanlar tasnifiga ko'ra falsafiy, psixologik, ijtimoiy, avtobiografik, tarixiy, sarguzasht, detektiv, ilmiy-fantastik, yoki ijtimoiylik nuqtai nazaridan ijtimoiy-falsafiy yoki ijtimoiy-psixologik bo'lishi mumkin.

Ijodkor shaxs ongida biron-bir falsafiy mushohada tug'ilib g'oya darajasida rivojlangunga qadar muayyan bir fursat, oraliq zarur, bazan bu oraliqni «yozuvchi jim bo'lib ketdi» deb atashadi, aslida esa bu yashirin ijodiy falsafiy mushohada davri. Boshqa bir ijodiy jarayonga o'tish oldidagi ijodiy tayyorgarlik. Bu holat ko'proq, o'tish davriga xos muammolar natijasida yuzaga kelgani sababli milliy istiqdol davrining birinchi yillari o'zbek romanchiligida ijodiy «jimjitlik» holati yuz berdi. Aynan mana shu davrda yozuvchilarimizning badiiy tafakkur tipi shakllandi. Milliy istiqdol davri romanlari tahlili shuni ko'rsatadiki, har xil «izm»lar ta'siridan ozod bo'lish o'zbek romannavisi uchun

oson kechmadi, shu sababdan ham muayyan badiiy ijod metodining shakllanishi sermashaqqat badiiy evrilishlar ta'sirida kechdi.

XX asr romanchilik taraqqiyoti nuqtai nazaridan badiiy ijod olamida eksperimental asr bo'ldi, desak, xato qilmaymiz. Metodlar xilma-xilligi, adabiy yo'nalishlar o'zgaruvchanligi, uslubiy yangilanishlar ko'pligidan nafaqat badiiy ijod ahli, balki adabiyotshunoslar ham terminlar «plyuralizmi»dan ba'zan to'g'ri xulosalar chiqarishda birmuncha ziddiyatli vaziyatlarga tushib qolishlari aniq. O'tgan asrda yuz bergan siyosiy ixtiloflar va bo'hronlar oqibatida dunyoda juda keskin o'zgarishlar yuz berdi, ijtimoiy-siyosiy davlat boshqarilishi dunyo bo'yicha ikki katta bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishda olib borildi. Shunga ko'ra har bir jamiyatning badiiy-estetik tafakkuri hosilasi bo'lmish roman janri ham har bir jamiyat o'ziga xosligini e'tirof etgan holda rivojlandi.

XX asr taraqqiyoti shu qadar keskin va ziddiyatli, bu hol albatta inson ongida, tafakkurida aks etmay qolmadi. Inson hayotida kechayotgan iqtisodiy qiyinchiliklar uning tafakkurida norozilik kayfiyatini yanada kuchaytirdi. Moddiy dunyo birlamchi, ong ikkilamchi deya butun olam uzviyligini inkor etgan, so'ng esa hayot qonuniyatini anglab etgan inson bir-biriga monand dunyo mantig'idan to'g'ri xulosalar chiqara boshladi. Ziddiyatlar tobora kuchaygan jamiyat badiiy-estetik tafakkuri hosilasi sifatida yangi romanlar yuzaga keldi. Ong talqini, ongda kechayotgan evrilishlarni anglash oson kechmadi. Bunday evrilishlar XIX asrda avvalo psixologik roman (M.Y.Lermontov, V.Gogol), so'ng esa polifonik roman (F.M.Dostoyavskiy) janrida namoyon bo'lgan bo'lsa, XX asr boshlarida yangicha tafakkur talqini – modern yuzaga keldi. Modern romanlarining yaratilishi bilan roman janri tarixida yangi bir tamoyil – modernizm boshlandi.

Yangi davr romanchiligining shaklan va mazmunan yangilanayotganligini roman janrining ichki talabidan kelib chiqqan zarurat deb tushunish kerak va bu tabiiy hol. Ko'pgina yozuvchilarimizning (Sh.Xolmirzaev, O.Muxtor, X.Dostmuhammad, Sh.Bo'taev, T.Rustam, U.Hamdani, I.Sulton) romanlarida badiiy talqin ko'p ovozlilik darajasiga ko'tarilishi, noanaviy talqin uslublarining qo'llanilishi bugungi kunda o'zbek romannavislari tomonidan polifonik, hamda modern romanlariga xos badiiy me'yor hamda mezonlar o'zlashtirilayotganidan dalolat beradi. Aynan mustaqillik davrida J.Joys, F.Kafka, G.Markes kabi yetuk g'arb romannavislari ijodlariga bo'lgan qiziqish, ular qo'llagan badiiy talqin uslublarining tahlili – o'zbek romanchiligini jahon romanchiligining ilg'or ananalari asosida yuksaltirish uchun intilishdir. Shu sababdan ham mustaqillik davri o'zbek romanchiligining taraqqiyot tamoyillarini aniqlash uchun yozuvchilarimiz ijodiga ta'sir o'tkazayotgan omillar xususida so'z yuritishni lozim topdik.

Yangilanayotgan jamiyatda milliy istiqloq ta'sirida inson ongida, ruhiyatida kechayotgan poklanish jarayoni romanda o'z inikosini topar ekan, tabiiyki, inson hayoti o'ziga xos murakkabliklari, ziddiyatlari bilan birgalikda talqin etiladi. Bu davr romanchiligi tahlili shuni ko'rsatadiki, nafaqat ananaviy,

balki noananaviy romanlarda ham romanga xos tafakkur mezoni o'ziga xos tarzda namayon bo'lgan.

Albatta, noananaviy roman ham badiiylik nuqtai nazaridan roman janri talablariga javob berishi shart. Ammo bundan roman qandaydir bir etalon sifatida yaratiladi degan noto'g'ri xulosa kelib chiqmasligi kerak. Har bir roman yaratilishi jihatidan usluban yangi, betakror bo'lishi bilan birga, o'zidan oldin yaratilgan roman janriga xos badiiy komponentlarni o'zgargan, rivojlangan yoki boshqa shaklda o'zida mujassam etib, romanning janr taraqqiyotini ham ta'minlashi kerak. Janr taraqqiyotining progressivlik yoki regressivlik xususiyati esa har bir roman individualligi bilan bog'liq. Romannavisning vazifasi roman badiiyatini ta'minlash bilan cheklanmaydi, u jamiyat taraqqiyot tadrijini falsafiy mushohada qilish va mantiqiy anglash orqali romanga badiiy talqin uchun jalb etilayotgan jamiyat tafakkuriga monand romaniy tafakkurni yaratadi.

Keyingi yillar o'zbek romani janr dinamikasi shuni ko'rsatadiki, biz shartli ravishda noananaviy deb atagan romanlar va ananaviy romanlar o'rtasida qarama-qarshi, ziddiyatli, bir-birini inkor etish kabi badiiy uslub komponentlari yuzaga kelgani yo'q. Badiiy asar, to'g'rirog'i, asar tahlilidagi bunday badiiy va ilmiy nomutanosibliklar XX asrda realizm va modernizm, modernizm va sotsiorealizm kabi metodlar qiyosida yuzaga kelgani sir emas.

Janr tadrijiy tarixi shuni ko'rsatadiki, roman o'z taraqqiyoti jarayonida bir davrdan (yo'nalishdan) boshqa bir rivojlangan davrga (yo'nalishga) o'tar ekan, o'zigacha bo'lgan mustaqil yo'nalish yoki yo'nalish tamoyili roman tafakkurini namoyon etishda biron-bir badiiy komponentga aylanadi. Aynan bunday uslubiy yangilanish so'nggi yigirma yillikdagi o'zbek romanlarining shakllanishida yaqqolroq sezilmoqda. O.Muxtorning «Ming bir qiyofa», «Ko'zgu oldidagi odam», «Tepalikdagi xaroba», X.Do'stmuhammadning «Bozor», T.Rustamning «Kapalaklar o'yini», U.Hamdanning «Muvozanat», «Isyon va itoat», «Na'matak», I.Sultonning «Ozod», «Boqiy darbadar» kabi romanlarida g'arb modern romanlari poetikasiga xos bo'lgan qahramon ongida kechayotgan evrilishlar talqini o'zbek romanlariga roman tafakkurini badiiy inikos qilishda yozuvchi qo'llagan uslublardan biriga aylanmoqda. Zikr etilgan romanlar poetikasining o'ziga xosligi nafaqat voqelikka yoki insonga nisbatan talqin munosabatining o'zgarganida, balki roman tashqi va ichki tuzilishi, shu bilan birga, stilistikasining ham o'zgarganidadir.

Hozirgi davr romanchiligida kechayotgan badiiy evrilishlar adabiy jarayonning birmuncha faollashganidan darak berish barobarida, roman dinamikasiga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Romanchilik va uning tegrasida kechayotgan bahs-munozaralar, ilmiy tadqiqotlar [1.B. 168.] tahlili taraqqiy etgan jamiyatlarda bo'lgani kabi bizning jamiyatimizning ham badiiy-estetik tafakkuri darajasini aynan roman inkishof etishi, bugungi muttasil o'zgarib borayotgan adabiy jarayonda roman taqdiri yozuvchilarimiz uchun ham, adabiyotshunoslarimiz uchun ham eng muhim muammo bo'lib qolaverishini ko'rsatadi. «Janr o'z davriga va o'z yozuvchisiga monand bo'ladi: o'zi mansub davrni nafaqat tasvirlaydi, balki unga aniqlik ham kiritadi» [2.B.288], - deb ezadi

adabiyotshunos N .Dulova. Demak, istiqloq davri romanchiligi nafaqat o'zi mansub davrni tasvirlaydi, balki davrga xos tafakkur roman tafakkuri sifatida shakllanadi. Turli-tuman o'zgarishlar, iqtisodiy muammolar, inson ongida yuz berayotgan o'zlikni anglash yo'lidagi silsilalar qahramon «men»i bo'lib roman tiliga ko'char ekan, kuz havosiga o'xshash o'zgaruvchan inson tabiatini tasvirlash ananaviy romanlar poetikasi ramkasiga sig'maydi, shu sababdan ham yozuvchilar murakkab qurilishli roman poetikasiga murojaat etadilar. Bu jarayon, ayniqsa, XX asrning oxirgi yigirma yilligida birmuncha izchillashdi.

O'zbek romanlari shaklan yangilanibgina qolmay, balki, eng muhimi tafakkur mantiqi jihatidan mohiyatan ham o'zgarimoqda. O'zbek romanchiligining bo'y-bastini ko'rsatib turgan otaxon yozuvchilar safiga yosh romannavilar qo'shilmoqda. Noananaviy o'zbek romanlarining yaratilishi, tabiiyki, tobora faollashib borayotgan adabiy jarayonga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Shundan kelib chiqib, U.Hamdami, I.Sulton romanlari misolida milliy istiqloq davri romanchiligida shakllanib, muayyan bir poetikaga ega bo'lib borayotgan noananaviy uslubda yaratilayotgan roman janri yangilanishiga e'tiborimizni qaratmoqchimiz.

Vaqt tingani yo'q, zamonlar o'zgarimoqda. Bu yangilanishlarga hamohang tarzda odamlar ongi ham o'zgarimoqda. Kechagina shov-shuvlarga sabab bo'lgan asar bugun o'quvchini qoniqtirmasligi mumkin. Bu bilan biz aslo vaqt o'tishi bilan har qanday asar eskiradi, iste'moldan chiqadi, demoqchi emasmiz. Aksincha, badiiy asarning haqiqiy qiymatini ba'zan vaqt masofasi ham belgilaydi. Roman tafakkuri taklif etgan falsafiy bahsga o'quvchi tayyor bo'lmagan aksar hollarda shunday jarayon kechishini Joys, Kafka, Sarrot romanlarining taqdiridan ham anglash mumkin.

Milliy istiqloq davri romanchiligimizda ravnaq topayotgan ananaviy romanlar qatorida, noananaviy romanlar ham taraqqiyot sari yuzlangan ekan, yozuvchilarimiz o'z individual uslublariga ega bo'lish bilan birga, har bir roman ham individual bo'lishini anglab etdilar. Roman hech bir qolipga, andozaga tushmasligi noananaviy romanlar misolida ham ochib berilar ekan, tub islohotlar ta'sirida yangilanayotgan zamonda yangicha ruh, yangicha tafakkur hosilasi o'laroq, yangi-yangi romanlar yaratilishi tabiiydir. Negaki, har bir davr o'z talab va ehtiyojiga ko'ra jamiyatda badiiy-estetik tafakkurni shakllantiradi. Xuddi shu o'rinda X.Do'stmuhammadning «Bozor», U.Hamdami «Muvozanat», «Isyon va itoat», «Na'matak», I.Sultonning «Ozod», «Boqiy darbadar» O. Muxtorning «Maydon», «Ayollar mamlakati va saltanati» romanlari yangi shakllanib kelayotgan romaniy tafakkur hosilasidir. Chunki har bir yozuvchi qo'llagan uslub individual bo'lishi bilan birga har bir roman ham o'ziga xos poetik tizimni namoyon etadi. Romanlarning konseptual g'oyasini ochib berishda asosan retrospektiv va assotsiativ sujetlar qo'llangan bo'lib qahramonlarning botiniy olamini, qalb kechinmalarini badiiy talqin etishda ularning keng imkoniyatlari namoyon bo'ladi. Romanchiligimizda noananaviy romanlarning yuzaga kelishining eng muhim omili janrning tadrijiy taraqqiyot talabi bo'lib, janrga xos yangilanish, isloh qilish, tarixiy poetika komponentlarini namoyon etish o'zbek

romaniga ham xos xususiyatdir. Bu nafaqat o'zbek romani dinamikasini, umuman, roman janrining tadrijini ifodalaydi.

Hozirgi o'zbek romanlarida noananaviy talqin uslublarining qo'llanilishi o'zbek romani poetikasining badiiy yangilanishida muhim ahamiyat kasb etadi. E'tirof etish kerak, noananaviy talqin yo'llarining shakllanishida nafaqat g'arb modern romanlarining, balki mumtoz o'zbek adabiyoti, xalq og'zaki ijodi ananalarining ham ta'siri e'tiborga molik. "Ko'zgu oldidagi odam", «Bozor», "Isyon va itoat", "Na'matak", "Ozod", "Boqiy darbadar" romanlarida falsafiy mushohada, «Ming bir qiyofa», «Tepalikdagi xaroba»da psixologik tahlil, T.Rustamning «Kapalaklar o'yini»da absurd g'oya bugungi kun misolida ochib berilishi romanchiligimizda noananaviy uslublarning yuzaga kelishida biz yashayotgan voqelik ham alohida o'rin tutishini ko'rsatadi.

Mustaqillikkacha bo'lgan romanlarning syujet ko'lami yoki kompozitsion qurilishiga e'tibor berilganda, aksariyatida makon va zamon konsepsiyasi mavjuddir. Makon va zamon konsepsiyasi mavjud bo'lgan romanlarda umuminsoniy muammolar talqini ma'lum darajada chegaralanib boradi, bu esa o'z navbatida romanning "millat"ni vujudga keltirib chiqarar edi. Adabiyot ko'ngil mahsuli. Qalbdan kechayotgan kechinmalar esa ayni davrdagi tuzumning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy muammolaridan uzoqlashib keta olmaydi. Aynan shu davr ijtimoiy manzarasi romaniy tafakkurning syujetini belgilab beradi. Ijtimoiy davr qiyofasining ta'siri natijasida inson botinida kechayotgan evrilishlar romanda yangi xarakterlarni vujudga keltiradi.

Bugungi kunda mustaqillik davri romanlarida e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu davr romanlarida ma'lum darajada makon va zamon konsepsiyasidan voz kechilib, bir millat yoki qaysidir bir sinfnin darda-alamlarini tasvirlab qolmay, ularning boshida tushayotgan muammolar yoki sururiy kayfiyatning umuminsoniyatga xos bo'lgan jihatlarini yoritilib berilyapti. Bu esa o'z navbatida romanlarning xaqchilligini ta'minlash bilan bir qatorda, asarning iste'mol ko'laminin ham kengayichiga turtki bo'lyapti. Birgina O. Muxtorning "Maydon" yoki "Ayollar saltanati va mamlakati" romaniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu romanlarda deyarli makon va zamon tasviriga duch kelmaysiz. Bu asarlarda, asosan umuminsoniyatga xos muammolar va ongda va ong ostida kechichishi mumkin bo'lgan umumiy jarayon va evrilishlar qalamga olinadi. "Maydon" romanida makon, ya'ni kimlardir dam oladigan, kimlardir esa dardhasratini to'kadigan va o'z navbatida bolalar o'ynaydigan katta maydon yoki osma quti (lift) deb oladigan bo'lsak, bu ham ramziy ma'nodagi makon tasviri xolos. Maydon – bu dunyo, olam, borliq, bu borliqda kimdir dard chekadi, kimdir esa ko'z yosh to'kadi, bolalar esa doim xursand. Osma quti esa insoniyat boshiga tushishi kerak bo'lgan umuminsoniy muammodir. Ana shu hayotdagi insoniyat boshiga tushayotgan yoki tushishi mumkin bo'lgan kechmish va bu kechmish ta'sirida qalbdan va ongda bo'layotgan o'zgarish-evrilishlar silsilasi umuminsoniydir. "Ayollar saltanati va mamlakati" romanida ham yakka bir shax yoki millat derdiga duch kelmaysiz. Bu romandagi syujet ham bashariyatga, xususan umumiyolga xos bo'lgan xarakter, xususiyat qalamga olinadi.

Yana bir badiiy yangilanishdan biri asarning hajm ko'lamini masalasi bo'ldi. Bugundi davr romani endi "yostiq"day emas. XIX-XX asrda yaratilgan romanlarning aksariyatiga qaraydigan bo'lsak, hajm jihatidan ancha yirikligini sezamiz (aksariyati to'rt yuz, besh yuz betdan iborat bo'lib, ming betagacha yetganlari ham bor). Bugungi kun romani esa ulardan hajm jihatidan ancha qisqa. Bunga asosiy sabab sifatida "vaqt" masalasini olg'a surishmoqda. Vaqtning "qadri", vaqtning "unumi-barakasi" qolmaganini olimlar isbotlashmoqda. Hayotning ma'lum darajada tezlashgani va bu tezkor zamonda asarni ham tez iste'mol qilish lozimligi adabiyotshunoslar tomonidan uqtirilmogda. Xususan, adabiyotshunos va yozuvchi Ulug'bek Hamdam shunday deydi: "Adabiyot yangilanayotir. U vaqti-vaqti bilan libosini o'zgartirib turadi, ya'ni yangi to'n kiyib oladi. Bu narsa, ayniqsa, keyingi vaqtlarda bo'rtib ko'rina boshladi. Bugun yostiqdek romanlarni o'qish nihoyatda mushkul. Qisqalik, lo'ndalik, obrazlilik bugungi adabiyotning asosiy atributlaridan. Chunki vaqtning unumi qolmagan. Texnika va axborot asrlari inson uchun vaqt deb atalgan ne'mat barakasini uchirib yubordi. Natijada vaqtni his qilishimiz o'zgarib, inson qisqa fursat ichida ko'proq narsaga erishish payiga tushib qoladi. Men mana shulardan kelib chiqib, "Na'matak" deb atalgan kichik eksperimental asar yozdim. Va uni shartli ravishda roman deb atadim. Bunda ana o'sha ixtiyorimizda tobora kamayib borayotgan VAQT tushunchasidan kelib chiqib, roman mazmunini bitta hikoya hajmiga qamashga harakat qildim. Bu bir tajriba, xolos. Undan kattasiga da'voim yo'q. Albatta, asarga qarashlar har xil bo'ldi, bo'layapti. Buni men tabiiy qabul qilaman. Faqat tomonlar bu asar o'yin yoki havas tarzida tug'ilmaganligini, uning aynan shunday kichik hajmda yozilganligining, yuqorida bayon etilganidek, juda salmoqli asos – sababi borligini bir bor mushohada qilib ko'rsalar, bas. U yog'ini so'rasangiz, mutolaadan so'ng xotirangizda hikoyaning yukicha mazmun qoldirmagan yostiqdek romandan, romanning yukidek mazmun qoldirgan jimitdek hikoyani chandon afzal ko'raman men".

Bugungi adabiy jarayondagi deppinishlar-u olg'a siljishlarni unda kechayotgan o'tish qiyinchiliklariga yo'yadigan bo'lsak, adabiy janrlarning o'z sathidan og'ishiga, qorishuviga, sinteziga ko'nish yoki hech bo'lmaganda, lo'ndalashuviga yo'l ochish lozim. Xo'sh, bugun milliy adabiyotimizda urf bo'la boshlagan qisqa hajmli romanlar yuzaga kelishining tub sabablari nimada? Nima uchun yozuvchilar romandek yirik epik janrning hajmini toraytirishga, uning an'anaviy ko'rinishlarini o'zgartirishga urinishmoqda? Darhaqiqat, hikoya-roman, roman-qissa, roman-hikoya va hokazolar kelajakning emas, balki bugunning voqeligi bo'lib turibdi. Internet va uyali aloqaning paydo bo'lishi ortidan yuzaga kelgan fikrni qisqa va aniq yetkazish (xususan, mablag'ni tejash) ehtiyoji tufayli ko'pchilik bu taxlit transformasiyaga ajablanmasligi ham mumkin. Matn maydonining tobora kichrayishi, asosiy e'tiborning muayyan mazmun konsentrasiyasiga qaratilishi, tilning metafora evaziga sayqallanishi janrlar sintezi va transformasiyasiga, roman ichida har turli mif va rivoyatlarning, o'zidan avvalgi asarlarning qo'yqasini (qaymog'ini) berishga

bo'lgan intilishlarga yo'l ochaveradi. Multiplikasiya, kinematografiya unsurlarining qorishig'i, montaj va kollaj usullarining qo'llanilishi zamonaviy adabiyotning ajralmas bo'lagiga aylanmoqda (Ayni jihatlar istiqlol arafasida "Lolazor", "Ko'zgu oldidagi odam", "Yozning yolg'iz yodgori", "Otamdan qolgan dalalar" romanlarida to'laligicha bo'y ko'rsatgan edi).

Bu haqda mulohaza yuritganda, bugungi davr kishisining – zamondoshimizning kundalik turmushini ko'z o'ngimizdan o'tkazganimizda ko'p so'zli roman o'z missiyasini ado etib bo'lganligi haqidagi fikrlarga qo'shilgning keladi, kishi. Rostdan ham, hozir roman uchun asosiysi – hissiyotlilik, jo'shqinlik, siqqlik. Hatto interyer va psixologizm tasviri ham uzundan-uzoq tavsiflardan xoli tarzda, qisqa ekspozisiya hamda monolog va dialoglar orqali berilishi shart. Bugungi kitobxonni "kosa tagidagi nimkosa" bilangina qiziqtirish, kitob o'qishga chorlash mumkin bo'lib qoldi.

To'g'risi ham, bugungi odam yonidagi birodarigaiga aytmagan hasratlaridan internetda og'iz ochayotir, eng yaqin kishisiga aytishdan uyalgan fikrlariga boshqalar nima derkin, deya sahifasini yangilayotir. Yana bir gap: munaqqid-adabiyotshunoslardan tortib, kitobxonlargacha barcha-barcha ijtimoiy tarmoqlarda o'tirgan bir paytda ijodkor odam jild-jild asarini qo'ltiqlab nashriyotda o'tirsa, kulgiga qolishini anglab turgani ayanchli. Shu jihatlarni ko'rib, his qilib turgan vijdonli odam borki, Feysbook, Instagram, Ttwitter, Vats App, Vayber kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'z ijodini o'zi PR qilishga kirishgan ijodkorlarimizni qoralashga haqqi yo'q, aksincha, ularni qo'llab-quvvatlashi, hech qursa sahifasida chiqqan asariga "like" tugmasini bosish orqali olqishlashi shart.

Darhaqiqat, har qanday badiiy asarni, u roman qissa, hikoya yoki she'riyat bo'ladimi, ularni janr sifatida o'rganishning o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Ular doimiy rivojlanishda bo'ladi. Yanayam aniqroq aytadigan bo'lsak, hech bir janrning poydevori qotgani yo'q va biz hali uning barcha plastik imkoniyatlarini oldindan bilmaymiz. Davr va jamiyat rivojlanib o'zgarishlarga yuz tutib borar ekan badiiy asar ham o'z qolipi va syujetini o'zgartirib boraveradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1.Каримов Баходир. Руҳият алифбоси. – Т.: Гафур Гулом номидаги матбаа- ижодий уйи, 2016. – Б. 168.(Karimov Bahodir. Ruhiyat lifbosi. – Т.: G'afur G'ulom nomidagi matbaa-ijodiy uyi, 2016. – В. 168).

2.Бобоев Т. “Адабиётшуносликка кириш” курсидан ўқув методик қўлланма.– Т.: Ўқитувчи, 1979.– Б. 288.(Boboyev T. “Adabiyotshunoslikka kirish” kursidan o'quv metodik qo'llanma. – Т.: O'qituvchi, 1979. – В. 288).

3.Мирзаев И.О. Янгича тафаккур ва ҳозирги ўзбек романларининг тараққиёт йўллари. Филол. фан. д-ри дисс. - Т., 1991. (Mirzayev I.O. Yangicha tafakkur va hozirgi o'zbek romanlarining taraqqiyot yo'llari. Filol.fan.d-ri diss. – Т., 1991).

4.Каримов Н. XX аср ўзбек адабиёти тараққиётининг ўзига хос хусусиятлари ва миллий истиқлол мафкураси. Филол. фан. д-ри дисс. автореф. - Т., 1993. (Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyotining o'ziga xos xususiyatari va milliy istiqlol mafkurasi. Filol.fan.d-ri diss.avtoref. – Т., 1993).

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Журабаева Зарнигор

Стажер-преподаватель кафедры начального образования
Наманганский государственный педагогический институт
Наманган, Узбекистан
zarnigorjurabayeva95@gmail.com

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЯЗЫКОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрываются познавательные умения учащихся младших классов при формировании технологии языкового моделирования на уроках родного языка как элемента структуры учебной деятельности, а также рассматриваются методы, используемые при формировании уроков учащихся младших классов.

Ключевые слова: *родной язык, языкознание, моделирование, метод, урок, начальная школа.*

Jurabayeva Zarnigor

stajyor-o'qituvchi
Namangan davlat pedagogika instituti
Namangan, O'zbekiston
zarnigorjurabayeva95@gmail.com

ONA TILI DARSLARIDA LINGVISTIK MODELLASHTIRISH TEKNOLOGIYASINI SHAKLLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quv faoliyati tuzilmasining tarkibiy qismi sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida lingvistik modellashtirish texnologiyasini shakllantirishni o'zlashtirish bo'yicha bilimga oid ko'nikmalari ochib berilgan va boshlang'ich sinf o'quvchilarining darslarini shakllantirishda foydalaniladigan metodlar haqida gap borgan.

Kalit so'zlar: *ona tili, lingivistika, modellashtirish, metod, dars, boshlang'ich sinf.*

Jurabaeva Zarnigor

Teacher, Department of Primary Education
Namangan State Pedagogical Institute
Namangan, Uzbekistan
zarnigorjurabayeva95@gmail.com

FORMATION OF LINGUISTIC MODELING TECHNOLOGY IN NATIVE LANGUAGE LESSONS

ABSTRACT

This article reveals the cognitive skills of primary school students in mastering the formation of linguistic modeling technology in their native language lessons as part of the structure of educational activities, and discusses the methods used in the formation of lessons for primary school students.

Keywords: *native language, linguistics, modeling, method, lesson, primary school.*

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о развитии языка в начальных классах специально не изучается. Важно создать основу для научного рассмотрения языка как явления, развивающегося в связи с развитием общества. Поскольку лексическая сторона языка является более динамичной и быстро развивающейся, то в примере лексики языка мы видим, что уровень знаний в обществе соответствует уровню знаний учащихся начальных классов. В связи с развитием языка, объясняется развитие языка. Лексика языка учителей и учащихся в связи с изменениями в их составе.

Именно эти наблюдения помогают формировать представления детей о том, как они видят мир. В обучении языкам важно опираться на жизненный опыт учащихся. Преподаватель может использовать доказательные материалы, необходимые для обобщения теоретического характера.

Многогранность и сложность взаимосвязи всех сторон языка, их диалектическое единство проявляются прежде всего в его функции как средства общения.

Коммуникация — важная черта, основа языка. Каждая часть языка выполняет эту задачу, взаимодействуя с другими частями. Уникальная звуковая модель каждого слова дает людям возможность общаться. Но звуковая структура и форма слова не живут сами по себе, как и не соответствуют разуму без содержания. Не любой набор звуков, а только те, которые передают определенное значение, могут служить целям общения. Как вы знаете, слово — это набор звуков, передающих значение.

Словарный запас и лексика языка являются уникальным строительным блоком, который служит для выражения идей. Каким бы богатым ни был словарный запас языка, без грамматики он мертв. Словарный запас языка сам по себе не выполняет функцию общения. Чтобы служить цели общения, слова в словаре грамматически связаны друг с другом, формируются предложения. Вот как идея выражается посредством этого структурированного предложения.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Для обучения правописанию учащихся начальной школы используются «Орфографический и произносительный словарь» и Ш. Вы можете воспользоваться «Орфографическим словарем» Рахматуллаева и А. Гаджиева. В результате работы с орфографическим словарем у учащихся должно сформироваться умение самостоятельно пользоваться словарем. Обучение независимости — сложный и противоречивый процесс. Тем не менее, можно выделить следующие этапы обучения студентов самостоятельной работе:

Студенты работают с преподавателем по подготовленной модели (этап имитации).

1. Часть работы студент выполняет самостоятельно (этап частичной самостоятельной работы).

2. Ученик начальной школы выполняет определенное задание самостоятельно в ситуациях, когда задание повторяется.

При работе со словарным запасом в первом классе ставятся следующие цели:

1. Создание основ мотивации обучения.
2. Специальная книга — для стимулирования интереса к лексике.

Исходя из этих целей, предполагается решение следующих задач:

1. Студенты должны знать, что слова в словаре расположены в алфавитном порядке по первой букве.

2. Учащиеся должны уметь находить слово в словаре, глядя на его первую букву.

В первом классе работа со словарем осуществляется путем рассматривания подготовленного образца с помощью учителя на этапе имитации и путем показа страницы словаря на этапе частично самостоятельной работы.

Когда следует начинать работу с орфографическим словарем в первом классе? Специалист в области методики преподавания русского языка, ученый Л.Н. Калинина считает, что формирование словарного запаса должно начинаться с первых шагов ученика в школе, на уроках грамоты.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Лингвистическая компетенция (фонетика, графика, орфоэпия, орфография, лексика, грамматика и методика). Умеет различать звуки речи на родном языке и соблюдать правила перестановки слогов; может использовать новые слова по теме в устной и письменной речи; умеет

правильно использовать знаки препинания в письменной речи. Умеет орфоэпически правильно формировать звуковой состав слов; умеет различать типы предложений в зависимости от их выразительной цели и правильно использовать их в письменной речи; может правильно использовать такие явления, как изменение звука, усиление звука и ослабление звука в произношении и написании.

Может использовать усвоенные лексические единицы в предложениях; может выполнять фонетический, лексический и грамматический анализ. Умею логично излагать идеи; может использовать в тексте экспрессивную лексику. Умеет соблюдать орфоэпические нормы при произношении звуков; может эффективно использовать словари для различения значений лексических единиц. Лингвистическая компетенция (фонетика, лексика, грамматика).

Фонетика: может понимать классификацию и методологию фонем, может анализировать фонетические изменения с точки зрения орфоэпических правил, а также может использовать тон и ударение в речи. Лексика: умеет различать переносное значение слов, стилистические особенности и термины, а также правильно употреблять их в речи. Умеет объяснить источники развития и обогащения лексики узбекского языка.

ОБСУЖДЕНИЕ

Лингвистический анализ важен для повышения эффективности обучения родному языку. Одним из главных инструментов проведения такого анализа является правильный выбор методов обучения. На уроках родного языка учитель использует больше методов, стимулирующих активность учащихся. Потому что недостаточно преподавать учебный материал, просто объясняя его или обсуждая концепции, определения и правила. Когда ученик становится активным участником, то есть субъектом, процесса обучения на уроках родного языка и проходит каждое учебное задание через процесс мыслительной деятельности, ему становится намного легче усваивать учебный материал и повышается эффективность урока. Преподаватель опирается на практические методы для достижения эффективного выполнения учебных задач и обеспечения успешного обучения учащихся.

Наши наблюдения показывают, что уровень использования словарей на уроках родного языка и литературы в начальных и старших классах в настоящее время очень низок. Одной из причин этого явления является то, что у учащихся с детства не сформирована потребность и навык пользования словарем. Поэтому работу со словарями следует начинать уже в начальной школе. В результате изучения опыта работы учителей можно сделать вывод, что работа со словарем должна занимать ведущее место на уроках родного языка. Эффективность этой работы зависит от профессионального мастерства преподавателя. Использование новых технологий повышает интерес детей к обучению.

Работа со словарем — одна из новых технологий обучения родному языку, технология воспитания культуры. Студенты должны развивать способность использовать все виды словарного запаса. Это, несомненно, повысит их культурный и речевой уровень.

Если у ученика начальной школы станет привычкой обращаться к тому или иному словарю (в зависимости от проблемы), можно считать, что заложена основа для воспитания культурной личности, готовой и умеющей осознанно решать языковые проблемы и находить на них ответы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение лингвистического анализа имеет большое значение для эффективности обучения родному языку. Анализ помогает учащимся правильно понимать грамматическую структуру языка, значения слов, речевые структуры и их взаимосвязи. Лингвистический анализ также может побудить студентов мыслить и развивать свои навыки правильного и беглого использования языка.

Лингвистический анализ дает студентам более глубокое понимание языка, и они изучают не только грамматику, но также семантические и стилистические аспекты языка. В результате это помогает сделать письменную и устную речь студентов более качественной и эффективной. В заключение можно отметить, что лингвистический анализ играет очень важную роль в повышении эффективности обучения родному языку. Для обучения учащихся навыкам правильного использования языка необходимо использовать различные методы лингвистического анализа. Это помогает учащимся развивать навыки правильного использования языка и четкого и логичного выражения мыслей. В свою очередь, лингвистический анализ делает уроки родного языка более эффективными и интересными для учащихся, обеспечивая успешное обучение учащихся.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.G'ulomov. Ona tili o'qitish printsiplari va metodlari. T.: O'qituvchi, 1992.
- 2.Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. Работа с криптовалютой // Universum: Технические науки. №10(91), 2021. С. 18-21. (Imomova Sh.M., Norova F.F. Rabota s kriptovalyutoy // Universum: texnicheskiye nauki. №10(91), 2021. S. 18-21).
- 3.Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. Роль кейс-метода на уроках математического моделирования // Вестник науки и образования, 2022. № 4 (129). Часть 2. С.76. (Imomova Sh.M., Norova F.F. Rol keys-metoda na uroках matematicheskogo modelirovaniya // Vestnik nauka I obrazovaniya, 2022. № 4 (129). Часть 2. С.76).
- 4.Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. Роль социальных сетей в образовании//universum: технические науки. №10(103), 2022. С. 30-32. (Imomova Sh.M., Norova F.F. Rol sotsiolnix setey v obrazovanii//universum: texnicheskiye nauki. №10(103), 2022. С. 30-32).
- 5.Firuz Safarov, Nodira Xudoyberdiyeva, Nilufar Xolmurodova. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.
- 6.Amonov U.S. O'qish darslarida maqol janridan foydalanish usullari va ahamiyati: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124. U.S. Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo 'yicha falsafa doktori (PhD) MQ Salohiddinova, BuxDU boshlang 'ich ta'lim 2-bosqich talabasi // Научно-практическая конференция. – 2022.
- 7.O. R.Avezov. Ekstrennaya psixologicheskaya pomosh v ekstremalnih situatsiyax. Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 21), 34–37.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Erkinova Dildora

magistr

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

erkinovadildora@gmail.com

TOPISHMOQLARNING TASNIFI VA TIL XUSUSIYATLARI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola topishmoqlarning turli tasnifi va ularning til xususiyatlariga oid chuqur tahlilni o'z ichiga oladi. Topishmoqlar nafaqat og'zaki ijodning muhim jihati sifatida xalq madaniyatida o'rin egallaydi, balki til va adabiyot rivojida ham katta ahamiyatga ega. Maqolada, avvalo, topishmoqlarning umumiy tushunchasi va ularning xalq ijodidagi o'рни, shuningdek, tarixiy rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Keyingi bo'limlarda topishmoqlarning mavzuiy tasnifi, ularning lingvistik va badiiy vositalari, shuningdek, zamonaviy tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlili berilgan. Ushbu tahlil topishmoqlarning mazmuniy va shakliy jihatlarini ochib berish, o'ziga xos xususiyatlarini yoritishga qaratilgan. Shuningdek, topishmoqlarning xalq tilidagi o'ziga xos funksiyasi va zamonaviy tadqiqotlarda tutgan o'rniga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: topishmoq, tarixiy rivojlanish, nasriy topishmoq, she'riy topishmoq, madaniy meros.

Erozova Dildora

Magistrate student

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

erkinovadildora@gmail.com

CLASSIFICATION OF RIDDLES AND ANALYSIS OF LANGUAGE CHARACTERISTICS

ABSTRACT

This article contains an in-depth analysis of the various classifications of riddles and their linguistic characteristics. Riddles not only occupy a place in folk culture as an important aspect of oral creativity, but are also of great importance in the development of language and literature. The article will first of all consider the general concept of riddles and their place in folk creativity, as well as their historical development. The following sections give a thematic classification of riddles, their linguistic and artistic means, as well as their analysis from the point of view of modern linguistics. This analysis is aimed at revealing the substantive and formative aspects of riddles, highlighting their peculiarities. Emphasis is also placed on the inherent function of riddles in vernacular and the place they occupy in modern research.

Keywords: riddle, historical development, prose riddle, poetic riddle, cultural heritage.

Эркина Дилдора

магистрант

Самаркандский государственный университет

имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

erkinovadildora@gmail.com

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАГАДОК И АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Эта статья содержит подробный анализ различных классификаций загадок и их языковых особенностей. Загадки не только занимают место в народной культуре как важный аспект устного творчества, но и имеют большое значение в развитии языка и литературы. В статье рассматривается, прежде всего, общее понятие загадок и их место в народном творчестве, а также их историческое развитие. В последующих разделах дается тематическая классификация загадок, их языковые и художественные средства, а также анализ с точки зрения современного

языкознания. Данный анализ направлен на раскрытие содержательной и формальной сторон загадок, выделение их специфики. Также обращается внимание на специфическую функцию загадок в просторечии и их место в современных исследованиях.

Ключевые слова: загадка, историческое развитие, загадка в прозе, загадка в стихах, культурное наследие.

Topishmoqlar xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lib, ular xalqning aqliy salohiyatini, til mahoratini hamda ijodiy tafakkurini namoyon etadi. Topishmoqlar, asosan, o'yin, ko'ngilochar xarakterda bo'lib, ham yoshlar, ham kattalar tomonidan qadrlanadi. Ular orqali xalq axloqiy qadriyatlarini, tabiat va hayot haqidagi bilimni avlodlardan avlodga yetkaziladi. Topishmoqlar yordamida kishilar lahzali mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, so'z bilan o'ynash, metafora, tasviriy va badiiy vositalarni o'zlashtiradi. Bu og'zaki san'at shakli imkoniyatlaridan biri bo'lib, tilning boy va murakkab imkoniyatlarini ko'rsatadi. Shuningdek, topishmoqlar madaniy meros sifatida ham katta ahamiyatga ega. O'tmishdan beri ular xalqning kundalik hayoti, tabiat bilan bog'liq voqealarni o'zida aks ettirib, xalq dunyoqarashini shakllantirgan vositalardan biridir. Topishmoqlar qadim zamonlardan beri mavjud bo'lib, ular odamlarning fikrlash va mantiqiy qobiliyatini sinovdan o'tkazgan vosita bo'lgan.

Ma'lumotlarga ko'ra, qadimda turkman, qozoq, qirg'iz xalqlari kabi o'zbeklarda ham topishmoq aytish an'analari mavjud bo'lgan. Folklorshunos Z.Husainovning yozishicha, "...o'zbek xalqi orasida ham qadimda biror muayyan vaqtda, biror marosimda topishmoq aytish rasm bo'lgan. Ajdodlarimiz kundalik mehnatdan bo'shagandan keyin, ko'pincha kechasi topishmoq aytishar ekan. Lekin hozirgi kunda bunday aytishishlarning izlari saqlanmagan." [1:7] *So'z o'yinining badiiy shakli sanalgan topishmoqlar, dastavval, topmacha, topishmoq, topar, cho'pchak, top-top, jumboq, jumoq, matal, masala kabi bir qancha atamalar bilan yuritilgan. Xususan, Lutfiy va Alisher Navoiy ijodida lug'z, cho'pchak kabi nomlar bilan atalgan bo'lsa, Uvaysiy ijodida chiston deb atalgan. Navoiy ijodida o'nta topishmoq mavjud. Ularning mavzuviy tomonlari esa turlichadir. Ushbu jihatlarni quyida ko'rib chiqamiz.

1. Kundalik turmushda ishlatiladigan buyumlar: Qalam, poki, tanga, miqroz, o'q, yumurtqa.

2. Tabiatga oid: Anor, yong'oq, tun-kun.

3. Hayvonat olamiga oid: Parvona.

Xalq topishmoqlari yozma adabiyotning taraqqiyotiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Zero, xalq topishmoqlari mumtoz adabiyotimiz tarixida chiston, muammo, muvashshax, ta'rix kabi lirik janrlarning paydo bo'lishi va rivojida muhim omil sanaladi. Masalan, "Qirq hujrada qizil qizlar" (Anor) xalq topishmog'i ta'sirida o'zbek mumtoz adabiyotida "Kichkina gumbaz ichida, Qizlar aylabon makon. Yuzlarida parda tutug'liq, Har birining bag'ri qon" (Anor) misralari bilan tanilgan Uvaysiy ijodidagi chiston fikrimiz dalilidir. Ma'lumotlarga qaraganda Uvaysiy ijodida ellikdan ortiq chistonlar mavjud.

ularning mavzuviy guruhlar ham turlichadir. Davrlar osha yaratilgan topishmoqlarning mavzuviy o'xshashlikida esa Alisher Navoiy, Uvaysiy va Anvar Obidjon ijodida "Anor" nomli topishmoq mavjud. Ammo ularning ifodalanish belgilari turlichadir.

Topishmoqlar xalq og'zaki ijodining eng sermazmun janrlaridan biri bo'lib, unda xalqning tafakkuri, til boyligi, hayotga bo'lgan qarashlari aks etadi. Ular bolalarni fikrlashga, tilda so'zlarni o'rinli qo'llashga o'rgatadi. Topishmoqlar nafaqat o'yinqaroqlik sifatida, balki ta'lim va aqliy rivojlanish vositasi sifatida ham xizmat qilgan. Ular kishilarning ongini rivojlantirish, so'z boyligini oshirishda muhim rol o'ynagan. Ayniqsa, og'ir mehnat kundan so'ng ertanib qolgan vaqtlar uchun ajoyib fikrlash musobaqasi bo'lgan. Shu o'rinda oilaga oid topishmoqlar haqida fikrlarga yuzlanamiz. "Bir otadan besh o'g'il. Bu topishmoqda qo'l va barmoqlar nazarda tutilyapti. Unda qo'l otaga, barmoqlar o'g'illarga qiyoslangan[2.B.107]". Ot so'z turkumiga mansub qo'l leksemasiga o'zbek tilining etimologik lug'atida bu turkiy so'z bo'lib, qadimda qo'l tarzida talaffuz qilinganligi hamda odamning yelkadan barmoq uchigacha bo'lgan tana a'zosi ekanligi aytiladi[3.B.584]. Bugungi kunga kelib, topishmoqlar xalq ma'naviyati va madaniyatida katta o'rin tutib, pedagogik va didaktik ahamiyatga ega. Ular tarbiya jarayonida o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini, til boyligini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Topishmoqlar xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lib, ular xalqning aqliy salohiyatini, til mahoratini hamda ijodiy tafakkurini namoyon etadi. o'zida aks ettirib, xalq dunyoqarashini shakllantirgan vositalardan biridir.

Topishmoqlar mazmuni jihatdan turli sohalarga taalluqli bo'lishi mumkin. Asosan, ularni uchta katta mavzuga bo'lish mumkin: tabiat, hayvonot va kundalik turmush.

1.Tabiatga oid topishmoqlar: Bu toifaga ob-havo hodisalari, o'simliklar, geografik obyektlar, masalan, quyosh, yomg'ir, daraxtlar haqida bo'lgan topishmoqlar kiradi. Ushbu topishmoqlar odatda tabiat bilan inson o'rtasidagi o'zaro aloqani tushuntiradi. Quyida bunday topishmoqlardan misol keltiriladi:

Uzun -uzun iz kelar,
Uzun bo'yli qiz kelar,
Qoshginasi qaltirab,
Ko'zginasi yaltirab.

(Suv, ariq)

2.Hayvonotga oid topishmoqlar: Hayvonlar, qushlar, baliq va boshqa jonivorlar haqida bo'lib, ularning xususiyatlari, yashash tarzi yoki ovozig bog'liq savollarni o'rganadi. Bu topishmoqlar bolalar uchun ayniqsa qiziqarli va ta'limiydir. Masalan,

Boshi boru sochi yo'q,
Ko'zi boru qoshi yo'q,
Tangasi bor puli yo'q,
Qanoti bor uchuvi yo'q.

(Baliq)

3.Kundalik turmushga oid topishmoqlar: Bu tur ishlar, asbob-uskuna, kiyim-kechak, oziq-ovqat va inson hayotidagi oddiy holatlarga oid. Kundalik hayotdagi oddiy narsalar haqida qiziqarli va ajablantiruvchi tarzda so'ralgan savollarni o'z ichiga oladi:

Umrdon-a umrdon,
Yoqqan o'ti ko'mirdan,
Makkadan bir qush kepti,
Jig'ildoni temirdan.

(Samovar)

Topishmoqlarda til vositalari boy va xilma-xildir. Ko'pincha ularda o'xshatmalar, tamsillar va juftliklardan foydalaniladi. Tilning uslubiy jihatdan o'ziga xosligi ular qisqa, ixcham, ammo mazmunli bo'lishida namoyon bo'ladi. Topishmoqlarda ishlatiladigan holatlar ko'pincha ikki ma'noga ega bo'lib, bu o'quvchini o'ylashga undaydi. So'zlar orasidagi sinonimlik, omonimlik va antonimlik kabi til hodisalari topishmoqlarni murakkabroq va yanada qiziqarli qiladi. Shuningdek, topishmoqlarda ritm va ohang muhim rol o'ynaydi. Ko'pchilik topishmoqlar she'riy shaklda bo'lib, bu ularni esda saqlashni osonlashtiradi hamda og'zaki ijodda nozik uslubiy san'atni namoyish etadi. Tabiatning sirli hodisalari inson taqdirini asossiz ,taxminiy farazlar,turli e,tiqodlar orqali,passiv anglash ,folbinlik,astrologiya kabi og'zaki ijodning g'ayri ilmiy shakllarini ham maydinga keltirgan.Topishmoqlar esa xalq og'zaki ijodida tinglovchilardan pongli ravishda belgilar orqali berkitilgan narsa, hodisalarning asosiy mazmunini topish, yechishning o'ziga xos poetik formasidir.Yunon filosofi Aristotel topishmoqni juda yaxshi metafora tuzish yo'li degan edi .Metaforik topishmoqlardan tashqari topishmoq-maqol, topishmoq-o'yin, topishmoq -tez aytish,topishmoq-qo'shiq, topishmoq -ertak,masala-topishmoqlari kabi guruhlariga bo'linadi.Topishmoqlar tuzilishi jihatidan ko'p hollarda ohangdorlik va ritmni saqlab qolish,tinglovchining tez yodida qolishi uchun she'riy,ba`zi hollarda esa nasriy bo'ladi. Ular bir predmetli yoki ko'p predmetli bo'lishi ham mumkin. Ko'p predmetli topishmoqlar asosan she'riy shaklda bo'ladi. Quyida ko'p predmetli topishmoqlarga misol keltiramiz:

Tog'da talaymonni ko'rdim,
Suvda Sulaymonni ko'rdim,
Tuzsiz pishgan oshni ko'rdim,
Yumalab yotgan boshni ko'rdim.

(Bo'ri, baliq, sumalak, toshbaqa).

Demak, ko'rinib turganidek she'riy shaklda bitilgan topishmoqlarning ko'p predmetli bo'lganda har bir misrada bitta yashirin jumboq bo'ladi va topishmoqqa javob bo'ladigan predmetlarning bir biriga bog'liqlik jihatlari bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin.bir- biriga aloqador bo'lgan ko'p predmetli topishmoqlarga esa quyidagi topishmoq misol bo'ladi:

Otasi egri-bugri, onasi silliq juvon,
O`g`li qo`shiqchi, qizi o`yinchi

(Ariq, suv, baqa, baliq).

Topishmoqlarda badiiy tasvir vositalari — metafora, metonimiya, personifikatsiya va boshqa lingvistik uslublar keng qo`llaniladi. Ushbu vositalar topishmoqlarni yanada murakkab va chuqur ma`noli qiladi, o`quvchini tafakkurga chorlaydi. Metafora yordamida oddiy so`zlar yangi ma`nolar kasb etadi, masalan, quyosh “yong`in ko`zi” sifatida ta`riflanishi mumkin. Metonimiya esa o`zaro bog`liq narsalarni qisman o`rnini bosish orqali ishlatiladi: masalan, "taxta" so`zi boshqaruv organini anglatadi. Bu badiiy vositalar topishmoqlarni nafaqat asosan oddiy tushunchalardan balki murakkab obrazlardan tashkil etishga imkon beradi va ularni estetik jihatdan jozibador qilmoqda. Topishmoqlar tuzilish jihatidan qisqa, ixcham, ko`pincha ikki qismdan iborat bo`ladi: topshiriq qismi va javob topishga chaqiruvchi qism. Sintaktik jihatdan ular ko`p hollarda so`roq yoki bildirishicha gap shaklida bo`lib, so`zlarning oddiy, oddiylashtirilgan tartibida shakllanadi. Shu bilan birga, topishmoqlarda gap tuzilishi har doim ma`no aniqligini berishga xizmat qiladi. Qo`shma gaplar kamroq ishlatiladi, ko`pincha bitta gapda obrazli va figurativ ma`nolarni berish uchun murakkab sintaktik usullar qo`llaniladi. Shuningdek, ko`p topishmoqlarda parallelizm va takrorlanish usublari mavjud bo`lib, ular gap ifodasini mustahkamlash va xotirada osonroq qoldirishga xizmat qiladi. Bu uslublar tilning musiqaviylik va ritmikligini oshiradi. Zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda topishmoqlar til va madaniyat o`rtasidagi bog`liqlikni o`rganishda muhim manba sanaladi. Ular tilning semantik, sintaktik, va pragmatik qirralarini o`rganish uchun noyob imkoniyat beradi. Lingvistik tipologiya, kognitiv lingvistika va semiotika yondashuvlari orqali topishmoqlarning mazmuniy qatlamlari va til o`ziga xos xususiyatlari yuzaga chiqadi. Shu bois ularni tadqiq qilish til yaxlitligini va xalq tafakkurining o`ziga xosligini anglashda yordam beradi. Xalq topishmoqlarida topishmoqning o`z ichida yaratilgan, jonli xalq tilida ham, adabiy tilda ham uchramaydigan, shu ma`noda yangi o`zbekcha so`z sifatida qaralishi mumkin bo`lgan yasama so`zlar ham kuzatiladi. Ular o`zbekcha so`zlar oldiga qo`yiladigan talablarga har tomonlama javob beradigan, o`zbek tilining so`z yasash qonunlari asosida yaratilgan lug`aviy birliklardir. Chunonchi, “Bir qo`limda yeldirgich, bir qo`limda kuldirdigich” (jugan). Bu yerdagi kuldirdigich ba`zi odamlarda bo`ladigan va ular kulganda yuzlarida hosil bo`ladigan mitti chuqurcha ma`nosidagi kuldirdigich so`zining yangi ma`noda qo`llanishi emas, balki yeldirgichga o`xshatib topishmoq to`qish jarayonida yasalgan so`zdir. Uning ta`kidlangan “kuldirdigich”ga kelib qolishi tasodifiy holdir. Binobarin, ularning har biri o`z holicha yuzaga kelgan shakldosh (omonim) so`zlardir. Topishmoqdagi kuldirdigich jugan (ot asbobi)ning topishmoq nuqtai nazaridan berilgan nom-ta`rifi bo`lib, kuldiruvchi, kulganga o`xshash holatga soluvchi (narsa) ma`no mundarijasiga ega, “yeldirgich” esa yeldiruvchi, tez harakatlantiruvchi (narsa) ma`nosidadir. Bundan tashqari, bolaning tilga oid rivojlanishini qo`llab-

quvvatlash, til didaktikasida interaktiv vosita sifatida topishmoqlarning ahamiyati katta.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har bir xalqning mentaliteti, dunyoqarashi, tarixi va etnik tarkibidan kelib chiqqan holda xalq og'zaki ijodi shakllanadi. Shu o'rinda topishmoqlar ham asrlar osha xalqimiz donoligi va topqirligining na'munasi o'laroq yashab kelmoqda. Ularning tuzilishi, mavzuviy guruhlari, tasnifi esa turlichadir. bu esa kichik janrlar sirasiga kiruvchi topishmoqlarning yanada ken groq o'rganilishi va tadqiq etilishini talab etadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.Husainova Z. “O‘zbek topishmoqlari”. –T: Fan, Toshkent.1966.
- 2.Anorqulova Ozoda “Oilaga doir ko‘p predmetli topishmoqlarning lisoniy-kognitiv tahlili”// Til va innovatsion tadqiqotlar mavzusidagi konferensiya. – Toshkent. – 2024. B.107.
- 3.Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. – Toshkent. “Universitet”, 2000. – B. 599. 584-bet.
- 4.<https://uzbaza.uz/uy-anjomlari-va-asboblari-haqida-topishmoqlar/>

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Nazimova Himmatoy

magistr

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat univerisiteti

Samarqand, O'zbekiston

nazimovahimmatoy@gmail.com

ERTAKLARNI O'QITISHDA YOVUZLIK VA EZGULIK TIMSOLLARINI BAYON ETISH USULLARI

ANNOTATSIYA

Ertak xalq og'zaki ijodining eng qadimiy, ommaviy janrlaridan biridir. Ertakning paydo bo'lishida qadimiy urf-odat, marosimlar va miflar hal qiluvchi rol o'ynagan. Ertaklarning mustaqil janr sifatida qaror topishi real voqea va hodisalar, olam haqidagi ibtidoiy tushunchalar xayoliy formada ifodalangan davrlardan boshlangan. Chunki bu davrlarda aniq voqea va hodisalar, urug' va qabilalar turmushi bilan bog'liq miflar, an'anaviy urf-odatlar o'z kuchi va maishiy vazifasini yo'qotib, kishilar ongida g'aroyib narsa bo'lib anglashila boshlagan edi. Ana shu real voqea va hodisalarning badiiy talqini ertak tarkibidagi epik motivlarni yuzaga keltirgan. Ertak motivlarining dastlabki namunalari ta'limiy-didaktik xarakterda bo'lib, keyinchalik ijtimoiy-maishiy mohiyat kasb etgan. Har bir motiv esa xayoliy va hayotiy mohiyat kasb etgan.

Kalit so'zlar: ertak motivlari, qadimiy urf-odatlar, marosim va miflar, urug' va qabilalar, ta'limiy-didaktik xarakter.

Nazimova Himmatoy

Magistrate student

Samarkand State Department named after Sharaf Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

nazimovahimmatoy@gmail.com

METHODS OF OUTLINING THE SYMBOLS OF EVIL AND GOODNESS IN TEACHING FAIRY TALES

ABSTRACT

The fairy tale is one of the most ancient, popular genres of folk oral creativity. Ancient traditions, rituals and myths played a decisive role in the appearance of the fairy tale. The decision of fairy tales as an independent genre dates back to the times when the primitive concepts of real events and phenomena, the universe, were expressed in an imaginary form. Because in these times, myths related to specific events and phenomena, the marriage of seeds and tribes, traditional customs lost their power and domestic function, and people began to be perceived as something strange in their minds. The artistic interpretation of these real events and phenomena gave rise to Epic motives in the composition of the fairy tale. The first examples of fairy tale motifs were of an educational-didactic character, which later acquired a socio-domestic essence. Each motive, on the other hand, acquired an imaginary and vital essence.

Keywords: fairy tale motifs, ancient traditions, rituals and myths, seeds and tribes, educational-didactic character.

Назимова Химматой

Магистрант

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

nazimovahimmatoy@gmail.com

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБРАЗОВ ЗЛА И ДОБРА В ОБУЧЕНИИ СКАЗКАМ

АННОТАЦИЯ

Сказка-один из древнейших, массовых жанров устного народного творчества. Определяющую роль в возникновении сказки сыграли древние обычаи, обряды и мифы. Становление сказок как самостоятельного жанра началось с тех времен, когда в воображаемой форме выражались реальные события и явления, первобытные представления о Вселенной. Потому что именно в эти времена мифы, традиционные обычаи, связанные с конкретными событиями и событиями, родовыми и племенными браками,

утратили свою силу и бытовую функцию и стали восприниматься в сознании людей как нечто странное. Именно художественная интерпретация этих реальных событий и явлений породила эпические мотивы в структуре сказки. Ранние образцы сказочных мотивов носили учебно-дидактический характер, а позднее приобрели общественно-бытовой характер. И каждый мотив приобретал воображаемую и жизненную сущность.

Ключевые слова: сказочные мотивы, древние обычаи, обряды и мифы, род и племя, учебно-дидактический характер.

O'zbek xalq og'zaki ijodida ezgulik va yovuzlik orasidagi mangu kurash har qanday holatda ham, insoniyat badiiy tafakkurining salmoqli o'rnini tayin etadi. Unda millat sajiyasi va umuminsoniy qadriyatlar tizimi aloqalantiriladiki, har bir mantiq negizida odamlarning ruhiyatiga qilingan tajovuzlar sistemubutanligi yuzaga chiqadi. Chunki yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi mangu kurash odamlar ruhiyatini ham sinovdan o'tkazadiki, natijada har bir obraz badiiy yuk tashuvchi sifatida keng qamrovli aks-sado beradi. Epos tabiatan antik yunon adabiyotiga borib taqalar ekan, Aristotel yunon avantyur dramalarida, dostonlarida, she'riy qo'shiqlari timsolida ilk bor o'rganishga bel bog'laydi. Keyinchalik ana shu mezon tabiatida "dev" va "yalmog'iz" obrazlari bir-biridan ajralib chiqqan holda, ertak, qissa, doston, mif va afsonalarda akslana boradi. Ertaklardagi bu salbiy ma'no tashuvchi obrazlardan har bir ifodaning negizida sinovga toblangan qahramonlar kayfiyati umrguzaronlik qiladi. Demak, odamlar hamisha o'zining hayot haqiqatini anglar ekan, sabab va oqibat o'rtasidagi mangu kurash kontseptual xarakterda jilvalanadi. Yovuz kuchlar qarshisida qolgan odamning ruhiyatida hamisha bezovtalik hukm suradi. bu haqda so'z borganda, o'zbek xalq ijodiyotidagi obrazlar g'ayrioddiylikini ko'rishimiz lozim.

Prof.J.Eshonqulov "O'zbek xalq og'zaki ijodida "dev" obrazi bo'yicha alohida tadqiqot olib borgan olimlardan biridir. U shunday yozadi: "O'zbek folkloridagi dev obrazi ham tarixiy asosiga ko'ra miflarga xos ibtidoiy tushuncha va tasavvurlar mahsulidir. Miflar yuzasidan jiddiy tadqiqotlar olib borgan olimlarning aksariyati o'sha ilk tushunchalarni, miflarni odamning o'zi yaratgan, u davrda odamning ongi past va yovvoyi edi, degan fikrga keladilar. Ayniqsa, marksistlar tarixga materialistik yondashuvlarni shunday qarashlar bilan izohlaydilar"[1. B.5.]. Binobarin, har bir davrning o'z adabiy qarashlari bo'ladiki, adabiyotning mif bilan boshlanib, mif bilan tugashi, ya'ni har qanday obrazlarning yaratuvchisi xalq, o'zi o'ylab topgan javharlar bilan ovunish, shuningdek, milliy qadriyatlarga aylanguniga qadar necha ming yillik masofani bosib o'tishini tushunib etamiz. Dunyodagi har bir mantiq va maqsad sistemasida mifologik tabdil obrazlarni nomuayyan vaziyatda yaxshi yoki yomonga aylantirib qo'yishi ham mumkinligi ayonlashadi.

Ertaklarda ifodalanayotgan har bir obraz o'ziga xos ichki va tashqi adabiy portretga ega bo'lib, ular asar qahramonlarining ichki va tashqi qiyofasini ochib

berishda, o'quvchi tasavvurini boyitishda muhim rol o'ynaydi. Jumladan, o'zbek xalq ertaklarida uchraydigan xayoliy-mifologik obrazlardan biri hisoblangan "dev" va "yalmog'iz" obrazlari turli ertaklarda o'ziga xos tarzda ifodalangan.

Masalan, "**Abdulaziz**" ertagida karvon egalari tuyalariga suv berish uchun to'xtagan quduqda o'rtnashib olgan oq va qora rangli devlar ham asar sujetini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu ertakda devlar aslida salbiy vazifa bajargan bo'lsa-da, ular Abdulazizning oqil va donoligiga qoyil qolishadi. Va yana unga qo'shimcha tarzda bir savat gavhar ham berishadi.

Bundan tashqari, "**Mohistara**" ertagida berilgan devlarning tashqi portretlari quyidagicha chizilgan: "...bir kuni havo aynidi, osmonni qora bulut bosib, butun olam qorong'ilashdi. Bir soatdan so'ng qorong'ilik tarqab, uzoqdan to'rtta quyun paydo bo'ldi. Bu quyun shahzoda turgan tomonga qarab jo'nadi. Quyun yaqin kelganda tarqaldi, orqasidan bo'yi bulutga tegadigan, har burni xumdonning minorasiday to'rtta dev chiqib keldi..." yoki "...shahzoda qo'rqqanidan daraxtdan tushmadi, devning gapiga ham gap qaytarolmadi. Shunda devlardan biri yotgan joyidan turmasdan qo'l uzatdi, shahzodani ko'tarib yerga qo'ydi..."

"**Momir va Somir**" ertagida esa devlar o'zgacha tasvirlangan. Somirni olib qochgan devlar uni bir necha yil tarbiya qilmoqchi bo'ladilar, lekin Somir ulg'aygani sari devlarga o'xshamasligini anglay boshlaydi. "...-Nima uchun mening gavdam devlar o'xshamaydi? - deb yana so'rabdi. Somirning so'rog'iga javob berishdan o'z qolgan dev Somirga o'dag'aylabdi. Somir devning boshiga bir musht uribdi. Devning boshidagi ikki shoxi oyog'idan chiqib, yerga bir chinor bo'yi kirib ketibdi. Ertasiga devlar shohini shoxi bilan yerga mixlab qo'yilgan holda topib olibdilar..." yoki ertakning yana bir qismida keltirilgan "...Somir devlar orasida o'sib, badan tuklar bilan o'ralib, yoshligida ko'rgan odam endi tanimaydigan tusga kiribdi...". Bu ertakda devlarning o'zlari gaplashadigan tili ham bor ekanligini "...devlar Somirni joylariga olib borib, o'z tillariga o'rgatib va o'z yemishlaridan yedirib tarbiya qila boshlaydilar...", "Momir Somirdan hol-ahvol so'ragan ekan, Somir ham yarim dev tilida, yarmi Momir tushunarli tilda o'z boshidan kechirgan voqealarni aytib beribdi..."

Bundan tashqari, dev obrazi har doim ham bashariyatga qarshi turuvchi kuch sifatida emas, balki unga yordam beruvchi sifatida "**Qahramon**" ertagida tasvirlangan. Bu ertakda boshqa ertaklardan farqli o'laroq dev bilan inson emas, dev bilan dev olishadi. Bu ertakda tasvirlangan devlar Qahramon ismli pahlavonning qilgan yaxshiligiga yarasha unga yo'l bo'yi yordam berib, Akvon ismli yovuz devni topishda va uni yengishda o'z hissalarini qo'shadilar. Bu jarayonda devlarning ichki portretlari "...-sizlarni kim bandi qildi?- deb so'rabdi Qahramon. Devlarning orasida Sanggi degan bir barvasta dev bor ekan, hamma devlar ichida eng zo'ri o'sha dev ekan. Sanggi dev: -Bizni sening Sakvon degan bobong band etib, taslim qilib ketgan, - deb javob beribdi. Qahramon Sanggi devdan bu gapni eshitib, devlarning bo'ynidan bandlarini uzib tashlabdi. Ularni ozod qilibdi. Devlar xursand bo'lib, Qahramondan "Qayoqqa ketayapsan" deb so'rabdilar. Qahramon noma'lum dev bilan olishishga borayotganini aytibdi.

Sanggi dev Qahramonga qarab: -Sen bizni banddan ozod qilding. endi biz o'n ikki dev xizmatingga shaymiz, noma'lum devni yo'q qilishga yordamlashamiz, debdi..." nutqi orqali ochib beriladi.

"Yalmog'iz ko'p qirrali obraz bo'lib, o'zbek eposida bir qancha ko'rinishda, jumladan, qahramonlarning homiysi, sehrli buyum in'om etuvchi, yosh o'g'il va qizlarni o'g'irlovchi, qahramonning qaylig'i va malikalarni yo'ldan uruvchi kabi bir-biridan turfa bo'lgan qiyofa va ko'rinishlarda namoyon bo'ladi"[2.B.46.], - yozadi B.Jumaniyozov. Haqiqatdan ham, mana shu tamoyil obrazlilikni ham yuzaga keltiruvchi omillar sirasiga kiradi. "Dev" va "yalmog'iz" obrazlarining o'sish-o'zgarishlari, odamlarning dunyoqarashi bilan bog'liq bir necha xususiyatlari qabarib ko'rinadi. Ilk ibtidoiy qarashlarning, ayniqsa "dev" obrazining yuzaga kelishi uchun asos bo'lgan yana muhim bir manba "Avesto"da namoyon bo'ladi. "Avesto"da dunyoning yaratilishi haqidagi qarashlar ham turkiy xalqlar asotirlaridagi tasavvurlarga yaqin bo'lib, arxeolog va etnograf olimlar G.Drevsyanskaya hamda I.Jabborovlarning fikricha, O'rta Osiyodan topilgan "Avesto"dan qadimiyroq bo'lgan arxeologik topilmalarga qarab shuni aytish mumkinki, qadimgi turkiy xalqlar miflari "Avesto"ning asosini tashkil qiladi. Bu arxeologik yodgorliklarda qadimgi kosmogonik qarashlar aks etgan bo'lib, bu qarashlar keyinchalik zardushtiylik diniga manba bergan"[3.B.9.], deya yozadi prof. J.Eshonqulov. Binobarin, manbalarda qayd etilishicha "dev" obraziga ishonchli ma'lumotlar ilk o'sha "Avesto"da aks etishi, shuningdek, har bir manba va ma'ulmotlarning haqqoniyligini taxmin qilish mumkin. "Dev" "Avesto"da – ot, va, ba'zan to'zon tarzida ham qo'llanilganki, uni tush bilan bog'liq holda ham o'rganish mumkinligi ayonlashadi. Jumladan:

***tuksiz boshi, tuksiz qulog'i,
tuksiz elaka, tuksiz bo'yni.
tuksiz oyoq, tuksiz dumi bor,
qop-qora ot qiyofasida..."[4.B.96.]***

Mana shu manbada anglashiladiki, ot qiyofasida kelayotgan "dev" obraziga munosabat, ta'rif bildirilar ekan, o'zbek xalq og'zaki ijodining ertak hamda dostonlari-yu, afsonalarida yuzaga kelgan obrazlar tizimining nechog'li haqiqatning o'zi ekanligini anglash mumkin bo'ladi. "Avesto"ning bizga ma'lumot berishicha, har bir obrazning mohiyatida bir yashirin sirlar mavjudligi ayon bo'la boshlaydi. Dunyo adabiyotining biz o'ylaganchalik mukammalligi, obrazlarning qandaydir kuchlar, ilohlar bilan to'yintirilishi, polifunksionallik masalasi tayin etadi. Ana shu tadrij esa, muayyan qatlamning reallashuviga imkon beradi. Dunyo adabiyotida "dev" va "yalmog'iz" obrazlarining yuzaga kelish sabab va oqibatlarini turflashib bormoqda. Ana shu ifodaviylikning kontseptual ko'rinishi, idrok va umid ilnijida yashayotgan ibtidoiy qarashlarning yanada katta rivoj topishiga olib keladi.

Shuni qayd etish lozimki, "...ma'lum bo'ladiki, yalmog'iz obrazi dastlab matriarxat davrida paydo bo'lib, insonlarning homiysi, hosildorlikni ta'minlovchi ijobiy kuch, go'zallik ilohasi sifatida tasvirlangan. Bu davrda yaratilgan og'zaki ijod namunalarida ayollarga barcha muammoni echuvchi, har

qanday baloni daf etuvchi qudratli kuch deb qaralgan. Insoniyat ongi o'sishi, jamiyatda erkaklarning o'rni va roli tobora oshib borishi natijasida matriarxat davri sekin-astalik bilan patriarxat davriga o'z o'rnini bo'shatib beradi. Endi og'zaki ijodda qudratli kuch egasi bo'lmish yalmog'iz obrazi davrlar silsilasida yangicha tasvirda asar tarkibida ko'rina boshladi. Ya'ni ularning shakl-shamoyili, mazmun-mohiyati, tabiati, hayot tarzida tub burilish yuz berib, salbiy bo'yoqlarda ko'zga tashlana boshladi. Bosh qahramonni yo'ldan urish, adashtirish, yosh bolalarni (ayniqsa, o'g'il bolalarni), xotinlarni o'g'irlash, asir qilish yoxud ularni yamlamasdan yutish kabi tasvirlar hayot tarzining bosh mezoniga aylandi"[5.B.63.]. Haqiqatdan ham, xalq og'zaki ijodining kuchli va o'jiz obrazlarida ikki jihat muhimligi bor gap. Masalan, "dev"lar xazinani qo'riqlaydi, dehqonchilik qilishga ko'maklashadi, yovuz kuchlarga qarshi kurashadi, ezgulikni payhon qiladi, xullas u syujetda qanday vositada kelishiga qarab, turlanib, tuslanib boradi. Mana shu tuslanganlik o'ziga xos mantiq kasb etib, hayotning turli puchmoqlariga singib ketadi.

Folklorshunoslar antagonistlarning o'ziga xos xususiyati tasvirlangan o'rinlarni ham alohida formula ekanini e'tirof etishadi. O'zbek xalq ertaklarida bunday formulalar unchalik ko'p emas. Masalan, "Kenja botir" ertagida "maxluqning bo'yi bir qarich, soqoli o'n qarich ekan"ligi aytiladi. "Erkenja" ertagidagi maxluqning "portreti" ancha mukammal chizilgan: "Bo'yi sakson gaz, kallasi kapaday, tanasi tepaday, har qo'li panshaxaday, oyog'i dushaxaday, burni pakkining qiniday, ko'kragida o'sgan juni o'ttiz serkaning qiliday, ko'zi zig'irning gulidaymish". "Bulbuligo'yo" ertagidagi shahzoda "bo'yi minordek, har kifti chinordek, og'zi g'ordek, ko'zi eski qopdek, burni misli tandirdek" bir narsani ko'rib qoladi.

"Xalq tasavvurida barcha yovuzliklarni tarqatuvchilar o'zga olamga, yot mamlakatlarga "narigi dunyo"ga mansub kuchlardir. Xalqlarning boshidan kechgan turli qonli urushlar, yovuzliklar ham ularning xayolot dunyosiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan. Odamlar yovuz kuchlarni jirkanch, badbashara va beo'xshov maxluq timsolida ifodalagan. Shu tarzda folklorda grotexs obrazlar tizimi yuzaga kelgan.

Folklordagi g'ayritabiiy obrazlar biror mavjudot va voqelikning haqqoniy in'ikosi emas, bali qayta idrok va mushohada qilingan ijodiy in'ikosidir. Jahon folklorshunoslari, etnograflari, jumladan, J.Frezer va V.Ya.Propp xalq og'zaki ijodidagi antropomorfik obrazlarni hayvonlarning madaniylashtirilishi oqibatida paydo bo'lgan deb sharhlaydilar"[6.]. Binobarin, keltirilgan manbada shu narsa ayon bo'ladiki, janrlarning yuzaga kelish omillari ham, hayot haqiqatini murakkab qirralarini yanada o'ziga xos tarzda anglashga imkon berganligida ko'rinadi. Mana shu tamoyil dunyo folkloristikasida alohida bir mavqe kasb etadiki, badiiy adabiyotning ajralmas halqasi yanglig' katta epik planga evriladi. Voqelik uch o'lchamli olam6 kecha, bugun, ertaga tarzida namoyon bo'ladi. Buni teran tushungan o'quvchi mifologik vaziyatning turlanib borshiga imkon tug'diradi. Dunyoning o'zgaruvchan qiyofasi, miqlar negizida reallashadi. Qo'rquv va hadik mifologik qatlam ichida yanada oydinlashib, o'quvchining

dunyo haqidagi tasavvurlarini kengayishiga olib keladi. Mana shu xarakterlar har bir davr miqyosiga uyg'unlashib borarkan, odamlarning taqdiriga ham o'zgartirish kirita boradi. Tog'lar, daralar, daryolar bo'ylarida yashovchi qabilalar esa qandaydir quvonchli kunlarni ham, qayg'uli damlarini ham o'zlarining tasavvur olamida boyitib borganlar. Shu erda devlar, yalmog'izlar ham syujetni yuzaga keltirishda muhim rol o'ynaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Эшонқулов Ж. Фолкълор: Образ ва талқин. –Қарши. “Насаф”. 1999. –Б. (Eshonqulov J. Folklor: Obraz va talqin. – Qarshi. “Nasaf”. 1999. – B).
2. Жуманиёзов Б. Ўзбек халқ эпосида ялмоғиз образи. Филол. фанлари номз...дис. – Тошкент, 1996. – Б. 46. (Jumaniyozov B. O'zbek xalq eposida yalmog'iz obrazi. Filol. Fanlari nomz...dis. – Toshkent, 1996. – B. 46.)
3. Кўрсатилган адабиёт, Ж.Эшонқулов. –Б.9).
4. “Авесто”. –Т: Ўзбекистон. 1993. –Б.63.(“Avesto”. – Т: O'zbekiston.1993. – B.63.)
5. Шукурова З. “Қиссаси Рабғўзий”да фольклор анъаналари. Филол.фан.фалсафа док.дисс. –Т: 2019. –Б.96. (Shukurova Z. “Qissasi Rabg'uziy” da folklore an'analari. Filol.fan.falsafa dok.diss. – T: 2019. –B.96.)
6. O'zbek xalq ertaklari. I tom. –Toshkent. 2007. “O'qituvchi” nashriyoti-matbaa ijodiy uyi.
7. <https://oyina.uz/kiril/article/730>

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

TARJIMASHUNOSLIK

Жусупова Роза

к.п.н., асс.проф

Евразийский Национальный
университет им.Л.Н.Гумилева

Астана, Казахстан

jusupovaroza@gmail.com

Раджабова Замира

ст.преп.

Узбекско-Финский педагогический институт

Самарканд, Узбекистан

radzhabova.zamira.82@mail.ru

**СОЦИО-ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ
КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается речевое поведение современного казахстанского и узбекского студента с точки зрения социо-психолингвистики. Исследование проводилось на базе вузов Казахстана и Узбекистана с 250 студентами 1–3 курсов. В ходе исследования были представлены речевые виды портрета казахстанского и узбекского студента вуза и его компоненты. В результате исследования авторы выявили основные тенденции, отраженные в речевом поведении казахстанского и узбекского студента вуза, такие как, толерантность, поликультурность, идентификация, стремление к знанию языков, своеобразное словотворчество. Результаты исследования иллюстрируют более 450 примеров из двухлетнего наблюдения за живым речевым общением студентов двух азиатских стран и материалы масс медиа и

интернет-сайтов. Задачи исследования заключались в применении комплексного подхода к анализу собранного материала и его социо-психолингвистической интерпретации.

Ключевые слова: казахстанский и узбекский студент вуза, речевое поведение, социолингвистический портрет, языковые особенности, коммуникативная среда.

Жусупова Роза

п.ф.д., профессор

Л.Н. Гумилёв номидаги Евросиё Миллий университети

Остона, Қозоғистон

jusupovaroza@gmail.com

Раджабова Замира

катта ўқитувчи

Ўзбек-Финляндия педагогика институти

Самарқанд, Ўзбекистон

radzhabova.zamira.82@mail.ru

ҚОЗОҒИСТОН ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ БАЪЗИ ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ НУТҚИЙ ХУЛҚ-АТВОРИНИНГ СОЦИО-ПСИХОЛИНГВИСТИК ЖИҲАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада замонавий қозоғистонлик ва ўзбекистонлик талабаларнинг нутқий хулқ-атвори социо- ва психолингвистика нуқтаи назаридан кўриб чиқилади. Тадқиқот Қозоғистон ва Ўзбекистон олий ўқув юртларида 1-3-курс талабаларининг 250 нафари иштирокида ўтказилди. Тадқиқот давомида қозоғистонлик ва ўзбекистонлик олий ўқув юрти талабасининг нутқий портрети ва унинг компонентлари тақдим этилди. Тадқиқот натижасида муаллифлар қозоғистонлик ва ўзбекистонлик олий ўқув юрти талабаларининг нутқий хулқ-атворида акс этган толерантлик, полимаданиятлик, идентификация, тилларни билишга интилиш, ўзига хос сўз яратиш каби асосий тенденцияларни аниқладилар. Тадқиқот натижалари икки Осиё мамлакати талабаларининг жонлиқ нутқий мулоқотини икки йиллик кузатиш ва оммавий ахборот воситалари ҳамда интернет-сайтлари материалларидан олинган 450 дан ортиқ мисоллар билан изоҳланади. Тадқиқот вазифалари йиғилган материални таҳлил

қилишга комплекс ёндашувни қўллаш ва унинг социо-психолингвистик талқинидан иборат эди.

Калит сўзлар: қозоғистонлик ва ўзбекистонлик олий ўқув юрти талабаси, нутқий хулқ-атвор, социолингвистик портрет, тил хусусиятлари, коммуникатив муҳит.

Zhusupova Roza

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor
L.N. Gumilyov Eurasian National University
Astana, Kazakhstan
jusupovaroza@gmail.com

Radzhobova Zamira

Senior Lecturer
Uzbek-Finnish Pedagogical Institute
Samarkand, Uzbekistan
radzhobova.zamira.82@mail.ru

SOCIO-PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF THE SPEECH BEHAVIOR OF STUDENTS FROM SOME UNIVERSITIES IN KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article examines the speech behavior of contemporary Kazakhstani and Uzbek students from the perspective of socio- and psycholinguistics. The research was conducted at universities in Kazakhstan and Uzbekistan with 250 students from the 1st to 3rd years of study. The study presented the speech portrait types of Kazakhstani and Uzbek university students and their components. As a result of the research, the authors identified the main trends reflected in the speech behavior of Kazakhstani and Uzbek university students, such as tolerance, multiculturalism, identification, a desire to learn languages, and peculiar word creation. The research results illustrate more than 450 examples from two years of observation of live speech communication among students from the two Asian countries, as well as materials from mass media and internet sites. The research objectives involved applying a comprehensive approach to the analysis of the collected material and its socio-psycholinguistic interpretation.

Keywords: Kazakhstani and Uzbek university student, speech behavior, sociolinguistic portrait, linguistic features, communicative environment.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что современное казахстанское общество, активно вступившее в процесс экономического, политического, культурного, научного взаимодействия с мировым сообществом и испытывая при этом столкновение разнонаправленных факторов (влияния извне, наличия достаточно устойчивых речевых стереотипов, колебания форм речевого поведения, обусловленного национально-культурным многообразием Казахстана и Узбекистана и сменой поколений, знаменующих изменение речеповеденческой парадигмы), в настоящее время испытывает необходимость решения социолингвистических проблем, относящихся к изучению языковой ситуации в полиязычном обществе (Wardhaugh, et al., 2015).

Одной из таких традиционно проблемных и актуальных для изучения социальных стран является студенчество. Студенчество — это социальная группа, состоящая из лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование в учебных заведениях (вузах, колледжах, техникумах и т.д.) Pierre Bourdieu, французский социолог, который исследовал социальные структуры и образование, чьи работы помогают понять, как социальные различия влияют на образовательные достижения и возможности студентов (Bourdieu, 1980). Данная социальная группа характеризуется особым образом жизни, включающим учебу, социальную активность и часто проживание в студенческих общежитиях (Fowler, 1998). Студенчество играет важную роль в развитии общества, так как представляет собой будущее страны, которое будет формировать экономику, культуру и политику (Merton, 2004), американский социолог, который предложил концепцию ролевого конфликта и аномии, что позволяет понять поведение студентов в различных социальных контекстах.

Психолингвистический портрет студента представляет собой комплексное описание его языковых и психологических характеристик, влияющих на процесс обучения и взаимодействия с окружающими. Для создания такого портрета можно выделить следующие ключевые аспекты, предложенные известным психолингвистом Warren P. (2013), такие как, личностные характеристики, когнитивные особенности, языковые характеристики, коммуникативные особенности, социально-культурные черты, эмоциональные свойства. Эти характеристики составляют полное и детальное описание психолингвистического портрета студента, что

позволит лучше понять его потребности и особенности в процессе обучения и взаимодействия с окружающими.

Предметом исследования в настоящей статье является речевое поведение современного студента Казахстана и Узбекистана. Авторы ставят цель выявить в речевом поведении казахстанской и узбекской молодежи тенденции, обусловленные лингвистическими и экстралингвистическими факторами.

Интерес в этом аспекте представляет обращение к изучению данной проблематики и с точки зрения реализации коммуникативно-языковой игры в рамках особого мировосприятия казахо-узбекско-русскоязычного коммуниканта на социолингвистическом, лингвокультурологическом и функционально-прагматическом уровнях.

Обзор литературы

Молодежное речевое общение подобно другим социовозрастным разновидностям специфично уже в силу своего названия – «молодежное», то есть ограниченное, прежде всего, возрастными рамками, однако в научных работах, посвященных изучению молодежной речи, возраст тех, кто относится к периоду студенчества, обучаясь в вузе, и варьируется от 17 до 25 лет. Учитывается не только биологический показатель, но и социальный статус. Молодежь – это поколение людей, которые «проходят стадию социализации, усваивают образовательные, культурные и другие социальные функции» (Tirvassen, 2018).

Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла «биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации» (Van Booven, 2018).

Законодательство Узбекистана в области молодежи включает в себя различные законы и акты, направленные на развитие и поддержку молодежи, а также на их вовлечение в социальные, экономические и культурные процессы страны. Основные положения о молодежной политике можно наглядно увидеть в указе Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947 «О стратегии по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».

В Казахстане в 2023 году вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», согласно которому возрастной порог для категории молодежи был увеличен с 29 до 35 лет. И это закономерно и объяснимо: увеличивается средний возраст вступающих в брак и

создающих семью; продлеваются сроки обучения (бакалавриат, магистратура); позже достигаются экономическая самостоятельность и профессиональная стабильность; как следствие этого – удлиняется период социализации молодых людей.

«Фактор возраста, – справедливо подчеркивает Erik Erikson (1968), - американский психолог, известный своими теориями психосоциального развития. Он изучал, как молодые люди, в том числе студенты, формируют свою идентичность в процессе обучения – следует понимать в широком смысле – как психическое, психофизическое и социальное состояние говорящего и целого социума, которое проявляется как в субкультуре (нормы поведения, выбор одежды, художественные вкусы), так и в соответствующем речевом поведении».

Понятие «речевое поведение» в работах испанского социолога и, Manuel Castells (2024) находится на стыке многих научных лингвистических и психологических дисциплин. Он как теоретик информационного общества рассматривает влияние информационных технологий и глобализации на образование и студенчество. В его работах (2015) о социальных молодежных движениях выдвигается положение, обуславливающее необходимость учета как языковых, так и неязыковых (психологического, социального и коммуникативного) аспектов при изучении речевого поведения студентов.

Многие социолингвисты и психолингвисты выделяют различные трактовки понятия «речевое поведение» в зависимости от научного направления, его изучающего (лингвистического, психолингвистического, социолингвистического, лингвокультурологического и др.) (Bauley, et al., 2018):

– речевое поведение есть форма социального бытия человека, в нем проявляется вся совокупность речевых действий и речевой деятельности человека;

– речевое поведение – это речевые поступки индивидуумов в типовых ситуациях, отражающих специфику языкового сознания данного социума;

– речевое поведение – образ человека, состоящий из способов использования им языка применительно к реальным обстоятельствам его жизни».

В речевом поведении «аккумулируется и реализуется накопленный социальной группой культурный и речевой опыт, который, в свою очередь, идентифицируется с универсальными характеристиками стереотипного речевого поведения группы, к которой принадлежит человек» (Kim, et al., 2018). На выбор речеповеденческой модели, как справедливо подчеркивают исследователи, оказывает влияние «ценностно-нормативная система общества, которая дает образец и предопределяет форму» (Nuessel, 2010).

Ссылаясь на Selvi (2012) к речевому поведению, относят такие характеристики:

- 1) содержательная сторона высказываний – обсуждаемые темы;
- 2) модальность – категоричность суждений, уверенность, форма выражения побуждений и т.д.;
- 3) интенциональность – связь языковых значений с коммуникативными целями речемышлительной деятельности;
- 4) наличие общего для собеседников опыта, знания и др.

Изучение речевого поведения молодежи позволяет выявить аксиологическую картину данной социальной группы. Talcott Parsons, американский социолог, который разрабатывал теорию функционализма, описал студенчество как наиболее динамичную и активно составляющую социального пространства, и как отражается в коллективной работе Trevino, эта мысль Parsons «молодежь воплощает собой динамику общественного развития как таковую» актуальна и в наше время (Trevino, et al., 2001). Parsons изучал как различные институты, включая образовательные, способствуют поддержанию социальной стабильности и развития.

Как отмечают известные психолингвисты, McMahon (2020) и Yavas (2016), студенческий язык характеризуется большим набором слов неологизмов, жаргонизмов, понятные только для данной специальности или молодых людей, обучающихся в данном учебном заведении. Zeh (2017) представляет в своем исследовании особенности морфологии для студенческой категории.

Материалы и методы

Методологической базой исследования стали работы отечественных и зарубежных исследователей в области социо-психолингвистики, прагмалингвистики, межкультурной коммуникации: Сулейменовой Э.Д. (2019), Jaspers J. (2019), Smagulova J. (2014), McMahon (2020), A.A., Warren P. (2013), Hofstede (1984),

Эти исследования посвящены социально-диалектологическому изучению молодежного социолекта. По мнению Mesthrie, R., Swann, J., Deumert, A., & Leap. W. L. (2009), в социолингвистике перспективным направлением является изучение реальной речевой практики, создание социолингвистических портретов: «речь может фокусировать в себе черты, которые являются типичными для языковых привычек и особенностей данной социальной среды, и задача исследователя состоит в том, чтобы выявить эти черты и дать им соответствующую социолингвистическую интерпретацию».

Речь молодежи – лингвистический объект, который позволяет постановку и решение целого ряда важных не только лингвистических, но и социокультурных проблем. Нами осуществляется антропологический подход к исследованию языка, который предполагает рассмотрение данного лингвистического феномена в его взаимосвязи с

личностью носителя языка и культурой как средой существования социума Jaspers. (2019).

Изучались языковая ситуация в Казахстане, влияние на формирование лексико-фразеологического состава речи молодежи государственного языка, языков, функционирующих на данной территории, средств массовой информации, Интернета и т.д.

В работе над статьей были использованы материалы социальной сети Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, материалы интернет сайтов.

Основополагающий метод – системно-описательный, в рамках которого применялись приемы наблюдения, синтеза, анализа, систематизации, классификации, статистической обработки.

Использовался также сравнительно-сопоставительный метод.

В ходе исследования были поставлены два вопроса:

- 1) Казахские и узбекские студенты имеют различия в социо- и психолингвистических аспектах речевого поведения.
- 2) Казахские и узбекские студенты имеют сходства в социо- и психолингвистических аспектах речевого поведения.

Результаты и Обсуждение

Исследование проводилось параллельно в вузах двух стран: Казахстана и Узбекистана в течение двух лет, 2023-2024 годов. Каждый вуз данных стран был представлен студентами 1–3 курсов филологического факультета. Всего участников исследования было около 250 студентов, с каждого вуза по 125 человек. Все участники были представлены социальной группой как студенты, все одинакового возраста от 17 до 21 года. Студенты были отобраны одинаковым количеством по гендерному различию, с каждого вуза по 83 девушки и 42 парня.

Критический обзор научной и публицистической литературы, посвященной молодежному речевому поведению в Казахстане и Узбекистане, анализ массмедиа, сбор данных исследования проводился на основе материалов социальных сетей, таких как, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, telegram, интервью, наблюдений за живым речевым общением студентов двух вузов в Казахстане и Узбекистане на протяжении двух лет составил около 450 примеров

Исходя из теоретического социолингвистического и психолингвистического анализа понятия речевое поведение студента, нами были выделены следующие характерные особенности речевого поведения для анализа:

- 1) *Избирательность в своем отношении к миру ценностей. Толерантность. Сопричастность инонациональной культуре.*
- 2) *Стремление к знанию языков. Билингвизм. Полиязычие. Интерференция. Соединение словообразовательных элементов различных языков. Потребность в идентификации.*

- 3) *Мобильность. Владение новыми информационными технологиями. Поиск своей индивидуальности, самоопределение и самоутверждение*
- 4) *Функционирование лексических единиц, специфичных для определенного региона. Субтопонимы, отражающие лингвистическую географию.*

Речевое поведение молодежи Казахстана и Узбекистана отражает яркие специфические черты, обусловленные менталитетом казахстанской и узбекской молодежи, сложившейся в данных постсоветских странах языковой ситуацией (взаимодействием и взаимовлиянием двух языков – казахского или узбекского (государственного) и русского), поликультурностью страны (Zhussupova, et.al., 2024).

Избирательность в своем отношении к миру ценностей. Толерантность. Сопричастность инонациональной культуре

В кругу казахстанской молодежи создается особая коммуникативная среда, формируется сопричастность инонациональной культуре. «Опыт длительного совместного проживания двух народов, – отмечает Shadiey, R. (2022), – создает условия для взаимопроникновения культур и приобщения к особенностям другой культуры.

«Я считаю, что мирное сосуществование религий и культур в Казахстане, – делится своим мнением в устной беседе студентка, – формирует в нашем народе истинные нравственные качества, а когда по утрам ты одновременно слышишь звон колоколов и утренний азан, то понимаешь, что живешь в стране, где происходит сплав самых разных, но самых искренних понятий о нравственности».

Константин (23 года), который родился и вырос в Алматы, проучился по академической мобильности в вузе Варшавы, усвоил, как сам подчеркивает, традиции, которые помогают людям сохранять единство и сплоченность: *«Когда я некоторое время учился в Польше, мои друзья оттуда отмечали, что я перенял из казахской культуры уважение к старшему поколению»* (17).

Речевые практики толерантности формируют модели толерантного отношения к другому, демонстрируют возможности приобщения к чужому и трансформации чужого в свое» (23). Яркой иллюстрацией этому является популярное в соцсетях видео, где молодой человек, русский по национальности, признается, что, находясь в Германии, чувствует себя казахом: *«Я немец, я родился и вырос в Казахстане. Я гражданин Казахстана. Нахожусь сейчас на территории Германии. Когда я находился на территории Казахстана, я ощущал себя полноценным гражданином Казахстана. Казахстан – это моя родина, я люблю Казахстан, но в тот же момент я понимал, что я – не представитель титульной нации. Теперь я приехал в Германию и ощущаю себя казахом.»* (Facebook).

Языковые маркеры, указывающие на идентификацию молодого человека с немецкой и казахской культурой, со своей страной (Казахстаном): *я немец; я гражданин Казахстана; я казах.*

Духовные ценности различных этносов в Казахстане образуют особую многогранную среду, в которой растет молодое поколение и впитывает в себя лучшие духовные качества. Находясь в инонациональном языковом окружении, носитель определенного языка начинает видеть мир не только под углом зрения, подсказанным его родным языком, но сживается с концептуализацией мира, характерной для окружающей его культуры (Agmanova, et al., 2020).

Таким образом, были определены сходства и различия в социо-и психолингвистических аспектах речевого поведения казахстанских и узбекских студентов.

Таблица 1 - Сходства и различия в социо- и психолингвистических аспектах речевого поведения казахстанских и узбекских студентов.

Общее	сходства	различия
<p>Общее в социо- и психолингвистических аспектах речевого поведения казахстанских и узбекских студентов можно рассмотреть через несколько ключевых факторов:</p> <p>1. Языковая среда: Оба народа находятся в многоязычной среде, где русский, казахский и узбекский языки сосуществуют. Это влияет на выбор языковых средств и стили общения.</p> <p>2. Культурные особенности: Общие исторические и культурные корни, а также схожие традиции и обычаи формируют схожие модели общения</p>	<p>Культурное осознание духовных ценностей различных этносов:</p> <p>1. Многоязычие: и казахстанские, и узбекские студенты часто используют несколько языков в повседневной жизни. Это может быть связано с этническим многообразием и наличием различных языков в их окружении;</p> <p>2. Культурные влияния: Оба народа имеют схожие культурные корни и исторические связи, что отражается в языковом поведении, например, в использовании фраз, выражений и</p>	<p>Различия: 1. Языковая политика: В Казахстане акцент на казахском языке как государственном языке может создавать различия в речевом поведении, где студенты могут проявлять большую готовность использовать казахский в формальных и неформальных ситуациях. В Узбекистане узбекский язык также является государственным, но влияние русского языка может быть более заметным.</p> <p>2. Психолингвистические аспекты: Казахские студенты могут чаще демонстрировать двуязычную идентичность, что отражается в их речевом</p>

<p>и речевого поведения.</p> <p>3. Социальные факторы: Образовательная система, семейные традиции и социальные связи также влияют на речевое поведение студентов. Например, акцент на уважении к старшим и коллективизме может проявляться в их коммуникации.</p> <p>4. Когнитивные процессы: Процессы восприятия и обработки информации имеют общие черты, что также отражается в способах выражения мыслей и идей.</p> <p>Таким образом, несмотря на языковые различия, казахстанские и узбекские студенты могут демонстрировать схожие речевые паттерны, основанные на общих культурных и социальных контекстах.</p>	<p>обращений, характерных для традиций и обычаев;</p> <p>3. Образование: В обеих странах высшее образование часто проходит на государственном языке (казахском и узбекском), что влияет на формирование речевого поведения студентов, поскольку они вынуждены адаптироваться к языковым стандартам учебного процесса.</p>	<p>поведении. Узбекские студенты могут стремиться к более однозначной идентификации с узбекским языком, что может влиять на выбор лексики и стиля общения.</p> <p>3. Социальные факторы: Социальный контекст, в котором студенты общаются, также может отличаться. В Казахстане влияние различных этнических групп может приводить к более смешанному языковому поведению, тогда как в Узбекистане студенты могут чаще общаться на узбекском в рамках своей социальной группы.</p>
---	---	--

Стремление к знанию языков. Билингвизм. Полиязычие. Интерференция. Соединение словообразовательных элементов различных языков. Потребность в идентификации.

Растет количество молодежи (представителей разных этносов), свободно владеющей казахским языком. Об этом говорит и тот факт, что постоянно увеличивается число юношей и девушек, желающих участвовать в ежегодной акции «Мен қазақша сөйлеймін».

К примеру, в TikTok набирает *лайки* видео, в котором два русских юноши говорят на казахском языке (TikTok). Стала уже классической цитата из интернета: «Я живу в такой стране, где даже русские ребята на *салем* отвечают: «*Уаалейкум ассалам!*» (Instagram). В условиях двуязычия происходят различные процессы интерференции. В группе «Молодежь Казахстана» встречаем стихотворное поздравление с использованием слов казахского и русского языков: «Дорогим моим *достар* быть всегда лишь *супер-стар!* *Дастарханда коп тамак*, в холодильнике – *каймак*. Счастья вашим *балалар!* В сумке много *акшалар!* Чтобы с вами был *бакыт*. И на все хватал *уакыт*. И вообще вы *керемет!* И за то судьбе *рахмет!*» (Instagram).

В молодёжной речи (по отношению к свадьбе) обыгрывается известное выражение «Пришел, увидел, победил»; оно звучит так: «*Пришел, увидел, кудалык*».

Рождаются рифмовки: *анау-мынау, сиыр-бузау; ящик-жящик, жизнь боль, когда акша ноль* и др. И четверостишия: «*Я поехал в Кокшетау, // мы гуляли до утра, // анау-мынау, сиыр-бузау, // вот и кончились акша*»; «*Тро-ло-ло-ло, // где-то далеко, // где-то далада // ждет меня она*»; «*Я тебя люблю, // Мерседес куплю. // Мерседес кымбат, // Я твой махаббат*».

Шутки, начинающиеся на казахском языке, продолжают в рифме на русском языке: *ет-етке, сорпа-бетке, остальное пакетке* (передается ирония над обычаем уносить побольше еды домой с тоя).

В речи молодежи образуются устойчивые обороты с новыми компонентами (в русские устойчивые словосочетания вкрапляются слова казахского языка; общий смысл сохраняется): *жыл за жылом* (*год за годом*), *пускать хабар* (*пускать сплетни*), *вешать лагман на уши* (*вешать лапшу на уши*), *баурсаки на уши не кроши* (*не вешай лапшу на уши*), *вот такие баурсаки* (*вот такие дела*), *да будет свет, сказал Асет, обрезав провода* (по аналогии с русским выражением «*да будет свет, сказал монтер, обрезав провода*»), *аж с разбегу в угол юрты* (*аж с разбега в угол дома*), *всё, алахпыр* (*всё, забудь*), *казан не варит* (*голова не работает*) и др.

Особенности молодежного речевого общения в двуязычной среде Казахстана отразились, например, в контаминации слов, в шуточной языковой игре: *жандыргалка* «*зажигалка*» (глагол казахского языка *жандыру* «*жечь*» + русское существительное *зажигалка*); *токтановись* «*остановись*» (глагол повелительного наклонения казахского языка *тоқта* «*остановись*» + русский глагол *остановись*); *жаксыбись* «*здорово, отлично*» (наречие казахского языка *жақсы* «*хорошо*» + жаргонное русское слово *зашибись*); *угараймыз* «*шутим*» от переосмысленного в молодежной среде рус. глагола *угорать* «*смеяться*» + каз. аффикс деепричастия -й, показатель мн.ч. 1 лица -мыз; *ништяк па?* «*все хорошо?*»

от жаргонизма *ништяк* + казахская вопросительная частица *па*, которая присоединяется к слову согласно модели казахского языка.

Часто молодые люди задают вопрос, который завершается на «*керек па*». Например: «*Тебе что специальное приглашение керек па?*».

Шутливо звучат и молодёжные выражения: *маган по барабану* (каз. слово *маган* (мне) + русский жаргонизм *по барабану* – «все равно») – «мне всё равно», *меш лучше тиспе* (каз. слово *меш* (меня) + рус. лексема *лучше* + каз. слово *тиспе* (не трогать)) – «меня лучше не трогать»; *шатыр едет* (каз. слово *шатыр* (крыша) + рус. слово *едет*) – «схожу с ума» (эквивалент известному русскому выражению *крыша едет*).

Не менее интересны и примеры, когда в речевой фразе сопоставляются слова казахского и русского языка, сходные в фонетическом звучании. Так, на пожелание «*Қайырлы болсын!*» в шутливой форме отвечают – «*Мне всё равно, что твой Карл босой!*»

Языковая игра наблюдается и в названии молодежного журнала «*Жас star*» (каз. слово *жас* «молодой» и англ. слово *star* «звезда»): обыгрывается каз. слово *жастар* «молодежь». Интерес вызывают и новообразования *жайфон* (обычный телефон), *жайD* (кино, не поддерживающее услуги 3D, HD, 4D) и др. Слово *жай* в переводе с казахского означает «обычный, простой». Слово *жай* нередко служит ответом на вопрос «Зачем?»: «Зачем ты пришел? – *Жай!*». Продуктивной в речевой практике молодого поколения стала и усилительная частица казахского языка *гой*, которая помогает усилить одобрительную оценку предметам, явлениям: *прикол гой* – «шутка», *тема гой* – «хорошо, здорово».

Влюбленные называют друг друга *жаным сол*, *жанымка*, *күнім менің*, *турденка*, *томпағым менің*.

Казахский, узбекский и русский языки функционируют в рамках одного государства и испытывают взаимовлияние (Smagulova, 2014), которое находит свое выражение и в речевом поведении современной молодежи Казахстана. Широко употребительны, например слова *рахметизация* – «позитивное общение» (от каз. *рахмет* – «спасибо»), *махаббатизация* – «отношения между влюбленными» (от каз. *махаббат* – «любовь»), метафорически переосмысленное *шанырак* – «защита, покровительство; связи, движения» (синонимично жаргонному *крыша*). «Вряд ли нужно специально доказывать, – справедливо отмечает....., – что усиленный приток заимствований из какого-то конкретного языка одновременно означает и усиление влияния определенной культуры». Интересной в этом плане является точка зрения ученых Rosa, J., & Flores, A. (2017). По мнению авторов, смешение кодов в билингвальной коммуникации – это не просто ошибка или ограниченность словарного

запаса, а целенаправленное использование языка для достижения взаимопонимания. Как отмечают исследователи, такое использование языка позволяет говорящему активно выбирать лингвистические средства в зависимости от ситуации, что способствует гармоничной коммуникации. Таким образом, переключение или смешение кода является особым семиотическим ресурсом, который помогает людям лучше понимать друг друга и находить общий язык (Hudley, 2021).

Наблюдаем в речевом общении казахстанской молодёжи примеры, когда к основе слова казахского языка прибавляются флексии русского языка (*балалары* «дети» от каз. *балалар* «дети» (ср.: *чилдрены* «дети» от англ. *Children* «дети»), *мугалимы* «учителя» от каз. *мұғалім* «учитель», *бастыки* «начальство» от каз. *бастық* «руководитель»), а также наиболее продуктивные суффиксы: *агашка* (старший брат), *женгешка* (жена старшего брата для девушки), *жездюха* (муж старшей сестры), *кудашка* (сват).

Следует обратить внимание и на то, что при образовании новых лексем слова казахского языка, соединяясь с русскими аффиксами, нередко переходят из одной части речи в другую (например, *кишкентайчик* – «малыш» (от каз. слова *кишкентай* – «маленький»); прибавился рус. суф. *-чик-*, и прилагательное перешло в существительное); изменяют значение (например, *коянчик* – «зайчик» (от каз. слова *коян* – «трус, трусишка»)) или усиливают исходное значение (например, популярное в молодёжной речи обращение к дорогому человеку *жанчик* (каз. слово *жан* – «душа» + рус. суф. *-чик-*)).

Нередко встречается у молодых в качестве приветствия выражение *салам* (*салем*) от каз. *сәлем* (на месте гласной в первом слоге специфический звук), а также обороты: *держи салам*, *лови салам*. Наблюдается и шутливые сложения с английским языком: *Онлайн, айналайын!* – «на связи, дорогой» (от английского *online* – «в сети» и казахского слова *айналайын* – «дорогой»); *хеломалейкум!* – «привет» (от английского *hello* – «привет» и усечённого казахского слова *саламалейкум* – «привет»). Готовность к дружескому общению передают также популярные в молодёжной среде выражения: *пойдем посаламкаемся* «давай пообщаемся» и шутливое *калайсын-нормалайсын* (каз. *калайсың* «Как дела?») + преобразованное под влиянием казахского языка русское наречие *нормально*). Калькирование представителями других наций речевых моделей казахов справедливо рассматривает как «добровольное принятие инонациональной тактики общения в целях создания доверительной атмосферы».

Популярными, как подтверждают личные наблюдения авторов статьи, являются выражения: *звезда болмашы* – «не воображай из себя звезду»; *тупить етпеші* – «не строй из себя тупого»; *грузить етпеші* –

«не говори мне ничего», *базар жоқ* – «конечно» и др. Использование подобных молодежных слов и выражений сознательно и может быть рассмотрено как стилистическая организация речи, как желание установить контакт с ровесниками.

Среди функций молодежных обозначений – языковая игра, экспрессия, придание речи шутливый характер. В основе стремления молодежи иронизировать и каламбурить лежит и желание идентифицировать себя с молодыми, противопоставив старшему поколению. Специфическая молодежная лексика становится своеобразным маркером: она отличает «своих» от «чужих».

Из комментариев молодежи к видео «7 популярных сленговых слов в Казахстане. Ч. 2» (орфография, пунктуация сохранены): «*Жайский, базар жоқ, анау-мынау сиыр бұзау – ну это чисто наше*»; «*Для меня было невероятно, что россияне не понимают такое привычное слово сотка, они говорят мобильник*»; «*Давай кАроче в следующем выпуске ЧИЙСТА Казахские слэнги есьже!!! А тАк базар жоқ на!) Красаучег!))*»; «*Есть слово «дей» или «десей» это казахский синоним слова шутка*»; «*Только в Казахстане у каждого слова есть следом идущий «кривой брат». Анау-мынау, тырым-пырым, кошак-пошак, шай-най и т.д.*»; «*Э базару нет, рахметски, че там брат, ежже, дэ. Че там брат, че там?, Дану Гулбану, сушняк. По всему Казахстану так говорят*»; «*Сушняк, красавчик это постоянно просто. Казахстан рулит*»; «*Мы казахстанцы свои. По свойски гой брат*»; «*У нас всегда говорят по браааттссскиии в Казахстане*»; «*Ты классная) Казахстан тееема гой*»; «*Сразу видно что из Казахстана!:)*».

Необходимо отметить, что, наряду со специфически казахстанскими молодежными выражениями, активно используется и лексика, популярная также в кругу российской молодежи: наименования лиц (*зумер* – «представитель поколения Z, родившийся в самом конце XX века либо в начале XXI, прекрасно пользуется современными технологиями»; *бумер* – «представитель поколения эпохи бэби-бума, живет по старым устоям и не успевает за развитием современных течений»), *токсик*, *токсичный* – «конфликтный человек» и др.); наименования действий, обозначающих различный отдых (*чилить*, *флексить*, *тусить*); обозначения отвлеченных понятий (*вайб* – «что-то позитивное (настроение, эмоции, настроение)», *зашквар* – «что-то непопулярное, вышедшее из моды», *кринж* – «то, что вызывает чувство стыда за других», *пруф* – «доказательство», *рофл* – «шутка; смех»; *буллинг* – «систематическое издевательство над кем-то», *респект* – «уважение» (нередко молодежь к заимствованному слову из английского языка прибавляет

жаргонный дериват русскоязычного происхождения *уважуха* (от слова *уважение*): *респект и уважуха*) и др.).

Наблюдаем англоязычное влияние на речевое поведение молодежи, где англицизмы не просто заимствуются, а творчески перерабатываются, и это характерно для молодых людей и Казахстана, и России.

По наблюдениям, молодежный сленг Казахстана в отличие от российского не так категоричен: «Показательны в российской речевой культуре слова-лидеры последних лет: *правильный, пафосно, жесть* (за каждым из слов – протестные жизненные установки). В казахстанском молодежном дискурсе пока не задаются подобные стандарты и стереотипы социального поведения». Исследуя специфические черты молодежного дискурса (отказ от высокого стиля общения, игровое поведение коммуникантов, карнавализация речи, экспрессивность) и сопоставляя казахские, русских, английские и американские молодежные телешоу, она выделяет национально-маркированные особенности: «В казахских реалити-шоу остаются коммуникативные табу, редко встречаются нецензурная лексика и открыто конфликтное поведение участников».

Мобильность. Владение новыми информационными технологиями. Поиск своей индивидуальности, самоопределение и самоутверждение. Молодежь Казахстана широко использует новые технологии и коммуникационные средства, такие как: мессенджеры, социальные сети, видео-платформы. Отсюда – смайлики, эмодзи, аббревиатуры, хэштеги. Использование Интернет-ресурсов позволяет молодежи расширять свой кругозор, участвовать в процессе создания собственного лексикона и отражать в нем личный языковой опыт. У молодежи появилось больше возможностей для самоопределения и развития своих способностей и креативности. Особенно полно эти возможности раскрываются в системе субкультур, где юноши и девушки имеют возможность показать себя, творчески раскрыться и найти единомышленников. «Необычные слова, – отмечается в статье «Вайб, кринж и рофл: на каком языке говорит казахстанская молодежь», – приходят к нам из TikTok и Instagram, компьютерных игр, аниме и быстро встраиваются в повседневную речь».

В настоящее время все больше возрастает влияние зарубежных культур на молодежь. Американские фильмы, сериалы и комиксы, корейские драмы (сериалы), британский «Гарри Поттер», поп, рок-культура, японские манга (комиксы), аниме (анимационные фильмы и сериалы) – все это дало толчок к развитию и обогащению молодежной лексики.

Корейские сериалы (в жанрах: романтика, комедия, детективы, фэнтези, ужасы и др.) популярны и среди казахстанской молодежи; в повседневной жизни, в интернет-общении активно используются лексемы: *аньёнхасейо* – «здравствуйте» (офици.); *аньён/аннён* – «привет» (неофици.); *саранхэ* – «я люблю тебя»; *еппо* – «красивый, милый»; *ному* – «очень»;

оттоке – «что же делать?»; *щиро* – «не хочу»; *ара* – «знаю»; *молла* – «не знаю»; *кумао* – «спасибо»; *чебаль* – «пожалуйста», *ащц* – выражение досады, обиды, разочарования. Слова корейского языка ассимилируются в речевом общении, «обрастая» различными суффиксами, при этом сохраняя своё значение: *аньён* – *аньёшки*, *саранхэ* – *саранхульки*, *еппо* – *еппудашный*, *чебаль* – *чебалька*.

Обсуждение

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в лице современной молодежи в казахстанском и узбекском студенческом обществе сформировался новый культурный тип, существенно отличающийся от прежних поколений: сформировался слой молодежи с новыми ориентирами, ценностными установками. Речевое поведение казахстанской и узбекской молодежи отражает ее менталитет, ценности, своеобразное словотворчество, исследование которых позволяет представить социолингвистический портрет молодого поколения.

Одним из ключевых факторов, влияющих на речевое поведение студентов, является уровень билингвизма. В Казахстане и Узбекистане, где наряду с государственным языком (казахским и узбекским соответственно) широко используется русский язык, наблюдается активное взаимодействие двух языковых систем. Студенты, владеющие обоими языками, часто переключаются между ними, что, с одной стороны, свидетельствует о гибкости их речевого поведения, а с другой — может создавать трудности в формировании устойчивого языкового идентичности. Это переключение языков также отражает социокультурные особенности, поскольку студенты могут выбирать язык в зависимости от контекста общения, аудитории и темы дискуссии.

На основе результатов исследования можно сделать вывод о том, что социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов в Казахстане и Узбекистане требуют дальнейшего изучения. Необходимы более глубокие исследования, направленные на выявление факторов, влияющих на язык, идентичность и коммуникацию в условиях быстро меняющегося социокультурного контекста. Это позволит не только улучшить образовательные подходы, но и способствовать более эффективному межкультурному взаимодействию в рамках постсоветского пространства.

Заключение

Речевое поведение молодежи отражает ее сознание и мировосприятие. Молодое поколение Казахстана и Узбекистана отличается избирательностью в своем отношении к миру ценностей, поиском себя, своей индивидуальности. Новые условия становления полиязычной личности обусловили изменение контактов. В молодежной среде в непринужденном общении носителей разных языков молодые люди сознательно стремятся показать знание другого языка, они выделяют

специфическое слово в потоке речи, концентрируют на нем внимание, тем самым, демонстрируя готовность принять иноязычные модели поведения.

Проведенное исследование позволило определить ряд особенностей речевого поведения казахстанской и узбекской молодежи. Для него характерны: сопричастность инациональной культуре, стремление к знанию языков, билингвизм, интерференция, соединение словообразовательных элементов различных языков, потребность в идентификации, функционирование лексических единиц, специфичных для определенного региона и др. Молодежь открыто выражает свои эмоции в речи, использует эмоционально окрашенные слова, богатство интонаций.

Следует подчеркнуть, что большинство молодежных слов и выражений образовано на почве взаимовлияния казахского, узбекского, английского и русского языков. Речевое поведение казахстанской и узбекской молодежи является значительной своей частью результатом языковой игры, ориентированной на новизну, экспрессивность, шутку.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Agmanova, A., Temirgazina, Z. (2020) Modern Russian Studies in Kazakhstan: Professor E.D. Suleimenova (Devoted to 75th Birth Anniversary). RUDN Journal of Language Studies Semiotics and Semantics, 11(2), pp. 151-160, DOI:10.22363/2313-2299-2020-11-2-151-160
2. Bayley, R. & Villarreal, D. (2018). Cultural attitudes toward language variation and dialects. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. Edited by John Lontas. John Wiley & Sons, Inc. DOI: 10.1002/9781118784235.eelt0297
3. Bolton, K. (2008). English in Asia, Asian Englishes, and the issue of proficiency. English Today, 94, Vol.24, No. 2. Cambridge University Press.
4. Bourdieu, P. (1980). Le Sens Pratique. Les Editions de Minuit, Paris, 1980
5. Castells, M. (2015). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age, Second Edition. Printed in the United States
6. Castells, M. (2024). Advanced Introduction to Digital Society. Elgar Advanced Introductions series. Printed in the United States
7. Erikson E.H. (1968). Identity, youth and crisis. New York: W.W.Norton Company.
8. Fowler, B. (1998). Pierre Bourdieu and Cultural Theory. Critical Investigations. London.
9. Hofstede, G. (1984). Cultural Dimensions in Management and Planning. Asia Pacific Journal of Management, 1, 81-99.
<https://doi.org/10.1007/BF01733682>
10. Hudley, A.H.C. (2021). African American English in the United States Culture and Classrooms. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. Edited by John I. Lontas. Pp.
11. Jaspers, A. (2019). The boundaries of belonging. The sociolinguistics of place and belonging: Perspectives from the margins. John Benjamins Publishing Company. Pp.
12. Kim, J., & Richardson, E. (2018). Transnational Students and Language Use. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. Edited by John I. Lontas. Pp.
13. McMahon, A.A. (2020). Sounds, spellings and symbols. An introduction to English phonology. Edinburgh University Press. Pp.1-13
14. Merton, R.K., Barber, E. (2004). The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science. Princeton University Press.
15. Mesthrie, R., Swann, J., Deumert, A., & Leap. W. L. (2009). Introducing sociolinguistics. Edinburgh University Press. Pp.213-241

16. Nuessel, F. (2010). Succinct history and overview of U.S. sociolinguistics. In E.T. Spencer (Ed.), *Sociolinguistics*. Nova Science Publishers, Incorporated. Pp.119-136.

17. Rosa, J., & Flores, A. (2017). Unsetting race and language: Toward a raciolinguistic perspective. *Language in Society*, Pp.1-27 doi:10.1017/S0047404517000562

18. Selvi, A.F. (2012). Incorporating Global Englishes in K-12 classrooms. In De Oliveira, L.C. (ed). *The handbook of TESOL in K-12*. John Wiley & Sons, Pp.83-99

19. Shadiev, R., Wang, X., Halubitskaya, Y., Huang, Y-M. (2022). Enhancing Foreign Language Learning Outcomes and Mitigating Cultural Attributes Inherent in Asian Culture in a Mobile-Assisted Language Learning Environment. *Sustainability (Switzerland)*, V.14, Issue 14, N 8428, Gold Open Access

20. Smagulova, J. (2014). Kazakh as baby talk. *Journal of Sociolinguistics*, 18/3, John Wiley & Sons, pp.370-387.

21. Suleimenova, E.D. (2019). *Dictionary of Sociolinguistic Terms*. Astana, Arman-PV.

22. Tirvassen, . (2018). *Sociolinguistics and the narrative turn*.

23. Trevino, J.A., & Smelser, N.J. (2001). *Talcott Parsons Today and Legacy in Contemporary Sociology*. Rowman & Littlefield Publishers.

24. Van Booven, C.D. (2018). Developing Sociolinguistic competence. *The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching*. Edited by John I. Liantas. Pp.

25. Wardhaugh, R. & Fuller, J.M. (2015). *An Introduction to Sociolinguistics*. Chapter 1. Seventh Edition, John Wiley and Sons. Pp.1-23

26. Warren, P. (2013). *Introducing psycholinguistics*. Cambridge University press. Pp.1-12.

27. Yavas, M. (2016). *Applied English Phonology*, 3rd Edition. John Wiley & Sons. Pp.2-29

28. Yi, S., Zhang, Y., Lu, Y., Shadiev, R. Sense of belonging, academic self-efficacy and hardiness: Their impacts on student engagement in distance learning courses. *British Journal of Educational Technology*, V.55, Issue 4, pp.1703-1727

29. Zeh, N. (2017). Teaching morphology to improve literacy a guide for teachers. https://www.uwo.ca/fhs/lwm/teaching/dld2_2017_18/Zeh_Morphological-Awareness.

30. Zhussupova, R., Kakimova, M., Amrenova, A., Kyzyrova, A., & Aubakirova, S. (2024). Mapping research on English as a Second or Foreign Language in Post-Soviet Countries: A Bibliometric Analysis. *European Education*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/10564934.2024.2325526>

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Abdusalilova Dilobar

tayanch doktoranti

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Toshkent, O'zbekiston

dilobar.abdukhalilova@mail.ru

GYOTE SHE'RLARINING O'ZBEK TILIGA TARJIMA MUAMMOLARI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Adabiy aloqalarning eng ko'p rivojlangan tarmog'i bu millatlar va tilararo tarjimalardir. Zero, tarjimalar orqali bir millat madaniyati boshqa bir millat adabiyotiga kirib borib, uning adabiy boyligiga aylanadi. She'riyat turli adabiy turlar ichida ayniqsa she'riy asarlar tarjimalarida ekvivalentlikka erishish tarjima amaliyotining eng muammoli va dolzarb yo'nalishi hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotimizdan maqsad Y.V.Gyote she'rlaridagi ekvivalentlik muammolarini tadqiq qilishdan iborat. Tadqiqotimiz vazifalari esa

- 1) tarjimadagi ekvivalentlik masalasini o'rganib tahlil qilish;
- 2) Gyote ijodining o'rganilish holatini va uning she'riyatida tarjima muammolarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot davomida quyidagi natijalarga erishildi: she'riy asarlar tarjimasida tarjimashunoslikdagi eng dolzarb mavzulardan biri sanaladi. Gyotening kichik janrdagi she'rlari tarjimasida har bir davrda ham tahlil talab bo'lib, o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Bu borada qilingan tadqiqotlar talaygina bo'lsa ham, hali o'rganilishi talab etiladigan muammolar ham ancha. Ushbu maqolada yuqoridagi muammolar tahlil qilinib, kerakli tavsiya va xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: ekvivalentlik, transformatsiya, she'riyat, funksional muvozanat, strukturaviy muvozanat, tarjimon, asliyat.

Абдухалилова Дилобар

докторант

Узбекский государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

dilobar.abdukhalilova@mail.ru

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЙ ГЁТЕ НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК

АННОТАЦИЯ

Наиболее развитая сеть литературных связей — это межнациональные и межъязыковые переводы. Ведь через переводы культура одного народа проникает в литературу другого народа и становится его литературным достоянием. Достижение эквивалентности между различными литературными жанрами, особенно в переводах поэтических произведений, является наиболее проблемной и актуальной областью переводческой практики. Вот почему переводоведение в области языкознания и достижение адекватного перевода в поэтическом переводе имеют большое значение в работе будущих переводчиков.

Целью данного исследования является изучение проблем эквивалентности в стихотворениях Ю.В. Гёте. Задачами нашего исследования являются:

- 1) изучение и анализ проблемы эквивалентности в переводе;
- 2) Заключается в анализе состояния изученности творчества Гёте и проблем перевода в его поэзии. В ходе исследования были достигнуты следующие результаты: перевод поэтических произведений считается одной из самых актуальных тем в переводоведении. Переводы малых жанровых поэм Гёте являются предметом анализа в каждую эпоху и не теряют своей актуальности. Несмотря на то, что в этой области проведено много исследований, все еще остается много проблем, требующих изучения. В статье анализируются вышеуказанные проблемы и даются необходимые рекомендации и выводы.

Ключевые слова: эквивалентность, трансформация, поэзия, функциональный баланс, структурный баланс, переводчик, оригинальность.

Abdukhalilova Dilobar

PhD student

Uzbek State University of World Languages

Tashkent, Uzbekistan

dilobar.abdukhalilova@mail.ru

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF TRANSLATING GOETHE'S POEMS INTO THE UZBEKISTAN LANGUAGE

ANNOTATION

The most developed branch of literary relations is interethnic and interlingual translations. After all, through translations, the culture of one nation penetrates the literature of another nation and becomes its literary wealth. Among various literary genres, achieving equivalence, especially in the translations of poetic works, is the most problematic and relevant direction of translation practice. Therefore, the importance of translation studies in the field of linguistics and the achievement of adequate translation in poetic translation in the work of future translators are of great importance.

The purpose of this study is to study the problems of equivalence in the poems of Y.V. Goethe. The tasks of our research are 1) to study and analyze the issue of equivalence in translation; 2) to analyze the state of study of Goethe's work and translation problems in his poetry. During the research, the following results were achieved: the translation of poetic works is considered one of the most relevant topics in translation studies. The translation of Goethe's poems in a small genre requires analysis in every period and does not lose its relevance. Although there are many studies in this regard, there are still many problems that need to be studied. This article analyzes the above problems and gives the necessary recommendations and conclusions.

Keywords: equivalence, transformation, poetry, functional balance, structural balance, translator, originality.

KIRISH

Globalashuv jarayonini boshdan kechirayotgan insoniyat ikki buyuk saltanat - G'arb va Sharq xalqlarining o'zaro umuminsoniy qadriyatlarini qadrlab, bir-biriga madaniy jihatdan intilib kelayotganligi adabiy aloqalarning bir ko'inishi hisoblanadi. Jahon xalqlari o'orasidagi o'zaro rivojlanib borayotgan madaniy iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar, fan va texnika rivoji, mamlakatlararo munosabatlar, globalizatsiya jarayoni til va jamiyatga o'zining bevosita ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Millatlararo aloqalarning bugungi kungacha keng yoritilmagan sahifalarini tadqiq etish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Sohaviy tadqiqotlarni kuzatish jarayonida shuning guvohi bo'ldikki, bugungi kunga qadar bir qancha olim va tadqiqotchilar tomonidan buyuk nemis shoiri Gyote asarlari tarjima va tadqiqot yo'sinida o'rganilgan va tahlilga tortilgan. Xususan, Gyote ijodi va asarlari tarjimalari

ustida izlangan xalqaro doiradagi filolog olimlar (jumladan G.Votyak, M.P. Brandes, O.Kade, K. Nord, V.Koller, K. Raysner, P.M. Topper, A.V. Fyodorov, V.Komissarov, G.R. Gachechiladze, P. Kopanyov, A.Shveytser va b.) va vatanimizning mashhur tarjimashunos olimlari (J.Sharipov, G'.Salomov, N.Komilov, S.Ochil, R.Fayzullaeva, Sh.Ro'ziev, O.Allaberganov, U.Sotimov, K.Jo'raev, M.Xolbekov, R.Abdullayeva, Z.Sodiqov, S.Jabborov, O.Safarov, X.Raximov), tarjimon va adabiyotshunoslar Gyote ijodini va asarlarini mukammal o'rganishgan. Lekin, shoirning yirik-yirik asarlari o'rganilib, tahlilga tortilar ekan, uning kichik janrdagi she'rlarining o'rganilishi borasida bir qancha oqsashlar kuzatilmogda. Biz esa ushbu maqolamiz orqali shoirning kichik janrdagi asarlarini tahlil qilish orqali ulardagi ekvivalentlik kategoriyasining tarjima strategiyalarini ochib berishga harakat qildik.

TADQIQOT METODLARI

O'rganayotgan masalamizga doir fikr va mulohazalar, ilmiy manbalar va qarashlar tahlilida diskriptiv, qiyosiy-tahlil metodlaridan foydalandik. Tadqiqot ishimizdaesa diskriptiv metod orqali olimlarning ekvivalentlikning tarjima kategoriyasiga doir fikr va mulohazalarini bayon qilish bilan shug'ullandik. Qiyosiy tahlil metodi orqali tadqiqot mavzusi yuzasidan to'plangan ilmiy adabiyotlar (jumladan mavzu yuzasidan yozilgan dissertatsiyalar), tadqiqot ishlari, olimlarning mavzuga doir fikr va mulohazalari, Gyotening "Der König Thule" va "Legende" she'rlari va ularning o'zbek tilidagi tarjimasi qiyosiy aspektda lingvopoetik tahlil qilindi. Qolaversa, tarjima jarayonidagi ekvivalentlik muammolariga ham tavsif berildi.

Sodiqov va Abdurahmonova o'zlarining "Tarjimashunoslik terminlarining ko'ptilli lug'at-ma'lumotnomasi"da ekvivalentlikka quyidagicha ta'rif beradi:

Ekvivalentlik- 1. Ekvivalent – (*lot. aequivalens; rus. равноценное, равнозначное, равносильное; o'zb. Teng baholi, teng qiymatli, teng kuchli*). Ikki tilda, kontekstsiz ham, ma'nolari bir-biriga monand va bir-birining o'rmini qoplay oladigan maqol, metal va idiomalarni "ekvivalent birikma" deb qabul qilinadi[7, B. 24].

To'xtasinov esa o'zining "Tarjimon tayyorlashda kasbiy kompetensiyalarni ekvivalentlin hodisasi asosida rivojlantirish" deb nomlangan dissertatsiyasida ekvivalent tarjimaga quyidagicha ta'rif beradi:

Asliyat va tarjima mazmuni orasidagi real munosabatlarni qaror toptirish tarjimonga ikki matn o'rtasidagi umumiylik chizig'ini tortishga, maksimal darajada turli tildan matnlarning ma'naviy yaqinligini ta'minlashga imkon beradi. Shu orqali tarjima sifatiga erishiladi. Tarjima matnining asliyatga nisbatan yaqinligini ta'minlovchi tarjima *ekvivalent tarjima* deyiladi[8, B. 61].

J.Kaftford o'zining *Linguistic theory of* nomli kitobida quyidagicha fikrni bildiradi: tarjima amaliyotining asosiy muammosi tarjima tilida ekvivalentlar topishdir. Tarjima nazariyasining asosiy maqsadi tarjima ekvivalentligining tabiati va hodisalarining tavsifini berish. S.Xalversonning yondashuviga ikki munosabatlar sifatida belgilanadi va munosabatlar har qanday salohiyat,

fazilatlar nuqtai nazaridan tenglik munosabatlari sifatida tavsiflanadi degan fikrni bildirdi.

Sohaviy tadqiqotlar tahlilidan shu narsa ma'lum bo'ldiki, ikki genetik jihatdan o'zaro qardosh bo'lmagan tillar orasidagi she'riy tarjimalarda adekvat tarjimani uchratish dushvor masaladir. Adekvat tarjimalarda tarjima matni asliyat matniga mazmun, funksional va estetik jihatdan o'zgarishlarsiz mos kelishi hamda maksimal tarjima qilingan bo'lishi talab etiladi. Adekvatlik atamasini tarjima matni va asliyat matnining o'rtasiga barobar belgisini qo'yilishi bilaan ifodalash mumkin. Ya'ni bunda har ikkala matnbir-birigaham shaklan, ham mazmunan ham so'zma-so'z yaqinlikni hosil etishi, leksik, stilistik, grammatik va pragmatik jihatdan aynan bir xil ko'rinishga ega bo'lishi talab etiladi. Bunday tarjimalarda qo'shishlar, yo'qotishlar va o'zgartirishlar kabi erkinliklarga yo'l qo'yilmaydi. Bu esa adekvat tarjimaning asosiy shartlaridan biridir.

Gyote o'z lirikasi bilan xalq ko'ngliga yo'l topdi, chunki u butun vujudi bilan xalq dardini his eta oldi va shu dard bilan ijod qildi. [4, B. 211]1974- yilda "Guliston" jurnalining 8- sonida tarjimon va olim G'aybullayev As-Salom o'zining "Hofiz va Gyote" nomli maqolasini chop ettirdi. Bu maqola orqali u o'zbek kitobxoniga Gyotening ochilmagan qirralarini ochib berdi. Ushbu maqolada Gyote va Xofiz Shirinning ijodidagi aloqalarni yoritib o'tilgan. Gyote xuddi shunday aloqalarini boshqa xalq adabiyoti va san'ati bilan ham olib borgan. Bu haqida professor G'.Salomov shunday deb yozadi: Ajoyib faylasuf Gyote, hayratlanarli nemis va fors adabiyoti, moddiy va ma'naviy hayoti, hattoki forsiy va olmon xalqlari tushunchasi nafaqat ikki turli xil millat, ikki adabiyot yoki umuman sharq va g'arb adabiyoti haqida boy tassavur va bilimga ega bo'lganligi haqida gapiradi.

Gestehts die Dichter des Orients
Sind größer als wir Okzidents.
Worin wir sie aber völlig erreichen,
Das ist im Haß auf unsresgleichen

E'tirof et, ekan ulkanroq
Sharq shoiri g'arblikdan, biroq
Teng ekanmiz bir hisda faqat,
Bir xil ekan bizdagi nafrat.

(S.Salimov tarjimasi, „O'qituvchilar gazetasi“1989 yil 9-dekabr)

Gyotening sharqiy dunyo haqidagi bilimlari va idroki agar shoir sharqqa hayolan sayohat qiladigan bo'lsa, yuqorida aytilganidek, unga sharq xalqlarining yot madaniyatini, urf-odatlarini, xalqning ruhiyatini tushunishida yordam bergan Xofiz Sheroziyni o'ziga ustoz qilgan bo'lsa, Gyotening she'riy olamiga nemis tilini bilmaydigan o'quvchi shoir va tarjimon mahorati orqali kirib keladi.

She'riyat, - deb yozgan edi Gyote o'zining "She'riyat va haqiqat" nomli asarida, - ayrim nozikta'b va tarbiyatli kishilarga avloddan avlodga meros bo'lib o'tadigan xususiy mulk emas, balki jumlai jahonga, barcha xalqlarga xos

iste'doddir [2, B. 19]. She'riy tarjimada tarjimon tarjimaning qolgan turlariga qaraganda ko'proq muammolarga duch kelishi ham aynan mana shu sohada ko'plab tadqiqot ishlarining amalga oshirilishini talab etadi.

Ayon haqiqat: har qanday fan nazariyasi amaliy jarayon tajribasini o'rganish, natijalarni tahlil qilish zamirida shakllanadi, rivojlanadi. G'aybulla Salomov tarjima tarixi va tajribasida mavjud asosiy tarjima antinomialari sifatida o'ntadan ortiq bir-biriga zid fikrlar juftligi (birligi)ni qayd qilib o'tgan. Bu antinomialarning har biri muayyan zamon va makonda ustuvorlik kasb etadi. Hozirgi kun tarjimachiligimizda uchta antinomiya e'tiborni o'ziga tortmoqda, bular:

1. She'rni tarjima qilib bo'ladi – she'rni tarjima qilib bo'lmaydi.

2. Tarjimon asar muallifi darajasida bo'lmog'i kerak – tarjimon asar muallifi darajasida bo'lmog'i shart emas.

3. Tarjima faqat ona tilga qilinishi kerak – tarjima chet tilga ham qilinishi mumkin. [5, B. 171]

She'rni tarjima qilish mumkin emas deguvchilarni, adabiy aloqalarga, tarjimalarga dushman kishilar deb qaramaslik kerak. Bularning tashvishlarini jonbozliklarini tushunmoq darkor. Ular poeziyani juda qadrlaganliklaridan, tarjimaga haddan ziyod katta talab va mas'uliyat bilan yondoshganliklaridan shunday fikrlarni bayon etganlar. [6, B. 380]

NATIJA VA MUNOZARA

Tarjima jarayonidagi ekvivalentsizlik va ekvivalentlilik normalariga oid tadqiqotlarda olimlar nazariyalari turlicha [1. B. 78]. Bundan tashqari ko'pgina olimlar adekvatlik va ekvivalentlilik terminlarini aynan bir ma'noni ifodalovchi tilshunoslikning ikki termini sifatida qarashadi.

Legende she'ri tarjimasidagi adekvatlik holatini quyidagicha lingvopoetik tahlil qilishimiz mumkin:

*In der Wüste ein heiliger Mann
Zu seinem erstaunen tät treffen an.
Einen ziegenfüßigen Faun, der sprach.
[Goethe, 1998; 110].(12)*

*Yashar edi, cho'lda bir befarq mulla-qavmga,
Bir kuni u duch keldi echki oyoq favnga.
[Sa'dulla Hakim tarjimasi, 2008; 25]. (12)*

“Lorelay” antologiyasida keltirilgan S.Hakimning ushbu tarjimasini original bilan solishtirganimizda qatorlar sonidagi farqni ko'rishimiz mumkin. Qolaversa tarjimadagi **echki oyoq favn** so'zi notog'ri qo'llangan. Ya'ni **ziegenfüßigen Faun** grek mifologiyasida mavjud bo'lgan yarim odam, yarim echki qiyofasidagi dala va o'rmon xudosi hisoblanadi. Bu o'rinda mazkur so'zning izohini ham keltirib o'tish maqsadga muvofiq bo'lardi.

“*Der König in Thule*” (Y.V.Gyote) she’rining tahlilga tortilgan 3 ta bandining o‘zbek tiliga tarjimasida ma’noviy adekvatlik mavjudligini lekin shakl jihatdan mos tushmasligini lingvopoetik tahlil orqali ko‘rishimiz mumkin:

Der König Thule

*Es war ein König in Thule,
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.*

*Es ging ihm nichts darüber,
Er leert’ ihn jeden Schmaus,
Die Augen gingen ihm über,
So oft er trank daraus.*

*Und als er kam zu sterben,
Zählt’ er seine Städt’ im Reich,
Gönnt’ alles seinen Erben,
Den Becher nicht zugleich.....*

Thula shohi

*Yashagandi Thulada bir nodir shoh, (qirol)
Qabrgacha bo‘lib unga odillik hamroh,
Biroq bir kun suyuklisi o‘lib qoldi,
Shohga undan oltin qadah meros qoldi.*

*Keyin unga bo‘ldi muttasil pasha,
Bazmlarda qadah bo‘shatish hamesha:
Qadahga nigohi tushsa ko‘zi uchardi,
Darhol unga sharob quyib rosa ichardi.*

*Ajal tutdi uni bir kun naq gribondan
Mol saltanatini sanadi aniq ham chandon,
Bor-bur merosi bilan xalqni yarlaqadi,
Lek qadahni o‘zi uchun qo‘ydi, ardoqladi.*

O.Jumaniyozov tomonidan qilingan ushbu tarjimada ma’no to‘liq mos tushgan. Birinchi banddagi tarjimaning birinchi qatorida esa ***nodir*** degan jumla asliyatga mavjud emas. Ya’ni tarjimada so‘z qo‘shish holati kuzatilgan. Agar ushbu holat joiz bo‘lganda edi, Gyote bu so‘zni asliyatda ham ishlatgan bo‘lar edi. Qolaversa ushbu bandning ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qatoridagi bo‘g‘inlar soni 12 ta. Lekin negadir birinchi qatordagi bo‘g‘inlar soni 11 ta bo‘lib qolgan. Bizningcha ***Yashagandi bir paytlar Thulada bir shoh***, tarzdagi tarjima aynan asliyatga mos tushar edi. Zero ***bir paytlar*** so‘zi ham asliyatda mavjud emas, lekin ***Es war*** jumlasini uchun ***bir paytlar*** so‘zi ma’no jihatdan ham, shakl jihatdan ham mos tushadi. Qolaversa, bo‘g‘inlar soni ham bir xil bo‘ladi.

Uchinchi qatordagi *o'lib qoldi* jumlasini o'rniga *vafot etdi* jumlasini qo'llanilganda edi, she'ning badiiyligi va ta'sirchanligi ancha oshgan bo'lar edi.

She'riy tarjimada shoir-tarjimonga nafaqat ikki til bilimlari, balki she'riy estetik nafas ham kerak. Zero, bir yurakdan chiqqan she'r boshqa bir yurakka yetib borishi uchun, tarjimonga she'riy estetika va nafas ham kerak. Gyotening quyidagi she'rida esa aynan shu holat o'z aksini topgan.

*Und schnelle und unbegreiflich schnell
Dreht sich umher die Erde*

Aql bovar etmas sur'atla zamin

Mavhar davrasida charx urayotir (E.Vohidov tarjimasi)

Lekin E.Vohidov „*und schnelle und unbegreiflich schnell*“ misrasini „*aql bovar qilmas sur'atla*“ deb o'girganda, aynan shoirlik mahoratini namoyon qilgan. Zero, so'zma-so'z tarjimada bu misralar „*tez va aqlbovar qilmas tez*“ ma'nolarini anglatadi. Tarjimon misralarni birlashtirib, umumiyashtirib tarjima qilgan.

Shoirning *Wanderers Nachtlied* deb nomlangan qisqa satrlarda yozilgan she'ri Maxmud Toshtemirov, Azim Suyun, Muhammadali Qo'shmoqov, Muhammad Ali, Bahor Xolbekova kabi bir qancha shoir tarjimonlar tomonidan o'zbek tiliga o'giriladi. Qolgan shoir tarjimonlardan farqli o'laroq Azim Suyun she'ning sarlavhasini „Sayyohning tungi qo'shig'i“ deya nomlaydi. Qolganlar esa „Yo'lovchining so'nggi qo'shig'i“ deya nomlashadi. Shu boisdan ham Azim Suyunning sarlavha tarjimasini ekvivalentlikning konnotativ turiga misol sifatida belgilashimiz mumkin. Ushbu she'ning tarjimasini quyidagi jadval asosida tahlilga tortishimiz mumkin:

Aslyat matni:

*Wanderers Nachtlied
Über den Gipfeln
Ist Ruh
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde,
warte nur, balde
Ruhest du auch.*

Mahmud Toshtemirov tarjimasi

*Barcha cho'qqilar uzra
Jimlik hukmron
Barcha daraxt uchida
Sezmassan shu on
Biron on yel-nafas
Qushchalar jim o'rmonda*

*Sabr qilgin tez kunda
Sen ham tinarsan, abas.*

Azim Suyun tarjimasi

*Chuqqilar, mana,
Ketmish uyquga.
Tumanlar sizmas,
O'lik dala kir.
Yo'llardi qo'nim,
Titramas yaproq
Sen shoshma faqat
Uxlaysan sen ham*

Yuqorida berilgan . V. Gyotenning "Wanderers Nachtlied" she'ridan olingan misralardan shu narsaga guvoh bo'lishimiz mumkinki, har bir tarjima o'ziga xos uslubga ega bo'lib, she'ning asosiy hissiyotlarini va mazmunini o'zbek tilida ifodalaydi. Birinchi tarjimadagi "Jimlik hukmron" va "Qushchalar jim o'rmonda" iboralari tinchlikni ta'kidlaydi. Birinchi tarjimada ko'p hollarda to'g'ridan-to'g'ri so'zlar ishlatilgan. Tarjima she'ning ruhini saqlashga harakat qiladi, lekin ba'zi badiiy tasvirlar yo'qolgan. "Ketmish uyquga" va "O'lik dala qir" iboralari tinchlik hissini kuchaytiradi. Azim Suyun tarjimasida esa "Sen shoshma faqat / Uxlaysan sen ham" satrlari hayot davomiyligini aks ettiradi. Azim Suyun yangi va o'ziga xos badiiy tasvirlar yaratadi. Tarjima musiqiylikni saqlaydi, bu esa she'ning ohangini oshiradi. Ikkala tarjima ham umumiy mazmun va hissiyotlarni saqlagan, lekin har biri o'z uslubi bilan ajralib turadi. Mahmud Toshtemirovning tarjimasida ko'proq to'g'ridan-to'g'ri so'zlar ishlatilgan, Azim Suyunning tarjimasi esa badiiy tasvirlarni kuchaytiradi. Har ikki tarjima Gyotenning she'ring asosiy hissiyotlarini va mazmunini ifodalaydi. Mahmud Toshtemirovning tarjimasi an'anaviy uslubda, Azim Suyunning tarjimasi esa yangicha yondashuv bilan boyitilgan. Ikkala tarjima ham o'z o'rnida qiziqarli va ma'noli. "Sabr qilgin tez kunda / Sen ham tinarsan, abas" qatorlari tinchlanish va vaqt o'tishi bilan bog'liq. she'rida, "Die Vögelein schweigen im Walde" (Qushchalar jim o'rmonda) iborasi tinchlik va jimlikni ifodalaydi. Bu ibora tabiatda hayotning susayishi va xotirjamlikni tasvirlaydi. Azim Suyunning tarjimasida "O'lik dala kir" iborasi ishlatilgan. Bu ibora asl she'rda ifodalangan tinchlik va jimlik hissini o'zida aks ettiradi, lekin "o'lik" so'zi hayotning yo'qligini ta'kidlaydi, bu esa qo'shimcha bir hissiyot yaratadi. "O'lik" so'zi hayotning yo'qligini anglatadi, bu esa asl she'rda ifodalangan tinchlik hissini kuchaytiradi, ammo salbiy bir tasvir keltiradi. Bu o'z o'rnida tinchlikdan ko'ra, ma'lum bir o'lim va hukmronlik hissini keltirib chiqarishi mumkin. "O'lik dala qir" iborasi asl she'rda ta'riflangan tabiatdagi tinchlikni boshqacha kontekstdan ko'rsatadi. Bu ibora, o'z navbatida, o'lik va hayot o'rtasidagi qarama-qarshilikni kuchaytiradi. Azim Suyunning iborasi asl she'rga nisbatan badiiy jihatdan kuchliroq, lekin muqobillik jihatidan farq qiladi. U tinchlikdan ko'ra, o'lim va xotirjamlik o'rtasidagi qarama-qarshilikni taqdim

etadi. "O'lik dala" iborasi tabiatdagi jimlik va tinchlikni salbiy, dramatik nuqtai nazardan ko'rsatadi. Azim Suyunning "O'lik dala kir" iborasi asl she'rdagi tinchlik va jimlik hissini o'zida aks ettiradi, lekin salbiy konnotatsiya keltirib chiqaradi. Bu, o'z navbatida, she'rning umumiy mazmuni va hissiyotini o'zgartiradi. Asl she'rda hayot va tinchlik, Azim Suyunda esa o'lim va jimlik o'rtasidagi qarama-qarshilikni taqdim etadi. She'rning tarjimalarida turli badiiy vositalar ishlatilgan. Mahmud Toshtemirov va Azim Suyunning tarjimalarini batafsil tahlil qilish, ularning badiiy ifodalari va tasvirlarini ko'rsatadi.

• **Metafora:** "Jimlik hukmron" iborasi tinchlikning kuchini badiiy ifoda etadi, bu yerda tinchlik hukmronligi tabiatda joylashgan.

• **Personifikatsiya:** "Qushchalar jim o'rmonda" ifodasida qushlar jim turishi orqali tabiatning tinchligini ko'rsatadi, bu tabiatga insoniy xususiyatlar berishdir.

• **Takror:** "Sen ham tinarsan" iborasi tinchlanish jarayonini ta'kidlaydi va o'quvchida kutish hissini kuchaytiradi.

• Tarjimalardagi badiiy vositalar she'rning umumiy hissiyotini va mazmunini boyitadi. Har bir tarjimachi o'z uslubida she'rni qayta yaratadi, bu esa o'quvchilarga yangi hissiyotlar va tasvirlar taqdim etadi. Mahmud Toshtemirov va Azim Suyunning tarjimalari bir-biridan farqli bo'lsa-da, har ikkalasi Gyotenning asl asarining ruhini saqlab qolishga intiladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki Gyote she'riyatining o'zbek tiliga tarjimalari tahlili shuni ko'rsatadiki, agar biz she'riy tarjimada faqat shaklga urg'u beradigan bo'sak, mazmun orqa planda qolib ketadi. qat mazmunga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, she'riyatning asosiy unsurlari hisoblanmish, vazn, ritm va qofiya kabilarda muammolar paydo bo'lishi mumkin. She'riy asar tarjimaning eng murakkab turi bo'lib, tarjimondan yuksak mahorat talab qiladi. Tarjimaning ushbu turida nafaqat mazmun balki shakl ham katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari tarjimon leksik va semantik muvofiqliki ta'minlashi, asardagi badiiy tasvirni o'quvchiga yetkazib bera olishi, she'riyatdagi ohang, musiqiylik, ritmni to'la ochib berishi, madaniy-tarixiy ijtimoiy va falsafiy voqelikni tarjimada to'liq aks ettirishi kerak.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, tarjima - millatlararo muloqotning eng muhim ko'rinishi bo'lib, bir tildagi matnni boshqa tilda qayta yaratishdan iborat adabiy ijod turi hisoblanadi. Har bir sohaning o'zi tadqiq qiladigan yo'nalishi, o'rganadigan muammolar tizimi mavjud bo'ladi. Xuddi shunday tarjima sohasida ham bir qancha o'rganiladigan masalalar bo'lib, biz ko'rib chiqmoqchi bo'lgan masala "Gyote she'riyatining tarjima muammolaridir. Tarjima jarayonini ochib berish, tarjimonning harakatini, yo'nalish va taktikasini tavsiflash katta nazariy va amaliy qiziqish uyg'otadi. Tarjimaning boshqa turlariga qaraganda qiyinroq va ko'proq muammolarga duch kelinadigan turi bu she'riy tarjima hisoblanadi. Chunki she'riy tarjimada nafaqat mazmun balki shakl ham katta ahamiyatga ega.

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

- 1.Hamidov, X., (2022) *O'zbek qissa va romanlari turk tilida monografiya.*-Toshkent: "EFFECT-D".
- 2.Jabborov S.D. (1984) G'arbu-sharq devoni. *DcS diss. in phil. scien.* Tashkent.
- 3.Koller, W., (2001) *Einführung in die Übersetzungswissenschaft.* Wiebelsheim: Quellen und Meyer.
- 4.Martens, K.K., Lewinson, L.S., (1971) *Deutsche Literatur.* Prostvestshente, Moskva.
- 5.Raximov, X., (2018). *Tarjimachilik qay ahvolda. Zamonaviy leksikografiya, frazeografiya va tarjimashunoslik masalalari.* Andijon
- 6.Salomov, G'., (2022) *Til va tarjima.* Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti. (216)
- 7.Sodiqov, Z., Abdurahmonova, D., (2015) *Tarjimashunoslik terminlarining ko'ptilli lug'at-ma'lumotnomasi.* Namangan.
- 8.Tuxtasinov, I.M., (2018) *Tarjimon tayyorlashda kasbiy kompetensiyalarni ekvivalentlik hodisasi asosida rivojlantirish.* *DcS diss. in phil. scien.* Tashkent.

ISSN: 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

TIL, TA'LIM, TARJIMA

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000